

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Schulische Heilpädagogik PSS

Studienjahr 2011 / 12

Masterarbeit

Cybermobbing / Cyberbullying

Macht und Ohnmacht

im Internet

Eingereicht von: Seraina Ayes Perez & Christoph Stucki

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum: Zürich, den 7. Januar 2012

Abstract

Jeder sechste Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren im Kanton Zürich war bereits einmal Opfer von Cyberbullying. Dabei leiden die Opfer unter Folgen wie Müdigkeit, psychosomatischen Beschwerden und sinkenden Schulleistungen. Täter fallen vergleichsweise durch aggressives Verhalten, Konsum von Alkohol und Drogen sowie Absenzen auf. Lehrpersonen sind mit der Weiterführung des klassischen Bullying auf einer neuen Plattform überfordert und fühlen sich gegenüber dem Phänomen auf Grund fehlender Kompetenzen und Lehrmitteln machtlos. Die Studie befasst sich mit der Fragestellung, ob sich der Habitus bei Tätern und Opfern von Cyberbullying in der Schule verändert. In einer nicht repräsentativen Onlineumfrage wurden 216 Jugendliche und 39 Lehrkräfte zur Thematik befragt. Zusätzlich zur Querschnittsuntersuchung wurden Interviews mit Experten, Opfern und Tätern als empirische Basis durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Vorwort	1
2 Einleitung	2
3 Theoretische Grundlagen	5
3.1 Begriffsdefinitionen	5
3.1.1 Cyberbullying	5
3.1.2 Habitus.....	5
3.2 Mobbing oder Bullying?	6
3.2.1 Formen von Bullying	7
3.2.2 Abgrenzung von Aggression und Gewalt	9
3.2.3 Tatorte	10
3.3 Cyberbullying	11
3.3.1 Kanäle und Formen	12
3.3.2 Beispiel von Masquerade	16
3.3.3 Cyberspace.....	17
3.3.4 Computervermittelte Kommunikation	17
3.4 Unterschiede zwischen klassischem Bullying und Cyberbullying	19
3.5 Akteure.....	20
3.5.1 Täter (= Bullies)	20
3.5.2 Opfer (= Victims).....	21
3.5.3 Opfer-Täter (= Bully-Victim).....	22
3.5.4 Nebenakteure	22
3.6 Ursachen von Cyberbullying	23
3.7 Auswirkungen von Cyberbullying.....	24
3.8 Prävention und Intervention von Cyberbullying	27
4 Anlage und Durchführung der empirischen Untersuchung	35
4.1 Fragestellung und Hypothesen	35
4.2 Zielsetzung.....	36
4.3 Fragebogen.....	36
4.4 Das qualitative Interview	38
4.5 Forschungstagebuch	39
4.6 Lehrmittel als praktische Umsetzung.....	39
4.7 Auswertung der quantitativer und qualitativer Daten	40

5	Datenanalyse	42
5.1	Daten der Lehrer – und Schülerumfrage	42
5.2	Daten der Auswertung quantitativer Daten	55
5.2.1	Interview Laura	55
5.2.1.1	Analyse Opfer-Interview	56
5.2.2	Interview Marina und Tanja	57
5.2.2.1	Analyse Täterinnen-Interview	58
5.2.3	Interview Experte 1: Schulsozialarbeiter	59
5.2.3.1	Analyse Experteninterview 1	60
5.2.4	Interview Experte 2 (= Herr S.): Dozent und Medienbeauftragter	62
5.2.4.1	Analyse Experteninterview 2	62
5.2.5	Zusammenfassung der Interviewdaten	64
5.3	Vergleich Daten Interview mit Daten Umfrage	68
5.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	71
5.4.1	Dimension	71
5.4.2	Habitus Opfer	72
5.4.3	Habitus Täter	73
5.4.4	Vorgelagerte Massnahmen	73
5.4.5	Nachgelagerte Massnahmen	74
6	Vergleich Theorie / Empirie	75
6.1	Dimension	75
6.2	Habitus Opfer	76
6.3	Habitus Täter	76
6.4	Vorgelagerte Massnahmen	77
6.5	Nachgelagerte Massnahmen	78
7	Beantwortung der Fragestellung und Hypothesen	79
7.1	Diskussion und Fazit	82
8	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	84
9	Forschungsausblick	86
10	Literaturverzeichnis	88
	Tabellenverzeichnis	94
	Abbildungsverzeichnis	95

11 Anhang	98
11.1 Umfragemaske Limesurvey Lehrpersonen.....	98
11.2 Umfragemaske Limesurvey Schüler und Schülerinnen.....	101
11.3 Spezifische Datensätze Limesurvey LP	105
11.4 Spezifische Datensätze Limesurvey SuS.....	118
11.5 Leitfaden Interview Opfer.....	157
11.6 Leitfaden Interview Täter	158
11.7 Leitfaden Experteninterview	159
11.8 Interview Experte 1 (Schulsozialarbeiter)	161
11.8.1 Transkription Interview Experte 1, Schulsozialarbeiter	163
11.9 Interview Experte 2 (Dozent PH)	168
11.9.1 Transkription Interview Experte 2, Dozent PH	170
11.10 Interview Täterinnen	175
11.10.1 Transkription Interview Täterinnen	176
11.11 Interview Opfer.....	181
11.11.1 Transkription Interview Opfer	183

Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.	Anmerkung des Verfassers
Aufl.	Auflage
ebd.	ebenda (lat. für wie vorgenannt)
et al.	et alii (lat. für und andere)
Hrsg.	Herausgeber
S.	Seite
s.	siehe
vgl.	vergleiche
zit.	zitiert

1 Vorwort

Jeden Tag kommt es in Schulen zu kleinen und grösseren Auseinandersetzungen unter Kindern und Jugendlichen, die meist ein schnelles Ende finden. Die konfliktbelastende Kommunikation zwischen den Schülern geschieht meist in wechselseitiger Interaktion. Die Face-to-Face Kommunikation ermöglicht es auch für Aussenstehende, wie z.B. Mitschüler, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen oder Schulsozialarbeiter, zu intervenieren. Seit Beginn unserer Lehrtätigkeit hat sich der Austragungsort von Konflikten jedoch um ein zusätzliches Feld erweitert. Im Schulalltag sind Computer, Handy, Facebook und Co. nicht mehr wegzudenken. Einige Jugendliche nutzen das World Wide Web, um den auf dem Pausenplatz, Nachhauseweg oder im Schulzimmer entstandenen Zwist virtuell weiter zu führen. Dabei werden, um Angst zu verbreiten und / oder das soziale Ansehen des Kontrahenten zu schädigen, Drohungen ausgesprochen, Gerüchte verbreitet, diffamierende Inhalte gepostet, lächerliche Videos und Tondokumente hochgeladen, sexuelle Anspielungen unterbreitet etc. (vgl. Leymann, 2002, S. 23–34). Im Gegensatz zur klassischen Kommunikation findet bei Angriffen über das Internet nicht immer eine wechselseitige Kommunikation statt (vgl. Misoch, 2006, S. 54). Dem Opfer ist es nicht immer möglich die Täterschaft zu eruieren, da sich diese hinter Nicknames¹ verbergen kann (Olweus, 1996, S. 44). Dieser Umstand erschwert das Lösen eines Konflikts, da eine Face-to-Face Kommunikation mit den Tätern nicht zu Stande kommt. Weiter kommt hinzu, dass Erwachsene von den Attacken über das Internet und das Handy oft nichts wissen. Die Erwachsenen verfügen häufig auch nicht über das gleich gute technische Verständnis wie die Kinder bzw. Jugendlichen (vgl. Bericht des Bundesrates, 2010, S. 19).

Als schulische Heilpädagogen stehen wir im ständigen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Das psychische und physische Wohlbefinden von Schülern ist zentral für das Lernen (vgl. Meyer, 2009, S. 47–48). Cyberbullying kann enorme gesundheitliche Folgen haben und das Lernen erheblich erschweren oder gar verunmöglichen (vgl. Kaspar, 1998, S. 33–35). Die neuen Medien sind zu ständigen Begleitern von Jugendlichen geworden. Im Prozess der Identitätsbildung haben nebst den sozialen Erfahrungen auch mediale Erfahrungen einen immer grösseren Einfluss auf die Entwicklung der Jugendlichen. Umso wichtiger ist daher die Schulung von Medienkompetenz (vgl. Mikos, 2004, S. 157). Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) rät Lehr- und Betreuungspersonen im Selbststudium Medienkompetenz zu erwerben und die Erziehungsfunktion in diesem Bereich wahrzunehmen. „Dies beinhaltet die Fähigkeit, den altersgerechten Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sie angemessen zu begleiten sowie technische Schutzmöglichkeiten anzuwenden“ (zit. Bericht des Bundesrats, 2010, S. 20).

¹ (Engl. „Spitzname, Neckname), unter Nickname wird meist ein (kurzer) Name gemeint, den ein Computernutzer im Internet benutzt.

2 Einleitung

Mobbing (in dieser Arbeit wird der Begriff Bullying verwendet) ist unter Schülern kein neues Phänomen. Seit Jahrhunderten schikanieren Mitschüler ihre Kollegen und machen so deren Schulalltag zur Tortur. Jemanden blossstellen, ausgrenzen und hänseln, diese Handlungsmuster kommen unter Kindern und Jugendlichen häufig vor. „Die Fähigkeit zu tolerantem sozialem Miteinander reift oft erst am Ende der jugendlichen Entwicklung“ (zit. Fawzi und Daschmann, 2009, S. V). In den letzten zwei Jahren sind zahlreiche Medienberichte zum Thema Übergriffe erschienen (vgl. Tagesanzeiger, Blick am Abend, 20 Minuten, SonntagsZeitung etc.). Mit dem Web. 2.0² und dessen Errungenschaften können heute Anwender ohne grossen Aufwand und mit geringen technischen Kenntnissen eine eigene Homepage erstellen, Beiträge in Foren posten, Bilder, Tonträger und Filme hochladen oder auch Gerüchte und beleidigende Inhalte verbreiten (vgl. Fawzi, 2009, S. 1). „Wenn ein Schüler von einem einzelnen oder einer Gruppe von Mitschülern absichtlich, über einen längeren Zeitraum und gegen seinen Willen gehauen, bedroht, belästigt, schlechtgemacht oder ausgegrenzt wird, spricht man von Bullying“ (zit. Wachs, 2009, S. 5). Handelt es sich bei Cyberbullying um nichts anderes als um die Austragung schulischer Konflikte im Internet, oder wird das Schikanieren unter Gleichaltrigen einfach nur den heutigen technischen und medialen Möglichkeiten angepasst? Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit nach. Der Wechsel des Kommunikationskanals, von Face to Face³ zum Internet, ermöglicht den Tätern nicht nur während der Schulzeit diffamierende Inhalte zu verbreiten, sondern rund um die Uhr. Das World Wide Web bietet zudem die Möglichkeit, Inhalte sekundenschnell zu kopieren und zu streuen. Die Verbreitung von unerwünschten Inhalten ist für die Opfer oft nicht sichtbar und auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ein bekanntes Beispiel ist der 15-jährige kanadische Jugendliche, der sich selbst filmte, während dem er einen Protagonisten aus der Filmreihe „Star Wars“ imitierte. Seine Mitschüler veröffentlichten den Kurzfilm im Internet. Auf Youtube haben sich bisher mehr als 24 Millionen, andere Quellen sprechen sogar von über 900 Millionen, über das „Star Wars Kid“ amüsiert (vgl. Fawzi, 2009, S. 1). Dieses Beispiel macht deutlich, welches Ausmass Cyberbullying hat. Was früher im Schulzimmer, auf dem Pausenplatz und Nachhauseweg stattfand, ist nun für alle mit einem Computer und Internetanschluss einsehbar und kommentierbar. „Das Wissen darum ist für die meisten Betroffenen schlimmer als das Mobbing selber“ (zit. Fawzi et al. 2009, S. 1). Erschwerend kommt hinzu, dass Täter oft unerkannt bleiben, da sie sich hinter Nicknames verstecken. Somit sind Opfer den anonymen Attacken schutzlos ausgeliefert. Über Langzeitfolgen von Cybermobbingopfern ist bisher nur wenig bekannt, da es sich um ein ganz neues Phänomen handelt. Erste Studien von Scheithauer, Hayer und Petermann zeigen ein erschreckendes Bild, die Folgen zeichnen sich als weit schwerwiegender ab als beim klassischen Bullying (vgl. Scheithauer, Hayer und Petermann, 2003, S. 67).

² „Mit Web. 2.0 ist das aktive Internet gemeint, das Internetnutzern die Erstellung und Interaktion von eigenen oder fremden Informationen in Form von Text, Bild oder Ton ermöglicht“ (zit. Wachs, 2009, S. 36).

³ Direkte persönliche Kommunikation von Person zu Person.

Die vorliegende Studie beschränkt sich auf die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, wobei die Altersbegrenzung nicht als Einschränkung, sondern als Anhaltspunkt zu verstehen ist. Das Forschungsfeld umfasst folglich die Oberstufenschüler. Jene Jugendliche sind mit den neuen Medien aufgewachsen und diese spielen in der alltäglichen Kommunikation eine selbstverständliche Rolle (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2010, S. 13). Die Pubertät, eine entscheidende Entwicklungsphase des Menschen, in welcher der Einfluss der Peergroup⁴ massiv steigt und währenddessen die Autorität der Eltern zunehmend an Bedeutung verliert, stellt eine heikle Phase dar. Negative Einflüsse und Erfahrungen wie Cyberbullying prägen die Jugendlichen besonders stark (vgl. Dambach, 1998, S. 27). Depressionen, Schulverweigerung, Schlafstörungen, Einsamkeit, erhöhte Suizidalität und Anpassungsschwierigkeiten sind einige der vielen möglichen Folgen von Cyberbullying (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 67). In unseren Nachbarländern sind Fälle von Cyberbullying bekannt, in denen betroffene Jugendliche den Freitod als einzige Alternative sahen, um dem Psychoterror zu entkommen (vgl. Spiegel Online, 21.09.09). Täter bezeichnen die Cyberattacken oft nur als einen Streich, von dem sie niemals gedacht hätten, dass solche Gefahren davon ausgehen. Sie verfügen im Moment der Tat nicht über eine genügend hohe Sozialkompetenz, um eventuelle Risiken und deren Folgen zu erkennen (vgl. Olweus, 1996, S. 288). „Zwar geht es beim Cyberbullying darum, dem Opfer gezielt zu schaden, doch kann kaum davon ausgegangen werden, dass Kinder und Jugendliche mit dem Einsatz des Internets wissentlich darauf abzielen, dem Opfer möglichst gravierenden und langfristigen Schaden zuzufügen“ (zit. Bericht des Bundesrates, 2010, S. 19). Jugendliche können kaum oder nur beschränkt die Konsequenzen ihres Handelns im Internet vorhersehen (vgl. Jänke, 2011, S. 20). Aus diesem Grund braucht es Erziehung und Schulung im Umgang mit den neuen Medien. Kindern und Jugendlichen muss aufgezeigt werden, welche verheerenden Folgen entstehen können und welche Macht die neuen Kommunikationstechnologien haben. Doch gerade in diesem Bereich sind Eltern und Lehrpersonen meist weniger versiert als die Kinder, welche mit den Technologien aufgewachsen sind (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2010, S. 13).

Da es sich bei Cyberbullying um einen neuen Begriff im deutschen Sprachraum handelt, muss dieser zuerst im Kapitel 3 definiert und geklärt werden. Zudem werden Unterschiede zum klassischen Bullying aufgezeigt und Parallelen erläutert. Das Kapitel umfasst ebenfalls theoretische Grundlagen, Rollen der Akteure, Ursachen und Auswirkungen sowie Präventionsansätze von Cyberbullying. An den theoretischen Teil schliesst die Forschung und die gewählten Methoden an. Dazu wird auf die Fragestellung und die dazu gehörenden Unterfragen sowie einzelne Hypothesen eingegangen (Kapitel 4). Im darauf folgenden Kapitel werden die Daten aus der Onlineumfrage sowie der Interviews analysiert und miteinander verglichen. Statistische Graphiken verdeutlichen dabei die erhaltenen Ergebnisse der Studie. Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung mit denen der Theorie verglichen und diskutiert. Anhand der empirischen und theoretischen Grundlagen werden

⁴ Peergroup = Päd. Gruppe von gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen (zit. Duden, 2001, S. 732).

die Fragestellungen und die Hypothesen beantwortet. Nach einem kurzen Fazit im Kapitel 7.1 wird das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert und ein möglicher Forschungsausblick beschrieben.

In der folgenden Arbeit wird bei der Nennung von Personen die männliche Form verwendet, um eine flüssige Lesbarkeit zu ermöglichen. Die weibliche Form ist dabei explizit eingeschlossen. Ebenso werden möglichst geschlechtsneutrale Termini benutzt

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe der Arbeit definiert und theoretische Grundlagen vorgestellt. Die theoretischen Grundlagen umfassen Begriffe, Theorien und Modelle von Bullying und Cyberbullying. Dazu werden Formen von Bullying wie auch von Cyberbullying erläutert sowie Parallelen und Unterschiede aufgezeigt. Weiter sind erste Präventionsansätze beschrieben.

3.1 Begriffsdefinitionen

Um ein identisches Verständnis zu den einzelnen Begriffen zu schaffen, sind hier die zwei wichtigsten Termini der Arbeit kurz erläutert. Zur Erhöhung der Lesbarkeit wurden bewusst einzelne Fachbegriffe in den jeweiligen Fussnoten definiert und erläutert. Dabei handelt es sich vor allem um Ausdrücke der elektronischen Datenverarbeitung.

3.1.1 Cyberbullying

Unter Cyberbullying versteht man wiederholte „verbale, relationale und indirekte Aggression“ (Scheithauer zit. nach Katzer, Fletchenhauer & Belschak, 2009, S. 34) gegen andere Personen in der virtuellen⁵ Welt, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Chatroom, Foren etc. (vgl. Kratzer, Fletchenhauer & Belschak, 2009, S. 34). Darunter fallen negative Handlungen von Schülern gegenüber anderen Personen, die über einen längeren Zeitraum stattfinden (ebd.). Da die Attacken über einen virtuellen Kanal laufen, fallen jegliche Formen der physischen Gewalt weg.

3.1.2 Habitus

Die Studie untersucht Veränderungen im Habitus von Opfern und Tätern von Cyberbullying. Der Habitus bezeichnet nach Pierre Bourdieu die soziale Persönlichkeitsstruktur. Diese umfasst Gewohnheiten im Denken, Fühlen und Handeln. Dazu gehört unter anderem das Auftreten einer Person im Einzelnen, z.B. deren Lebensstil, die Sprache, die Kleidung, der Geschmack (vgl. Bourdieu, 1992, S. 30). „Am Habitus einer Person lässt sich ihr Rang oder Status in der Gesellschaft ablesen“ (zit. Seithe, 2010, S. 45). Individuen zeigen zwei grundlegende Formen der Aktivität. „Sie gehen entweder gelassen und friedlich ihren Tätigkeiten nach, ... oder sie sind aufs äusserste angespannt und alarmiert, bereit zum Angriff, zum Heranschleichen oder zur Flucht“ (zit. Goffmann, 1982, S. 318).

⁵ „Der Ausdruck virtuell kennzeichnet Eigenschaften eines Objekts, die zwar nicht real, aber (durch den Einsatz von Zusatzspezifikationen, z.B. eine multimediale Kommunikationsstruktur) doch der Möglichkeit nach vorhanden sind (z.B. die räumliche Verbundenheit von Büroangestellten)“ (zit. Gabler Wirtschaftslexikon, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/10822/virtuelle-organisation-v8.html>, abgerufen am 19.12.2011).

Verändertes Verhalten von Individuen kann also als warnendes Zeichen gedeutet werden. Wenn Menschen nun ihre Handlungsmuster und ihren Habitus verändern, kann dies laut Goffman ein Indiz dafür sein, dass die momentane Situation nicht mehr der Normalität entspricht (vgl. Goffmann, 1998, S. 319). In dieser Arbeit wird der Begriff Habitus anhand der eben beschriebenen Theorie verwendet. Im Unterschied zur Definition von Pierre Bourdieu wird dabei der Rang und Status einer Person nur innerhalb einer Klasse oder der Schule betrachtet, jedoch nicht in der Gesellschaft. Ebenfalls liegt der Fokus dieser Untersuchung auf den Gewohnheiten im Denken, Fühlen und Handeln der Akteure. Die Frage nach Sprache, Geschmack und Kleidung wird in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt.

3.2 Mobbing oder Bullying?

Der Begriff Mobbing stammt vom englischen Wort „mob“ ab und meint Pöbel oder auch bedrängen (vgl. Walther, 2001, S. 267). Er geht auf den Verhaltensforscher Konrad Lorenz zurück, welcher als erster eine Form von Gruppenangriffen bei Tieren beschrieb. Mit „to mob“ bezeichnete er eine Angriffstechnik von unterlegenen Tieren, um überlegene Gegner zu verscheuchen (vgl. Fawzi, 2009, S. 8). Von Mobbing spricht man, wenn ein oder mehrere Schüler „wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (zit. Olweus, 1996, S. 22). Der Autor Gollnick (2006, S. 36) verfasste eine sehr detaillierte Definition für Mobbing in der Schule:

„Unter Mobbing wird eine sehr konfliktbelastete Kommunikation in der Klasse / im Kurs, also unter den Mitgliedern einer Lerngruppe, oder zwischen Lehrperson(en) und Schüler/innen, verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder mehreren Personen systematisch, oft und während längerer Zeit mit dem Ziel und / oder dem Effekt der Ausgrenzung aus der Lerngruppe direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als diskriminierend empfindet. Dabei sind die Angriffe in verletzender Weise tendiert (beabsichtigt) und können sich gegen einzelne, aber auch gegen eine Gruppe richten und von einzelnen oder von einer Gruppe ausgehen.“

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen im deutschen Sprachraum tauchte in den vergangenen Jahren vermehrt der Begriff Bullying auf. Der schwedische Psychologe Dan Olweus schlägt vor, nicht mehr von Mobbing, sondern von Bullying zu sprechen. Dies hat vor allem mit der Terminologie des Wortes „Mob“ zu tun. Ein Mob, so Olweus, ist „a crowd or mass of people [...] which has been formed by accident, is loosely organized, and exists only a short time“ (Olweus, 2000, S. 8). Diese Merkmale passen aber nicht zu dem beschriebenen Phänomen Bullying. Die Bullyingattacken dauern laut der Definition von Gollnick über einen längeren Zeitraum an und können auch von einer Gruppe oder einem Einzelnen verübt werden (vgl. Gollnick, 2006, S. 36). Aus diesem Grund verwenden wir in dieser Arbeit nur den Begriff Bullying. Dieser leitet sich aus dem Englischen „to bully“ ab und wird mit tyrannisieren, einschüchtern und schikanieren übersetzt (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 17). Olweus definiert Bullying wie folgt: „a student is being bullied [...] when he or she is exposed repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more student“ (zit., 1993, S. 9). Mit „negative actions“ müssen gemäss Olweus vier zentrale Charakteristiken erfüllt werden (vgl. 2002, S. 10):

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Repetition | Die Attacken müssen mehrmals und über einen längeren Zeitraum stattfinden. |
| 2. Intent to hurt | Die Angriffe zielen darauf ab, psychisch und physisch zu verletzen. |
| 3. Imbalance of Power | Ungleichgewicht zwischen Opfern und Tätern (dieses muss aber nicht immer gegeben sein, wie z.B. wenn Schüler eine Lehrperson über das Internet attackieren oder belästigen). |
| 4. Helpness | Das Opfer fühlt sich den Tätern hilflos ausgesetzt. |

Der Begriff Bullying hat sich im deutschen Sprachraum noch nicht etabliert. Bei der Onlinedatenerhebung und bei Interviews wurde zwecks Verständnisses der Begriff Mobbing gewählt. Dieser ist in der Schweiz geläufiger und daher zugänglicher.

3.2.1 Formen von Bullying

Im Unterschied zur normalen Kommunikation findet bei Bullying oft keine wechselseitige Interaktion statt. Das Opfer wird oft gezielt von Interaktionsprozessen ausgeschlossen. Bullying kommt in folgenden drei Formen vor: körperlich, verbal oder psychologisch. Letzteres wird durch das Streuen von Gerüchten oder dem Ausschluss aus der Gruppe gekennzeichnet (vgl. Fawzi, 2009, S. 9). Eine genauere Differenzierung der einzelnen Bullyingformen geschieht in Anlehnung an die Aggressionsforschung (vgl. Wachs, 2009, S. 13–14).

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Physisches Bullying: | Darunter fallen alle physischen Attacken wie Schlagen und Treten. Diese Form des Bullying lässt sich bei längerer Beobachtungszeit auch für Aussenstehende leicht feststellen (vgl. Caroso, 2003, S. 17; Scheithauer et al., 2003, S. 31). |
| 2. Verbales Bullying: | Wie der Name schon sagt, läuft das Bullying auf verbaler Ebene ab. Dies geschieht durch Spitznamen, verbale Drohungen, Beschimpfungen usw. Verbales Bullying ist für Aussenstehende viel schwieriger zu identifizieren. Oft wird es bagatellisiert oder gar nicht wahrgenommen (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 31). Dies erschreckt in Anbetracht, dass verbales Bullying die am häufigsten ausgeführte Bullyingform ist und verbale Attacken ähnlich verletzend wirken wie andere Unterformen (vgl. Caroso, 2003, S. 15). |
| 3. Relationales Bullying: | Diese Form von Bullying zielt auf die sozialen Beziehungen ab. Durch bewusstes Ausschliessen, Herausekeln und / oder Manipulieren von anderen, soll das Opfer geschädigt werden (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 31). Opfer von relationalem Bullying stehen abseits der Klasse, verbringen die |

Unterrichtspausen oft alleine und Meldungen während den Lektionen werden mit Stöhnen, Augenrollen, Gekicher etc. quittiert (vgl. Caroso, 2003, S. 17).

Folgende Grafik in Anlehnung an Fawzi (2009, S. 9) fasst die unterschiedlichen Ausdrucksformen von Bullying nochmals kurz zusammen.

Bullying			
Ebene	verbal	relational	körperlich
Beispiele	hänseln	ausgrenzen	schlagen

Abbildung 1: Formen von Mobbing nach Fawzi

Bei Bullyingfällen können alle drei Formen getrennt, aber auch in Kombination miteinander auftreten. Verbales Bullying wird bei beiden Geschlechtern in etwa gleichen Teilen ausgeübt, wobei physisches Bullying eher von Jungen und relationales oder auch psychologisches Bullying häufiger von Mädchen angewendet wird (vgl. Wachs, 2009, S. 13).

Smith und Brain unterscheiden auch zwischen direktem und indirektem Bullying (vgl. 2000, S. 6). Bei indirektem Bullying hat das Opfer keine Kenntnis darüber, wer hinter den Attacken steckt, da das Bullying durch den Beizug von Dritten stattfindet (vgl. Wachs, 2009, S. 14). Relationales Bullying wird von einigen Autoren synonym mit indirektem Bullying verwendet. Scheithauer et al. betonen, dass relationales Bullying die Zerstörung der sozialen Beziehungen bezweckt (Scheithauer et al., 2003, S. 28). „Dies kann sowohl indirekt [Ignorieren oder das Verbreiten von Klatsch und Gerüchten] aber auch direkt [Exklusion] geschehen“ (zit. Wachs, 2009, S. 14). „Indirektes Bullying kann auf die Beziehungen der Opfer abzielen [relational], kann aber auch auf das Opfer an sich gerichtet sein [nicht relational]“ (zit. Scheithauer et al., 2003, S. 28).

Eine andere Unterteilung von Bullying macht Leymann wie folgt (2002, S. 23–24):

Tabelle 1: Systematisches Verhaltensmodell nach Leymann

Phase	Systematisches Verhalten	Beispiel
1	Angriffe auf die Möglichkeiten sich mitzuteilen	Ständiges Unterbrechen des Opfers
2	Angriffe auf die sozialen Beziehungen	Eine Person wie Luft behandeln
3	Angriffe auf das soziale Ansehen	Jemanden lächerlich machen
4	Angriffe auf die Qualität der Berufs- / Lebenssituation	Verteilen von sinnlosen Aufgaben
5	Angriffe auf die Gesundheit	Körperliche Misshandlungen

Eine Gruppe oder eine Person alleine weist einem Mitschüler oder einer anderen Gruppe eine Aussenseiterrolle zu. Die Aussenseiter gilt es nachher zu schikanieren. Bullyingopfer (= Victims)

fühlen sich durch die Angriffe unwohl und verunsichert. Meist ändern die Betroffenen ihr Verhalten als Reaktion auf das Bullying. Die Bullies (= Täter) begründen die Ausgrenzung mit der Reaktion des Victims. Das neue Verhalten des Opfers wäre jedoch ohne das Bullying gar nicht entstanden. Es wird auch nicht als Abwehrreaktion des Victims erkannt. Dieser Sachverhalt zwingt das Opfer immer wieder zu neuen Aktionen, um sich gegen die Täter zu wehren und sich selbst zu behaupten (vgl. Kaspar, 1998, S. 28).

3.2.2 Abgrenzung von Aggression und Gewalt

Obwohl sich Bullying durch aggressives Verhalten kennzeichnet, braucht es eine klare Unterscheidung zu offen ausgetragener Aggression. Dies ist nötig, damit Lehrpersonen, Erzieher und Eltern die Problematik erkennen und unterscheiden können. Die Verharmlosung des Phänomens von Bullying verschärft in der Regel die Situation des Opfers, da sich dieses durch das Verhalten der Erwachsenen noch machtloser fühlt und Täter in ihrem Tun bestätigt und verstärkt werden (vgl. Olweus, 2000, S. 45). Aggression wird von Scheithauer et al., „... als zielgerichtete Verhaltensweise, die im Kern darauf ausgerichtet ist, einen anderen zu schädigen“ definiert (zit. 2003, S. 18). Bullying zeichnet sich durch sich wiederholende Aggression aus, welche sich gegen eine Person oder eine Gruppe richtet. Im Gegensatz zu offener Aggression findet Bullying meist zwischen Bekannten und in einer stabilen Gruppe statt (vgl. Wachs, 2009, S. 15). Genau das Gegenteil findet bei einem Zwist oder einer Demonstration auf der Strasse statt, wobei sich Unbekannte prügeln. Die Personen haben keine soziale Beziehung zueinander. Bullyingopfer können sich der Aggression kaum entziehen, da sie in eine bestehende Gruppe, z.B. eine Klasse, eingebunden sind. Daher definiert Scheithauer et al. „Bullying als ein soziales Phänomen aggressiven Verhaltens“ (zit. 2003, S. 18). Im Unterschied zu Gewalt kann Aggression auch zwischen zwei gleichstarken Individuen stattfinden. Gewalt geht von einem asymmetrischen Kräfteverhältnis aus (vgl. Olweus, 1997, S. 282). Die Übermacht wird eingesetzt, um schwächere Personen oder Gruppen einzuschüchtern oder zu verletzen (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 18). Dieses Machtungleichgewicht finden wir auch bei Bullying, in dem sich das Opfer hilflos und unterlegen fühlt. Reisst nun eine physisch stärkere Schülerin ihre Kollegin auf dem Nachhauseweg an den Haaren, ist dies ein Beispiel von Gewalt. Wenn dieser Übergriff, wie schlimm und konsequenzenreich er auch sein mag, nur einmal vorkommt, ist der Tatbestand von Bullying nicht gegeben, da der Wiederholungsfaktor nicht auftritt (vgl. Wachs, 2009, S. 17).

Bullying hat somit Anteile von Aggression (Schädigungsabsicht) wie auch von Gewalt (Machtungleichgewicht). Das Phänomen Bullying bezieht aber auch den Zeitfaktor und die Beziehungsebene mit ein.

Kinder und Jugendliche messen sich immer wieder miteinander. Dies geschieht unter anderem mittels Machtkämpfen. Dabei stellen sich zwei etwa gleich starke Kontrahenten auf und messen ihre Kräfte. Dieses für die Sozialkompetenz förderliche Kräftemessen wird von Lehrpersonen und Eltern oft falsch interpretiert. In die gleiche Kategorie fällt auch das Necken. Dabei tauschen die Interaktionspartner Sticheleien aus, wobei die Wahrnehmung des Gehänselten entscheidend dafür ist, wo Necken aufhört und Spotten anfängt (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 20). Meist herrscht auch keine

Machtungleichheit und die Rollen im spielerischen Wortgefecht können schnell wechseln (vgl. Wachs, 2009, S. 18). Generell kann aber gesagt werden, dass Necken die Kommunikationskompetenz erweitert. Dies geschieht, wenn Worte verletzen und dies durch das Gegenüber wahrgenommen wird. „Allgemeine empfundene Grenzen für das Necken sind verbale Attacken in Bezug auf Rasse, Religion, Geschlecht, körperliche Eigenschaften oder physische Fähigkeiten“ (zit. Caroso, 2003, S. 32). Zudem ermöglicht das Necken auch erste Kontaktaufnahmen mit dem anderen Geschlecht.

Im Gegensatz zum Necken hat Spotten klar den Hintergrund zu verletzen und zu erniedrigen. Spotten überschreitet genau jene allgemein empfundenen Grenzen, welche Caroso eben beschrieb (vgl. 2003, S. 32). Anders als beim Necken lachen die Beteiligten nicht mehr miteinander, sondern der Täter lacht über das Opfer. Wenn Unbekannte auf offener Strasse einen Fremden verspotten, liegt noch kein Bullying vor. Erst wenn der Wiederholungsfaktor und eine minimale soziale Beziehung zwischen Opfer und Täter besteht, kann dies als eine Form von Bullying betrachtet werden.

Von Belästigungen wird meistens dann gesprochen, wenn ein sexuelles Motiv vorliegt. Dies ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Fall. Darunter fallen alle physischen Übergriffe, aber auch z.B. das öffentliche Diskutieren über die Oberweite von Mitschülerinnen (vgl. Wachs, 2009, S. 19). Der Tatbestand für Bullying ist wie in den anderen Fällen dann gegeben, wenn die Belästigung über einen längeren Zeitraum stattfindet.

Bei Ausgrenzung durch Gleichaltrige handelt es sich auch um Bullying. Dabei stossen die Peers ein Kind oder einen Jugendlichen aus. Die Zurückweisung kann direkt oder indirekt verbal, oder auch nonverbal erfolgen (vgl. Wachs, 2003, S. 20). „Gründe dafür, dass ein Kind ausgestossen wird, können in seinen Verhaltens- oder Persönlichkeitsmerkmalen liegen. Die Akzeptanz eines Jugendlichen drückt sich durch den Status des Einzelnen in der Peergroup aus, der wiederum abhängig von der Popularität des Betroffenen ist“ (zit. Wachs, 2009, S. 20). Nicht alle Jugendlichen, die soziale Zurückweisung erfahren, sind auch Opfer von Bullying. Erst wenn feindselige Haltungen zum Ausdruck gebracht werden, handelt es sich um Bullying. Negative Einstellungen gegenüber dem anderen Jugendlichen und Kindern alleine reichen nicht aus, um von Bullying zu sprechen.

Wenn zu den negativen Haltungen auch noch feindselige Handlungen hinzukommen, handelt es sich um Viktimisierung⁶ (vgl. Wachs, 2009, S. 20). Wie bei allen oben genannten Formen von Aggression muss auch hier der Faktor Zeit einbezogen werden, damit es sich um Bullying handelt.

3.2.3 Tatorte

Da sich diese Arbeit auf die Schule und deren Umfeld konzentriert, werden auch nur jene Orte aufgeführt, welche im weitesten Sinne dieses Gebiet tangieren. Bullying geschieht meist unter Ausschluss von Erwachsenen. Feindselige Akte unter Kindern und Jugendlichen treten vor allem in

⁶ Viktimisierung (= zum Opfer machen).

Pausen und auf dem Schulweg, seltener auch im Klassenzimmer auf. Speziell zu erwähnen ist dabei, dass auf dem Nachhauseweg mehr Attacken getätigt werden als auf dem Hinweg (vgl. Rigby, 2008, S. 40). Dies kann damit erklärt werden, dass einerseits das Opfer zur selben Zeit die Schule verlässt und somit Tätern nicht ausweichen kann, andererseits können die erhöhten Bullyingraten auch mit aufgetauter Aggression erklärt werden (vgl. Wachs, 2009, S. 22). Die Anwesenheit von Erwachsenen auf dem Pausenplatz und im Klassenzimmer führt zu einem klaren Rückgang von Attacken. Fehlende Beaufsichtigung wirkt sich negativ auf Bullying aus. Rigby weist darauf hin, dass vor allem in den letzten fünf Minuten der Pause die Bullyingrate hochschnellen. Dies lässt sich durch das Aufkommen von Langeweile erklären, die durch Bullyingattacken kompensiert werden soll (vgl. Rigby, 2008, S. 42).

3.3 Cyberbullying

Die meisten Autoren übertragen die Definition von Bullying auf Cyberbullying, indem sie die Medien Internet und Handy hinzufügen. So auch Jäger, Fischer und Riebel:

„Bei Cybermobbing geht es darum, dass neue Techniken, wie z.B. E-Mail, Chats, Instant Messaging Systeme (wie z.B. ICQ oder MSN) oder auch Handys eingesetzt werden, um immer wieder und mit voller Absicht andere zu verletzen, sie zu bedrohen, sie zu beleidigen, Gerüchte über sie zu verbreiten oder ihnen Angst zu machen“ (zit. Fischer et al., 2007, S. 8).

Es stellt sich aber die Frage, ob bei Cyberbullying dieselbe Definition gewählt werden darf wie für Bullying, zumal nicht alle Bullyingaspekte zutreffen müssen. Vor allem das Ungleichgewicht der Kräfte zwischen Opfer und Täter muss im Gegensatz zum Bullying beim Cyberbullying nicht zwingend vorhanden sein. Dies wird vor allem bei Bullying von Lehrern durch Schüler deutlich.

„Reports of cyberbullying reveal an aspect that is at odds with the generally accepted definition of bullying – that occurs when a more powerful person attacks a less powerful person. It appears that sometimes less powerful people or a group of people are using the internet to attack more powerful people or group of people“ (zit. Willard, 2007, S. 28).

In der virtuellen Welt handelt es sich um eine andere Macht als in der realen Welt. „Sie liege in der Möglichkeit anonym zu handeln, eine andere Identität anzunehmen, die Möglichkeit zu haben über andere Gerüchte und Lügen zu verbreiten oder jemand unabhängig von Ort und Zeit zu schikanieren“ (zit. Fawzi, 2009, S. 33). Kowalski und Limber ergänzen, dass bei Cyberbullying auch bei der Zeitspanne und der Anzahl Aggressionen keine Übereinstimmung mit Bullying herrschen muss. Eine Aggression kann einmal an beliebig viele Personen weitergeleitet und täglich neu betrachtet werden (z.B. Video auf Youtube). Das Opfer fühlt sich durch die digitale Verbreitung dauerkonfrontiert mit der Tat (vgl. Kowalski et al., 2008, S. 23). „Cybermobbing findet in einer virtuellen Welt statt, über das Internet, aber auch über das Handy“ (zit. Fawzi, 2009, S. 33). Im Unterschied zum traditionellen Bullying wird das Opfer bei Cyberbullying nicht in begrenztem Raum und zu bestimmten Zeiten (z.B. Schulweg, Pausen und Unterricht), sondern überall und jederzeit geplagt. Es gibt somit keine Zufluchtsorte mehr für das Opfer und es gestaltet sich schwieriger, sich den Attacken zu entziehen.

Speziell zu erwähnen ist, dass Opfer und Täter nicht immer im direkten Kontakt stehen. Der Autor Willard beschreibt sehr deutlich, nach welchem Muster die Kommunikation abläuft: „I can see you, – you can't see me!“ (zit. Willard, 2007, S. 27). Die Täter können mit dem Computer geschützt durch verschiedene Nicknames und Pseudonyme agieren. In vielen Fällen weiss das Opfer nicht, von wem das Cyberbullying ausgeht. Dies erschwert die Lage für das Opfer enorm, da es den Täter nicht identifizieren kann (vgl. Fawzi, 2009, S. 34). Es lassen sich auch Unterschiede für die Zuschauer aufzeigen. Diese sind nicht wie beim traditionellen Bullying anwesend und können somit nicht mehr eingreifen, um dem Opfer zu helfen. Hinzu kommt, ... „dass der Vorfall nicht in einem begrenzten Kreis bleibt (z.B. Schulkasse), sondern viel einfacher eine grössere Anzahl von Zuschauern“ erreicht (zit. Fawzi, 2009, S. 34). Mit Handys und Smartphones⁷ lassen sich Anrufe, SMS, Bilder, Ton- und Videoaufnahmen ohne grosse technische Kenntnisse erstellen und verbreiten. Die Verbreitung der diffamierenden Inhalte geschieht kostenlos via Bluetooth⁸ und Internet. Das Kreieren einer Homepage, auf dem das Opfer öffentlich blossgestellt und schlechtgemacht wird, fällt auch unter Cyberbullying. Besonders beliebt sind dabei schulweite Abstimmungen unter Jugendlichen über den grössten Freak oder das schlampigste Mädchen (vgl. Campbell, 2005, S. 3). Dieses Rating ist sicherlich nicht fair und dient alleine dazu, einzelne Personen zu erniedrigen.

3.3.1 Kanäle und Formen

Cyberbullying findet über verschiedene Wege statt. Dabei werden verschiedene Kanäle über das Handy und das Internet gewählt. Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett (2006, S. 2) unterscheiden sieben verschiedene Kategorien von Cyberbullying: „Text message bullying; Picture/Video Clip bullying (via mobile phone cameras); Phone call bullying; Email bullying; Chat-room bullying; bullying through instant messaging; and bullying via websites.“ Untersuchungen von Kowalski et al. kommen zum Ergebnis, dass Jugendliche am häufigsten über Instant Messenger⁹, E-Mail, Chatrooms¹⁰, Webseiten¹¹ und schliesslich Blogs¹² feindselige Attacken starten (vgl. 2008, S. 26). Fawzi unterteilt

⁷ Smartphone: = Mobiltelefon, welches die Funktionalität eines kleinen transportablen Computers hat).

⁸ Bluetooth: = dient zur Datenübertragung zwischen Geräten über eine kurze Distanz mittels Funktechnik).

⁹ Instant Messenger (= gehört zu den computervermittelten Kommunikationen, die synchron ablaufen. Dabei können Textmitteilungen und Dokumente direkt ausgetauscht werden (vgl. Misoch, 2006, S. 56).

¹⁰ Chatroom = gehört zu den computervermittelten Kommunikationen, die synchron ablaufen. Dabei können Textmitteilungen und Dokumente direkt ausgetauscht werden. Im Unterschied zu Instant Messenger können Nachrichten auch auf dem Monitor von aussenstehenden Kommunikationspartnern eingesehen werden (vgl. Misoch, 2006, S. 56).

¹¹ Webseite = „elektronisches Dokument, auf dem Texte, Grafiken, Fotos, Animationen, Audio- und Videosequenzen präsentiert werden können. Über Verweise (Links) mit anderen Dokumenten verknüpft“ (zit. Fawzi, 2009, S. 22).

die einzelnen Anwendungen in drei Öffentlichkeitsgrade: öffentlich, halb-öffentlich und nicht-öffentlich (vgl. Fawzi, 2009, S. 35). Als öffentlich bezeichnet die Autorin alle Formen, die für jeden und jederzeit zugänglich sind. Internetanwendungen, bei denen es eine Registration braucht, damit Inhalte betrachtet werden können, nennt sie halb-öffentlich. Darunter fallen Sozial Communities, wie zum Beispiel Facebook. Nachrichten, welche direkt an einen ausgewählten Kreis oder eine einzelne Person gerichtet sind, gelten als privat (vgl. Fawzi, 2009, S. 35). Die Grenzen von privat, halb-öffentlich und öffentlich können leicht überschritten werden, da digitale Inhalte leicht kopiert, weitergeleitet oder auf Homepages veröffentlicht werden können. In Anlehnung an Fawzi schafft die nachfolgende Tabelle einen Überblick über die verschiedenen Kanäle und deren Öffentlichkeitsgrad (vgl. Fawzi, 2009, S. 36).

Tabelle 2: Kanäle von Cyberbullying nach Fawzi

Medium	Kanal	Öffentlichkeitsgrad		
		öffentlich	halb-öffentlich	privat
Internet	Video-Fotoplattform	x		
	Homepage	x	x	
	Weblogs	x	x	
	Foren	x	x	
	Social Community		x	x
	E-Mail		x	x
	Chat		x	x
	Online-Spiele		x	x
	Video-Konferenzen		x	x
	Internet-Telefonie			x
	Instant Messenger			x
Handy	SMS			x
	MMS			x
	Anruf			x
	Video		x	x

← Steigerung des Öffentlichkeitsgrades möglich

Smith et al. befragten Opfer von Cyberbullying und liessen sie die einzelnen Kanäle nach ihrer Wirkung bewerten. Am schlimmsten schätzen die Opfer Attacken per Video und Fotos ein, gefolgt von Telefonanrufen. Angriffe mit Hilfe dieser Kanäle gewichten die Opfer als viel gravierender als klassisches Bullying. SMS-Terror, Bullying per Chat, E-Mail und Instant Messenger (diese fallen alle unter den privaten Öffentlichkeitsgrad), schätzen sie weniger schlimm ein (vgl. Smith et al., 2008, S. 380). Eine etwas andere Einteilung von Cyberbullying macht Willard. Sie unterscheidet zwischen sieben unterschiedlichen Cyberbullyingformen (vgl. Willard, 2007, S. 2).

¹² Blog = „sind eine Mischung aus Webseiten und Diskussionsforen. Es handelt sich dabei um ein interaktives Online-Tagebuch“ (zit. Fawzi, 2009, S. 229).

- 1. Flaming** Darunter versteht Willard das Austragen von Streitigkeiten in einer Online-Community. Dabei werden vulgäre oder beleidigende Nachrichten veröffentlicht.
- 2. Cyberstalking** Unter Stalking fallen penetrante online Belästigungen. Diese haben oft einen homo-, xenophobischen oder sexuellen Hintergrund. Zusätzlich werden oft Hasstiraden in Internetforen deponiert. Der Versuch, ständig in Kontakt mit dem Opfer zu treten, ist ein weiteres Merkmal von Cyberstalking. Dabei verfolgt der Täter das Opfer, auch wenn dieses seine Aktivität in den Foren einstellt. Die Problematik hat sich durch Smartphones verschärft. Der Aufenthaltsort von Opfern lässt sich damit noch leichter orten, in dem heimlich eine Malware¹³ auf das Handy hochgeladen wird (vgl. Drusio, 2011).
- 3. Cyberharassment** Das Versenden von beleidigenden Nachrichten, mit dem Ziel den Empfänger zu verletzen, fällt unter diese Kategorie.
- 4. Denigration** Dieser Tatbestand zeichnet sich durch Verunglimpfung einer Person aus. Dabei verbreitet der Täter im Internet diffamierende Inhalte und Lügen über das Opfer.
- 5. Masquerade** Sich im Internet als das Opfer auszugeben und dieses bei anderen Usern durch asoziales Verhalten, das Verbreiten von Lügen und diffamierenden Inhalten schlecht zu machen, um dem Ansehen des Opfers zu schaden, wird als Masquerade bezeichnet.
- 6. Outing** Darunter fällt das Veröffentlichende von Geheimnissen und persönlichen Details im Internet ohne die Einwilligung der betroffenen Person.
- 7. Cyberexclusion** Zu dieser Kategorie gehört der Ausschluss des Opfers aus einer Onlinegruppe, oder wenn eine Person / Gruppe von den gemeinsamen Onlineaktivitäten ausgegrenzt wird, mit dem Ziel, diese zu verletzen.

¹³ Als Malware bezeichnet man Computerprogramme, die entwickelt wurden, um beim Benutzer unerwünschte und ggf. schädliche Funktionen auszuführen.

Bei Cyberstalking bedienen sich Täter oft mehrerer Cyberbullyingformen, um dem Opfer zu schaden. Die Kategorisierung dient dazu, die einzelnen Cyberbullyinghandlungen zu beschreiben. Genauso verhält es sich auch mit den Kanälen. Täter benutzen unterschiedliche Zugänge, um die Opfer zu nötigen. An Handynummer und E-Mailadressen gelangen Täter relativ leicht, da diese oft auf Klassenlisten notiert sind oder leichtfertig auf Social Networkseiten publiziert werden (vgl. Wachs, 2009, S. 31). Das eingesetzte Medium beim Cyberbullying wechselt je nach Phase. Wenn die Handynummer geändert wurde, gehen Drohungen und permanente Anrufe plötzlich ins Leere. Dies zwingt Täter neue Kanäle zu nutzen, um den gewünschten Effekt erneut zu erzielen (vgl. Wachs, 2009, S. 33).

Eine besondere Form von Cyberbullying ist das „Happy Slapping“. Dabei vermischt sich traditionelles Bullying mit Cyberbullying. Happy Slapping wird mit „fröhliches Draufschlagen“ übersetzt. „Hierbei filmt ein Jugendlicher mit seinem Handy eine bewusst zu diesem Zweck inszenierte Schlägerei oder Körperverletzung und macht diese Aufnahme im Internet publik bzw. verteilt sie unter Nutzung von Bluetooth- oder Infrarotschnittstelle seines Mobiltelefons an Bekannte“ (zit. Robertz & Wickenhäuser, 2010, S. 75). Nach Hilgers & Erbdinger in Robertz et al. liegen drei Motive vor: Erlebnismotiv, Geltungsmotiv und Leistungsmotiv (vgl. 2010, S. 75). Die aussergewöhnliche Tat kann somit wieder- und nachgelebt werden. Eine typische Antwort, welche in diesem Kontext von Tätern gegeben wird, lautet: „Ich will mir das nochmals angucken, wie das dann wieder so aussieht, weil das ist ja dann wieder ein geiles Gefühl“ (zit. Hilgers et al. in Robertz et al., 2010, S. 75). Die Gewaltvideos dienen als Statussymbole und/oder zur Abschreckung vom Täter und Filmer. Jugendliche bezeichnen dies in etwa so: „Ich fühle mich einfach stolz, wenn die anderen lachen und da auf meinem Display sehen, was das ist. Und ich kann erzählen, was passiert ist“ (zit. Hilgers et al. in Robertz et al., 2010, S. 75). Die Aufnahmen werden auch unter dem Aspekt der Kompetenzkontrolle verstanden. Dabei wird die Gewaltdarstellung anhand der eigenen Fähigkeiten überprüft, um diese zu steigern. Aussagen zu diesem Motiv wurden in etwa so formuliert: „Also ich hab das Video auf dem PC, damit ich seh, was ich falsch gemacht hab. Ich guck dann, was ich besser kann“ (zit. Hilgers et al. in Robertz et al., 2010, S. 75). Die im Rahmen von Happy Slapping befragten Gruppen von Hilger Erbdinger stammen alle aus gewaltaffinen Kreisen, die die Anwendung von Gewalt für eine adäquate Konfliktlösungsstrategie halten. Zudem zeigen die meisten Jugendlichen aus der Studie von Hilgers et al. ein problematisches Freizeitverhalten und stammen mehrheitlich aus „Problemfamilien“ (vgl. Hilgers et al. in Robertz et al., 2010, S. 76). In der grossangelegten JIM-Studie 2007 galt Happy Slapping unter Gymnasiasten als Randphänomen. Bereits zwei Jahre später haben 41 % der befragten Hauptschüler angegeben, schon einmal mitbekommen zu haben, dass eine Prügelei mit dem Handy aufgezeichnet wurde (vgl. JIM-Studie, 2009, S. 60). Die JIM-Studie fügt weiter an, dass der Bildungshintergrund ebenfalls einen Einfluss auf Happy Slapping hat. Gymnasiasten werden nur halb so oft Zeuge von vorher genannten Übergriffen wie ihre Kollegen aus der Hauptschule (2009, S. 60). Was die Aufzeichnung von Prügeleien betrifft, ist eine Zunahme in den vergangenen Jahren zu beklagen (2006: 17 %, 2007: 29 %, 2008: 28 %, 2009: 32 %) (vgl. JIM-Studie 2009, S. 60). Dies hat einerseits mit dem Aufkommen von besseren Mobiltelefonen und umfangreicheren Bedienungsmöglichkeiten zu tun, andererseits gehen Robertz et al. davon aus, dass sich die Jugendlichen durch die Populärkultur in ihrem Tun

bestätigt fühlen (vgl. 2010, S. 76). Die Autoren fügen an, dass die Grundpfeiler für Happy Slapping in Sendungen wie Pannenshows, in denen sich das Publikum über Missgeschicke anderer amüsiert, oder Schadenfreude als TV-Konzept, in welchen Sendungen Personen in peinlichen Situationen gezeigt werden, liegen (vgl. Robertz et al., 2010, S. 76). Sendeformate wie Jackass¹⁴ und Fist of Zen¹⁵ belohnen das Aushalten, Zufügen und Aufzeichnen von Schmerzen und bringen es in einen humorvollen Kontext. Gerade die positive Darstellung und der hohe Identifikationsgrad durch junge und prominente Darsteller erhöhen Nachahmungen. Wenn Geldbeträge und die Ausstrahlung eigener Aufnahmen belohnt werden, so verwundert es nicht, dass die Bereitschaft steigt, dargestellte Szenen nachzubilden bzw. zu wiederholen. Jugendliche imitieren die Signale, welche die Erwachsenen senden (vgl. Robertz et al., 2010, S. 76).

3.3.2 Beispiel von Masquerade

Anhand eines Beispiels aus der Schweiz sollen mögliche Folgen von Cyberbullying kurz illustriert werden. In der Social Community „Netloc“ erstellten zwei Realschüler ein falsches Profil über einen anderen Oberstufenschüler. Dieses sah in etwa so aus:

Tabelle 3: Falsches Netlogprofil (vgl. Bericht des Bundesrats, 2010, S. 9)

Foto des Sekundarschülers	XXX ¹⁶ , männlich, 15 Jahre, aus: XXX, Schweiz Über mich: <ul style="list-style-type: none"> • Ich hasse über alles Usländer... • I wöts am liebste verschloh wer die Site gseht • Chömed doch, i ha kei schiss vo eu ihr Schwuchtlene ...!
---------------------------	--

In den darauffolgenden Tagen schrieben die zwei Täter unter dem falschen Profil mehrere Mitschüler an. Die verfassten Einträge waren allesamt diffamierend. Die zwei Täter stachelten die Situation mit ihren Handlungen bewusst an. Beim Opfer gingen kurz darauf mehrere Drohungen ein. Unter anderem eine Morddrohung. Diese wurde mit der angeblichen Xenophobie begründet. Auch in der Öffentlichkeit wurde der Jugendliche durch Unbekannte tätlich angegriffen.

¹⁴ Sendereihe und Kinofilm, in denen sich die Darsteller schmerzhaften Handlungen unterziehen. Dabei lachen die Kollegen den Darsteller aus. Die Darsteller erlangten weltweiten Bekanntheitsgrad.

¹⁵ Sendeformat, in denen sich fünf Jugendliche an einem öffentlichen Ort, wie z.B. in einem Tempel oder einer Bibliothek, Mutproben stellen. Dabei muss jeweils ein nach Zufall ausgewählter Jugendlicher eine Prüfung bestehen, indem er bei einer unangenehmen oder schmerzhaften Prozedur keine Lautäußerungen von sich gibt. Als Belohnung kriegt die Gruppe Geld. Begleitet wird das Geschehen von dem fortwährenden Kichern der Mitspieler.

¹⁶ Wohnort und Name des betroffenen Jugendlichen wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert.

Das Opfer musste schliesslich die Schule wechseln und begab sich in psychologische Betreuung. Die Bullies konnten von der Polizei überführt werden und wurden vor Gericht gestellt (vgl. Bericht des Bundesrates, 2010, S. 9 - 10).

3.3.3 Cyberspace

Der Begriff Cyberspace stammt aus dem Science-Fiction-Roman „Neuromancer“ von Gibson (1984). Darin beschreibt der Autor eine von Computern generierte virtuelle Parallelwelt (vgl. Fawzi, 2009, S. 17). „Cyber ist vom griechischen Begriff Kybernetike („Kunst des Steuermanns“) abgeleitet, Space stammt aus dem Englischen und heisst Raum bzw. Weltraum“ (zit. Fawzi, 2009, S. 17). Im alltäglichen Gebrauch wird die Vorsilbe „Cyber“ meist im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets in Verbindung gebracht. Da man mittlerweile auch mit dem Handy auf das World Wide Web zugreifen kann, ist auch dieses gemeint.

3.3.4 Computervermittelte Kommunikation

Computervermittelte Kommunikation (kurz: cvK) stellt die Grundlage für Cybermobbing dar. CvK kann synchron (= zeitgleich) in einem Chat, ähnlich einem Gespräch, oder asynchron, indem dem Empfänger eine Nachricht (z.B. E-Mail) hinterlassen wird, ablaufen. Eine hinterlassene Nachricht kann der Adressat zu einem späteren Zeitpunkt abrufen. Der Kommunikationsverlauf bleibt gewährleistet, auch wenn Empfänger und Adressat nicht gleichzeitig online sind (vgl. Misoch, 2006, S. 37). Der Trend tendiert jedoch zu einer totalen medialen Vernetzung, in der die Kategorien wie asynchron und synchron zunehmend an Bedeutung verlieren. Dies hat vor allem mit den Smartphones zu tun, welche ein direktes Weiterverarbeiten eines E-Mails erlauben und das E-Mail somit zu einem synchronen Medium werden lassen (vgl. Wachs, 2009, S. 33). Misoch unterscheidet bei den Kommunikationssituationen zwischen Individualkommunikation (one-to-one), Gruppenkommunikation (many-to-many) und Massenkommunikation (one-to-many) (vgl. 2006, S. 54). In der computervermittelten Kommunikation verändert sich die Rolle des Empfängers. Er kann neu interaktiv in das Geschehen eingreifen, Inhalte verfassen und diese verschiedenen Personenkreisen, auch unbekannt, zukommen lassen. Somit wird der Empfänger auch zum Kommunikator. Wir sprechen in diesem Fall von „User Generated Content“ (vgl. Misoch, 2006, S. 54). Im Fall von Cyberbullying handelt es sich bei den Einträgen in Foren und auf Pinnwänden um „User Generated Content“.

Die Grenzen von Austausch über Klatsch und Tratsch im Internet hin zur direkten Konfrontation sind fließend. Im Unterschied zum Bullying sind die Kommunikationsprozesse total unterschiedlich. Misoch beschreibt fünf Merkmale von computervermittelter Kommunikation (vgl. Misoch, 2006, S. 56).

Tabelle 4: Merkmale von computervermittelter Kommunikation nach Misoch

Merkmal	Beschreibung
Entkörperlichung	Bei computervermittelter Kommunikation können nonverbale Zeichen wie Gestik, Mimik, Körperhaltung, Blick, Geruch etc. nicht gesendet werden (Ausnahme: Videoübertragung, wobei nur ein reduzierter Anteil und in einer Perspektive gesendet wird). Mit Hilfe von „Emoticons“ (= Smileys und Co.) kann diese Lücke mehr schlecht als recht geschlossen werden. Hinzu kommen soziale Merkmale wie Alter und Status, die für das Gegenüber nicht ersichtlich sind. „Es fehlt den Kommunikatoren an Informationen und damit an Wissen über den oder die Kommunikationspartner, sodass die Identifizierbarkeit der Kommunikatoren gemindert wird“ (zit. Taddicken, 2008, S. 2). Aufgrund dieser Tatsachen ermöglicht die computervermittelte Kommunikation anonymes Handeln im Internet und das Annehmen einer anderen Identität.
Textualität	Hauptsächlich findet die computervermittelte Kommunikation in schriftlicher Form statt. Mit „Emoticons“ (z.B. Smileys und andere kleine Bilder), lassen sich zwar nonverbale Zeichen wie Gefühle und Gesichtsausdrücke vermitteln. Deren Abstufung bleibt aber rudimentär.
Entzeitlichung bzw. Enträumlichung	Wie bereits erwähnt, müssen die Kommunikationsteilnehmer nicht gleichzeitig online sein, um miteinander in Kontakt zu treten. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Kommunikation nicht ortsgebunden ist.
Entkontextualisierung	Bei cvK müssen die Kommunikationspartner nicht über einen gemeinsamen Kontext verfügen. Es ist möglich Botschaften auf einer Plattform (z.B. Homepage, Pinnwand, etc.) zu platzieren, ohne einander zu kennen oder voneinander Kenntnis zu haben. Aufgrund der gering wahrgenommenen sozialen Präsenz und einer gleichzeitig hohen subjektiven Anonymität kann daraus eine erhöhte soziale Folgenlosigkeit des kommunikativen Handelns resultieren (vgl. Taddicken, 2008, S. 23).
Digitalisierung	Die Kommunikation im Internet basiert auf digitalen Prozessen. Das bedeutet, dass alle Informationen dokumentiert und gespeichert werden können (vgl. Fawzi, 2009, S. 18). Schulhaus- und oder Wohnortswechsel bringen bei Cyberbullying oft gar nichts, da die neuen Kollegen innert Kürze wieder über das Opfer informiert sind (vgl. Arnet, 2011, S. 16).

Erst diese Merkmale ermöglichen Cyberbullying. Smartphones bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Kommunikation. Angefangen beim Versenden von SMS, E-Mails, MMS, Nachrichten über Bluetooth, hin zum Abspielen und Aufnehmen von Musik und Videos, Zugang zum Internet, Verwalten von Dateien und Kalendern etc. Den Geräten sind kaum digitale Grenzen gesetzt. Die Verschmelzung von Computer und Mobiltelefon ist unaufhaltsam (vgl. Youtube: Apple-iPhone 4S Feature-Video, 2011). Es ist somit das Kommunikationsgerät der näheren Zukunft.

3.4 Unterschiede zwischen klassischem Bullying und Cyberbullying

Cyberbullying wird oft als Bullying im virtuellen Kontext verstanden. Obwohl es Überschneidungspunkte zum klassischen Bullying aufweist, unterscheiden sich beide Bullyingarten doch. Das Ausüben von Macht und Kontrolle, der zwischenmenschliche Beziehungsaspekt, die Hilflosigkeit des Opfers sowie der Repetitionsfaktor sind in beiden Formen anzutreffen. In Anlehnung an Wachs wird nun auf die Unterschiede näher eingegangen (2009, S. 44 - 46):

- Im Unterschied zu klassischem Bullying verwenden Bullies bei Cyberbullying die **neuen Medien**. Welche Form von Cyberbullying (Harassment, Masquerade, Denigration, Exclusion, Flaming, Stalking oder Outing) gewählt wird, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist dabei, dass über die neuen Medien kommuniziert wird, diese folglich zwischen den Beteiligten stehen.
- Da die Kommunikation über die neuen Medien stattfindet, entsteht eine grössere Distanz. Diese **Distanz durch die Medien** kann zu einer Reihe von Missverständnissen führen. Ironie und Witz interpretieren Empfänger oft falsch, was weitere Missverständnisse generieren kann. Zudem ist durch die Entkörperlichung, Textualität, Entzeitlichung bzw. Enträumlichung und die Entkontextualisierung die Fähigkeit zur Empathie eingeschränkter als bei einer Face-to-Face Kommunikation. Willard sieht hier auch einer der Gründe, weshalb Cyberbullying oft auch extreme Ausmasse annimmt (vgl. Willard, 2007, S. 4).
- Dadurch, dass Cyberbullies sich fast anonym im Internet bewegen können, wissen die Opfer oft nicht, wer hinter den Attacken steckt. Die **Anonymität** im Internet macht Willard auch dafür verantwortlich, dass Cyberbullying so brutale Formen annimmt. Bullies sehen die Auswirkungen ihres Handelns und die Folgen davon für das Opfer nicht. Es findet eine virtuelle und keine reale und direkte Konfrontation statt. Zudem glauben viele Bullies keine juristischen Konsequenzen fürchten zu müssen. Diese Kombination macht Cyberbullying für Täter so attraktiv (vgl. Willard, 2007, S. 1).
- Durch die Digitalisierung können Inhalte schnell verfasst, kopiert und versendet werden. Den **Streuungsmöglichkeiten** sind kaum Grenzen gesetzt. Der Radius kann beliebig vergrössert werden. Für das Opfer gestaltet es sich als sehr schwierig unerwünschte Inhalte im Internet zu lokalisieren und zu löschen.
- Der **Wiederholungsfaktor** muss nicht zwingend gegeben sein. Videoaufnahmen einer peinlichen Szene oder eines Übergriffs können durch die Streuungsmöglichkeit im Internet weltweit verbreitet werden. Für das Opfer wird dies ein immer wiederkehrendes negatives Erlebnis, wie z.B. beim „Star Wars Kid“ (s. Youtube). So kann eine einmalige Aktion eines Bullies, indem er ein Video hochgeladen hat, für das Opfer einen langen Leidensweg darstellen.

- Das **Bewusstsein** von **virtuellen Attacken** auf das Opfer **muss nicht gegeben sein**. Oft weiss das Opfer gar nichts von den feindseligen Aktionen. Dies wenn die Attacken mit dem Aufschalten einer Homepage oder innerhalb einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk geschehen. Die Opfer erfahren meist durch Freunde oder Bekannte, dass negative und diffamierende Inhalte gepostet wurden. Hier wird das Machtungleichgewicht bei Cyberbullying besonders deutlich.
- „Das Alter spielt bei Cyberbullying keine wesentliche Rolle mehr“ (zit. Wachs, 2009, S. 45)! Das **Machtgefälle verschiebt sich** im Gegensatz zum klassischen Bullying. Es ist möglich, dass sich eine Person bei klassischem Bullying nicht wehren kann, sie sich hingegen über das Internet äusserst kompetent und schlagfertig verhält.

Der Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen Bullying und Cyberbullying deutlich auf. Wobei sich bei indirektem Bullying und relationalen Bullying der Grenzbereich zu Cyberbullying verkleinert, da sie sich überschneiden. Dieser Überschneidungsbereich macht deutlich, dass Cyberbullying eine Form von Bullying sein kann. Opfer von Cyberbullying können durch die virtuellen Attacken auch im realen Leben zu Bullyingopfern werden.

3.5 Akteure

Zu Bullyingprozessen gehören mehrere Akteure. Diese werden in Täter (= Bullies), Opfer (= Victims), Täter-Opfer (= Bully-Victims), Verteidiger des Opfers, Assistenten des Bullies, Verstärker des Bullies und Outsiders unterteilt (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 35). Dan Olweus hat in mehreren Studien die einzelnen Gruppen untersucht und einige Charakteristiken ermittelt (vgl. Olweus 1996, S. 43 - 46).

3.5.1 Täter (= Bullies)

Folgende Merkmale treffen laut Olweus auf die meisten Bullies zu: In der Regel sind sie älter und physisch stärker als ihre Opfer. Auffallend oft beschreiben Täter ihre Beziehung zu den Eltern oder Erziehungsberechtigten negativ, häufig sind die Kinder und Jugendlichen durch Gewalterfahrungen zusätzlich belastet. Gewaltverherrlichende Filme und Videospiele lassen sich in deren Haushalten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit finden. Die Anwendung von Gewalt werten jene Kinder und Jugendlichen meist positiver als ihre Kollegen. Hinzu kommt erfahrungsgemäss das Bedürfnis, Macht über andere auszuüben. Meist fallen Bullies durch aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern auf. Bullies können gegenüber Lehrpersonen aber auch sehr zuvorkommend und höflich auftreten (vgl. Olweus, 1996, S. 44). „Dies gehört zu ihrer Strategie und trägt gleichzeitig zu einem Anstieg ihrer Machtgefühle bei“ (zit. Gebauer, 2009, S. 34). Es fällt auf, dass Täter kaum Mitgefühl für ihre Opfer zeigen. Weiterhin zeichnen sich Bullies durch hohes Selbstbewusstsein und eine tiefe Empathie aus. Sie fallen oft durch ihr dominantes und impulsives Verhalten auf. Tendenziell sind Täter schlechtere Schüler, die dem Unterricht häufiger fern bleiben. Auf das Profil des Täters trifft häufig

auch delinquentes Verhalten zu (vgl. Olweus, 1996, S. 44). „Die Beliebtheit der Täter in der Klasse scheint durchschnittlich zu sein, oder leicht unter dem Durchschnitt zu liegen, sie sind jedoch beliebter als die Opfer, haben häufiger Anschluss an feste Cliquen und sehen sich selbst nicht als Aussenseiter“ (zit. Wachs, 2009, S. 47). Untersuchungen weisen darauf hin, dass Mädchen vor allem verbal und psychologisch, Jungen eher körperlich attackiert werden. Insgesamt sind Jungen mehr in Bullyingprozesse involviert (vgl. Olweus, 1996, S. 29 - 31). Alsaker beschreibt, dass Täter zu Beginn an verschiedenen Kindern und Jugendlichen gezielt Quälereien austesten. Die Person, welche den kleinsten Widerstand leistet, wird oft als Opfer auserkoren (2004, S. 32).

„Die Theory of Mind beschreibt die Fähigkeit eines Individuums, zutreffende Annahmen darüber machen zu können, was andere Personen denken, wollen und fühlen“ (zit. Wachs, 2009, S. 48). Die Forscher Sutton, Smith und Sweetham untersuchten das Verständnis der Täter von Kognition und Emotion. Sie kamen zum Resultat, dass die Täter überdurchschnittlich über gewisse sozio-kognitive Fähigkeiten verfügen und diese auch gekonnt zur Manipulation einsetzen (vgl. 1999, S. 125). Täter manipulieren also bewusst das Umfeld, um dem Opfer zu schaden. Dies betrifft aber nur relationales und indirektes Bullying. Rigby konnte in einer Studie bei Grundschultätern, die rein körperliches Bullying anwenden, nachweisen, dass die Fähigkeit, die Gedanken anderer einzuschätzen, eher unter dem Durchschnitt liegt (vgl. 2008, S. 179).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Bullies deshalb so gefährlich sind, weil sie sich durch körperliche Überlegenheit auszeichnen, gewaltaffin sind und auch die nötige Bereitschaft zeigen, andere zu verletzen. Hinzu kommt, dass ihre sozio-kognitiven Fähigkeiten ihnen dabei helfen, das Umfeld geschickt zu manipulieren. Da ihnen die nötige Empathie fehlt, sich in das Opfer hineinzusetzen, kann dies drastische Folgen haben. Zudem stehen sie in der Klassenhierarchie über dem Opfer und erfahren dadurch mehr Bestätigung.

3.5.2 Opfer (= Victims)

Analog zum Täterprofil lassen sich auch für Opfertypen ganz bestimmte Merkmale finden. Tendenziell sind Opfer passiver, sensibler, ängstlicher, unsicherer und stiller als ihre Mitschüler. Meist trifft es introvertierte Kinder und Jugendliche, die mit einem Rückzug auf Mobbing reagieren. Victims zeigen ein deutlich weniger aggressives Verhalten als der Durchschnitt. Zudem stehen Opfer Gewalt und Aggression ablehnend gegenüber. Mangelndes Selbstbewusstsein und das Fehlen eines guten Freundes beschleunigen den Rückzugsprozess. Dieser ist oft mit einem Leistungsabfall und mit Schulverweigerung verbunden (vgl. Olweus, 1996, S. 43). Auffallend oft trifft es physisch Schwächere (vor allem bei Jungen), Übergewichtige, Kinder und Jugendliche mit äusserlichen Beeinträchtigungen oder Lernbehinderungen sowie solche mit aussergewöhnlichen Merkmalen (besonders klein oder gross, rote Haare, Brillenträger, eigentümlicher Dialekt etc.). Das von der Norm abweichende Aussehen dient Tätern oft nur als Instrument, um das Opfer zu verletzen. An dieser Stelle muss aber darauf hingewiesen werden, dass grundsätzlich jeder Opfer von Bullying werden kann (vgl. Olweus, 1996, S. 39). In der Klassenhierarchie stehen Victims meist ganz weit unten. Sie sind selten in die Klasse integriert. Durch das Fehlen von Freunden entfällt ein gewisser Schutz. Auch der Austausch

und die Suche nach Rat auf Augenhöhe mit Peers bleibt Opfern fast immer enthalten (vgl. Wachs, 2009, S. 50).

3.5.3 Opfer-Täter (= Bully-Victim)

Weniger häufig kommen provozierende Opfertypen, die durch ihr Verhalten die Täter auf sich ziehen, vor. Bully-Victims unterscheiden sich nur in wenigen Punkten von Tätern. Meist leiden sie an einer neurologischen Störung wie ADHS (= Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung). Mangelnde Selbstkontrolle und unkontrollierte Reaktionen führen oft zum Ausschluss aus der Gruppe (vgl. Lütolf Belet, 2010, S. 13). Zudem zeichnen sich Bully-Victims durch spezifische Persönlichkeitsstrukturen und psychosoziale Anpassungsprobleme aus. In der Regel haben provozierende Opfertypen eine angespannte Beziehung zu ihren Eltern, neigen eher zu Drogenmissbrauch, Depression und aggressivem Verhalten (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 75).

3.5.4 Nebenakteure

Bullying ist ein soziales Phänomen, das sich nicht nur auf Opfer und Täter reduziert. Die meisten Mobbingattacken geschehen in Anwesenheit der Mitschüler. Gelegentlich beteiligen sich diese an den Taten. Alsaker unterscheidet drei Kategorien: Als Mitläufer oder auch Assistenten bezeichnet der Autor Schüler, die sich aktiv am Mobbingprozess beteiligen. Meist tun sie dies aus Angst, selbst zum Opfer zu werden (vgl. Alsaker, 2004, S. 31). Durch die Unterstützung des Täters wird dieser in seinem Tun bestärkt. Somit fungieren die Helfer als Verstärker des Bullings. Mitläufer suchen oft ganz bewusst Bullingsituationen aus und unterstützen den Täter durch Auslachen oder aktive Teilnahme am Quälen. Von sich aus starten Mitläufer kein Bullying. Sie sind aber sofort dabei, feuern an und unterstützen den Täter, wenn dieser mit den Attacken beginnt.

Unter die Zuschauer, auch Unbeteiligte, fallen jene Personen, die nicht aktiv attackieren, aber sich durch ihre Passivität beim Bullying mitschuldig machen, da sie Taten billigen. Auch diese Gruppe hat Angst, dass sie beim Einschreiten selber zum Opfer werden könnte (vgl. Alsaker, 2004, S. 31). Zuschauer geben oft an, keine Kenntnis vom Mobbing zu haben. Es handelt sich bei diesen um die grösste Gruppe. Sie können aber durch ihr Verhalten den Verlauf von Bullying massiv beeinflussen, indem sie Täter entweder ermutigen, oder das Opfer verteidigen und ihm helfen (vgl. Fazwi, 2009, S. 11).

Die Helfer, auch Verteidiger genannt, bilden die letzte Gruppe. Sie trösten zwar das Opfer und stoppen gelegentlich die Quälereien, doch sind sie mit ihren Interventionen meist nicht besonders erfolgreich (vgl. Alsaker, 2004, S. 31).

Unter Outsider fallen jene Jugendliche, welche keine Ahnung vom Bullying haben. Da es sich bei klassischem Bullying aber um ein soziales Phänomen handelt, welches sich meist innerhalb der Klasse abspielt, ist dieser Kreis verschwindend klein. Anders beim Cyberbullying. Hier nimmt diese Gruppe je nach Form des Cyberbullings den grössten Anteil ein (vgl. Fazwi, 2009, S. 11).

3.6 Ursachen von Cyberbullying

Das familiäre Umfeld hat einen grossen Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Mehrere risikoe erhöhende Bedingungen können klar auf einen defizitären Familienhintergrund zurückgeführt werden. Bullies leben oft in familiären Verhältnissen, in welchen die Eltern autoritäre und körperliche Disziplinierungsmassnahmen anwenden. Zudem haben die Erziehungsberechtigten oft nur wenig Ahnung über und Einfluss auf die Freizeitaktivitäten ihrer Sprösslinge. Die Anwendung von Aggression und Gewalt als Problemlösestrategie wird weitergegeben und nicht kategorisch verurteilt. Kinder und Jugendliche aus belastenden familiären Verhältnissen haben oft gelernt, dass durch aggressives Verhalten das Umfeld auf ihre Wünsche reagiert. Somit wird aggressives Verhalten zur Zielerreichung instrumentalisiert (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 81). Im Vergleich zu ihren Mitschülern berichten Bullies häufiger, „... von schlechten familiären Verhältnissen, komplizierten Beziehungen zu den Eltern, wenig emotionale Unterstützung oder geringem familiären Zusammenhalt“ (zit. Wachs, 2009, S. 71). Auch der schwedische Forscher Olweus identifizierte im familiären Umfeld von Bullies drei risikoe erhöhende Bedingungen, welche für die Entstehung von Bullying in einen Zusammenhang gebracht werden können.

1. Fehlende Wärme und Anteilnahme in der frühen Kindheit beeinflussen die emotionale Grundeinstellung. Dies erhöht später das Risiko, sich gegenüber anderen aggressiv und wenig empathisch zu zeigen.
2. Aggressive Verhaltensweisen des Kindes gegenüber anderen werden durch die Eltern toleriert. Wenn das Kind nicht lernt, dass aggressives Verhalten im Allgemeinen nicht gebilligt wird, verinnerlicht es dieses Verhalten.
3. Heftige Gefühlsausbrüche und autoritäre Erziehung mittels körperlicher Züchtigung prägen Kinder und Jugendliche massiv.

Zu wenig Liebe und Fürsorge und zuviel Freiheit in der Kindheit sind Vorbedingungen für ein aggressives Reaktionsmuster (vgl. Olweus, 1997, S. 289). Scheithauer et al. fügen an, dass Kinder von Bullies wieder zu Tätern werden, da sie zu Hause erneut auf die vorher genannten Bedingungen stossen (2003, S. 82).

Auch bei Opfern finden sich risikoe erhöhende Bedingungen in der Familie. Im Gegensatz zu Bullies werden Victims extrem beschützend und restriktiv erzogen. Somit verhindert dieser Erziehungsstil, dass Kinder und Jugendliche Durchsetzungsfähigkeiten erlernen und entwickeln. Die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt wird durch die Eltern stets negativ bewertet. Auch als Rollenvorbild dienen die Väter von Opfern nur bedingt, da sie als distanziert, unterkühlt und negativistisch gelten. Erschwerend wird es für Opfer, wenn sie zu Hause zusätzlich durch die Eltern oder Geschwister körperlich misshandelt werden (vgl. ebd.).

Zu den psychisch auffälligsten unter den Beteiligten zählen provozierende Opfertypen. Scheithauer et al. berichten, dass Bully-Victims den Erziehungsstil ihrer Eltern als inkonsequent empfinden und sich vernachlässigt fühlen. Wenig elterliche Fürsorge und körperliche Misshandlungen gehen Hand in Hand (vgl. ebd.).

Nebst dem familiären Umfeld haben auch die Peers eine wesentliche Funktion im sozialen Miteinander. Mittels Interaktion mit Gleichaltrigen erfahren und verinnerlichen Kinder und Jugendliche wichtige gesellschaftliche Regeln. „Aggressive Jugendliche neigen dazu, in provozierenden Situationen ihren Gleichaltrigen feindliche Absichten zu unterstellen und aufgrund dieser Interpretation aggressiv zu reagieren“ (Petermann und Petermann, 2010, S. 34). Wachs fügt an, dass nebst Persönlichkeitsstrukturen auch der Gruppenkontext einen erheblichen Einfluss auf das Bullying hat. So haben neben individuellen Faktoren (Alter, Geschlecht etc.) Merkmale der Gruppe (Aggressionsniveau, Verhaltenskodex etc.) eine tragende Bedeutung. Je nach Konstellation der Gruppe unterstützen bei Übergriffen einzelne Mitglieder mal das Opfer oder den Täter (vgl. 2009, S. 72). Aggressives Verhalten kann aber auch zu Ablehnung unter den Peers führen. Wobei sich aggressive Schüler zu einer neuen Peergroup zusammenschliessen, in der ein aggressives Klima vorherrscht. Andererseits kann auch davon ausgegangen werden, dass aggressive Kinder und Jugendliche einen solchen Druck auf ihr Umfeld ausüben, dass sich das Umfeld ihren Verhaltensweisen anpasst. Aggressive Jugendliche nehmen in der Peergruppe meist eine zentrale Rolle ein und haben grossen Einfluss auf die Gruppe. So übernehmen und lernen Jugendliche delinquentes Verhalten voneinander (vgl. Wachs, 2009, S. 72). Freundschaften haben einen wesentlichen Einfluss auf Bullying. Schäfer und Korn konnten in einer Studie über Freundschaftsnetzwerke nachweisen, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit Freunden ohne aggressives Verhalten befreundet ist. Etwa ein Viertel der Freundschaften bestand zwischen aggressiven und nicht aggressiven Mitschülerrollen. Wobei aggressive Schüler mehrheitlich Beziehungen zu aggressiven Peers pflegen. Besonders populär sind Verteidiger. Sie besitzen am meisten Freunde. Aussenstehende geniessen weder einen besonders hohen noch tiefen Status. Ganz anders sieht es bei den Tätern aus. Hier spielt der Genderaspekt mit. Weibliche Täterinnen werden mehr akzeptiert als ihre männlichen Kollegen. Dies hat vor allem damit zu tun, dass Mädchen indirektes Bullying bevorzugen. Am Ende der Fahnenstange kommen die Opfer. Sie haben am wenigsten Freunde und werden von der Mehrheit der Klasse abgelehnt (vgl. 2004, S. 20). Zusammengefasst kann gesagt werden, dass bei jemandem mit vielen Freunden die Chance Opfer von Bullying zu werden, verringert wird. Wobei ein positiver sozialer Status einen noch besseren Schutz bietet.

3.7 Auswirkungen von Cyberbullying

Bullying und Cyberbullying hinterlassen einschneidende Spuren in der kindlichen und jugendlichen Psyche. Die Erfahrungen durch die demütigenden Angriffe, der Ausschluss aus einer Gemeinschaft und die Isolation beeinträchtigen das Leben der Opfer negativ und nachhaltig. Aber auch die Gruppe der Täter und Opfer-Täter wird durch das Bullying negativ in Mitleidenschaft gezogen. Die Auswirkungen werden in Lang- und Kurzzeitfolgen unterschieden. Unter Kurzzeitfolgen werden Auswirkungen von Cyberbullying im Moment der Tat bezeichnet. Diese verschwinden nach und nach wieder, wenn das Bullying aufhört. Anders verhält es sich mit den Langzeitfolgen. Diese treten meist später auf und kommen erst durch langanhaltendes Bullying zum Vorschein (vgl. Wachs, 2009, S. 75–76). Unter Kurzzeitfolgen fassen Scheithauer et al. folgende Punkte zusammen (2003, S. 64):

- Unkonzentriertheit
- Einsamkeit, Rückzug
- Negative Gefühle wie Selbstmitleid oder Selbstschuld, persönliche Abwertung
- Depressive Gefühle
- Einsamkeit durch die Isolationsgefühle und fehlende Anteilnahme
- Erhöhte Schulverweigerung
- Morgenmüdigkeit
- Unausgeglichenheit

Mädchen reagieren auf Bullying eher mit Gefühlen wie Trauer und Scham und zeigen hilfloses Verhalten. Jungen zeigen eher Wut und starten einen Gegenangriff (vgl. Rigby, 2008, S. 178). Scheithauer et al. fügen an, dass erhöhte Ängstlichkeit, Veranlagung zu Depressionen oder übermässige Ängstlichkeit nicht zwangsläufig Folgen von Bullying sind, dieses aber begünstigen können (2003, S. 65). Wachs beschreibt dies so: „... dass die Folgen von Bullying auch wieder als Grundlage für neue Bullying-Episoden dienen und dass der verängstigte Schüler, der sich nicht „normal“ verhält, aus Angst wieder negativ aufzufallen und gerade wieder durch sein unsicheres Auftreten die Aufmerksamkeit anderer Bullies auf sich zieht“ (zit. 2009, S. 76).

Unter Langzeitfolgen fassen Scheithauer et al. folgende Punkte zusammen (2003, S. 67):

- Soziale Anpassungsprobleme
- Wenig Spass an der Schule
- Schulische Leistungsprobleme
- Entwicklung eines negativen Selbstkonzepts (z.B. gering empfundene Attraktivität)
- Geringes Selbstwertgefühl
- Mutlosigkeit
- Beziehungsprobleme (z.B. love shyness: Probleme eine Beziehung zu initiieren)
- Erhöhte Depressions- und Angstsymptome
- Psychosomatische Beschwerden (z.B. Essstörungen)
- Verschiedene gesundheitliche Probleme

Olweus konnte in einer Langzeitstudie Auswirkungen von Bullying ermitteln. Cyberbullying hat ähnliche Folgen wie klassisches Bullying. So leiden ehemalige Opfer im Erwachsenenalter von 23 Jahren viel öfter an Depressionen und unter einem tiefen Selbstwertgefühl als Gleichaltrige ohne Viktimisierungserfahrungen (vgl. Olweus, 2009, S. 17). „Die Erfahrungen in der virtuellen Welt werden auf die reale Welt bezogen und die Opfer verspüren vor allem hier die Konsequenzen“ (zit. Fawzi, 2009, S. 103).

Wie für das Opfer hat Cyberbullying und Bullying meist auch direkte Folgen für die Täter. Bullies und Victims fallen in der Schule auf. Aber auch für Unbeteiligte ändert sich das Sicherheitsempfinden beim Auftreten von Bullying. Interessanterweise fühlen sich auch Täter unsicherer in der Schule. Besonders hart trifft es Victims und Bully-Victims. Sie sind häufiger krank, traurig, haben weniger Freunde,

schlechtere Beziehungen innerhalb der Klasse und fühlen sich nicht dazugehörend. Hinzu kommt, dass durch die ständigen Zurückweisungen auch die Beteiligung am Unterricht markant zurückgeht. Infolge dessen sinken auch die Schulleistungen (vgl. Wachs, 2009, S. 78). Gelingt es den Opfern nicht die dramatischen Erlebnisse zu verarbeiten, können sich daraus posttraumatische Störungen entwickeln (vgl. Eckardt, 2005, S. 17).

Olweus kommt zum Schluss, dass Bullying Teil eines umfassenden und antisozialen Verhaltensmusters ist. Täter neigen zu Gewalt, delinquentem Verhalten und Drogenmissbrauch (Olweus, 2000, S. 18). Die Assistenten des Bullies bestärken und bestätigen die Bullies in ihrem Tun und damit im negativen Verhalten. Somit werden negative Verhaltensmuster gefestigt. Auch erfahren sie durch ihren Stand in der Klassenhierarchie weniger Zurückweisung durch die Peers als die Opfer. Anders sieht es für Bully-Victims aus. Diese erfahren massive Zurückweisung durch die Peers (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 68). Olweus hat in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass 60 % der Jungen, welche in den Klassenstufen sechs bis neun als Bullies aufgetreten sind, bis zu ihrem 24. Lebensjahr mindestens einmal straffällig und verurteilt worden sind. 35 % der ehemaligen Bullies weisen drei oder mehr Vorstrafen auf. In derselben Periode sind nur 10 % der Jugendlichen ohne Bullyinghintergrund straffällig geworden. Die Delinquenzrate bei Victims liegt hingegen leicht unter dem Durchschnitt. Auf zwei besondere Phänomene geht die vorliegende Arbeit weiter ein: Bullycide und School Shooting:

Wählt eine Person auf Grund von Bullying den Freitod, fällt dies unter die Kategorie Bullcide. Genaue Zahlen zu diesem Phänomen gibt es in der Schweiz noch nicht. In England sind pro Jahr etwa sechzehn Suizide auf Bullying zurückzuführen. Da es aber keine offizielle Statistik dazu gibt, vermutet Caroso, dass die Dunkelziffer weit höher liegt (vgl. Caroso, 2003, S. 58 und vgl. Roder, 2008). Opfer von Cyberbullying sehen im Suizid den einzigen Ausweg aus der verworrenen Situation.

Wenn Opfer von Bullying und Cyberbullying selbst zu Tätern werden und die Umwelt büßen lassen für das Unheil, welches ihnen widerfahren ist, spricht man von School Shooting. Amokläufer möchten alles zerstören, was Leid verursacht hat, sich an Tätern und Zuschauern rächen, welche die Taten des Bullies nicht verhindert haben. Vossekuil konnte nachweisen, dass 71 % aller School Shooters in den USA langjährige Viktimisierungshintergründe haben (vgl. Vossekuil, 2002, S. 21). Wenn School Shooter sich nach der Tat das Leben nehmen, kann auch in diesem Fall von Bullcide gesprochen werden. Einmal mehr wird deutlich, dass Cyberbullying und Bullying gravierende Folgen mit sich bringen können. Umso mehr braucht es eine aktive Prävention und offene und verständnisvolle Lehrpersonen, welche sich den Schwierigkeiten und Sorgen der Kinder und Jugendlichen annehmen.

3.8 Prävention und Intervention von Cyberbullying

Prävention von Cyberbullying muss auf mehreren Ebenen geschehen. Die Europäische Kommission für „Safer Social Networking Principles for the EU“ hält fest, dass für ein sicheres Surf-Erlebnis in sozialen Netzwerken nicht nur die Betreiber verantwortlich sind, sondern auch weitere Stakeholder¹⁷.

Diese sind hier kurz aufgelistet:

- Regierung / Behörden
- Strafverfolgungsbehörden / Polizei
- Gesellschaft
- Nutzer
- Und im Falle von Kindern / Jugendlichen: Eltern (vgl. Stephan, 2011, S. 67)

Der Autor fügt an, dass die allgemeine Förderung der Medienkompetenz ein wichtiger Grundstock insbesondere in Schulen im Hinblick auf Sicherheit im Internet ist. Schulung von Medienkompetenz kann nicht auf die Betreiber von sozialen Netzwerken (= SN) abgeschoben werden. Dennoch müssen Plattformbetreiber ergänzende technische Massnahmen bereitstellen, welche die Risiken für Cyberbullying minimieren (vgl. ebd.).

„Kinder und Jugendliche pflegen einen selbstverständlichen und meist sorglosen Umgang mit den neuen digitalen Medien“ (zit. ebd.). Nicht nur im Bezug auf das Cyberbullying braucht es eine Förderung im spezifischen Wissen bezüglich Verhaltensweisen in SN, auch im Umgang mit dem Internet müssen Gefahren und Konsequenzen aufgezeigt und das Verhalten geschult werden. Da nur wenige Eltern über ein eigenes Profil in einem sozialen Netzwerk verfügen, ist die Vermittlung von Medienkompetenz an der Schule extrem wichtig (vgl. Busemann & Gscheidle, 2009, S. 360). Doch viele Lehrpersonen verfügen nicht über ausreichende technische Kenntnisse. Dadurch verlassen jedes Jahr unzählige Jugendliche die Schule mit fehlender oder unzureichender Medienkompetenz. Kammerl fordert daher eine ganz klare Verankerung der Medienbildung in der Lehreraus- und -weiterbildung (vgl. 2009, S. 14). In der Schule soll laut Stephan in mehreren Unterrichtseinheiten ein Medienführerschein erworben werden. Zum Beispiel sollen in einer Unterrichtseinheit die Einstellungsoptionen in SN thematisiert werden. Diese können so verändert werden, dass bestimmte Informationen (beispielsweise der Name) für alle Betrachter des Profils sichtbar sind, für Freunde können je nach Wunsch weitere Details zugänglich gemacht werden (z.B. Verlinkung auf Fotos) (vgl. Stephan, 2010, S. 46). Die Initianten von *klicksafe.de* oder *saferinternet.at* bieten kostenlos entsprechende medienpädagogische Massnahmen an.

¹⁷ Stakeholder wird meist mit „Anspruchsträger“ übersetzt. Dabei sind verschiedene „Interessenten und Betroffene“ gemeint, „interessierte Kreise“ sowie bei Projekten „Projektbeteiligte“ und „Projektbetroffene“ (vgl. Fleig, 2011).

Wenn Internetangebote sich an jugendliche Zielgruppen richten, braucht es eine klare und altersgemässe Kommunikation. „Dies gilt vor dem Hintergrunde des fehlenden Problembewusstseins der jugendlichen Nutzer insbesondere für allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärungen sowie die Hinweise zur Privatsphäre“ (zit. Stephan, 2010, S. 69). Zudem müssen heute die Privatsphäreneinstellungen zentral gebündelt und einfach zu verstehen sein. Diese Massnahmen wurden in den letzten Jahren von allen SN Betreibern mehr oder weniger umgesetzt. Zudem führen fast alle SN Beratungsforen und Hotlines.

Im Unterschied zu E-Business Plattformen wie ricardo.ch oder ebay.ch¹⁸ ist das Vorhandensein einer echten Identität inklusive eines überprüften und realen Namens und gar noch einer existenten und korrekten Adresse keine zwingende Geschäftsgrundlage für SN (vgl. Stephan, 2010, S. 70). Die sozialen Netzwerke stellen keine Waren zu und wickeln auch keine Zahlungen ab. Eine Karikatur von Peter Steiner aus dem Jahr 1993 zeigt die Problematik mit dem ungeprüften virtuellen Gegenüber:

Abbildung 2: Karikatur von Peter Steiner, *The New Yorker* 1993

Die Karikatur ist heute aktueller denn je, auch wenn sie fast zwanzig Jahre alt ist. In SN ist es möglich, Bullying unter falschem Namen durchzuführen. Sicherheitsmassnahmen zur Identitätsprüfung seitens der Betreiber von SN werden zurzeit noch nicht gewährleistet. Dies öffnet dem Missbrauch Tür und Tor.

¹⁸ ricardo und ebay sind Online-Marktplätze. Güter aller Art können in einer Online-Auktion verkauft und gekauft werden.

Der Autor Stephan schlägt daher Massnahmen vor, welche Masquerade (= *sich im Internet als jemand anderen ausgeben*) (vgl. Kapitel 3.3.1, S. 14) verhindern können (vgl. Stephan, 2010, S. 71):

- Upload eines Identitätsausweises
- Eingabe kompletter Postanschrift mit anschliessendem postalischem Versand eines Identitätscodes, der online einzugeben ist
- Kostenpflichtiger Adress-Check von Drittanbietern

Adressüberprüfungen durch die Betreiber von SN sind mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Dagegen wehren sich die Betreiber, da die verbesserte Adressqualität nicht mit dem direkten Gewinn verbunden ist. Andererseits ist ein registrierter und valider Nutzer aus Sicht der Vermarktbarkeit deutlich mehr wert, da individualisierte Werbeeinblendungen aufgrund von Alter, Geschlecht, Interessen etc. gemacht werden können (vgl. ebd.). Die Validierung der Nutzer dürfte sich längerfristig durchsetzen, da die SN von Vermarktungsverträgen leben (vgl. Stephan, 2010, S. 72). Täter können heute ungeniert ein zweites Profil in einem SN eröffnen. Technisch wäre es möglich unter Einbezug der IP-Adresse des Nutzers eine weitere Registrierung zu verhindern. Doch mit der genannten Technik wäre es für Geschwister oder andere Schüler nicht mehr möglich, sich vom selben Computer einzuloggen. Damit entfällt dieser Lösungsansatz (vgl. Stephan, 2010, S. 74).

Alle gängigen SN (Facebook, Netlog, Myspace, Schüler VZ, Hi5, Twitter etc.) verfügen über technische Massnahmen, um Bullying einzudämmen. Betroffene können sehr schnell und unkompliziert diffamierende Inhalte sperren, indem sie den Inhalt löschen. Dabei fragt das Programm, ob es sich beim zu löschenden Inhalt um Spam¹⁹ oder um einen Verstoss gegen die Regeln der Community handelt. Sperrungen sind kontingentiert, d.h. jeder User hat in einem bestimmten Zeitraum eine Anzahl an Sperrungen zur Verfügung. Das Support-Team²⁰ kontrolliert die Sperrungen. War die Sperrung gerechtfertigt, so bleibt der Inhalt weiterhin blockiert und die Urheber werden verwarnt oder bei gravierenden Verstössen sogar ausgeschlossen. Zudem erhöht sich das Kontingent der Sperrers. Ungerechtfertigte Blockierungen haben negative Folgen für den Sperrer. Diesem wird das Kontingent gekürzt (vgl. Stephan, 2010, S. 76).

Automatische Filterprogramme leisten einen Beitrag im Hinblick auf fragwürdige Inhalte. Trotzdem können jene Programme nicht alle Probleme in den Griff bekommen. Ausdrücke auf Mundart erkennen die automatischen Filter nicht. Die technischen Hilfsmittel sind so programmiert, dass Bullying-Vorfälle der Kategorie Harassment (= *Belästigung*), Denigration (= *Anschwärzen*), Outing (=

¹⁹ Spam bezeichnet in erster Linie unerwünschte Werbemails. Diese E-Mails werden zumeist mit Hilfe einer speziellen Software an Millionen von Empfängern verschickt.

²⁰ „Der Support (Anglizismus, v. engl. support = die Stütze; to support = unterstützen) ist eine problemorientierte Beratungstätigkeit. Das Ziel dieser Tätigkeiten ist die Bearbeitung und Lösung von Supportanfragen, ..., vor Ort, via E-Mail, Telefon oder mit Hilfe anderer Kommunikationsmittel“ (zit. Herud, 2007, S. 9).

Blossstellen), Trickery (= *Betrügerei*), Stalking (= *fortwährende Belästigung und Verfolgung*) und Cyberthreats (= *offene Androhung von Gewalt*) (vgl. Kapitel 3.3.1, S. 14) massiv erschwert werden (vgl. Stephan, 2010, S. 76). Grimm, Rhein und Clausen-Muradian haben in einer Studie nachgewiesen, dass ein Drittel der Jugendlichen mit negativen Erfahrungen in SN konfrontiert worden ist (vgl. 2008, S. 57). Die automatischen Filter greifen aber nur bei statischen Einträgen auf der Pinnwand. Kommunizieren Bully und Victim in Echtzeit via Chat-Funktion, kann die Filterfunktion nicht eingesetzt werden. Betroffene können erst nachträglich die Betreiber kontaktieren. Der Einbau eines Notfall-Buttons²¹ würde den Support alarmieren. Missbräuche der Notfallfunktion müssten aber geahndet werden und zur Sperrung des Kontos führen (vgl. Stephan, 2010, S. 76).

Für die Betreiber ist es unmöglich, die ganze Plattform zu überblicken und sämtliche Inhalte im Auge zu behalten. Nebst technischen Massnahmen können auch die Mitglieder eines SN für die Prävention eingesetzt werden. Dabei übernehmen Mitglieder verschiedene Führungsaufgaben wie Begrüssung neuer Mitglieder, Vermitteln des Verhaltenskodexes, Bewertung neu eingestellter Inhalte und Entfernung kritischer Inhalte (vgl. Stephan, 2010, S. 77).

Abbildung 3: Führungsebenen in Web-Communities (Kim, 2011, S. 175)

In Anlehnung an das Führungsebenen Modell von Kim wird hier kurz ein Modell der Web-Community KWICK.de vorgestellt. Aus den langjährigen Mitgliedern werden Enthusiasten ermittelt. Durch positive Beiträge und zahlreiche Verbindungen in Gruppen heben sich Enthusiasten von gewöhnlichen Mitgliedern ab. Mitarbeiter der SN rekrutieren diese und befördern sie im gegenseitigen Einvernehmen zu freiwilligen Mitarbeitern. Dabei erhöht sich das Kontingent an Sperrungen für die neuen Freiwilligen. Diese übernehmen folglich Aufgaben wie die Moderation in Chats, die Überwachung in Foren und Gruppen, das Erstellen von redaktionellen Inhalten sowie die Organisation und Berichterstattung von Events²². Die Betreiber honorieren die Arbeit, indem die Freiwilligen sie zu exklusiven Events einladen, an denen nur geladene Gäste teilnehmen können. Durch diesen persönlichen Kontakt wird das Verantwortungsgefühl der ehrenamtlichen Mitarbeiter zusätzlich gestärkt (vgl. Stephan, 2010, S. 78 - 79).

²¹ Button engl. für Knopf. Damit ist ein Bedienelement in grafischen Benutzeroberflächen gemeint.

²² Event: engl. für Anlass. Beispiel eines Anlasses der Internetcommunity KWICK.de: Skiausflug nach Ischgl mit Anreise, Freige Getränke und ein Konzert von Rihanna zum Selbstkostenpreis (20 Euro), <http://www.firmenpresse.de/presseinfo39666.html> (abgerufen am 08.12.2012).

Auf behördlicher Ebene sieht es momentan folgendermassen aus: „Das schweizerische Recht kennt keinen Tatbestand, der explizit Cyberbullying unter Strafe stellen würde. Gleichwohl können die diesem Phänomen zu Grunde liegenden belästigenden, drohenden oder verunglimpfenden Handlungen mit dem vorhandenen strafrechtlichen Instrumentarium wirksam verfolgt und angemessen bestraft werden. Im heutigen Zeitpunkt bestehen keine Anhaltspunkte für einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf“ (zit. Bericht des Bundesrates, 2010, S. 2). Anders sieht es in unseren Nachbarländern aus, welche eine klare rechtliche Gesetzesgrundlage im Bereich Cyberbullying vorsieht (vgl. Stephan, 2010, S. 33).

Präventionsmassnahmen an Schulen müssen langfristig angelegt werden. Dabei ist es wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die Bemühungen unterstützen. Dies gilt vor allem für Lehrpersonen, da diese die Präventionsmassnahmen hauptsächlich umsetzen. In einem ersten Schritt gilt es die aktuelle Situation mittels eines Fragebogens zu erfassen (vgl. Koning, 2010, S. 46). Die Resultate sollen in einem nächsten Schritt den Eltern und Schülern vorgestellt werden. Es empfiehlt sich nach der Präsentation einen Massnahmenkatalog zu entwerfen. Bullying kommt vor allem während den Pausen und auf dem Nachhauseweg vor. Cyberattacken können oft eine Weiterführung von realen Zwisten zwischen Jugendlichen im Internet sein. Daher macht es Sinn in den Pausen die Aufsicht durch Lehrpersonen zu erhöhen (vgl. Koning, 2010, S. 46). Wenn Verdacht besteht, sollen Lehrkräfte eingreifen. Eine sofortige Intervention signalisiert den Schülern klar, dass Gewalt in keiner Art und Weise akzeptiert wird (vgl. ebd.). Wenn Pädagogen nicht einschreiten, billigen sie damit die Handlungen des Bullies und bestärken ihn in seinem Tun (vgl. Olweus, 2006, S. 75). Zwischenfälle sollen notiert und im Kollegium besprochen werden. Dies hilft falsch geleitete Versionen im Umgang mit Konflikten schneller zu erkennen (vgl. ebd.). Die Zusammenarbeit mit Eltern ist ein wichtiger Punkt für die Prävention an Schulen. An Infoanlässen können Eltern für die Prävention gewonnen werden. Die Erziehungsberechtigten sollen darüber informiert werden, dass die Lehrpersonen ihre Aufmerksamkeit erhöhen und Hinweisen nachgehen (vgl. Koning, 2010, S. 48). Zudem können Mütter und Väter auch über die neuesten technischen Errungenschaften im Bereich neuer Medien informiert werden. Eine weitere Präventionsmassnahme sind Peacemaker, sogenannte Streitschlichter. Sie agieren während den Pausen und auch auf dem Nachhauseweg. Die Peacemaker versuchen jugendliche Konflikte unter Peers konstruktiv und friedlich zu lösen und zu schlichten, ohne dabei zu richten. Für die Rolle als Streitschlichter werden die Jugendlichen von der Klasse gewählt oder sie melden dafür freiwillig. In speziellen Kursen werden die Schüler zu Friedensstiftern ausgebildet. Das Ziel der Friedensförderer ist die Bewusstseinsförderung und Sensibilisierung der schulhauseigenen Streitkultur und Gewaltdynamik (vgl. <http://www.ncbi.ch/de/programme/pm/>, abgerufen am 19.12.2011). Peacemaker sind aber kein Ersatz für die Pausenaufsicht.

Als vorgelegte Massnahme gegen Bullying und Cyberbullying empfiehlt Koning, dass Lehrpersonen zusammen mit der Klasse gemeinsame Klassenregeln erarbeiten. Durch diesen methodischen Trick „... entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein grösseres Verantwortungsgefühl hinsichtlich der Einhaltung der Regeln“ (zit. 2010, S. 51).

In Anlehnung an Olweus sollen dabei drei Grundregeln in jedem Katalog aufgeführt werden (zit. 2006, S. 83):

- Wir werden andere Schüler nicht mobben.
- Wir werden versuchen, Schülern, die gemobbt werden, zu helfen.
- Wir werden uns Mühe geben, Schüler einzubeziehen, die leicht ausgegrenzt werden.

Olweus schlägt vor, dass Lehrpersonen mit der Klasse die erarbeiteten Regeln auch mit Jugendliteratur verbinden können. Dabei geht es vor allem darum, die Empathiefähigkeit aller zu erhöhen. Der Autor warnt aber auch davor, dass die Literatur sorgfältig ausgewählt werden muss, da sonst der gegenteilige Effekt auftreten kann (vgl. 2006, S. 84). Mit Rollenspielen lassen sich Reaktionsmechanismen veranschaulichen und nachempfinden. Im Spiel kann zusammen aufgezeigt werden, wie neutrale Beobachter handeln können. Koning betont, dass im Anschluss an das Rollenspiel unbedingt Gespräche stattfinden müssen, damit der Unterschied zwischen Spiel und Realität aufgezeigt wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Rollenspiele in die Wirklichkeit übertragen (vgl. Koning, 2010, S. 51). Die zusammen erarbeiteten Regeln, welche mit Rollenspielen vertieft wurden, sollten unbedingt im Klassenzimmer sichtbar aufgehängt und regelmässig im Klassenkreis thematisiert werden. Wöchentliche Sitzungen mit den Kindern und Jugendlichen schaffen Orientierung und ermöglichen es auch belastende Themen aufzugreifen. Es braucht aber auch eine klare Ansage an die passiven Beobachter, die mit ihrer Haltung Täter in ihrem Verhalten bestärken. Mit diesen Massnahmen steigt der Druck auf Täter. Wer möchte schon vor der Klasse und der Lehrperson als Bully dastehen (vgl. Koning, 2010, S. 52).

Strafen sind im eigentlichen Sinn keine Präventionsmassnahme mehr, da sie als eine nachgelagerte Massnahme gelten. Dabei ist es sehr wichtig, dass sich die Strafe nicht gegen die Person, sondern gegen das unerwünschte Verhalten richtet (vgl. Olweus, 2006, S. 88). Strafen alleine nützen meist nur ganz wenig. Deswegen müssen Lehrpersonen genau benennen, welches Verhalten sie missbilligen. Die Wahl der Strafen muss angemessen und leicht anzuwenden sein. Olweus schlägt folgende Strafen für Bullies vor (vgl. ebd.):

- Ein ernsthaftes Gespräch mit der Klassenlehrperson.
- Mehrere Pausen im Büro der Schulleitung verbringen.
- Versetzung für einige Tage in eine andere Klasse, mit Vorteil bei jüngeren Jugendlichen.
- Pausen in der Nähe der Pausenaufsicht verbringen.
- Dem Schüler gewisse Privilegien vorenthalten.

Nebst den Strafen sollten Lehrpersonen dringend das Gespräch mit den Eltern suchen, um sie über die Situation zu unterrichten. Im Konsens mit den Eltern kann nach einer optimalen Lösung gesucht werden. Durch eine konsequente Anwendung von Regeln und dem Aussprechen von Strafen können aggressive Jugendliche lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen und Gesetze des gemeinsamen Zusammenlebens zu verinnerlichen (vgl. Koning, 2010, S. 53).

Positives Verhalten sollen Lehrpersonen so oft wie möglich loben und Beachtung schenken. Dadurch wird das Selbstwertgefühl der Jugendlichen gestärkt und ermöglicht eher die Annahme von Kritik (vgl. Koning, 2010, S. 54). Einige Anlässe, um zu loben, sind hier kurz aufgeführt (vgl. Olweus, 2006, S. 87):

- Wenn sich Jugendliche positiv und regelgetreu verhalten haben.
- Wenn Jugendliche eingegriffen haben; wenn andere versucht haben, jemanden zu attackieren.
- Wenn sie die Initiative ergriffen haben, ausgegrenzte Jugendliche in eine gemeinsame Tätigkeit zu integrieren.

Es empfiehlt sich auch aggressive Schüler zu loben, „ ... wenn sie sich einmal nicht aggressiv verhalten haben, wo sie normalerweise herausgefordert worden wären oder wenn sie sich nicht am Bullying beteiligt haben“ (zit. Koning, 2010, S. 54).

Der Autor rät zudem immer ein Gespräch mit Bullies und Victims zu suchen. Dabei soll dem Täter klargemacht werden, dass Bullyingattacken auf keinen Fall toleriert und bestraft werden. Weiter warnt der Autor, dass Täter die Situation oft redegewandt herunterspielen. Dabei werden Mittäter belastet und auch dem Opfer werden negative Punkte (Aggressivität, provokatives Verhalten oder Dummheit) zugeschrieben, welche die Aggressionen gegenüber dem Opfer rechtfertigen (ebd. S. 55). Wenn Klassenregeln zu diesem Thema vorherrschen, ist es für Lehrpersonen einfacher zu intervenieren. Olweus schlägt vor die Thematik im Anschluss an das Gespräch mit dem Täter über die getroffenen Massnahmen im Klassenkreis zu informieren (vgl. Olweus, 2006, S. 96). Sollten die Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeigen, rät Sven Koning zu Gesprächen mit der Schulleitung und den Eltern (vgl. Koning, 2010, S. 55).

Opfer fürchten, dass durch Gespräche mit Lehrpersonen die Repressalien durch die Bullies nicht aufhören oder sogar noch zunehmen. Petzen ist unter Jugendlichen stark verpönt. Aus diesem Grund schweigen viele Opfer und drängen ihre Eltern nicht sich mit der Schule in Verbindung zu setzen. Wenn die Erziehungsberechtigten dem Wunsch des Kindes nachkommen, läuft es in Wirklichkeit jedoch darauf hinaus, dass sie damit dem Kind mehr schaden. Eine Klärung der Situation kann auch für Täter ein Anstoss zu einem konstruktiven Richtungswechsel sein. Wichtig ist dabei, dass das Opfer wirksam gegen die Bullies geschützt wird (vgl. Olweus, 2006, S. 98). „Jeder Fall [von Bullying und Cyberbullying, Anm. d. Verf.] muss restlos aufgeklärt werden, bis die Gefahr erneuter Gewaltversuche vollständig oder fast vollständig gebannt ist“ (zit. ebd.). Der Autor warnt weiter, dass wenn das Gewaltproblem nicht ausreichend abgehandelt wird, dies die Sache für das Victim meist noch schlimmer macht. Aus diesem Grund fordert Olweus eine enge Zusammenarbeit und häufigen Informationsaustausch zwischen Elternhaus und Schule. Bei schweren Attacken oder Gewalteskalationen ist es wichtig, dass das Opfer und seine Familie schnell professionelle Hilfe erhält, um die negativen und schockierenden Erfahrungen zu verarbeiten (vgl. ebd. S. 99).

Wenn ein Fall von Cyberbullying oder Bullying entdeckt wird, sollte mit den Familien des Opfers und des Täters Kontakt aufgenommen werden. Die Eltern werden dazu in die Schule eingeladen, um einen Wandel herbei zu führen. Die Schule steht als neutraler Ort für Beratung und Unterstützung der Systeme zur Verfügung. Als besonders erfolgreich haben sich Treffen mit beiden Parteien gezeigt, die

zusammen die Situation erörtern und einen Plan zur Lösung des Problems entwerfen. Der Einfluss der Eltern auf den Täter soll gestärkt werden und somit einen Anteil zur Lösung beitragen. Wenn möglich sollten weitere Treffen folgen, in denen die Situation wieder bewertet wird. Unter günstigen Umständen kann sich eine relativ positive Beziehung zwischen den Eltern des aggressiven Schülers und den Eltern des Opfers entwickeln. Wenn die Beziehung zwischen den Eltern angespannt und feindlich ist, empfiehlt der Autor sich im Vorfeld mit beiden Parteien alleine zu treffen, ehe eine Konferenz mit allen Beteiligten einberufen wird. Ebenso spricht sich Olweus für den Beizug eines Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiters aus (vgl. ebd., S. 100). Analog zu den Klassenregeln empfiehlt Olweus für Eltern von Tätern gemeinsam Regeln zu verfassen und danach zu handeln. Aggressive Jugendliche müssen lernen ihr Verhalten zu ändern. Dies geschieht am besten, indem erwünschtes Verhalten verstärkt und gelobt und unerwünschtes Verhalten benannt und sanktioniert wird (vgl. ebd., 101). Erziehungsberechtigte von Opfern sollen sich so schnell wie möglich eine Zusammenarbeit mit der Schule suchen. Viele passive Opfer haben laut Olweus eine Art Körperangst. Wenn möglich sollten Eltern von Opfern ihr Kind dazu bewegen einen Sport auszuüben. Auch wenn das Opfer durch den Sport nur begrenzt an Selbstbewusstsein gewinnt, können sich durch die Körperertüchtigung die Koordinationsfähigkeit und die Körperbeherrschung verbessern, was wiederum die Körperangst abbaut. Dies hat zur Folge, dass Opfer ganz andere Signale an ihre Umgebung senden und sich somit das Verhältnis zu den Peers verbessern kann. Zudem eröffnet ein Sportverein auch die Möglichkeit neue Freunde zu finden (vgl. ebd., 101 f). Bei der Kontaktaufnahme verhalten sich Opfer oft nicht geschickt, daher brauchen sie Unterstützung sowie konkrete Vorschläge, wie eine Kontaktaufnahme abläuft. Eltern sollten ihr Kind immer wieder dazu ermuntern Aktivitäten ausserhalb der Familie zu verfolgen, auch gegen Widerstand des Kindes. Eine übermässige Beschützung isoliert das Kind noch mehr und hemmt den Aufbau von Kontakten zu Peers (vgl. ebd., S. 103). Provozierende Opfer müssen neue Reaktionsmuster erlernen, die das Umfeld weniger reizen. Oft ist Hyperaktivität eines der Merkmale von Bully-Victims. Analog zu den Tätern soll auch bei provozierenden Opfertypen gemeinsam Regeln ausgehandelt und konsequent umgesetzt werden. Auch sie sind auf regelmässiges und echtes Lob angewiesen (vgl. Olweus, 2006, S. 104).

4 Anlage und Durchführung der empirischen Untersuchung

Dieses Kapitel geht auf die genaue Fragestellung einschliesslich der Zielsetzung und Hypothesen ein. Zudem vermittelt es das Forschungsvorgehen und die dazu gehörende Theorie. Zunächst erhält der Leser einen Einblick in die allgemeinen Grundprinzipien von qualitativen Interviews. Danach werden die Gegebenheiten bei der Erhebung von Daten mittels Fragebogen näher erläutert und erklärt. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Querschnittsuntersuchung. Dabei werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Daten erhoben. Es findet keine Verlaufsbeobachtung statt, in welcher die Probanden in unterschiedlichen Zeitabständen mehrmals zu einem Thema befragt werden.

4.1 Fragestellung und Hypothesen

Lernen ermöglichen und Lernprozesse aufrechterhalten ist eine der Kernaufgaben eines schulischen Heilpädagogen. Hierfür beraten und begleiten schulische Heilpädagogen Kinder und Jugendliche so viel wie nötig und so wenig wie möglich, damit sie selbständig und eigenverantwortlich die Schule bewältigen können. Damit eine Entwicklung stattfindet, hat die Vermittlung von Strategien, Kenntnissen und Kompetenzen im Unterricht oberste Priorität. Wenn individuelle Lernziele plötzlich nicht mehr erreicht werden und die soziale Entwicklung gestört wird, suchen schulische Heilpädagogen nach den Ursachen (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2011). Dafür beziehen sie auch das Umfeld mit ein. Cyberbullying hat gravierende Auswirkungen auf das Individuum (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 64). Daher ist es von hoher Bedeutung, dass schulische Heilpädagogen Hinweise und Indizien in diesem Zusammenhang erkennen und richtig handeln, damit echtes Lernen wieder möglich wird. Es stellt sich die Frage, ob aufgrund von verändertem Verhalten von Jugendlichen auf Cyberbullying geschlossen werden kann? Daher wurde für die vorliegende Forschung folgende Fragestellung formuliert:

Inwiefern verändert sich der „Habitus“ bei Tätern und Opfern von Cyberbullying in der Schule?

Im Verlauf des Forschungsprozesses kristallisierten sich weitere Fragen heraus. Diese sind hier kurz aufgeführt.

- Zeigen sich Effekte im Arbeits- und Lernverhalten bei Beteiligten von Cyberbullying?
- Wie beurteilen Schüler das Thema Cyberbullying?
- Wie beurteilen Lehrpersonen das Thema Cyberbullying?

Folgende Hypothesen entwickelten sich während dem Literaturstudium und auch während den gemeinsamen Sitzungen der Verfasser:

- Der soziale Habitus verändert sich bei allen Beteiligten von Cyberbullying.
- Nur wenn mehrere Handlungsmuster sich verändert haben, kann Cyberbullying die Ursache davon sein.
- Cyberbullying hat negative Effekte auf das Arbeits- und Lernverhalten von Opfern.
- Es braucht Cyberbullyingprävention in den Schulen.
- Ein offener Klassenrat ist eine gute Prävention.

4.2 Zielsetzung

Im Rahmen der vorliegenden empirischen Untersuchung sollen die Hypothesen geprüft und die Fragestellung beantwortet werden. Cyberbullying ist momentan in allen Medien omnipräsent. Fast täglich flimmert ein neuer Film bezüglich der Thematik über die heimischen Bildschirme und Depeschen füllen die hiesigen Zeitungen. Doch wie schätzen Lehrpersonen, Experten und Jugendliche die Dimension dieses Phänomens ein? Verschiedene Bullying- und Cyberbullyingforscher (Olweus, Scheithauer et al., Wachs, Rigby, Riebel et al., Liste unvollständig) bestätigen die Annahme, dass sich das Verhalten von Opfern und Tätern von Cyberbullying verändert. Diese Trends im Verhalten der Beteiligten liessen sich demnach auch ermitteln. Eine Onlineumfrage versucht nun das Ausmass von Cyberbullying an Zürcher Oberstufen zu erforschen. Zudem lassen geplante Interviews Täter und Opfer zu Wort kommen und mit auserwählten Experten wird die aktuelle Lage der Thematik analysiert. Ein Ziel der Forschung liegt darin, dass Lehrkräfte und Schulsozialpädagogen mit der Problematik von Cyberbullying in Schulen besser zu Recht kommen, diese erkennen und professionell intervenieren können. Diese Arbeit soll einen Teil dazu beitragen, dass in Zukunft Lehrpersonen aktiv Cyberbullyingprävention in der Schule betreiben, wie dies bereits bei Alkohol, Tabak und Drogen der Fall ist.

4.3 Fragebogen

„Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Frage oder Nachfragen ist nicht möglich, darum hängt die Brauchbarkeit eines Fragebogens zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab“ (zit. Altrichter & Posch, 2007, S. 167–168).

Mit der schriftlichen Befragung von Jugendlichen und Lehrpersonen zu Cyberbullying möchte die vorliegende Arbeit der Fragestellung nach Veränderungen im Habitus von Betroffenen und den Dimensionen dieses Phänomens nachkommen. Der Vorteil einer schriftlichen Befragung liegt vor

allem darin, dass die Verteilung der Fragebogen relativ einfach ist und dass eine grosse Anzahl von Personen in kurzer Zeit erreicht werden können. Als wichtigstes Instrument zur Erhebung von Daten wurde dafür der Fragebogen gewählt. Dieser erfüllt die Kriterien der Gegenstandsangemessenheit am besten. Damit bei einem grossen Rücklauf kein Datenfriedhof entsteht, ist es wichtig schon beim Erstellen des Fragebogens Kriterien anhand der Fragestellung der Forschung zu schaffen, um die Daten erfolgreich und wie geplant auswerten zu können.

Eine schriftliche Befragung benötigt eine sorgfältige Organisation, da kein direkter Kontakt mit den Befragten besteht. In einem verständlichen Begleit- und Einführungsbrief orientieren die Forscher die Befragten darüber, wer für den Fragebogen verantwortlich ist und warum die Untersuchung durchgeführt wird. Zudem darf der Hinweis, dass die Antworten vertraulich behandelt werden und dass die Anonymität gewährleistet ist, nicht fehlen. Der Fragebogen soll verständlich formuliert sein, so dass die Probanden ihn mühelos verstehen und leicht ausfüllen können (vgl. Atteslander, 2007, S. 146 - 148).

Die schriftlichen Befragungen wurden in dieser Arbeit online erhoben. „Unter Online-Befragungen werden Erhebungen verstanden, bei denen die Befragten den bei einem Server²³ abgelegten Fragebogen im Internet online ausfüllen, ihn vom Server herunterladen und per E-Mail zurücksenden“ (Pötschke und Simonson, in Atteslander, 2010, S. 166). Da es sich aber um eine Definition aus dem Jahre 2001 handelt, entspricht diese nicht mehr dem neuesten technischen Standard. Heute wird der Fragebogen per Link²⁴ in einer E-Mail versendet. Durch das Anklicken des Links öffnet sich der Fragebogen auf dem Computer des Befragten. Nach dem Ausfüllen durch die Probanden wird der Fragebogen automatisch auf dem Server gespeichert. Das Zurücksenden per E-Mail entfällt. Die Anonymität ist auch in diesem Fall gewährleistet. Für die Erhebung wurde die Online-Umfrage-Applikation LimeSurvey gewählt. Diese Applikation²⁵ ermöglicht es, ohne Programmierkenntnisse Online-Umfragen zu entwickeln, zu veröffentlichen sowie deren Ergebnisse in einer Datenbank zu erfassen. Die Befragung der Jugendlichen durch den elektronischen Fragebogen stellt keine

²³ „Ein Server (deutsch: Diener) ist in der Informatik ein Dienstleister, der in einem Computersystem Daten oder Ressourcen zur Verfügung stellt. Das Computersystem kann dabei aus einem einzelnen Computer oder einem Netzwerk mehrerer Computer bestehen. Zwei Bedeutungen werden unterschieden:

Server-Programm: Ein Computerprogramm, das einen Dienst (z.B. Netzwerkprotokoll) implementiert.

Server-Computer: Der Computer, auf dem ein oder mehrere Server-Programme laufen. Die korrekte Bezeichnung für diesen physischen Rechner ist Host.

Programme, die Information von Servern abrufen, werden zum Client des Servers. Suchmaschinen-Spider sind Clients, die Information von Webservern abrufen, um sie einem eigenen Server (Datenbank-Server der Suchmaschine) zur Bearbeitung zu geben“ (Sumo GmbH, 2011).

²⁴ *Link:* zu Deutsch "Verknüpfung". Ursprünglich "Hyperlink" genannt. Damit ist eine Verknüpfung zu einer anderen Webseite gemeint (vgl. Sumo GmbH, 2011).

²⁵ *Eine Applikation ist ein Computerprogramm, das eine für den Anwender eine nützliche Funktion ausführt.*

Ansprüche im Umgang mit Computern. Jene Generation ist mit Computern und Handy aufgewachsen und im Umgang damit geübt (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2007, S. 8). Positiv fallen auch die geringen Erhebungskosten für eine Online-Befragung auf, sowie die relativ schnelle Verfügbarkeit der Daten (vgl. Atteslander, 2010, S. 116).

Da bei einer Online-Befragung keine Aufsichtsperson für eventuelle Rückfragen zur Verfügung steht, muss der Fragebogen so konzipiert sein, dass komplizierte Fragestellungen ausgeschlossen werden (vgl. Atteslander, 2010, S. 156). Im Vorfeld wurde mit der Applikation zweimal ein Pretest mit 13 bzw. 24 Schülern durchgeführt. Ziel war es Verständnisfragen und eventuelle Verständnisprobleme zu eliminieren.

4.4 Das qualitative Interview

Mit Interviews von Opfern, Tätern und Experten zum Thema Cyberbullying untersucht diese Studie die Fragestellung nach Veränderungen im Habitus von Betroffenen. Zudem schätzen die Interviewpartner die Dimensionen dieses Phänomens ein. Die Qualität der Daten (der Erzählungen, Texte, Äusserungen etc.) und letztlich auch die Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhebungssituation ab (Helfferich, 2011, S. 9). Um an qualitativ hohe Daten zu gelangen, ist es sinnvoll einen Leitfaden zu erstellen und wichtige Fragen im Voraus zu formulieren.

„Qualitative Interviews sind Kommunikationssituationen, das heisst: Die entscheidenden Daten werden in einer hochkomplexen und die Subjektivität der Beteiligten einbeziehenden Situation erzeugt“ (Helfferich, 2011, S. 9). Das qualitative Interview soll das Verständnis der Interaktionssituation erläutern und deren Bedeutsamkeit untermauern. „Qualitative Forschung rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen – ...“ (Helfferich, 2011, S. 21). Des Weiteren fügt die Autorin an: „Qualitative Forschung lässt Raum für Äusserungen eines differenzierten Sinns“ (2011, S. 22). Dies bedeutet, dass Wörtern nicht immer der gleiche Sinn unterlegt wird und auch nicht die gleiche Relevanz. Dies wirkt sich vor allem bei standardisierten Fragebogen als problematisch aus, da dies Diskrepanzen mit sich bringt. Ein Interview erlaubt z.B. auf typische Ja- / Nein-Fragen differenziertere Antworten. Der besondere Wert des Interviews besteht dabei darin, dass Gedanken, Einstellungen und Haltungen der Befragten erschlossen werden können, welche hinter ihrem aktuellen Verhalten stehen. Da das Forscherteam unmittelbar an der Lebenswelt der interviewten Person teilnimmt, eröffnet sich dabei eine Unmenge an Kontextinformationen. „Weil Äusserungen „unheilbar“ kontextgebunden sind, sind für das Verstehen Informationen wichtig, in welchem Kontext sie entstanden sind und in welcher Interaktion ihr Sinn hergestellt wurde“ (Helfferich, 2011, S. 22). Ein Interview läuft immer interaktiv ab. Dabei bildet der Mensch kein Abbild der objektiven Wirklichkeit, sondern der sozialen Wirklichkeit. „Die soziale Wirklichkeit, so die Grundposition, ist als immer schon interpretierte, gedeutete und damit interaktiv „hergestellte“ und konstruierte Wirklichkeit, ...“ (Helfferich, 2011, S. 22). Gegenstand der Forschung wird nun genau diese konstruierte Welt. Bei den Täter- und Opferinterviews bilden der Verlauf respektive die Rekonstruktion den Forschungsgegenstand, aus welchem sich die Fragestellung herleitet. In Anlehnung an Helfferich können Täter wie auch Opfer im engeren Sinne als „Experten“ genannt werden, da die Fragestellung

auf die Erhebung von Fakteninformationen abzielt (vgl. Helfferich, 2011, S. 35). Da dies aber zu Verwechslungen führen könnte, verzichtet die vorliegende Untersuchung auf diesen Terminus. Für die Interviews mit Victims und Bullies wurde die Form des Leitfadeninterviews gewählt. Dabei sind ganze Fragestellungen oder bloss Stichworte für die Fragen festgehalten. Die Formulierung und Reihenfolge der Fragen kann in unterschiedlichem Mass flexibel vorgegeben sein (vgl. Helfferich, 2011, S. 36). Die Erhebung zielt auf subjektive Konzepte, Deutungsmuster, subjektive Theorien, Alltagstheorien, Wirklichkeitskonstruktionen, kognitive Repräsentation, Prozesse, Abläufe, Verläufe, Positionierungen, aber auf unbewusste Motive ab (vgl. Helfferich, 2011, S. 38). In Anlehnung an Flick weist die Autorin Helfferich darauf hin, dass die Beziehung zwischen Forscher und interviewter Person stark asymmetrisch und distanziert bleibt. Es ist darauf zu achten, dass die Erzählperson zum Erzählen aufgemuntert wird und Wertungen durch den Forscher ausbleiben (vgl. Helfferich, 2011, S. 43). Vor allem für Jugendliche erleichtert die klar strukturierte Abfolge das Interview und schafft Sicherheit (vgl. Helfferich, 2011, S. 46).

Im Gegensatz zu den Interviews mit Tätern und Opfern handelt es sich bei den Experteninterviews um problemzentrierte Interviews. Diese kennzeichnen sich zwar auch durch die Anwendung eines Leitfadens, orientieren sich aber eher an einem problemorientierten Sinnverstehen. Das Experteninterview ist dabei eine geeignete Methode, da dies dem Forscher einen Themenbereich erläutert, zu dem er selbst keinen Zugang hat (vgl. Gläser & Laudel, 2006, S. 11). Zudem fordert das Experteninterview die Probanden auf, Stellung zu beziehen.

4.5 Forschungstagebuch

„Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Die Autoren dieser Arbeit haben sich dazu entschlossen auch für diese Forschung ein Forschungstagebuch in Form einer Materialplattform zu führen, um alle ihre Ergebnisse, Beobachtungen, Fragen und Vermutungen jederzeit festzuhalten. Die Materialplattform wird der ständige Begleiter der Forscher sein und soll dabei auch helfen, bei Besprechungen alle bestehenden Fragen, Ideen und Einfälle zusammen zu diskutieren. Es soll zum einen die Forschungsarbeit unterstützen und zum anderen helfen, den Austausch besser zu koordinieren und strukturieren, so dass der Überblick über das Geschehen nicht verloren geht und immer wieder über das Vergangene und den Forschungsprozess reflektiert werden kann. Ebenso wichtig ist den Verfassern dabei, dass die Materialplattform nicht nur perfekte Beiträge enthält, sondern auch Platz für Fragen, Missgeschicke und Probleme hat.

4.6 Lehrmittel als praktische Umsetzung

Da sich die Autoren nicht nur auf die Forschung beschränken, sondern auch in der Prävention von Cybermobbing tätig sein wollen, haben sie sich dazu entschlossen, ein Lehrmittel für die Sekundarstufe zu erstellen. Dabei soll es sich um eine Lektüre mit einem zusätzlichen Lehrmittelkommentar im Bereich Prävention gegen Cybermobbing handeln. In der Lektüre wird eine

Geschichte eines jugendlichen Opfers erzählt und auf mögliche Folgen von Cybermobbing hingewiesen. Anhand des Lehnmittelkommentars können dabei Lehrpersonen die Problematiken mit den Schülern ansprechen und mögliche Erfahrungen aufarbeiten.

4.7 Auswertung der quantitativer und qualitativer Daten

Die Inhaltsanalyse dient dazu Antworten auf offene Fragen und Hypothesen zu liefern. Gemäss Merten dient „die Inhaltsanalyse als Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeiten, bei der von Merkmalen eines manifestierten Textes auf Merkmale eines nicht manifestierten Kontextes geschlossen wird“ (Merten, 1995, zitiert nach Barth, 2010, S. 1). Bei der Auswertung ist es wichtig, dass die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse über einen systematischen Methodenkanon gewährleistet wird. Die inhaltsanalytisch gewonnenen Schlüsse müssen diesem Kriterium genügen (vgl. Barth, 2010, S. 2). Die qualitativen und quantitativen Daten wurden nach den Gesichtspunkten der Dimension des Phänomens von Cyberbullying, dem Habitus Opfer, dem Habitus Täter und den vor- und nachgelagerten Massnahmen gegen Cyberbullying untersucht und analysiert. Dies erleichtert und ermöglicht den Vergleich der Daten mit- und untereinander. Dabei muss das Kategoriensystem eindimensional, vollständig und trennscharf sein (vgl. Barth, 2010, S. 3). „Mit dem Kategoriensystem werden die Regeln der Codierung festgelegt“ (zit. Atteslander, 2010, S. 204). Dieses leitet sich durch die Forscherfrage und dessen Unterfragen ab. Das Ziel der Auswertung ist die Reduktion des Materials auf die wesentlichen Inhalte. „Durch Abstraktion wird ein überschaubarer Korpus geschaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring 1990, S. 54, zitiert nach Atteslander, 2010, S. 213). Für die Auswertung der Interviews müssen diese vorerst in schriftlicher Form vorliegen. In einem nächsten Schritt können dann Textzusammenhänge und soziale Sachverhalte aufgedeckt werden (vgl. Atteslander, 2010, S. 197). Da die Daten der Onlineumfrage bereits schriftlich vorliegen, kann gleich mit der Codierung begonnen werden.

Das Forschungsinteresse gilt zum einen der Dimension des Phänomens. Wird Cyberbullying medial hochgespielt oder handelt es sich um eine neue Herausforderung, der sich die Schule stellen muss? Subjektiv geleitete Annahmen und unbewusste Motive leiten Forscher und beeinflussen die Güte der Befunde. Eine Querschnittsuntersuchung bezüglich Cyberbullying unter Lehrpersonen und Jugendlichen ermöglicht einen objektiven Blick auf die Dimension. Es wird angenommen, dass Cyberattacken weit verbreitet sind, da heute etwa 97 % der Jugendlichen über ein eigenes Handy und 79 % über einen Computer im Haushalt verfügen (vgl. JIM-Studie, 2010 S. 7). Auch sind Fälle von Cyberbullying aus dem persönlichen Schulalltag der Forscher bekannt. Die Umfrage soll nun klären, ob sich die Annahme bewahrheitet. Zur gleichen Thematik werden Interviews mit Experten und Betroffenen durchgeführt. Zum anderen greift die Studie auch die Forscherfrage auf, welche sich nach dem Habitus von Opfern und Tätern richtet. Dabei gilt das Interesse den typischen Mustern in der Vielfalt von Verhalten (vgl. Helfferich, 2011, S. 29). Wenn sich solche Muster herauskristallisieren, wäre es in Zukunft möglich schneller Cyberbullying zu erkennen und zu intervenieren. Das Internet und mobile Telefone gehören längst zum Schulalltag. Fast alle Schüler sowie viele Lehrkräfte kommunizieren tagtäglich mittels sozialen Netzwerken und Handys (vgl. JIM-Studie, 2010 S. 7).

Stephan betont, dass Jugendliche einen sorglosen Umgang mit den neuen Medien pflegen und sich den Konsequenzen des eigenen Handelns nicht bewusst sind (vgl. Stephan, 2011, S. 67). Unter der Kategorie „vorgelagerte Massnahmen“ sind die Kenntnisse der Jugendlichen und Pädagogen im Umgang mit Computern, eventuelle Schutzvorrichtungen und mögliche Handlungsstrategien bei einer virtuellen Attacke erwähnt. Gemäss Oleweus haben regelmässige Sitzungen innerhalb der Klasse einen präventiven Charakter bezüglich Cyberbullying (vgl. 2006, S. 94). Zudem untersucht die Umfrage die Auswirkung des Klassenrats auf Cyberbullying. Zur selben Kategorie kommen auch die Experten mit ihren Forderungen und Präventionsansätzen zu Wort. Grosses Interesse gilt auch in diesem Bereich den Opfern sowie den Tätern.

Einen weiteren Forschungsgegenstand bilden die nachgelagerten Massnahmen. Offene Netzwerke ermöglichen es Inhalte und Informationen jeglicher Art zu beziehen. In vielen Schulen können Lehrpersonen und Schüler aber nicht auf alle Internetseiten zugreifen, da diese gezielt gesperrt wurden. Wirkt sich eine Internetzensur hemmend auf Cyberbullying aus oder bewirken Blockierungen gerade das Gegenteil, indem sie den technischen Wissensvorsprung zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen vergrössern? Zudem interessieren sich die Forscher für die Konsequenzen und Lehren, welche betroffene Lehrpersonen und Schulleitungen getroffen haben. Die Studie soll Antworten zu den gestellten Fragen und Hypothesen liefern.

Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer nicht repräsentativen Stichprobe. Die Ergebnisse können somit nicht eins zu eins auf die Gesamtpopulation Schweizer Jugendlicher übertragen werden. Insgesamt wurden zwölf Oberstufenschulleitungen für die Untersuchung angefragt. Der Rücklauf betrug am Ende der Umfrage 216 Schüler. Die Teilnehmer waren zwischen zwölf und 16 Jahren alt und zu 48% weiblich. Nebst den Schülern wurden auch Lehrpersonen befragt. Insgesamt beantworteten 39 Lehrpersonen den Fragebogen. Alle Angaben der Teilnehmer werden streng vertraulich behandelt und sind momentan auf einem gesicherten Server gespeichert. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind nicht möglich.

Nebst der schriftlichen Befragung wurden je ein Opfer- und ein Täterinterview durchgeführt. Zudem konnten zwei Experten auf dem Gebiet von Bullying und Cyberbullying für eine Befragung gewonnen werden. Aus Datenschutzgründen wurden Angaben, die auf die Identität des Opfers sowie der Täterinnen schliessen lassen könnten, mit Pseudonymen ersetzt oder verallgemeinert. Da der Schulsozialarbeiter eng mit Jugendlichen und Lehrkräften zusammenarbeitet, ist er auf Verschwiegenheit angewiesen. Daher äusserte er den Wunsch nicht namentlich erwähnt zu werden. Aus diesem Grund sind auch die zwei Experten anonymisiert. Jedoch ist der zweite aufgrund seiner Tätigkeit leichter zu eruieren.

5 Datenanalyse

Die vorliegende Arbeit untersucht zu Beginn die empirischen Ergebnisse der Onlinebefragung. Darin werden die Daten der Lehrkräfte untereinander analysiert und verglichen und gleichzeitig mit denen der Jugendlichen gegenübergestellt. Die Umfrage erlaubt es zudem, Opfer und Täter von Cyberbullying genauer zu untersuchen und erste Trends zu ermitteln. Damit die Vernetzung der Daten für den Leser leichter gelingt, erscheinen die Hypothesen und Fragestellungen in der Analyse. In einem zweiten Teil werden die transkribierten Interviews anhand der deduktiven Kategorien sowie den Hypothesen und Fragestellungen analysiert. Zum Schluss werden die quantitativen und qualitativen Daten übereinander gelegt und im Sinne einer Triangulation nochmals analysiert (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179).

5.1 Daten der Lehrer – und Schülerumfrage

Damit der Leser die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen von Lehrkräften mit denen der Jugendlichen vergleichen kann, sind diese untereinander gestellt.

Hypothese: Es braucht Cyberbullyingprävention in den Schulen.

Da in der Fragestellung, die zu Beginn formuliert wurde, unter anderem die Unterfrage nach der Beurteilung der Thematik bei Lehrpersonen und Schülern gestellt wurde, gab es in der Befragung einige treffende Fragen dazu. Die Umfrage unter den 39 Lehrpersonen ergab dabei, dass 74 % Cyberbullying als grosses Problem in der Schule einschätzen, nur gerade mal 10,26 % erachten das Thema als nicht so wichtig, wie die untenstehende Tabelle verdeutlicht.

Tabelle 5: Thematik Cybermobbing im Unterricht aufgreifen (vgl. Abbildung 18, S. 105)

(1 = kein Problem, 6 = grosses Problem)

Antwort	Anzahl	Prozent
1	0	0.00 %
2	4	10.26 %
3	6	15.38 %
4	18	46.15 %
5	11	28.21 %
6	0	0.00 %

Ganze 97 % der Lehrerschaft möchte die Thematik von Cyberbullying im Unterricht thematisieren. Interessanterweise verfügen aber nur gerade mal 8 % der Lehrpersonen über geeignete Unterlagen. Hier besteht anscheinend grosser Nachholbedarf.

Bei den Schülern scheint die Thematik ähnlich wichtig zu sein wie bei den Lehrpersonen. Zwar geben über 10 % aller Jugendlichen an, dass es für sie unwichtig ist, über Cyberbullying in der Schule zu sprechen, jedoch würde es die Mehrheit begrüssen, wenn es als Thema behandelt werden würde. Es scheint, die Problematik von Cyberbullying wird auch bei den Schülern im Kanton Zürich wahrgenommen (vgl. Abbildung 31, S. 118).

Erfreulich war die Tatsache, dass ca. 90 % aller Befragten bereits wissen, was Cyberbullying bedeutet, jedoch zählen einige bereits das Lästern über andere Personen in einem Chat dazu, was der Thematik nicht entspricht.

Die Tatsache, dass Lehrpersonen sowie Schüler die Thematik mehrheitlich als wichtig einstufen, weist darauf hin, dass in der Schule reagiert werden muss. Ein weiterer Punkt, welcher dies verdeutlicht, ist die Tatsache, dass einer von drei Jugendlichen das Internet als rechtsfreien Raum wahrnimmt und das Gefühl hat, er könne darin tun und lassen, was er will (vgl. Abbildung 32, S. 119).

Wird die Umfrage in Bezug auf die Häufigkeit von Cyberbullying betrachtet, wird festgestellt, dass knapp 17 % von 216 befragten Jugendlichen bereits einmal oder mehrmals Opfer von Cyberbullying waren.

Abbildung 4: Dimension des Phänomens SuS (vgl. Abbildung 33, S.120)

Bei den Lehrpersonen kennt jede zweite Lehrkraft bereits Fälle von Cyberbullying, wie die aktuelle Umfrage zeigt. Diese Zahl muss jedoch relativiert werden, denn nur gerade 20 % der Lehrpersonen geben an, dass in der eigenen Klasse ein Fall auftrat. Dieser Wert deckt sich mit der oben genannten Schülerumfrage bis auf drei Prozentpunkte.

Die Untersuchung unter den Lehrkräften, welche einen Fall in der Klasse hatten, zeigt, dass sechs der acht Fälle in der untersten Niveaustufe der Sekundarschule auftraten.

Abbildung 5: Lehrpersonen mit einem Fall von Cyberbullying in der Klasse; Schulstufe (vgl. Abbildung 20, S. 107).

Total nahmen zwölf Lehrer der obersten Schulstufe an der Umfrage teil. Nur gerade jede zwölfte Lehrkraft kennt einen Fall in der eigenen Klasse. Dies entspricht einem Prozentwert von 8.33 %. Ähnlich sieht das Bild auf der Sekundarstufe B aus. Auf fünfzehn Lehrpersonen kommt gerade mal ein Fall von Cyberbullying, was einem Wert von 6.67 % gleichkommt. Sechs von acht, also 75 % der Lehrer der tiefsten Niveaugruppe, sind in der eigenen Klasse mit Cyberbullying konfrontiert.

Im Unterschied zur Lehrerbefragung fallen die Ergebnisse bei der Schülerumfrage wie folgt aus: Vor allem Jugendliche aus der Niveaustufe B geben an, Opfer einer Cyberattacke zu sein. An zweiter Stelle kommen Schüler aus der Sekundarschule A und knapp dahinter die Niveaustufe C. Dieses Umfrageergebnis erstaunte die Forscher, da sie von der Annahme ausgingen, dass bei den Jugendlichen ähnliche Ergebnisse herauskommen würden.

Tabelle 6: Auftreten von Cyberbullying nach Niveaustufen. Quelle: eigene Darstellung

Antwort	Anzahl	Prozent
A	13 N = 98	13.26 %
B	20 N = 92	21.74 %
C	3 N = 26	11.55 %

Bei jenen Klassenlehrpersonen, welche einen Fall von Cyberbullying hatten, waren es ausschliesslich männliche Täter. Wenn das ganze Kollegium befragt wurde, veränderte sich der Wert. Lehrpersonen, welche in ihrer Schule bereits einen Fall von Cyberbullying hatten, geben an, dass es zwei Fälle von weiblichen und 15 von männlichen Tätern gab. Somit zeigt die Umfrage unter den Lehrern auf, dass männliche Täter häufiger in Erscheinung treten als weibliche.

Verglichen mit der Lehrerumfrage geben von den 216 Probanden 26 an, schon als Täter agiert zu haben. Dies entspricht einem Wert von 12.03 % (vgl. Abbildung 34, S. 121).

Im Gegensatz zur Umfrage der Lehrpersonen fallen die Attacken durch Mädchen deutlich häufiger aus, als dies die Lehrpersonen wahrnehmen. Gemäss der Umfrage begehen Jungen aber immer noch mehr als doppelt so viele Attacken wie die Mädchen.

Abbildung 6: Genderfrage Täter der SuS Umfrage (vgl. Abbildung 35, S. 122)

Die Umfrage untersuchte ebenfalls die Genderfrage bei den Opfern. Analog zur Täterumfrage werden zuerst die Daten der Lehrpersonen vorgestellt.

Von den acht genannten Fällen in den eigenen Klassen gab es sechs weibliche und zwei männliche Opfer.

Tabelle 7: Gender des Cyberbullying Victims (vgl. Abbildung 21, S. 108)

Das Opfer war:		
Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	6	75.00%
Männlich (M)	2	25.00%

Werden die Daten aus der Umfrage miteinander verglichen, kommt die Untersuchung zu folgendem Ergebnis. Von den 36 Jugendlichen, welche angeben Opfer von Cyberbullying zu sein, gehören 75 % dem weiblichen Geschlecht an (vgl. Abbildung 36, S. 123). Die beiden Umfragen zeigen somit einen identischen Wert bei der Geschlechterfrage der Opfer.

Nicht nur Schüler sind Opfer von Cyberattacken, sondern auch Lehrpersonen. Von 39 Lehrpersonen wurden bereits sechs Pädagogen über das Internet beleidigt oder sogar bedroht. Zwei Drittel aller Attacken sind auf Lehrkräfte der Sekundarstufe C gerichtet.

Abbildung 7: Opfer von Cyberbullying unter LP. Quelle: eigene Darstellung

Werden Attacken über das Handy dazu addiert, geben sogar vier von acht Lehrkräften der Sekundarstufe C an, bereits einmal attackiert worden zu sein. Dieser Wert ist nach der Meinung der Verfasser sehr beträchtlich. Da auf Grund ihrer Erfahrungen die Lehrer auf der Niveaustufe C häufig ein enges und gutes Verhältnis zu ihren Schülern pflegen, wurde ein solch bedeutender Wert nicht erwartet.

Ein ebenfalls spannendes Ergebnis betrifft die Victim-Bullies, welche auch bei den durchgeführten Interviews immer wieder erwähnt wurden. Wird bei der gegenwärtigen Umfrage untersucht, wie viele Opfer bereits selber einmal oder mehrere Male Täter von Cyberbullying waren, resultiert ein hoher Wert von knappen 19 %. In Zahlen bedeutet dies, dass bereits sieben von 36 Opfern mindestens einmal als Täter fungierten (vgl. Abbildung 37, S. 124).

Um Massnahmen gegen Cyberbullying zu ergreifen, muss dieses erst einmal erkannt werden. Nur gerade eine Lehrperson fühlt sich fähig, Angriffe via Internet und Handy unter Jugendlichen zu erkennen. 82 % der Lehrpersonen geben an, dass sie sich kaum fähig fühlen, Cyberbullying zu entdecken. Dies kann beispielsweise so interpretiert werden, dass die Attacken vor allem von zu Hause aus oder in den Pausen über das Handy stattfinden und somit für Lehrpersonen schlecht einsehbar sind.

Tabelle 8: Fühlen sich Lehrpersonen fähig Cyberbullying zu erkennen (vgl. Abbildung 22, S. 109)

(1= überhaupt nicht, 6= ist für mich kein Problem)

Antwort	Anzahl	Prozent
1	13	33.33 %
2	19	48.72 %
3	1	2.56 %
4	5	12.82 %
5	1	2.56 %
6	0	0.00 %

In den letzten Jahren führten die meisten Schulen eine Schulsozialarbeit (= SSA) ein. 33 von 39 Lehrpersonen können bezüglich der Untersuchung auf die Unterstützung von Sozialpädagogen zählen.

Obwohl die SSA in den meisten Schulen fester Bestandteil ist, kann dies jedoch nicht als Präventionsmassnahme gesehen werden, denn Schulen, welche noch über keine institutionalisierte Schulsozialarbeit verfügen, haben prozentual gesehen sogar weniger Fälle von Cyberbullyingattacken vorzuweisen, als Schulen mit einer Schulsozialarbeit.

Abbildung 8: Fälle von Cyberbullying in Schulen ohne und mit Schulsozialarbeit. Quelle: eigene Darstellung

Sozialpädagogen sind hingegen wichtige Anlaufstellen für Schüler aber auch für Lehrkräfte. Jeder zweite Jugendliche würde im Falle einer Cyberattacke die Schulsozialarbeit aufsuchen (vgl. Abbildung 67, S. 154).

Hypothese: Der soziale Habitus verändert sich bei allen Beteiligten von Cyberbullying.

Hypothese: Cyberbullying hat negative Effekte auf das Arbeits- und Lernverhalten von Opfern.

Damit Lehrpersonen schneller bei Cyberbullying intervenieren können, muss dieses entdeckt werden. Veränderungen im Verhalten von Jugendlichen können auf Prozesse im sozialen Gefüge hinweisen.

Aus diesem Grund befragte die Untersuchung die Probanden (SuS & LP) nach dem Habitus von Opfern und Tätern. Die meistens Lehrpersonen setzten folgende Punkte mit Cyberbullyingopfern in Verbindung:

Abbildung 9: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule (vgl. Abbildung 23, S. 110)

Genannt werden auch Aussenseiter und zweimal häufige Kopf- und Bauchschmerzen.

Die Resultate wurden mit den Ergebnissen der Umfrage der Lehrpersonen verglichen, welche mindestens einen Fall in der Klasse hatten.

Abbildung 10: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse (vgl. Abbildung 24, S. 111)

Eine hohe Anzahl an Absenzen kann somit ein Indiz für Cyberbullying sein. 87.5 % der Lehrpersonen, welche im direkten Kontakt mit Opfern standen, nannten regelmässiges Fernbleiben vom Unterricht als Hinweis. Deckungsgleich verhält es sich auch mit der Passivität, der Niedergeschlagenheit und dem Einzelgängertum. Überangepasstheit wird vor allem bei den Lehrpersonen ohne direkten Kontakt zu einem Opfer genannt.

Abbildung 11: Habitus Cyberbullying Opfer (vgl. Anhang S. 126 – 135). Quelle: eigene Darstellung

Im Vergleich zur Lehrerumfrage geben bei den Jugendlichen 32 von 36 Opfern an, dass sie oft krank zu Hause im Bett liegen. Häufige Absenzen eines Jugendlichen können somit darauf hindeuten, dass Probleme vorhanden sind. Eventuell kann es ein Hinweis auf Bullying oder sogar Cyberbullying sein. Die hohe Anzahl an Nennungen im Bereich Stress weist darauf hin, dass Jugendliche unter Cyberbullyingattacken leiden. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen klagt über Schlafprobleme und sinkende Schulleistungen. Alkohol trinken jene Jugendlichen eher selten und nur am Wochenende. Trotzdem konsumieren sie mehr Alkohol als Schüler, die nicht von einer Cyberbullyingattacke betroffen sind (+23 %). Interessanterweise klagt auch fast die Hälfte der Jugendlichen, welche nicht von Cyberattacken betroffen sind, über Schlafstörungen (vgl. Abbildung 63, S. 150).

94 % der Victims beschreiben, dass sie eine gute Beziehung zu der eigenen Mutter haben. Immerhin haben auch noch 64 % der Opfer einen guten Kontakt zum Vater (s. Anhang S. 136 & S. 137). Gemäss Wachs begünstigt und beschleunigt das Fehlen von Freunden Cyberbullying, da das Opfer nicht auf Hilfe von aussen zählen kann (vgl. Wachs, 2009, S. 50) Aus der Umfrage lässt sich aber nicht klar sagen, ob dies nun zutrifft, da 19 der 36 Jugendlichen angeben, mehr als vier Freunde in der Schule zu haben. Drei Jugendliche können kaum auf Hilfe der Mitschüler zählen. Aber auch die 14 Jugendlichen mit einem bis drei Freunden stehen schlechter da, als jene Opfer mit einem grossen sozialen Netzwerk (vgl. Abbildung 51, S. 138).

Analog zu den Opfern schreiben die 39 Lehrpersonen Tätern folgende Eigenschaften zu:

Abbildung 12: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule (vgl. Abbildung 125, S. 112)

Besonders deutlich nennen die Lehrkräfte aggressives Verhalten, Konsum von Gewaltvideos, Absenzen und dem Spielen von Egoshootern. Des Weiteren nennen Lehrpersonen asoziales Verhalten, Familienprobleme und respektloses Benehmen als typische Täreigenschaften.

Der Anteil der Lehrkräfte, welche Täter in der Klasse schulen, nennen ähnliche Verhaltensweisen wie die restlichen Lehrkräfte. Eine Ausnahme bildet dabei die extreme Müdigkeit, die von fünf der acht Lehrpersonen als typischer Habitus beschrieben wird.

Abbildung 13: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse (vgl. Abbildung 26, S. 113)

Unter der Rubrik Sonstiges wurden soziale Verhaltensauffälligkeiten, Familienprobleme, respektloses Verhalten gegenüber Lehrpersonen, belastetes familiäres Umfeld, Verweigerung und Anwendung von Gewalt in der Vergangenheit genannt.

Täter wie auch Opfer von Cyberbullying bleiben gemäss Lehrkräften mehr als ihre Klassenkameraden dem Unterricht fern. Aggressives Auftreten gegenüber Mitschülern scheint zudem ein zuverlässiger Hinweis auf problematisches Verhalten zu sein. Diese Befunde bestätigen auch die Theorie (vgl. Kapitel 3.5.1, S. 20), die besagt, dass Bullies eher gewaltaffin sind und deren Einsatz positiver bewerten als ihr Umfeld.

Abbildung 14: Habitus Cyberbullyingtäter (s. Anhang S. 139 – 148). Quelle: eigene Darstellung

Wie auch schon die Opfer bleiben Täter dem Unterricht regelmässiger fern als die übrigen Jugendlichen. Zudem stehen die meisten Bullies ebenfalls oft unter Strom. Von den 26 Tätern leiden 15 an Schlafstörungen. Besonders alarmierend sind die Werte zum Alkoholkonsum. Vier Jugendliche trinken mehrmals pro Woche und einer sogar jeden Tag. Dies entspricht einer Rate von 20 %. Auch bezüglich Drogen scheinen Täter einen zehnfach grösseren Hang als ihre Mitschüler zu haben (vgl. Abbildung 58, S. 145 & Abbildung 62, S.149). Die meisten Täter führen sich regelmässig gewaltaffine Filme und Egoshooter zu Gemüte. Die Umfrage zeigt auch, dass Täter eine weniger tragende Beziehung zu ihren Eltern haben als der Durchschnitt der Jugendlichen. Nur gerade 58 % hat einen guten Draht zur Mutter. Kaum ein Täter (38 %) glaubt, dass er mit seinen Problemen zum Vater gehen kann (s. Anhang S. 151 & S. 152).

Acht von 26 Tätern scheinen bei ihren Mitschülern nicht sonderlich beliebt zu sein. Elf der Täter geben hingegen an, mehr als sechs gute Freunde zu besitzen (vgl. Abbildung 66, S. 153). Gemäss der Aussage des Experten möchten Täter mit dem Cyberbullying ihren Status erhöhen. Einen Statusgewinn interpretieren wir im weitesten Sinne auch mit einer Zunahme von Freundschaften. Aus diesem Grund bleibt das Cyberbullying meistens auch nicht verborgen (vgl. Interview Experte 2, Kapitel 11.9.1, S. 172).

Klassen und Schulhäuser, welche mit einem Cyberbullyingfall konfrontiert waren, handelten unter anderem folgendermassen:

- In allen acht Fällen wurde die Polizei miteinbezogen. Deren Einsatz war aber unterschiedlicher Natur. Vor allem informierte diese die Klassen über die Rechtslage im Internet und zum Thema Cyberbullying. Auch verhörten sie Täter und befragte Opfer und Mitschüler. Zweimal kam es dabei zu einer Anzeige.
- Die Schulsozialarbeit wurde in drei Fällen miteinbezogen.
- Dreimal wurde gegen die Täterschaft ein Verweis ausgesprochen.
- Zweimal mussten die Bullies in ein Timeout. Danach wurden sie wieder in derselben Schule unterrichtet.
- Für ein Opfer kam nur noch ein Schulwechsel in Frage, da die seelischen Narben zu tief waren und ein direkter Kontakt zur Täterschaft für das Opfer nicht mehr in Frage kam.
- Da eine Schule nach dem systemischen Ansatz handelte, wurden nebst der Polizei, der SSH auch die Eltern zu Gesprächen eingeladen.
- Die Sperrung von diversen sozialen Netzwerken war eine der Folgen des Cyberbullying.

Unterstützung holten sich alle Betroffenen bei der Schulsozialarbeit. Diese scheint bei allen Lehrpersonen die erste Anlaufstelle zu sein. Nebst der SSA informierten die betroffenen Lehrpersonen auch immer die Schulleitung über die Cyberattacken auf Jugendliche oder die eigene Person. Der Rechtsdienst des Volksschulamts wurde zweimal mit einbezogen. Die Jugendbehörde der Polizei leistete wichtige Informationsarbeit und Hilfestellung, um den Cyberbullyingfall richtig anzugehen. In einem Fall wurde auch der Rat eines Parallellehrers eingeholt.

Unwissenheit und fehlende Informationen im Bezug zu sozialen Netzwerken erschwerten die Lage für die meisten Lehrpersonen. Zudem konnten zwei Lehrkräfte nicht auf die Unterstützung der Schulleitung zählen. Lehrer, die selbst von den Cyberattacken betroffen waren, bemängelten das fehlende Verständnis der Schüler sowie der Schulleitung. Zudem wünschten sich zwei Pädagogen Merkblätter zum Thema Cyberbullying seitens des Volksschulamts. Jugendliche reagieren unterschiedlich auf Cyberbullying.

Die Umfrage ermöglichte Mehrfachnennung bezüglich Massnahmen, welche Jugendliche bei einer möglichen Cyberattacke ergreifen würden.

Abbildung 15: Massnahmen, die Jugendliche in einem Fall von Cyberbullying ergreifen würden (vgl. Abbildung 67, S. 154)

Unter der Rubrik Sonstiges nennen die Jugendlichen viermal Freunde informieren, dreimal die Polizei mit einbeziehen, fünfmal die besagte Person sperren, viermal den direkten Kontakt mit der besagten Person suchen und zweimal jene Person aus der Freundesliste löschen. Es fallen aber auch aggressive Massnahmen, wie den Account des Angreifers zu hacken, um diesen später zu beleidigen oder die gewaltsame Klärung des Vorfalls. Vier Personen verstanden das Wort ignorieren nicht und umschrieben es in anderen Ausdrücken.

Interessanterweise würden sich die meisten Schüler bei einer Cyberattacke passiv verhalten, indem sie es einfach ignorieren. Etwa gleich viele Jugendliche bäten Erwachsene um Rat und Mithilfe. Über 60 Jugendliche nähmen die Steilvorlage an, und liessen sich auf einen virtuellen Schlagabtausch ein.

Tabelle 9: Sicherheitseinstellungen und vorgelagerte Massnahmen gegen Cyberbullying (vgl. Abbildung 68, S. 155)

Antwort	Anzahl	Prozent
Regelmässiger Passwortwechsel	55	25.46 %
Profile nur für Freunde sichtbar	169	78.24 %
Persönliche Daten stelle ich auf mein Profil	13	6.02 %
Ich kann einen Printscreen erstellen	15	6.94 %
Ich kann einen Website-Betreiber kontaktieren	17	7.87 %
Meine Handynummer ist für alle sichtbar	7	3.24 %
Kommentare nur für Freunde sichtbar	139	64.35 %
Fotos nur für Freunde sichtbar	151	69.91 %
Ich chatte mit Unbekannten	19	8.80 %

Obwohl die Betreiber von sozialen Netzwerken verpflichtet sind, die Sicherheits- und Privatsphäreneinstellungen klar und verständlich zu formulieren, erstaunt es gleichwohl, dass 20 % der Jugendlichen ihr Profil für Aussenstehende sichtbar lassen (vgl. Kapitel 3.8 S. 28). Knapp 10 % chattet zudem mit Unbekannten. Belastendes Material in einem Chat auf dem Computer mittels eines Screenshots zu speichern und im Anschluss dazu den Webseitenbetreiber zu kontaktieren, gehört nicht zum Standardrepertoire der Jugendlichen.

Hypothese: Ein offener Klassenrat ist eine gute Prävention.

Um Jugendliche und Lehrpersonen vor Cyberattacken zu schützen, braucht es Prävention. Doch wie soll diese aussehen? Welche vorgelagerten Massnahmen zeigen eine positive Wirkung gegen Cyberbullying? Diesen Fragen geht die Umfrage unter Lehrpersonen und Jugendlichen nach. Gemäss einer der zu Beginn der Untersuchung genannten Hypothese wird angenommen, dass ein offener Klassenrat als eine Präventionsmassnahme gegen Cyberbullying gesehen werden kann. Die Umfrage offenbart, dass 19 von 39 Lehrpersonen regelmässig einen Klassenrat abhalten. Dies entspricht knapp der Hälfte der Befragten.

Tabelle 10: Auswirkungen eines Klassenrats auf Cyberbullying an Schulen mit einem Fall von Cyberbullying (vgl. Abbildung 27, S. 114)

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	8	42.11%
Nein (N)	11	57.89%

Von den 19 Lehrpersonen, welche einen Klassenrat abhalten, kam es in acht Fällen bereits einmal zu Cyberbullyingattacken. Ob der Klassenrat im Nachhinein oder bereits vor den Cyberattacken fester Bestandteil im Stundenplan war, kann anhand der Daten nicht evaluiert werden, da dies in der Umfrage nicht berücksichtigt wurde. Alle Lehrpersonen, welche einen Klassenrat abhalten, geben an einen guten Kontakt zu den Jugendlichen zu haben. Auch kam es bei den 19 Lehrpersonen nur zu zwei Cyberattacken. Ein regelmässig geführter Klassenrat kann als aktive Prävention für Lehrpersonen gelten.

Vier von acht Lehrpersonen, welche mit Cyberbullying innerhalb der Klasse konfrontiert sind, führen einen Klassenrat. Ob der Klassenrat als eine Präventionsmassnahme für die Jugendlichen angesehen werden kann, lässt sich aus den Angaben nicht herauslesen. Die beiden Experten weisen aber darauf hin, dass regelmässiges Sozialtraining, welches fester Bestandteil des Klassenrats ist, die Empathie fördert und somit eine Präventionsmassnahme sein kann (vgl. Interview Experte 1, Kapitel 11.8.1 S. 167 & Experte 2, Kapitel 11.9.1 S. 173)

Die Mehrheit der Schulen kontrolliert das Internet und sperrt vereinzelte Internetseiten, wie die folgende Grafik zeigt.

Abbildung 16: Zensur des Internets (vgl. Abbildung 28, S. 115)

Bei den 25 Lehrpersonen, welche an einer Schule arbeiten, in der das Internet gesperrt ist, kam es in 17 Fällen zu Cyberattacken. Ob das Internet im Anschluss an die Cyberattacken gesperrt wurde oder schon immer eingeschränkt war, berücksichtigt die Umfrage jedoch nicht.

Tabelle 11: Auswirkungen von Zensur des Internets auf Cyberbullying (vgl. Abbildung 29, S. 116)

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	17	68.00%
Nein (N)	8	32.00%

14 Lehrpersonen geben an, dass die sozialen Netzwerke für die Schüler zugänglich sind. Dies wirkt sich gemäss der Umfrage nicht zusätzlich negativ auf Cyberbullying aus. Da heute via Smartphones jederzeit aufs Internet zugegriffen werden kann, machen Sperrungen von diversen Internetseiten nur bedingt Sinn.

Tabelle 12: Auswirkungen eines offenen Internets auf Cyberbullying (vgl. Abbildung 30, S. 117)

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	3	21.43%
Nein (N)	11	78.57%

Ein offenes Internet hat gemäss dieser Umfrage nicht zwangsläufig negative Folgen bezüglich Cyberbullying. Diese Erkenntnis unterstützt auch der Experte 1, indem er sich klar gegen Sperrung wendet, da diese schnell umgangen werden können (vgl. Interview Experte 1, Kapitel 11.8.1, S. 165). Eine Sperrung von diversen Internetseiten wirkt sich in den Augen der Forscher zusätzlich negativ auf Cyberbullying aus, da heutige Smartphones jederzeit den Zugriff aufs Internet ermöglichen. Zudem haben Lehrpersonen dadurch noch weniger die Chance einen Cyberbullyingvorfall zu entdecken.

5.2 Daten der Auswertung quantitativer Daten

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurden zum einen Experten aus dem Kanton Zürich angefragt, welche im Rahmen ihrer Arbeit mit dem Phänomen Cyberbullying zu tun haben und sich mit der Thematik professionell beschäftigen. Dabei handelt es sich erstens um einen Schulsozialarbeiter, welcher sich aktuell, durch einen Fall an seinem Arbeitsort, intensiv und aktiv um die Prävention von Cyberbullying kümmert und zweitens um einen Medienbeauftragten einer pädagogischen Hochschule. Zum anderen war es für die wissenschaftliche Arbeit wichtig, die Sichtweise eines Opfers sowie eines Täters zu befragen, damit die von den Forschern gewählten Kriterien aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden konnten.

Folgend sind die durchgeführten Interviews kurz zusammengefasst und anhand der Kriterien Dimension des Phänomens Cyberbullying, Habitus Täter, Habitus Opfer, Massnahmen und Strafen sowie der Prävention analysiert und interpretiert. Um eine flüssige Lesbarkeit in den Kapiteln 5.2.1 – 5.2.4.1 zu ermöglichen, werden die Zitate aus den Interviews kursiv geschrieben jedoch nicht genau verwiesen. Die komplett transkribierten und überarbeiteten Interviews sind im Anhang von S. 163 – S. 194 nachgelesen werden.

5.2.1 Interview Laura

„Mir war dann meistens nicht so gut und ich hab eigentlich dann gar nicht mehr so richtig Bock gehabt, weil ich dann einfach nur damit beschäftigt war. Ich war auch nicht mehr in der Schule, weil ich meistens krank war, ich hatte so Magenkrämpfe und Kopfschmerzen, halt so Nebenwirkungen...“

Laura²⁶ wohnt in einem ländlichen, kleinen Dorf in Deutschland. Sie ist 14 ½ Jahre alt und besucht die Oberstufe. Als sie vor einiger Zeit neu in die Klasse kam, wurde sie von ihren Mitschülern gemobbt und ausgeschlossen, ebenso wurde sie über das soziale Netzwerk Facebook beleidigt und bekam unschöne E-mails. Laura litt unter psychosomatischen Beschwerden wie Magenkrämpfen, Kopfschmerzen und extremer Müdigkeit, ebenso sanken ihre Leistungen in der Schule drastisch. Die Situation hat sich für Laura erst seit Kurzem verbessert, sie spricht aber nur sehr ungern über die Geschehnisse.

²⁶ Name geändert, aber bekannt.

5.2.1.1 Analyse Opfer-Interview

Hypothese: Cyberbullying hat negative Effekte auf das Arbeits- und Lernverhalten von Opfern.

Im Interview schildert Laura genau, wie das Bullying gegen sie begonnen hat. Nach einem Umzug kommt sie neu in eine Klasse und findet sich in der Situation wieder, dass es schwierig war neue Freunde zu finden. *„Die haben ihre Freundinnen schon gehabt und haben mich nicht so wirklich aufgenommen, manche haben wohl auch gedacht, ich zerstöre ihre Freundschaften.“* Ein Mädchen der Klasse nahm sich Laura in ihrer Freizeit an, dabei tat sie so, als wäre sie ihre beste Freundin. In der Schule behandelte das Mädchen Laura aber wie Luft. Die Situation verschlimmerte sich, nachdem das Mädchen ihr drei Kleidungsstücke geschenkt hatte. Als Laura diese am nächsten Tag für die Schule trug, bezichtigte das Mädchen Laura vor der versammelten Klasse als Diebin. *„Dann hat sie mich so richtig blossgestellt und dann hat sich auch die ganze Klasse gegen mich gewendet, sie hat alle mit sich gezogen.“* Diese Aussage zeigt den Forschern auf, dass es in einem Bullyingfall neben den Tätern immer Mitläufer gibt, was die Situation für das Opfer noch verschlimmert.

Einige Wochen später fand ein Klassenlager statt. Die Zimmer wurden von den Jugendlichen selber ausgewählt und so kam es, dass Laura am Ende ganz alleine dastand. *„Das hat sich dann schon doof angefühlt, weil ich so übrig war und alle anderen mit ihren Freundinnen zusammen waren.“* Diese Situation des Opfers weist gemäss der Meinung der Autoren auf eine strategische Exklusion des Opfers hin. Auf die Frage, was in dieser Zeit das schwierigste für sie war, antwortet Laura, dass sie immer versucht habe freundlich zu sein, um zu zeigen, dass sie nett sei, auch wenn sie von den anderen dumm angemacht wurde. *„Ich habe es aber nicht verstanden.“* Laura schildert weiter, dass es für sie besonders schlimm wurde, als sich auch die Jungs aus der Klasse gegen sie wandten. *„Und dann hat plötzlich einer angefangen mich zu beleidigen und da haben die anderen so mitgemacht. Sie haben so getan, als ob ich Bakterien habe oder so, das hat mich richtig genervt, aber ich dachte, es sei zwecklos.“* Die Schilderung des Falles zeigt auf, dass sich Laura bis zu diesem Zeitpunkt als Opfer sehr passiv verhalten hat. Als sie sich der Klassenlehrperson anvertraute, wurde es danach noch schlimmer, denn die Lehrperson hat nicht etwas geholfen, sondern dem Opfer die Schuld für das Verhalten der anderen gegeben. Der Lehrer meinte, sie solle dies selber klären und dass die Klasse sie halt arrogant und zickig finde. *„Ich war dann schon ein bisschen geschockt, wie er so zu mir kommt und mich gleich noch so dumm anmacht.“* Gleichzeitig mit den Attacken in der Schule kamen noch welche auf Facebook dazu. Nebst beleidigenden Kommentaren wurde ein Foto von Laura innerhalb weniger Minuten völlig erniedrigt. Über 80 diffamierende Kommentare zählte Laura. Sie löschte daraufhin alle Kommentare und nahm ihr eigenes Foto von ihrem Profil.

Besonders interessant für die Forscher waren die Schilderungen von Laura, wie sie sich in dieser Zeit verändert hat und welche Folgen es für sie hatte. Nach der Schule war das Mädchen meistens sehr müde, in der Schule sanken ihre Noten und sie hatte keinen Spass mehr. *„Mir war meistens nicht so gut, hab mich hingelegt und geschlafen. Ich hab auf nichts mehr Bock gehabt, weil ich nur damit beschäftigt war. Ich war auch nicht immer in der Schule, weil ich meistens krank war, so Magenkrämpfe und Kopfschmerzen und so Nebenwirkungen halt.“*

Das Bullying wurde schlussendlich beendet, nachdem ein Täter aus der Klasse im Fach Englisch einen Vortrag über Cyberbullying machen musste. Im Vorfeld schaute er sich dazu ein Video an, in dem sich ein englischer Junge auf Grund von Cyberbullyingattacken das Leben genommen hatte. Ihm wurde der Ernst der Lage bewusst und hat sich für sein Verhalten über den Chat bei Laura entschuldigt. Nach einer weiteren körperlichen Attacke im Schulzimmer hat Laura sich der Fachlehrerin anvertraut und zu Hause holte sich das Opfer Hilfe bei ihrem Bruder und ihrer Mutter. *„Ich war dann voll eingeschüchtert und habe auf gar nichts mehr Bock gehabt, ich bin dann aus dem Klassenzimmer zur Lehrerin und habe mit ihr alles nochmals besprochen.“* So kam das Ganze ins Rollen und das Bullying wurde langsam beendet. Nachdem die Lehrperson mit der Klasse ohne dem Beisein von Laura gesprochen hatte, hat sich ein Mitläufer bei Laura entschuldigt und erklärte ihr, dass er wisse, wie es sich anfühlen müsse, er sei auch schon Opfer von Bullyingattacken gewesen. Es zeigt einmal mehr auf, dass es immer wieder Victim-Bullies oder Mitläufer gibt, welche das Ausmass von Bullying am eigenen Leib bereits erfahren hatten. Ebenso wurde ein weiteres Bullying in derselben Klasse aufgedeckt, was zeigt, dass es zu parallelen Fällen in einer Gruppe kommen kann.

Auf die Frage hin, wie die Lehrpersonen nach dem Bullying reagiert haben, erzählt Laura, dass sie ein Projekt machen mussten, aber die Gruppen dafür nicht mehr selber gewählt, sondern bestimmt wurden. *„So hat er einfach von Hand aus selber entschieden.“* An Prävention glaubt Laura hingegen nicht, vielmehr rät sie den Lehrpersonen projektartigen Unterricht zu führen, da es ihrer Meinung nach den Klassenzusammenhalt stärkt und sich die Schüler gegenseitig besser kennen und schätzen lernen.

5.2.2 Interview Marina und Tanja

„Sie hat auf der Fanseite immer unsere Kommentare gelöscht, das hat uns genervt und wir haben sie dann halt fertig gemacht.“

Marina und Tanja²⁷ sind zwei Schülerinnen, welche im Kanton Zürich eine Sekundarschule B besuchen. Gemeinsam haben sie eine Person über Facebook angegriffen, indem sie ihr Nachrichten und Kommentare geschrieben haben. Angefangen hat das Ganze auf einer Fanseite einer Musikgruppe auf Facebook, wo die Mädchen verschiedene Kommentare geschrieben haben. Die Administratorin der Gruppe hat die jeweiligen Kommentare gelöscht und die Mädchen damit „genervt“. Ohne zu überlegen, begannen die Mädchen der Person beleidigende Nachrichten über Facebook zu senden. Die Angriffe liefen über eine Zeitdauer von einer Woche. Kurze Zeit später bekam Marina einen Brief von einer Anwaltskanzlei aus Deutschland, worin sie beschuldigt wurde, das Opfer über das Internet belästigt und beleidigt zu haben. Die Konsequenzen mussten Marina und Tanja auf zwei unterschiedliche Arten tragen, zum einen von den Eltern, zum anderen wurde als Wiedergutmachung ein Schmerzensgeld festgelegt. Mitleid hatten die zwei Täterinnen keineswegs mit dem Opfer. Noch

²⁷ Namen auf Wunsch geändert, aber bekannt.

einmal würden die Mädchen nicht mehr so handeln, nicht wegen dem Einsehen, dass sie widerrechtlich im Internet gehandelt haben, sondern auf Grund der drohenden Strafe.

5.2.2.1 Analyse Täterinnen-Interview

Hypothese: Der soziale Habitus verändert sich bei allen Beteiligten von Cyberbullying.

Aus dem Interview kann zum Kriterium Habitus Täter einiges herauslesen werden, so haben die Täterinnen beispielsweise den Angriff auf die Person nicht geplant, sondern sind vielmehr aus Langeweile auf die Idee gekommen, einer Fanseite bei Facebook beizutreten und Kommentare zu der Musikgruppe zu schreiben. *„Wir waren an einem Nachmittag zusammen und es war uns langweilig, dann gingen wir ins Facebook.“* Dabei haben die Mädchen den Account von Marina benutzt und waren somit nicht anonym im Netz. Auf Nachfrage, wie sie begonnen haben diese Nachrichten zu senden, antworten die Mädchen, dass sie darüber genervt waren, dass die Administratorin ihre Kommentare immer wieder gelöscht hat. *„T. hat auf der Fanseite immer wieder Kommentare geschrieben und sie hat das immer wieder gelöscht, das hat genervt, dann hab ich sie halt fertig gemacht.“* Innerhalb des Zeitraumes, in dem sich das Cyberbullying abspielte, war es den Mädchen nicht bewusst, dass sie sich widerrechtlich verhalten und ignorierten die Bitte des Opfers, sie sollen damit aufhören. Die Täterinnen äussern sich, dass sie sich zum Zeitpunkt der Attacken amüsiert und zu keiner Zeit an allfällige Konsequenzen gedacht hätten. *„Also, ich glaube wir haben in diesem Moment gar nicht richtig realisiert, wie das ausgeht...“* Empathie hatten sie mit dem Opfer weder während des Bullyings noch anschliessend, vielmehr äusserten sie sich, dass das Opfer schliesslich angefangen habe, sie zu nerven. Somit weisen sie jegliche Schuld von sich.

Während des Interviews erwähnte Tanja, dass sie früher selber unter harten Mobbingattacken im Kinderheim gelitten und das Gefühl des „fertig gemacht Werdens“ am eigenen Leib erfahren hatte. *„Ich kenne die Situation eigentlich sehr gut, aber in diesem Moment studiert man nicht darüber nach und macht es einfach,“* analog der Theorie wäre sie somit ein typisches Beispiel eines Victim-Bullies.

Die Mädchen gaben nur geringfügig Auskunft über die Inhalte der geschriebenen Nachrichten. Dabei schauten sie sich gegenseitig immer wieder an und kicherten verlegen. Tanja nannte es dann im Interview *„wüste Ausdrücke“*, welche sie vor allem auf Englisch verfassten, Marina spricht schlussendlich das Wort *„Missgeburt“* aus. Wir interpretieren, dass es den Täterinnen unangenehm ist, darüber zu sprechen und sie das Vergangene verdrängen wollen, denn den Inhalt des Briefes vom Juristen können die beiden genau wiedergeben. *„Die Anwälte haben geschrieben, dass wir ihre Familie beleidigt, ihre Ehre verletzt und sie sexuell beschimpft haben.“*

Durch den Brief der Anwaltskanzlei flogen die beiden Täterinnen auf und vertrauten sich ihren Müttern an. Dadurch, dass sich das Opfer zur Wehr setzte, hatte dies Konsequenzen für die Mädchen. Auf der einen Seite ergriffen die Eltern Massnahmen, indem sie das Handy einzogen und das Internet für eine Woche sperrten, zum andern bekamen sie Hausarrest. Die Strafe, welche die Anwaltskanzlei forderte, traf die Jugendlichen härter, denn ein Schmerzensgeld von 500 Euro ist für die Schülerinnen sehr hoch, da sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Ebenso war die Möglichkeit vorhanden durch

eine Strafanzeige einen Eintrag im Strafregister zu erhalten, was sich negativ auf die Stellensuche ausgewirkt hätte. Die Mutter von Marina setzte sich für ihre Tochter und deren Freundin ein und telefonierte mit dem Anwalt des Opfers. Dadurch konnte sie eine aussergerichtliche Vereinbarung treffen. Durch das Verfassen eines Entschuldigungsbriefes wurde das Schmerzensgeld auf 200 Euro festgelegt. Das Opfer verzichtete zudem auf eine Strafanzeige.

Die Konsequenzen haben der Meinung der Forscher nach nur eine geringe Wirkung erzielt, da sich die Mädchen vor einer härteren Bestrafung fürchten, ihr Verhalten aber nicht als falsch taxieren. *„Ich würde es nur wegen der Strafe nicht mehr machen, sie hat uns ja wirklich genervt.“* Die Mädchen bagatellisieren ihre Tat als Jugendsünde, sehen den Ernst der Lage aber mittlerweile ein wenig ein, jedoch fehlt die Empathie gegenüber dem Opfer gänzlich.

Aufgrund der Erzählungen der Täterinnen gehen wir davon aus, dass sich das Opfer richtig verhalten und nicht lange gezögert hat, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Verhalten des Opfers schliesst auf einen aktiven Habitus hin. Zuerst löschte die Person die Kommentare von der Fanseite, in einem zweiten Schritt wandte sie sich persönlich an Marina und bat, sie solle mit den Nachrichten aufhören. Nachdem die zwei Jugendlichen dieser Bitte nicht nachgekommen sind, holte sich das Opfer kurzerhand Hilfe bei einem Anwalt. Nach den ergriffenen Massnahmen brach der Kontakt auf beiden Seiten ab.

Von einer Präventionsmassnahme wie beispielsweise einem Schulfach Medienpädagogik halten die Schülerinnen nicht viel, obwohl sie zugeben, dass sie sich in der Situation vielleicht mehr Gedanken über allfällige Konsequenzen gemacht hätten. Sie sind aber gemeinsam der Meinung, dass Erwachsene in einem solchen Fall nicht helfen können. *„Ich würde nicht zu meinen Eltern gehen, weil die können ja auch nichts machen, die können das Ganze ja nicht stoppen.“*

5.2.3 Interview Experte 1: Schulsozialarbeiter

„Das Problem ist, dass sich die neuen Medien extrem schnell entwickeln und es immer wieder Neues auf dem Markt gibt. Es müsste ein Ziel sein, dass Lehrpersonen und Eltern nicht mehr als ein halbes Jahr Rückstand auf das Wissen der Jugendlichen haben.“

Herr K. arbeitet als Schulsozialarbeiter an einer Oberstufe. Er sieht Cyberbullying grundsätzlich als Weiterführung von Bullying auf einer neuen, noch versteckten Plattform. Vor einem Jahr fand in diesem Schulhaus ein Fall von Cyberbullying statt, dabei wurden eine Vikariatslehrperson, sowie ein Junge aus der gleichen Klasse über Facebook attackiert. Die Schüler der Klasse haben dabei jeweils eine öffentliche Seite auf Facebook erstellt und darauf verschiedene, negative und diffamierende Kommentare geschrieben. Nachdem Herr K. durch ein Opfer auf das Cyberbullying aufmerksam gemacht worden ist, intervenierte er sofort. Seit dem Vorfall befindet er sich passiv mit einem Profil auf Facebook und bekommt regelmässig Anfragen von Jugendlichen. Ebenso setzt er sich aktiv für die Prävention von Cyberbullying in seiner Schulgemeinde ein.

5.2.3.1 Analyse Experteninterview 1

Hypothese: Es braucht Cyberbullyingprävention in den Schulen.

Der Fall an der Schule von Herrn K. wurde entdeckt, nachdem sich das Opfer bei ihm geäußert hatte und den Schulsozialarbeiter darüber aufklärte, dass es eine Seite über ihn und die Lehrperson auf Facebook gäbe. *„Das habe ich dann über meinen privaten Account gecheckt, dies konnte ich ja auch, da es öffentliche Seiten waren und dann haben wir etwas unternommen.“* Da die Administratoren ihre Namen korrekt angaben, wusste die Schule schnell, wer für die Seiten verantwortlich war. Herr K. forderte dann in einer Sofortübung die Klassen dazu auf, die Seiten über Mittag aus dem Internet zu entfernen, was dann auch geschah. Nach diesem ersten Schritt wurden die Täter zur Verantwortung gezogen: *„Wir sind dann von der Schulsozialarbeit vorgegangen wie in einem normalen Mobbingfall, mit dem so genannten No Blame Approach²⁸, dies habe ich dann kombiniert mit der systemischen Gruppenberatung.“* Wichtig findet der Schulsozialarbeiter im Zusammenhang mit einem Bullyingfall die Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Ist dies nicht der Fall und gibt sie keine Zeit, um mit ihrer Klasse zu arbeiten, haben die Massnahmen keinen Erfolg. Interessant ist die Äusserung, dass sich in diesem Fall nur die männlichen Schüler am Bullying beteiligten und die Mädchen nichts damit zu tun hatten. *„Dabei habe ich alle Jungs aus den verschiedenen Klassen zusammengenommen, denn die Mädchen hatten überhaupt nichts damit zu tun.“* Auf die Frage, ob es ein typisches Opfer beziehungsweise Täterverhalten gebe, antwortet Herr K., dass Verhalten gelernt sei. *„Wir Menschen haben ja die Eigenschaft zu schauen, ob unser Verhalten Regelmässigkeiten auslöst oder nicht. Wenn es funktioniert, dann wiederholt man es. Diese Rollen sind also insofern gelernt.“* Herr K. geht davon aus, dass Täter von Bullying sowie Cyberbullying cool sein wollen. Wenn sie jedoch merken, dass ihr Tun von den Mitschülern nicht als solches angeschaut wird, machen sie mit ihrem Verhalten auch nicht weiter. Die Aussage belegt einmal mehr, dass Täter durch Cyberbullying ihren Status innerhalb der Klasse oder einer Gruppe verbessern wollen.

Zum Kriterium Dimension des Phänomens Cyberbullying äussert sich Herr K. bestimmt, dass sich das Phänomen Cyberbullying grundsätzlich nicht vom klassischen Bullying unterscheide, sondern es ein Weiterziehen auf eine neue Plattform sei, wo es noch verdeckter abgehalten werden könne. *„Mobbing gibt es ja schon ewig, Cybermobbing bekam dann den Stellenwert, als sich die neuen Medien durchsetzten.“* Herr K. stellte während und nach dem Fall fest, dass es auf Seiten der Jugendlichen

²⁸ *„Der „No Blame Approach“ (wörtlich „Ohne Schuld Ansatz“) ist eine lösungsorientierte Vorgehensweise in der Tradition systemischer und kurzzeittherapeutischer Ansätze. Er gibt Schulen ein einfaches Instrument in die Hand, bei Mobbing zum Wohl und Schutz der Mobbing-Betroffenen zu handeln mit dem Ziel, Mobbing nachhaltig zu stoppen. Die besondere Faszination und gleichzeitig grosse Herausforderung des Ansatzes liegt darin begründet, dass – trotz der schwerwiegenden Problematik – auf Schuldzuweisungen und Bestrafungen verzichtet wird. Vielmehr vertraut der Ansatz auf die Ressourcen und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen, wirksame Lösungen herbeizuführen“ (zit. www.no-blame-approach.de, abgerufen am 29.12.2011).*

ein grosses Wissensdefizit betreffend dem rechtlichen Umgang im Internet gab. *„Praktisch 100% aller Schüler sind im Facebook, wissen aber nicht, was es für Konsequenzen haben kann, wenn man bestimmte Sachen darin macht.“* Dies bedeutet, dass die Jugendlichen nicht wissen, dass sich das Internet von der realen Welt in der rechtlichen Lage nicht unterscheidet.

Nach dem Vorfall hat sich Herr K. mit der Prävention von Cybermobbing auseinandergesetzt. Grundsätzlich ist er der Meinung, dass es sich dabei um eine mehrschichtige Sache handle und man bei den Jugendlichen, den Eltern und in der Schule ansetzen müsse. *„In erster Linie geht es darum, dass Kinder lernen empathisch zu sein. Der Satz: Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu, muss eine Bedeutung für die Kinder in ihrem Leben haben.“* Für Herrn K. ist dies der wichtigste Präventionssatz überhaupt, den man schon früh in die Erziehung der Kinder einbauen müsse. Konkret im Schulhaus von Herrn K. wurde nach dem Vorfall ein Medientraining mit der Kantonspolizei institutionalisiert. Dabei kommen die Jugendbeauftragten einmal pro Jahr in alle Klassen und klären über Brauch und Missbrauch sowie den rechtlichen Standpunkt des Internets auf.

Auf der Seite der Eltern geht Herr K. davon aus, dass ein grosses Wissensdefizit vorhanden sei. Die meisten verstehen weniger als die eigenen Kinder und stellen zusätzlich ein Computer ins Kinderzimmer. *„Das Gefährlichste, das sagt ja auch die Polizei, ist, wenn man den Kindern einen Computer ins Zimmer stellt, denn dann können sie im Prinzip alles machen, was sie wollen.“* Herr K. ist der Meinung, dass das Medium Internet in der Gesellschaft mittlerweile so wichtig ist wie Rechnen und Schreiben, darum haben Eltern die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Der Schulsozialarbeiter sieht in diesem Zusammenhang die Schule als Mittelpunkt der Wissensvermittlung. *„Wir bieten im Elternforum Referate von Fachleuten an, die zum Thema Internet Veranstaltungen machen, diese sind nicht zum Thema Facebook, sondern zum Internet allgemein.“*

Auf der Ebene der Schule ist Herr K. der Meinung, dass das Schulfach Medienpädagogik offiziell in den Lehrplan hineingenommen werden und die Lehrpersonen bereits in der PH ausgebildet werden müssen. *„Das Problem ist, dass sich das Ganze extrem schnell entwickelt und es immer wieder Neues auf dem Markt gibt. Es müsste das Ziel sein, dass alle Lehrpersonen nicht mehr als ein halbes Jahr Rückstand auf das Wissen der Jugendlichen haben.“* Ebenso nennt Herr K. den Klassenrat als wichtiges Mittel, mit der Klasse über positive Eigenschaften und Defizite der Gruppe zu diskutieren. *„Wichtig auf der Seite der Lehrperson finde ich, dass sie regelmässig einen Klassenrat durchführt, in dem man offen über Stärken und Schwächen der Gruppe spricht und dass die Lehrperson hinschaut und die Augen aufmach.“*

5.2.4 Interview Experte 2 (= Herr S.): Dozent und Medienbeauftragter

„Unter Prävention verstehe ich nicht einfach ein Blatt zu verteilen, was man machen kann. Es ist eine komplexe, lang angelegte und nie endende Arbeit an Sozialkompetenzen und ein Stück weit an Medienkompetenzen.“

Durch eine Empfehlung von Dr. phil. Daniel Barth der Hochschule für Heilpädagogik gelangen die Autoren an einen Dozenten einer Pädagogischen Hochschule. Diese verwies die Forscher weiter an den Experten Herr S., welcher Erfahrungen auf dem Gebiet von Bullying und Cyberbullying zu verzeichnen hat. Beruflich doziert er an einer Pädagogischen Hochschule in der Schweiz, gibt verschiedene Weiterbildungen und Nachdiplomstudiengänge im Bereich von Medienpädagogik und Medienbildung und ist zudem als Medienberater tätig. Er vertritt die Meinung, dass in der Lehrerausbildung das Thema immer wieder aufgegriffen und aktualisiert werden müsse.

5.2.4.1 Analyse Experteninterview 2

Hypothese: Ein offener Klassenrat ist eine gute Prävention.

Hypothese: Der soziale Habitus verändert sich bei allen Beteiligten von Cyberbullying.

Hypothese: Es braucht Cyberbullyingprävention in den Schulen.

Zu Beginn des Interviews weist Herr S. darauf hin, dass Frau Prof. Dr. Sonja Perren von der Universität Zürich eine bisher noch unveröffentlichte Studie zur allgemeinen Situation von Bullying und Cyberbullying durchführt hat. Die netTEEN-Studie besagt, dass im Vergleich zur Häufigkeit von Bullying das Cyberbullying seltener vorkommt. In Zahlen bedeutet dies, dass im klassischen Bullying 53 % aller Befragten angeben, manchmal Täter zu sein, bei Cyberbullying sind dies gerade mal 14 %. Auch bei den Opfern unterscheidet sich die Zahl massgeblich. Sind es im klassischen Bullying 61 %, welche angeben, bereits schon mal Opfer gewesen zu sein, sind es bei den Cyber-Opfern ein Drittel weniger, also ca. 20 % (vgl. Perren, Sticca & Alsaker, 2011, S. 12).

Herr S. geht grundsätzlich davon aus, dass das Phänomen Cyberbullying mit dem Aufkommen der Social Communities zugenommen hat. *„Heute haben 98 % der Jugendlichen ein eigenes Handy, viele sind bei Facebook verknüpft und dadurch nahm das Cybermobbing zu.“* Verlässliche Zahlen, um dies zu belegen, fehlen jedoch. Ebenso geht er davon aus, dass Bullying ein tiefes, menschliches Phänomen ist, denn es verleiht einem Täter durch die Demütigung eines Opfers eine gewisse Macht und auch Zuschauer tragen einen Gewinn davon. *„Es ist ein archaisches Gefühl, das man nicht einfach abstellen kann.“* Herr S. definiert Bullying im Interview als komplexes System, zum Beispiel innerhalb einer Schulklasse. *„Es gibt Täter oder mehrere Täter/innen, Opfer, Mitläufer, quasi die, die zuschauen und manchmal gibt es noch Leute, welche die Opfer unterstützen.“* Zudem kann man davon ausgehen, dass klassisches Bullying innerhalb einer Klasse und Cyberbullying oft parallel verläuft.

Auf die Frage nach den typischen Verhaltensweisen der Opfer erklärt Herr S., dass es zwei unterschiedliche Opfertypen gebe, die Aggressiven und die Passiven. Wir gehen davon aus, dass ein

aggressives Opfer sich nicht wehrlos ergibt, sondern selber aktiv im Netz oder in der Schule zurückgibt. Auch hat die Wissenschaft herausgefunden, welches Verhalten dazu führt, dass man in einer Gruppe gemobbt wird. *„Man weiss auch, welche Arten von Verhalten dazu führen, dass man gemobbt wird: Leute, die sich nicht wehren, aus einem bildungsfernen Hintergrund stammen, wenn Kinder komisch aussehen oder selber wenig Sozialkompetenzen mitbringen.“* Die Theorie besagt gleichermassen, dass gewisses Verhalten und Aussehen dazu führen, in einer Gruppe gemobbt zu werden (vgl. Theorie, Kapitel 3.5, S. 20 – 23). Opfer einer Bullyingattacke leiden oft an Kurz- und Langzeitfolgen. Herr S. nennt dabei unter anderem negatives Selbstbild, Unkonzentriertheit, Einsamkeit, Beziehungsprobleme, Depressionen und psychosomatische Beschwerden. Im Gegensatz dazu geht es bei den Tätern oft um Selbstvertrauen und die Akzeptanz in einer Gruppe. Aus diesem Grund geben sich Täter oft zu erkennen, da sie sonst keinen Statusgewinn haben. Dabei ist es durchaus möglich, dass ein Täter selbst einmal Opfer einer Bullyingattacke war, denn Bullying ist nach Herrn S. *„eine falsch geleitete Version vom Umgang mit Konflikten, Hierarchien und Aggressionen.“*

Zum Thema Massnahmen und Strafen bei Cyberbullying nimmt Herr S. klar Stellung und erklärt, dass es aus seiner Sicht ungünstig sei, eine Kriminalisierung vorzunehmen. *„Es ist nicht wirkungsvoll böse Täter hinstellen.“* Seiner Meinung nach müsse man den Täter mit seinem Fehlverhalten konfrontieren und ihm aufzeigen, was die Auswirkungen sind. Man müsse aber auch Grenzen setzen, und insofern klar machen, dass Bullying nicht toleriert werde und dass es Konsequenzen mit sich ziehe. Dabei gibt Experte S. zu verstehen, dass er gegen finanzielle Strafen oder Einträge sei. *„Der Täter muss nicht nur hören, sondern auch erfahren, dass es falsch war. Sozialarbeit in der Schule finde ich sinnvoll oder gemeinnützige Arbeit, beispielsweise im Altersheim.“*

Grundsätzlich geht Herr S. davon aus, dass ein Fall immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müsse. Bei Cyberbullying sei es seiner Meinung nach wichtig, eine Stelle zu finden, welche mit Sozialkompetenzen zu tun habe und sich mit Medien auskenne, denn *„oft fehlt die Erfahrung und mit gesundem Menschenverstand handelt man im ersten Moment falsch.“* Checklisten als Hilfsmittel sind aber für ihn langfristig gesehen nicht sinnvoll, jedoch können sie für eine Lehrperson im Notfall entlastend wirken.

Zur Prävention nimmt Herr S. wie folgt Stellung: *„Unter Prävention verstehe ich nicht einfach nur ein Blatt zu verteilen, was man machen kann. Es ist eine komplexe, lang angelegte und nie endende Arbeit an Sozialkompetenzen und ein Stück weit an Medienkompetenzen.“* Für ihn ist es wichtig, dass Kinder früh lernen mit Konflikten umzugehen, sowie in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. *„Der Erwerb von diesen Kompetenzen ist gesamtgesellschaftlich sehr wichtig, man müsste früh anfangen und kann damit auch Geld und Leid an Menschen sparen.“*

Im Interview geht der Medienbeauftragte mehrheitlich auf die Präventionsmöglichkeiten der Schule ein. So findet er es wichtig, dass eine Lehrperson bewusst Gruppen- und Partnerarbeiten in den Unterricht einbaue, da die Kinder so lernen mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. Ebenso findet er es sinnvoll, die Sitzordnung in regelmässigen Abständen zu wechseln und die Klasse zu stärken, so dass es als Team funktioniere. In Anlehnung an die Forderungen des Experten gehen wir davon aus, dass der Klassenrat ein geeignetes Mittel wäre, das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Klasse zu stärken. Zudem nennt Herr S. das Lehrmittel „Medienkompass“, worin es um eine

Gesamtschau der Neuen Medien geht. Herr S. befürwortet zudem die Aktualisierung der Lehrerausbildung, ist jedoch nicht Fan von speziellen Kursen. *„Die Kurse müssten langfristig angelegt sein, dies würde vielleicht etwas bringen. Ich sehe es aber lieber darin, das Thema in der Ausbildung der Lehrpersonen anzubieten.“* Am Ende der Frage macht Herr S. noch die Aussage, dass Gewaltprävention im Stundenplan sicher wirksamer sei, als das Fach Französisch auszubauen.

5.2.5 Zusammenfassung der Interviewdaten

Wenn die Interviews der Experten miteinander zur Dimension des Phänomens von Cyberbullying verglichen werden, so gehen beide Autoritäten davon aus, dass Cyberbullying ein Weiterziehen des klassischen Bulliyings auf eine neue Plattform ist. Ebenso nennen sie die Tatsache, dass Bullying ein tiefes, menschliches Phänomen, welches es schon ewig gibt und im Grunde genommen eine falsch geleitete Version im Umgang mit Konflikten, Hierarchien und Aggressionen ist (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 170 & Kapitel 11.10.1). Experte 1 geht grundsätzlich davon aus, dass beinahe 100 % aller Jugendlichen ein Handy besitzen und auch über ein Profil in einem sozialen Netzwerk verfügen (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 164). Von einer ähnlichen Zahl geht Experte 2 aus. Er meint, dass 98 % der heutigen Jugendlichen mit Facebook verknüpft sind und ein Handy besitzen und darum auch das Phänomen Cyberbullying gestiegen ist (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 170). Da gemäss der Einschätzungen der Experten so gut wie alle Jugendlichen über ein Profil in einem sozialen Netzwerk und auch über Mobiltelefone verfügen, ist davon auszugehen, dass das Internet bei den Jugendlichen einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat und dementsprechend auch ihr Freizeitverhalten steuert. Die zwei Täterinnen bestätigten im Interview, in der Freizeit aus Langeweile im Facebook gesurft zu haben und dabei anfangen, eine beliebige Person zu attackieren (vg Kapitel 11.8.1, S. 163 & Kapitel 11.9.1, S. 176). Auch beim Opfer (= Laura) gingen die Attacken über das soziale Netzwerk Facebook aus (vgl. Kapitel 11.11.1, S. 188).

Die Experten halten fest, dass Erwachsene im Vergleich zu den Jugendlichen ein grosses Wissensdefizit aufweisen und häufig nicht wissen, was ihre Kinder im Internet tun und lassen (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 164 & Kapitel 11.9.1, S. 172). Erschreckend dabei ist die Aussage von Experte 1, dass es sehr wohl Schutzmassnahmen gäbe, diese aber von den Jugendlichen bewusst umgangen werden (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 165).

Beiden Experten betonen, dass Cyberbullying häufig parallel und gleichzeitig zu den Attacken im realen Leben verlaufen. Diese Aussage bestätigen sowohl die Täterinnen wie auch das Opfer. Das Opfer erzählte, dass die Attacken vorerst nur im realen Leben stattfanden. Später wurde ein zusätzlicher Kanal (Facebook) für das Bullying gewählt, welches dann den Tatbestand von Cyberbullying erfüllt.

Gemäss den Aussagen der Täterinnen schienen sie das Opfer nicht persönlich gekannt zu haben. Für die virtuellen Attacken benutzten die Mädchen Handy und Computer (vgl. Kapitel 11.10.1, S. 177). Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich beim Opfer- und beim Experteninterview 1. Im Fall des Schulsozialarbeiters wurden ein Junge und eine Lehrperson aus derselben Klasse gleichzeitig virtuell

attackiert. *„Bei uns im konkreten Fall sind dabei zwei Sachen gleichzeitig gelaufen. Zum einen gegen die Vikariatslehrperson und zum anderen gegen einen Jungen aus der gleichen Klasse.“* (zit. Experte 1, S. 163). Laura erwähnt am Ende der Befragung ebenfalls, dass nebst ihr auch noch ein Junge unter den regelmässigen und gezielten Attacken der Klassenkameraden litt.

Auch zum Habitus von Opfern und Tätern finden sich Gemeinsamkeiten in den Interviews. Die beiden Experten erklären, dass ein Täter durch das Bullying einen Statusgewinn erfährt, dabei geht es oft um das Stärken des Selbstvertrauens. Täter müssen also aus der Anonymität raus, damit sie einen Statusgewinn verbuchen können. *„Man verschafft sich als Täter Akzeptanz in einer Gruppe, wenn man das Bullying ungestraft machen kann“* (zit. Experte 2, S. 172).

Damit im Zusammenhang steht aber auch das Problem, dass Cyberbullying häufig erst durch das Melden der Attacken durch Opfer, Mitschüler, Eltern von Mitschülern oder durch einen Zufall entdeckt wird. Der Fall von Laura zeigt, dass die Autoritätspersonen nichts vom Bullying und Cyberbullying mitbekommen hatten, ehe sich Laura wehrte und die Angriffe meldete.

Belegt wird die Aussage der Experten auch durch die Täterinnen. Diese erfreuten und belustigten sich an den Angriffen. Was die Attacken für Reaktionen auslösen würden, darüber sinnierten die Täterinnen nicht. Ebenso wenig dachten sie in jenen Momenten über allfällige Konsequenzen nach (vgl. Kapitel 11.10.1, S. 176). Zu diesem Thema erwähnt Experte 1, dass es den meisten Jugendlichen nicht klar ist, welche rechtlichen Konsequenzen ihre Taten im Internet haben. Es sei ihnen zudem nicht bewusst, dass in der virtuellen Welt die gleiche Gesetzgebung wie im echten Leben gelte (vgl. Kapitel 11.8.1, S.164).

Besonders eindrücklich sind die Veränderungen des Habitus beim Opfer. Die Attacken hinterliessen deutliche Spuren. Laura erwähnt extreme Müdigkeit, psychosomatische Erscheinungen wie Kopf- und Magenschmerzen, sowie die Tatsache, dass sie auf nichts Lust hatte und am liebsten den ganzen Tag im Zimmer verbringen wollte (vgl. Kapitel 11.11.1, S. 186). Eine ähnliche Aussage macht Experte 2, er spricht von Kurz- und Langzeitfolgen bei Opfern und nennt dabei Unkonzentriertheit, Einsamkeit, Schulverweigerung, Beziehungsprobleme, Depressionen und psychosomatische Erscheinungen (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 173). Die Einsamkeit des Opfers wird im Interview eindrücklich erwähnt: *„Das hat sich dann schon doof angefühlt, wenn ich so übrig war und alle anderen gehen mit ihren Freundinnen zusammen. Ich war dann einfach alleine“* (zit. Opfer, S. 185).

Allgemein gibt es zwei verschiedene Opfertypen, zum einen die passiven und zum anderen die aggressiven. Der Medienbeauftragte weist darauf hin, dass es bekannt ist, dass Opfer, welche sich nicht wehren, meist aus bildungsfernen Schichten stammen, „komisch“ aussehen oder über wenig Sozialkompetenz verfügen (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 172). Auch der Schulsozialarbeiter spricht von typischen Erscheinungsmerkmalen bei Opfern wie beispielsweise unterwürfiges Verhalten, gesenkter Blick, gebückte Körperhaltung usw. (vgl. Kapitel 11.8.1, S.167). Im Gegensatz dazu passt das Erscheinungsbild des Opfers nicht mit den Aussagen überein. Laura hat keine Auffälligkeiten an ihrem Aussehen. Sie ist fähig, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und stammt aus einer Familie der Mittelschicht. Ihr Verhalten während den Bullyingattacken weist jedoch auf ein passives Opfer hin. Sie

wehrt sich nicht, lässt sich beleidigen, ohne dass sie darauf antwortet und findet jeglichen Widerstand zwecklos (vgl. Kapitel 11.11.1, S. 186). Das Opfer der befragten Täterinnen reagierte grundsätzlich anders. Sie schrieb zuerst die Mädchen persönlich an, und bat sie keine diffamierenden Kommentare auf der Fanwebseite zu posten. Als die Mädchen dieser Bitten nicht nachkamen, wandte sie sich unmittelbar an einen Anwalt. Dieser leitete rechtliche Mittel ein, womit das Cyberbullying gestoppt wurde (vgl. Kapitel 11.10.1, S. 177).

Sowohl beim Täterinnen- wie auch beim Opferinterview handelt es sich bei den Tätern um so genannte Victim-Bullies. In beiden Fällen waren Täter involviert, welche Bullyingattacken am eigenen Leib erfahren hatten. So war eine der beiden Täterinnen vor Jahren in der Schule und auch im Kinderheim regelmässigen Angriffen ausgesetzt. Bei Laura war einer der Mitläufer einst ebenfalls ein Opfer von Bullying (vgl. Kapitel 11.11.1, S. 188).

Victim-Bullies zeigen oft wenig Empathie für das Opfer, wie das vorliegende Interview bestätigt. Erst während dem Interview begreift eine der Täterinnen, in welcher Lage sich das Opfer befunden hatte und welche Gefühle einem in solchen Momenten durch den Kopf schwirren. *„Also ich kenne diese Situation eigentlich sehr gut, aber in diesem Moment studiert man nicht darüber nach und macht es einfach“* (zit. Täterinnen, S. 180).

Aus den Interviews lassen sich mehrere Massnahmen und Ansätze für Strafen ableiten. Beide Experten betonen, dass Beteiligte bei einem Fall von Cyberbullying dringend um Hilfe ersuchen sollten. Es ist wichtig, aus verschiedenen Perspektiven an den Fall heran zu gehen, damit unterschiedliche Lösungsvorschläge ausarbeitet werden können. Experte 2 geht davon aus, dass Erfahrungen in diesem Themenbereich bei Erwachsenen häufig fehlen und Handlungen, welche mit gesundem Menschenverstand getätigt wurden, oft das Gegenteil bewirken (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 173). Er empfiehlt deshalb, dass sich Pädagogen bei einem Fall von Cybermobbing an eine Medienstelle wenden, welche zusätzlich auf Schulung von Sozialkompetenzen spezialisiert ist. Weiter fügt der Experte 2 an, dass Pädagogen die Schulleitung und allenfalls die Schulsozialarbeit einbeziehen sollen, damit das Team den Betroffenen und den Eltern als Einheit gegenüber auftreten (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 172).

Beide Experten sind sich zudem einig, dass es nicht viel Sinn macht, Täter als kriminell und böse hinzustellen und sie nur zu bestrafen. *„Ich bin gegen Einträge oder finanzielle Konsequenzen, man muss den Täter konfrontieren, ihm sichtbar machen, was die Auswirkungen sind“* (zit. Experte 2, S. 173). Vielmehr müssen Täter die Konsequenzen spüren. Experte 2 schlägt zum Beispiel Sozialarbeit in der Schule oder gemeinnützige Arbeit in einem Altersheim als Bestrafung vor. (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 173). Experte 1 arbeitet zudem nach dem „No Blame Approach“ und einer systemischen Gruppenberatung. Er ist der Meinung, dass Verhalten gelernt sei, und es erst eine Veränderung hervorruft, wenn Täter ihr Verhalten lernen zu ändern (vgl. Kapitel 11.8.1, S.167). Die Aussagen der beiden Täterinnen bestätigten die Forderungen der Experten. Die Mädchen mussten jeweils eine Geldstrafe bezahlen und einen Entschuldigungsbrief schreiben. Auf die Frage, ob sie ihr Vergehen einsähen, antworten sie jedoch: *„Ich würde es nicht mehr machen, aber vor allem wegen der Strafe, sie hat uns ja wirklich genervt“* (zit. Täterinnen, S. 178). Diese Aussage spiegelt wider, dass die

Mädchen aus Angst vor einem allfälligen Eintrag im Strafregister und einer noch höheren Busse kein Cyberbullying mehr betreiben würden. Reue und Empathie oder gar Verständnis für das Opfer fehlen gänzlich. Die Einsicht für das eigene Fehlverhalten ist aus dieser Aussage nicht zu entnehmen.

Prävention ist nicht ganz so einfach, wie sich dies Eltern und Pädagogen vielleicht erhoffen. *„Es ist eine komplexe, lang angelegte und nie endende Arbeit an Sozialkompetenzen und ein Stück weit an Medienkompetenzen“* (zit. Experte 2, S. 171). Auch der Schulsozialarbeiter geht davon aus, dass Prävention auf verschiedenen Ebenen stattfinden müsse. Zum einen in der Schule, in der Gesellschaft aber auch im Elternhaus. Konkret hat der Experte in seinem Schulhaus ein jährliches Medientraining durch den Jugendbeauftragten der Kantonspolizei institutionalisiert. Zum andern finden regelmässige Vorträge durch Fachleute im Elternforum statt, um den Erziehungsberechtigten aufzuzeigen, was es alles im Internet gibt und wo Gefahren vorherrschen (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 164). Auch Experte 2 appelliert an die Verantwortung der Eltern und Lehrpersonen ihr Wissensdefizit aufzuarbeiten (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 171). Ein Ziel soll es sein, dass Lehrpersonen sowie Eltern einen maximalen Rückstand von einem halben Jahr auf das Wissen in der virtuellen Welt der Kinder hätten. Dies wiederum fordert von Fachstellen sowie den Lehrerausbildungsstätten ein ständiges Update²⁹ über Neuerscheinungen im Internet (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 166). Beide Experten möchten, dass das Thema Bullying / Cyberbullying vermehrt in die Lehrerausbildung einfließt. Zudem fordern sie ebenfalls das frühe Lernen von Sozialkompetenzen. Kinder sollen von klein auf lernen mit Konflikten umzugehen und empathisch zu sein (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 164). Experte 2 geht noch einen Schritt weiter und meint, dass es viel bringen würde, früh in Gewaltprävention zu investieren. Gewaltprävention gehört seiner Meinung nach in den Stundenplan, dies erachtet er als sinnvoller als das Fach Französisch auszubauen (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 173).

Präventiv sollen Lehrpersonen im Unterricht regelmässig einen Klassenrat abhalten, den Klassen- und Teamgeist pflegen und loben und schliesslich die Stärken und Schwächen einer Gruppe immer wieder thematisieren, rät Experte 2. Zudem erwähnt er das Lehrmittel „Medienkompass“, welches den Umgang mit Medien mit Lust und Freude vermittelt. Sozial- und Medienkompetenz sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Prävention. Kleinere Änderungen im Unterricht haben grosse Auswirkungen auf das ganze Gefüge. Wechselnde Sitzordnung, unterschiedliche Sozialformen im Unterricht, Projektarbeiten und klare Regeln gehören für den Experten zu unablässigen Dingen (vgl. Kapitel 11.9.1, S. 171). Dass wechselnde Sozialformen wichtig für den Klassenzusammenhalt sind, bestätigt zudem auch das Opfer. Laura findet Frontalunterricht schlecht. Um sich gegenseitig in einer Klasse kennen zu lernen, bevorzugt sie Partner- und Gruppenarbeiten. Dabei sollten die Gruppen von den Lehrpersonen bestimmt werden, da sich sonst immer die gleichen Schüler zusammentun und

²⁹ *Das Update; wörtlich: >Aktualisierung<, ähnlich: Upgrade. Bei einem Update handelt es sich um eine Produktaktualisierung. Unabhängig davon, ob es sich um Software oder Hardware handelt. In der Regel dient ein Update dazu, Fehler der Vorgängerversion zu beheben oder die Vorgängerversion mit neuen Funktionen auszustatten (<http://www.bullhost.de/u/update.html>, abgerufen am 12.12.2011).*

Aussenseiter verstärkt ins Abseits geschoben werden (vgl. Kapitel 11.11.1, S. 193). Auffallend ist jedoch die Tatsache, dass weder das Opfer noch die Täterinnen daran glauben, dass Prävention in der Schule etwas bewirken könnte. Die Täterinnen sehen es pragmatisch und meinen, dass Erwachsene bei einem Fall von Cyberbullying nicht helfen oder das Ganze stoppen könnten. Laura glaubt ebenfalls daran, dass Prävention in ihrem Fall nichts gebracht hätte (vgl. Kapitel 11.10.1, S. 178 & Kapitel 11.11.1, S. 192).

5.3 Vergleich Daten Interview mit Daten Umfrage

Wenn die Daten der Umfrage mit den Daten der Interviews verglichen werden, gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätze. Folgend werden die für die Studie wichtigsten Punkte nochmals erwähnt.

Beide Experten gehen davon aus, dass ca. 97 % aller Jugendlichen über ein Profil in einem sozialen Netzwerk und ein Handy verfügen. Vergleicht man diesen Wert mit der Umfrage der Schüler, erstaunt es, dass immerhin 33 aller Befragten angeben, kein eigenes Profil zu haben. Dies sind statistisch gesehen immerhin 15 %, was den angenommenen Wert der Experten um einiges unterschreitet. Was es dabei zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass in der durchgeführten Umfrage nicht nach dem Besitz eines Handys gefragt wurde, denn basierend auf gemachten Erfahrungen der Forscher wird vermutet, dass dieser Wert dem der Experten näher kommen würde.

Abbildung 17: Profil in einem sozialen Netzwerk. Quelle: eigene Darstellung

Obwohl Experte 1 klar betont, dass es Grenzen beim Internetgebrauch benötigt, spricht er sich klar gegen eine Sperrung des Internets an Schulen aus, da heute via Smartphones der Zugriff auf soziale Netzwerke jederzeit möglich sei. Zudem würden die Kinder und Jugendlichen einfach über einen

Proxyserver³⁰ oder eine extra dafür angelegte Internetseite die sozialen Netzwerke abrufen und somit die Sperrung umgehen. Als viel effizienter erachtet Experte 1, dass die Eltern, Lehrpersonen und Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen das Surfen im Internet überwachen und untereinander thematisieren. Als ein weiteres grosses Problem erachtet der Experte 1 den sorglosen Umgang der Jugendlichen mit dem Internet. Dies spiegelt sich auch in der Umfrage wider. Wie im Kapitel 5.1 bereits erwähnt, haben ein Drittel aller Jugendlichen das Gefühl, im Internet tun und lassen zu können, was sie wollen. Der Schulsozialarbeiter weist im ersten Experteninterview auf die Problematik hin, dass Kinder wohl zunehmend über Verknüpfungen im Internet verfügen, aber sich nicht bewusst sind, welche Konsequenzen es bei bestimmten Handlungen zur Folge hat. Aus diesem Grund hat er als vorgelagerte Massnahme an seiner Schule ein Medientraining durch die Kantonspolizei institutionalisiert, wobei alle Klassen einmal im Jahr über die rechtlichen Grundlagen, Nachteile und Vorteile des Internets aufgeklärt werden (vgl. Kapitel 11.8.1, S. 164). Beispielhaft findet man im Interview der beiden Täterinnen die Aussagen, dass sie erstens nicht überlegt haben, was ihre Tat für Konsequenzen auslöst und zum anderen war ihnen nicht bewusst, dass sie mit ihren Nachrichten eine rechtliche Straftat begingen (vgl. Kapitel 11.10.1, S. 176).

Die Umfrage der Lehrpersonen ergab, dass die Mehrheit der Täter männlich sind und die Opfer eher weiblichen Geschlechts. Wenn man die Jugendlichen befragt, sind ebenfalls männliche Täter in der Überzahl, aber Attacken durch Mädchen finden genauso zur Hälfte statt. Bei den Opfern hingegen decken sich die Zahlen in beiden Umfragen (vgl. Kapitel 5.1). Vergleicht man die Werte mit den Interviews, werden keine aussagekräftigen Ergebnisse gefunden. Im Opferinterview wurde zwar ein Mädchen befragt, sie erzählt aber von einem weiteren Opfer, welches männlich war. Ebenso waren die Täter in diesem Fall weiblich und männlich. Auch bei den Bullies handelt es sich um zwei Mädchen, was nicht dafür spricht, dass die meisten Täter männlich sind. Das Opfer ist hingegen auch in diesem Fall weiblich (vgl. Kapitel 11.10.1 & Kapitel 11.11.1). Der erste Experte spricht von einem Jungen und einer Lehrperson als Opfer, was wiederum den Wert der bereits gemobbtten Lehrpersonen in der Umfrage bestätigt. Es scheint nicht selten der Fall zu sein, dass Angriffe nicht nur unter Jugendlichen gemacht werden, sondern dass auch Lehrpersonen immer wieder zu Victims werden. (vgl. Kapitel 5.1 & 11.8.1). Eine eindeutige geschlechtsspezifische Aussage zu Victims und Bullies ist anhand der analysierten Daten aber nicht zu machen, wobei anhand der Daten vermehrt davon ausgegangen werden kann, dass Opfer eher weiblichen Geschlechts sind. Auch weisen die Interviews sowie die Umfrage der Schüler auf das Bestehen von Victim-Bullies hin. Die Zahlen der Befragung ergeben, dass mehr als ein Sechstel aller Opfer bereits einmal oder mehrere Male selber über das Internet Angriffe gestartet haben (vgl. Abbildung 37, S. 124).

³⁰ „Proxy wörtlich: Stellvertreter. Proxy-Server sind oft vor den Übergang zum weltweiten Internet-Netz geschaltet. Der Proxy-Server führt Kontrollfunktionen aus (Firewall) und speichert wiederholt gefragte Web-Seiten in einem Cache-Speicher, um die Daten schneller liefern zu können und die Netzbelastung zu minimieren“ (zit. Horn, 2008, abgerufen am 30.12.2011). Zudem erschweren Proxi-Server das Monitoring einer Website (vgl. Horn, 2008, abgerufen am 30.12.2011).

Zum Kriterium Habitus Täter sind in den Datensätzen einige interessante Punkte zu finden, welche miteinander verglichen werden können. So geht die Mehrheit der Lehrpersonen davon aus, dass Täter von Cyberbullying Gewaltvideos konsumieren, Egoshooter spielen, aggressives Verhalten zeigen und oft die Schule schwänzen. Auch Lehrpersonen, welche bereits in der eigenen Klasse einen Fall von Cyberbullying hatten, erwähnen diese Verhaltensformen, ergänzen die Liste jedoch noch mit extremer Müdigkeit (vgl. Abbildung 12 & 13, S. 49). Die Schülerumfrage ergibt ein ähnliches Bild, wobei ergänzt werden muss, dass Täter oft Alkohol oder Drogen konsumieren (vgl. Abbildung 14, S. 50). Werden diese Daten mit den Aussagen der Interviews verglichen, sind keine wirklichen Übereinstimmungen zum Habitus von Tätern erkennbar, vielmehr wird von den Experten erwähnt, dass Täter mit ihrem Tun cool sein wollen und durch das Bullying einen Statusgewinn davontragen (vgl. Kapitel 11.9.1). Im Gegensatz dazu äussern sich die Mädchen im Interview, dass sie es aus Langeweile getan haben und nicht realisierten, was sie dem Opfer damit antun. Es ist aber in keinem der Interviews ein Hinweis auf vermehrt aggressives Verhalten oder den Konsum von Egoshootern und Gewaltvideos bei Tätern zu finden. (vgl. Kapitel 11.10.1).

Im Vergleich zu den Verhaltensweisen der Täter lassen sich bei den Opfern mehrere Übereinstimmungen bei den Daten finden. Im Opferinterview erzählt das befragte Mädchen von den Nebenwirkungen des Bullyings. Zum einen erwähnt sie die extreme Müdigkeit und die psychosomatischen Erscheinungen wie Kopf- und Bauchschmerzen, zum anderen die Lustlosigkeit, das Fehlen und schlechter Werden in der Schule, sowie das Gefühl des immer alleine Seins (vgl. Kapitel 11.11.1). Dieselben Verhaltensweisen deutet Experte 2 in seinem Interview an. *„Opfer von Bullying leiden oft sowohl an Kurz- wie auch an Langzeitfolgen. Dies sind unter anderem Unkonzentriertheit, negatives Selbstbild, Einsamkeit, Schulverweigerung, Depressionen, psychosomatische Beschwerden usw.“* (zit. Experte 2, S. 173). Auch in der Umfrage wird auf dieselben Verhaltensweisen eines Opfers hingewiesen. Die Lehrpersonen erwähnen oft krank Sein, Einzelgängerdasein, Niedergeschlagenheit und Passivität als häufigste Verhaltenserscheinung bei Opfern von Cyberbullying. Die Opfer bei der Schülerumfrage nannten Verhaltensweisen wie oft krank Sein, sinkende Schulleistungen und Schlafprobleme (vgl. Kapitel 5.1).

Anhand der Daten und deren Vergleiche wird die Behauptung aufgestellt, dass es auf Grund von gewissen Verhaltensweisen einfacher ist ein Cyberbullyingopfer zu erkennen als einen Täter. Dies kann unter anderem daran liegen, dass sich die Erscheinungen bei den Opfern vermehrt auf die Schule und die Leistungen beziehen als bei den Tätern.

Werden nun die nachgelagerten Massnahmen, welche in den Umfragen erwähnt werden, mit jenen, welche in den Interviews zu finden sind, verglichen, sind folgende Übereinstimmungen erkennbar: In der Umfrage der Lehrpersonen wird der Miteinbezug der Polizei, der Schulsozialarbeit und der Schulleitung am häufigsten erwähnt (vgl. Kapitel 5.1). Es scheint, dass der Grundsatz der Experten, bei einem Fall möglichst Hilfe zu holen, bei den betroffenen Lehrpersonen auch umgesetzt wurde. Auch die Täterinnen und das Opfer nennen das Hilfe Holen bei Lehrpersonen und Schulsozialarbeit als Massnahme bei einer Attacke. Anhand der Ergebnisse in den Umfragen sowie bei den Interviews kann behauptet werden, dass die SSA für betroffene Schüler sowie Lehrpersonen eine wichtige

Anlauf- und Beratungsstelle darstellt. Da es in Schulhäusern mit einer Schulsozialarbeit genauso zu Cyberbullying-Angriffen gekommen ist, darf sie jedoch nicht als vorgelagerte Massnahme bezeichnet werden (vgl. Abbildung 8, S. 46).

Auch bei den vorgelagerten Massnahmen sind Übereinstimmungen in beiden Datensätzen zu finden. Eine der wichtigsten Massnahmen scheint ein regelmässiger Klassenrat zu sein. Dies belegen zum einen die Daten der Umfrage sowie die Aussagen der Experten. Sie gehen davon aus, dass es wichtig ist mit der Klasse zu arbeiten, in einem Klassenrat die Stärken und Schwächen der Klasse aufzuzeigen und an der Teambildung zu arbeiten (vgl. Kapitel 5.1, 11.8.1 & 11.9.1). Auch Experte 1 geht davon aus, dass ein Klassenrat eine geeignete Massnahme für eine aktive Gewaltprävention darstelle. Es ist in der Umfrage der Lehrpersonen eindeutig erkennbar, dass gerade mal 8 % über genügend Materialien verfügen, um präventiv mit der Klasse zum Thema Cyberbullying zu arbeiten (vgl. Abbildung 19, S. 106). Es ist klar ersichtlich, dass das Thema als aktuell und wichtig angeschaut wird, das Wissen über bestehendes Material aber fehlt oder noch nicht vorhanden ist.

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nachdem die Daten der Umfrage sowie die Interviews analysiert und miteinander verglichen wurden, sind die wichtigsten Ergebnisse nochmals kurz zusammen gefasst. Damit ein übersichtlicher Gesamtüberblick entsteht, wurden die Aussagen nach dem deduktiven Kategorienstrukturieren geordnet.

5.4.1 Dimension

Anhand der Datenanalyse wird ersichtlich, dass das Phänomen Bullying keine Neuerscheinung ist, sondern vielmehr eine falsch geleitete Version im Umgang mit Konflikten, Hierarchien und Aggressionen, sowie ein archaisches Gefühl, welches nicht abgestellt werden kann. Cyberbullying scheint eine Erweiterung des klassischen Bullying auf eine neue, technische Plattform zu sein, welche das anonyme Vorgehen begünstigt und die Opfer nicht zur Ruhe kommen lässt. Die neuen Medien, wie Handy und Internet, werden von über 90 % aller Jugendlichen regelmässig genutzt und beeinflussen somit ihr Freizeitverhalten. Aus den Daten wird ersichtlich, dass die Jugendlichen das Internet oft nutzen, jedoch nicht wissen, welche Konsequenzen ihr Tun und Lassen im Netz haben. Ein Drittel der Schüler scheint das Internet als rechtsfreien Raum wahrzunehmen. Daher bedarf es einer dringenden Aufklärung.

Die Analyse der Daten förderte zu Tage, dass die Erwachsenen oft mit der Medienwelt überfordert sind und ein grosses Wissensdefizit im Vergleich zur Jugend aufweisen. Dazu gehören nicht nur Eltern, welche ihre Kinder oft ungenügend vor den Gefahren im Internet schützen, sondern auch Lehrpersonen, welche verstärkt auf dem Gebiet der neuen Medien ausgebildet werden müssten.

Gemäss der nicht repräsentativen Onlineumfrage sind die Schüler aus dem Niveau B (22 %) am häufigsten Opfer von Bullying, gefolgt von den Schülern der Sek A (13 %) und der Sek C (12 %). Es

darf dabei aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass vor allem Lehrpersonen aus dem tiefsten Niveau ebenfalls zu den Opfern von Cyberbullyingattacken gehören. Ebenso deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es für Lehrpersonen sehr schwierig ist, einen Fall von Cyberbullying in der eigenen Klasse zu erkennen, da Cyberbullyingattacken meist verdeckt und nach der Schule ablaufen. Pädagogen sind somit darauf angewiesen, dass Opfer oder Mitwisser des Bullings Informationen oder Hinweise liefern, damit sie diese überprüfen und Massnahmen ergreifen können.

Findet nun ein Fall von Cyberbullying in einer Klasse statt, scheint die Schulsozialarbeit für alle Beteiligten die erste und wichtigste Anlaufstelle zu sein. Der neutrale Charakter der SSA ist für die Opfer, Täter und Lehrpersonen eine Chance, offen über Ängste und Bedenken zu sprechen, ohne dass das Gesagte im Unterricht für die Beteiligten negative Folgen hat.

5.4.2 Habitus Opfer

Auf Grund der Ergebnisse lassen sich den Opfern einige spezifische Verhaltensweisen zuordnen. Grundsätzlich gibt es passive und aggressive Opfer. Zu den aggressiven Opfern zählen diejenigen, welche zurückschlagen, sich wehren oder gar selbst zum Täter werden. Sowohl die aggressiven als auch die passiven Opfertypen leiden unter der Situation, da sie sich selber nicht aus der unangenehmen Lage befreien können. Anhand der gewonnenen Daten können Folgen von Cyberbullying genau beschrieben werden. Es wird zwischen kurzzeitigen und langzeitigen Folgen unterschieden. In der untenstehenden Tabelle sind die auffälligsten Folgen gemäss der Datenanalyse aufgelistet.

Tabelle 13: Folgen von Cyberbullying bei Opfern

Kurzzeitfolgen	Langzeitfolgen
Oft krank Sein; Fehlen in der Schule	Depressionen
Extreme Müdigkeit	Beziehungsprobleme
Schlafstörungen	Probleme mit sozialen Kontakten
Einzelgänger	Tiefes Selbstwertgefühl
Konsum von Alkohol	Sinkende Schulnoten
Psychosomatische Erkrankungen (Kopf- und Bauchschmerzen)	
Sinkende Schulleistungen	
Gestresst Sein	
Passivität	

Die Daten der Umfrage sowie der Interviews ergeben das Resultat, dass die Mehrheit der Opfer von Cyberbullying weiblich ist. Dabei gehen die Autoren von einem Prozentwert von etwa 70 % aus.

Die Daten weisen darauf hin, dass das Opferverhalten gelernt ist. Typische Merkmale dafür sind etwa körperliche Erscheinungen, psychische Beeinträchtigungen, gebückte Haltung, Vermeiden von Blickkontakten sowie geringes Selbstvertrauen. Um Bullying- oder Cyberbullying zu beenden, müssen auf der Opferseite neue Verhaltensmuster gelernt und alte gelöscht werden.

5.4.3 Habitus Täter

Analog zum Opfer ist auch das Verhalten der Täter gelernt. Dabei kann auf Grund der Daten davon ausgegangen werden, dass Tätertypen vermehrt aggressive Aktions- und Reaktionsmuster zeigen, viele Absenzen aufweisen, die Schule schwänzen, gereizt sind, Alkohol und Drogen konsumieren und ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern aufweisen. Ebenso ist anzunehmen, dass Jugendliche, welche zu Tätern werden, öfters Egoshooter spielen und extreme Gewaltdarstellungen betrachten als ihre Mitschüler.

Die Datenanalyse zeigt, dass es mehr männliche Täter gibt. In Zahlen ausgedrückt liegt dabei das Verhältnis bei drei zu eins. Ebenso erstaunlich ist das Ergebnis, dass 19 % aller Täter selber bereits einmal oder mehrere Male Opfer einer Bullyingattacke waren.

Wie lässt sich das Handeln der Täter erklären? Gemäss den Aussagen der Experten ist davon auszugehen, dass sich Bullies durch das Cyberbullying einen Statusgewinn erhoffen, um damit das Selbstwertgefühl zu steigern. Gemäss dieser Annahme läuft das Cyberbullying innerhalb einer Schule oder einer Klasse wohl verdeckt, aber mehrheitlich nicht anonym ab, denn ein Täter, welcher nicht als solches unter den Mitschülern bekannt ist, kann keinen Gewinn daraus ziehen.

Es ist auch zu erkennen, dass bei Bullies die Empathie gegenüber ihren Opfern meist fehlt und sie ihre Taten bagatellisieren. Die Angst vor juristischen Strafen ist jedoch bei einigen Tätern so hoch, dass sie auf erneute Attacken verzichten.

5.4.4 Vorgelagerte Massnahmen

Anhand der Gespräche mit den Experten wird klar, dass Prävention auf dem Gebiet von Cyberbullying eine komplexe, langangelegte Arbeit an Sozial- und Medienkompetenzen ist, mit welcher bereits früh in der Kindheit begonnen werden muss. Ebenso ist das Lernen von Empathie wichtig, um mit den Mitmenschen sozial umgehen zu können. Dies sollte sowohl zu Hause als auch in der Schule gleichzeitig stattfinden.

Eine mögliche Massnahme in der Schule ist die Einführung von Medienpädagogiklektionen analog des institutionalisierten Verkehrskundeunterrichts durch die Kantonspolizei. Es ist wichtig, dass Schüler auf die Gefahren des Internets aufmerksam gemacht werden, ohne ihnen dabei den Spass an neuen Medien zu nehmen. Hat doch das Internet viele Stärken und bringt ungeahnte Möglichkeiten bezüglich der Kommunikation und dem Wissensaustausch. Ebenso erachten die Autoren es als wichtig, gezielt in den einzelnen Klassen zu arbeiten. Aus den Daten ist herauszulesen, dass der Klassenrat ein geeignetes Mittel ist, um mit einer Gruppe das eigene Potenzial sowie deren Defizite zu analysieren, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Probleme zu besprechen. Nebst einem regelmässigen Klassenrat dürfen auch klare Regeln und Strukturen sowie deren Umsetzung mittels Konsequenzen im Unterricht nicht fehlen. Bezieht eine Lehrperson die Schüler bei der Regelvereinbarung mit ein, schafft dies gezielt die Möglichkeit den Klassegeist und das Verantwortungsgefühl Einzelner gegenüber der Gemeinschaft zu fördern.

Anhand der Datenanalyse braucht es nicht nur Veränderungen im Unterricht und in der Schule sondern auch bei den Eltern- und in der Lehrerausbildung. Die Forderung nach einer angepassten

Lehrerbildung ist deutlich erkennbar, aber auf Grund der momentanen Belastung des Lehrpersonals schwierig umzusetzen. Trotzdem sollte es ein Ziel sein, Lehrpersonen auf diesem Gebiet besser auszubilden und Ausgebildete auf dem Laufenden zu halten, was Neuerungen im Internet und den sozialen Netzwerken betrifft, damit der Wissensunterschied zwischen Jugendlichen und Lehrpersonen auf einem Minimum gehalten werden kann. Analog zu den Lehrpersonen müssen auch die Eltern ihr Wissensdefizit aufarbeiten, indem Schulen beispielsweise Vorträge und Elternabende zum Thema Internet durch Experten anbieten und durchführen.

Auf Grund der Daten sind die Verfasser der Meinung, dass sich das Sperren bestimmter Internetseiten in Schulen nicht lohnt, da die Jugendlichen über genügend Wissen und Know-how verfügen, den Server zu umgehen und Zugang zu gesperrten Seiten über einen Umweg erhalten. Mit den neuen Mobiltelefonen ist es kein Problem, während der Schulzeit und auch in Pausen unbemerkt ins Internet zu gelangen, was das Kontrollieren und Zensieren bestimmter Seiten erschwert. Vielmehr sollten die neuen Medien regelmässig im Unterricht geschult und miteinbezogen werden.

Anhand der erwähnten vorgelagerten Massnahmen lassen sich Grundsätze für eine sinnvolle Prävention formulieren. Die Autoren gehen aber davon aus, dass es keine explizite Cyberbullyingprävention gibt. Vielmehr raten sie, das Wissen der Erwachsenen zu erweitern und die Jugendlichen für die Thematik zu sensibilisieren.

5.4.5 Nachgelagerte Massnahmen

Die Daten belegen, dass es nicht wirksam ist böse Täter blosszustellen. Strafen müssen für die Bullies spürbar sein, alleine mit Worten sind langfristige Veränderungen im Verhalten nicht zu erreichen. Als Beispiele für sinnvolle Strafen erwähnen die Experten zum einen Sozialstunden in der Schule oder gemeinnützige Arbeit in einem Altersheim. Es ist aber nicht alleine damit getan, Täter zu bestrafen. Gemäss den befragten Experten ist es wichtig, auch die Mitläufer zur Verantwortung zu ziehen und Opfer dazu zu animieren ihr Verhalten ebenfalls zu verändern. Dazu eignet sich der systemische Ansatz, welcher vorsieht, mit allen involvierten Personen zu arbeiten. Die Beteiligten, auch die Eltern des Opfers und Täters, müssen sich an einen Tisch setzen und gemeinsam nach einer Lösung für das Problem suchen.

Gemäss dem Experten handeln Lehrpersonen bei einem Bullyingfall im ersten Moment oft mit gesundem Menschenverstand, was meist das Bullying noch verstärkt. Daher ist es wichtig, dass sich Pädagogen professionellen Rat einholen und Experten miteinbeziehen. Eine komplette und wirkungsvolle Aufklärung eines Falles bedarf Zeit und Geduld. Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Schulleitung, Experten, Eltern und Schulsozialarbeit hilft schneller wieder zur Normalität zurückzukehren. Die Verfasser der vorliegenden Arbeit empfehlen bei Härtefällen die Polizei zu informieren und beizuziehen.

6 Vergleich Theorie / Empirie

Dieses Kapitel möchte dem Leser Theorie und Empirie gegenüberstellen. Dabei interessieren Berührungspunkte und Diskrepanzen. Analog zur Auswertung der Daten wurde für den Vergleich von Theorie und Empirie das gleiche Kategoriensystem gewählt.

6.1 Dimension

Beide Experten geben an, dass Cyberbullying eine Weiterführung des klassischen Bullying ist (vgl. Kapitel 11.8.1 & Kapitel 11.9.1). Auch der Autor Wachs bestätigt diese Aussage in seinem Buch, *Bullying unter Schülern*, sowie das Opfer während des Interviews (vgl. Wachs, 2009, S. 125, & Kapitel 11.11.1). Dies kann so ausgelegt werden, dass es sich bei Cyberbullying um kein eigenständiges Phänomen handelt. Vielmehr stehen Tätern verschiedene Kanäle und Formen für die Attacken zur Verfügung. Bullying und Cyberbullying können meist in Zusammenhang gebracht werden. Der Fall der zwei Täterinnen widerspricht jedoch der Theorie, den Aussagen der Experten und denen des Opfers. Diese hatten ausschliesslich virtuellen Kontakt mit dem Opfer. Es fand nie ein reales Treffen statt (vgl. Wachs, 2009, S. 125, Kapitel 11.8.1, 11.9.1 & 11.10.1).

Bezüglich Internet und Handygebrauch lassen sich nur marginale Unterschiede zwischen der Theorie und den Interviews mit den Experten sowie der Umfrage finden. Das digitale Zeitalter ist Tatsache und beeinflusst das Leben tagtäglich. Dabei bereitet vor allem der sorglose Umgang der Kinder und Jugendlichen mit den eigenen Daten und Bildern den Experten und Autoren Sorge (vgl. Stephan, 2011, S. 67, Kapitel 5.1 & 11.8.1). Da Eltern oft über wenig oder gar keine Kenntnisse im Bereich Internet und sozialen Netzwerken verfügen und Kinder und Jugendliche unbeaufsichtigt im Netz surfen lassen, setzen sie den eigenen Nachwuchs grossen Gefahren aus (vgl. Kapitel 11.8.1). Erschwerend kommt hinzu, dass gemäss der Onlineumfrage etwa ein Drittel der Jugendlichen das Internet als rechtsfreien Raum wahrnimmt (vgl. Abbildung 32, S. 119).

Die meisten Autoren belegten in ihren Studien, dass Jugendliche der tiefsten Schul-Niveaustufe stärker von Bullying und Cyberbullying betroffen sind als ihre Kollegen aus den kognitiv anspruchsvolleren Stufen (vgl. Wachs, 2009, S. 122 & 123 & JIM Studie, 2006, S. 56). Die nicht repräsentative Onlinestudie konnte diesen Sachverhalt nicht bestätigen. Interessanterweise waren vor allem Jugendliche der Sekundarstufe B am stärksten den Cyberattacken ausgesetzt (vgl. Tabelle 6, S. 44 & JIM Studie, 2010, S. 49). Attacken gegenüber Lehrpersonen sind keine Seltenheit. Vor allem Lehrkräfte der untersten Niveaugruppe werden Opfer von Cyberattacken (vgl. Abbildung 7, S. 45). Auch das belegt die Theorie, die besagt, dass bei Cyberbullying das Kräfteungleichgewicht nicht zwangsläufig gegeben sein muss, ganz gemäss dem Motto: „I can see you but you can't see me“ (vgl. Kapitel 3.4). Der Experte 2 widerlegt die Theorie, indem er angibt, dass Täter sich durch Cyberbullying einen Statusgewinn erhoffen. Bleiben die virtuellen Attacken unentdeckt, kann der Bully keinen Gewinn daraus ziehen. Er ist somit gezwungen aus der Anonymität herauszukommen und sich zu

outen³¹ (vgl. Kapitel 11.9.1). Es scheint, dass sich Bullies in einem geschlossenen System wie die Schule oder die Klasse zu ihren Taten bekennen, um daraus einen Statusgewinn innerhalb der Gruppe zu erzielen. Jemanden im Internet zu outen oder Formen von Masquerade verlangen ein anonymes Vorgehen der Täterschaft, da sich diese nachher als vermeintliche Opfer ausgeben können. Aber auch in diesem Fall geht es im weitesten Sinne um Statusgewinn (vgl. Kapitel 3.3.1).

Im Gegensatz zum klassischen Bullying ist die Thematik auch deswegen so brisant, da Cyberbullying für Pädagogen schwer zu entdecken ist, da die Attacken in einem virtuellen Raum stattfinden.

6.2 Habitus Opfer

Bullying und / oder Cyberbullying löst bei den Betroffenen grosse Veränderungen im Habitus aus. Nebst kurzfristigen Nebenwirkungen, wie sinkende Schulnoten, psychosomatische Beschwerden (Kopf- und Bauchschmerzen) und Antriebslosigkeit klagen Opfer auch über das allein Sein und depressive Verstimmungen. Hinzu kommt, dass Opfer dem Unterricht oft fern bleiben. Die Beschreibung dieser Symptome lassen sich in der Theorie und wie auch beim Interview mit dem Opfer finden (vgl. Kapitel 3.7, Tabelle 13, S. 72 & Kapitel 11.11.1). Aber auch bei den Langzeitfolgen zeigen sich Parallelen von Theorie und Empirie. Der Experte 2 gibt an, dass Opfer von Cyberbullying oft unter Beziehungsproblemen und Depressionen leiden. Die Theorie geht noch weiter, indem sie zusätzlich gesundheitliche Probleme nennt (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 64f & Kapitel 11.9.1).

Gemäss der Theorie kommt hinzu, dass Opfer weniger beliebt bei ihren Mitschülern sind und oft aus überbehütenden Elternhäusern stammen. Die Umfrage konnte nicht eruieren, ob Opfer weniger Freunde als ihre Mitschüler haben. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 94 % der befragten Opfer über eine gute Beziehung zur eigenen Mutter verfügen (vgl. Abbildung 49, S. 136). Experte 1 und 2 gehen davon aus, dass Opferverhalten gelernt ist, auch der Autor und Bullyingforscher Dan Olweus beschreibt ein gelerntes Opferverhalten. Die gesendeten Signale rufen Bullies auf den Plan. Veränderungen in der Körperhaltung und dem Körperbewusstsein haben zur Folge, dass Opfer nicht ausschliesslich passive Signale senden, was wiederum dazu führt, dass das Bullying nachlässt (vgl. Olweus, 1996, S. 43 & Kapitel 11.8.1 & 11.9.1).

6.3 Habitus Täter

Analog zum Opferverhalten machen sich auch bei Tätern Veränderungen im Habitus bemerkbar. Wie die Opfer bleiben die Täter sehr oft dem Unterricht fern. Diese leiden zwangsläufig nicht unter psychosomatischen Beschwerden, eher bleiben sie den Lektionen gezielt fern. Der hohe Wert in der Onlineumfrage zu Alkohol und Drogen überrascht. Täter scheinen eine grosse Affinität zu Alkohol und Drogen zu haben. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern greifen Täter massiv mehr zur Flasche und bis

³¹ Outen = sich öffentlich zu etwas bekennen.

zu zehnmal mehr zu Drogen. Dem Umfeld fallen Täter auch durch aggressive Verhaltensweisen auf. Zudem bewerten sie den Einsatz von Gewalt meist positiver als ihrer Klassenkameraden. Daher erstaunt es auch nicht, dass der Konsum von Gewaltdarstellungen und Egoshootern weit verbreitet sind. Die Umfrage zeigte auch, dass Täter oft aus belasteten Familienverhältnissen stammen (vgl. Abbildung 14, S. 50 & Wachs, 2009, S. 47 – 49). Eine Täterin wuchs im Kinderheim auf und war einst selbst Opfer von Bullyingattacken. Dies erstaunt umso mehr, da Victim-Bullies eigentlich wissen sollten, wie sich die schwierige Situation anfühlt (vgl. Kapitel, 11.10.1). Die Umfrage eruierte einige Victim-Bullies (vgl. Kapitel 5.1). Die Tatsache, dass Bullies oft gar keine oder nur wenig Empathie für das Opfer aufbringen, erschreckt umso mehr. Dies zeigte sich vor allem während des Interviews mit den beiden Täterinnen. Sie geben an, nur wegen der angedrohten Strafe mit den Attacken aufgehört zu haben. Schliesslich hätte das Opfer sie genervt und deswegen die Angriffe auch verdient. Anhand der Reaktion des Opfers rechtfertigten die beiden Täterinnen die virtuellen Bombardierungen (vgl. Kapitel 11.10.1, Wachs, 2009, S. 49 & Olweus, 1996, S. 44).

6.4 Vorgelagerte Massnahmen

Bei Bullying handelt es sich um ein sehr altes Phänomen, das bereits vor über 100 Jahren in der Literatur Beachtung fand (vgl. Musils Törless in Wachs, 2009, S. 5). Daher kennt die Wissenschaft wirksame Methoden, um Bullying und Cyberbullying entgegenzuwirken. Beide Experten und die Theorie nennen den Klassenrat als ein wichtiges Instrument, um soziale Kompetenzen zu erlernen (vgl. Kapitel 11.8.1 & Kapitel 11.9.1). Des Weiteren empfiehlt die Literatur, dass in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Lehrpersonen klare Klassenregeln im Klassenrat vereinbart werden sollen. Damit wird das Verantwortungsgefühl gegenüber dem Regelwerk der Jugendlichen gestärkt (vgl. Olweus, 2006, S. 83). Der Experte 2 betont, dass Sozialkompetenzen regelmässig und langanhaltend geschult werden müssen. Der richtige Umgang mit Konflikten und Medienkompetenz sind essentiell für die Gesellschaft und gehört in den Stundenplan (vgl. Kapitel 11.9.1).

Präventionsmassnahmen gelten als besonders erfolgreich, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gearbeitet wird. Deswegen braucht es gemäss dem Experten 1 und auch nach dem Bericht des Bundesrates Kurse und Vorträge für Eltern, um über die neuesten Errungenschaften und Gefahren in Bezug auf die neuen Medien zu informieren (vgl. Bericht des Bundesrates, 2010, S. 20 & Kapitel 11.8.1). Als besonders gefährlich erachtet der Schulsozialarbeiter Situationen, in denen Jugendliche ohne Kontrolle durch Erwachsene ins Internet gelangen. Deswegen schlägt er vor Computer zu Hause im Wohnzimmer zu platzieren. Aber auch in der Lehrerausbildung braucht es Reformen. Der Umgang und das Wissen um die neuen Medien soll in der Ausbildung fest verankert werden. (vgl. Kapitel 11.8.1).

Die Theorie verspricht sich einen positiven Effekt von Peacemakern in Schulen. Beide Experten sowie die Lehrpersonen nennen die Streitschlichter nicht als Präventionsmassnahme. Die Einführung von Peacemakern hat sicherlich positive Auswirkungen im Bereich Sozialkompetenz auf die Rolleninhaber. Ob dies aber als aktive vorgelagerte Massnahme gilt, berücksichtigte die Studie nicht.

Im Sinne von einer regelmässigen Schulung im Bereich Sozialkompetenzen mag die Einführung von Streichschlichtern Sinn machen (vgl. Kapitel 3.8, Kapitel 11.8.1 & Kapitel 11.9.1).

Facebook und Konsorte sind fast täglich bezüglich des Datenschutzes in den Medien. Neue Funktionen wie zum Beispiel Gesichtserkennung bei Bildern sind für alle User verfüg- und nutzbar. Im Sicherheits- und Privatsphärenbereich müssen Benutzer die Einstellungen explizit verändern, damit die Funktion deaktiviert wird. Zudem hebt Facebook Schweizer Datenschutzbestimmungen immer wieder aus, indem sie Daten an Dritte für Werbezwecke verkaufen (vgl. Tagesschau vom 27.4.2010, abgerufen am 29.12.2011). Koning warnt ebenfalls, dass Jugendliche einen sorglosen Umgang im Internet mit ihren Daten und Bildern pflegen. Zudem informieren die sozialen Netzwerke nur bedingt über Erneuerungen und Updates. Neue Funktionen müssen durch die User selbständig deaktiviert werden (vgl. Stephan, 2011, S. 67). Hinzu kommt, dass etwa ein Fünftel der Jugendlichen gemäss PISA-Studie nicht über eine genügend hohe Lesekompetenz verfügen, um die Anweisungen in den Sicherheitseinstellungen zu verstehen (vgl. Wertheimer, 2011).

6.5 Nachgelagerte Massnahmen

Wenn ein Fall von Cyberbullying vorliegt, macht es gemäss den Experten keinen Sinn, Täter als böse hinzustellen. Zwar fordert Herr S. klar, dass diese für ihre Tat bestraft aber nicht kriminalisiert werden sollen. Als geeignete Sanktion schlägt er Arbeitseinsätze in einer sozialen Institution vor (vgl. Kapitel 11.9.1). Der schwedische Psychologe und Bullyingforscher Olweus nennt als geeignete Strafe, dass Täter die Pausen während einer gewissen Zeit im Schulzimmer oder neben der Pausenaufsicht verbringen sollten. Diese Massnahme dient aber vor allem dem Schutz des Opfers (vgl. Olweus, 2006, S. 88). Entgegen dem Vorgehen, das Experte 1 vorschlägt, wird beim „No Blame Approach“ auf Schuldzuweisungen und Bestrafung gezielt verzichtet. Experte 1 löst die Problematik, indem alle Beteiligten zusammen, nach dem systemischen Ansatz, die heikle Situation lösen. Die Theorie bestätigt das Vorgehen von Experte 1, in dem sie ebenfalls vorschlägt alle Stellen zu involvieren (vgl. Olweus, 2006, S. 88 & Kapitel 11.8.1). Einig sind sich die Experten in dem Punkt, dass Täter- wie auch Opferverhalten gelernt ist und sich somit die Chance bietet, Verhalten zu verändern. Dieser Standpunkt wird auch von Olweus bestätigt, indem er Opfer rät sich sportlich zu betätigen, um die Körperangst zu überwinden (vgl. Olweus, 2006, S. 101 & Kapitel 11.8.1). Ebenfalls unterscheiden sich die Meinungen der Experten bei der Zensur des Internets. Wobei sich der Schulsozialarbeiter klar gegen eine Sperrung ausspricht, da diese immer wieder umgangen werden kann. Anders sieht es der Medienbeauftragte, der sich klar für Restriktionen ausspricht (vgl. Kapitel 11.8.1 & Kapitel 11.9.1). Inwiefern sich eine Sperrung des Internets überhaupt lohnt, sei dahingestellt, da der Zugriff aufs Internet via Smartphone jederzeit möglich ist.

7 Beantwortung der Fragestellung und Hypothesen

In diesem Kapitel wird anhand der oben genannten Ergebnisse und Auswertungen der Daten die Fragestellung sowie die formulierten Unterfragen beantwortet.

Wie bereits im Kapitel 4.1 erwähnt, ist der Ausgangspunkt der Studie die folgende Fragestellung:

Inwiefern verändert sich der „Habitus“ bei Tätern und Opfern von Cyberbullying in der Schule?

Auf Grund der vorliegenden Arbeit und den Erfahrungen mit Betroffenen und des Literaturstudiums gestaltet es sich als schwierig die Veränderungen im Habitus der Opfer und Täter in Bezug auf die Schule zu reduzieren, sind es doch oft Symptome, welche vor allem im Elternhaus und in der Freizeit zur Erscheinung kommen.

Anhand der evaluierten Daten lässt sich jedoch folgende allgemeine formulierte Aussage machen: Jegliches Verhalten ist grundsätzlich gelernt. Opfer senden beispielsweise Signale aus, welche den Tätern zeigen, dass sie nur auf geringen Widerstand stossen. Häufig lassen sich Opfertypen anhand ihrer Körperhaltung, allfälligen körperlichen Erscheinungen, fehlendem Blickkontakt oder Behinderungen jeglicher Art identifizieren.

Opfer von Cyberbullying leiden an Kurz- sowie Langzeitfolgen. Wichtig zu erwähnen sind dabei psychosomatische Erkrankungen, wie extreme Müdigkeit und Kopf- und Bauchschmerzen. Eine genaue Auflistung der meistgenannten Folgen ist in der Tabelle 13 im Kapitel 5.4.2 zu finden.

Täter hingegen fallen häufig durch aggressives und dissoziales Verhalten auf, leben in schwierigen Familienverhältnissen und konsumieren massiv mehr Alkohol und Drogen als ihre Mitschüler.

Um spezifisch auf die Veränderungen der Verhaltensweisen in der Schule einzugehen, fasst die Arbeit die Beantwortung der Unterfrage nach den Effekten im Arbeits- und Lernverhalten mit in die Beantwortung der Forscherfrage ein.

In Bezug auf die Schule belegen die Ergebnisse, dass Opfer wie auch Täter von Cyberbullying viele Absenzen aufweisen und sich passiv im Unterricht verhalten. Bei Victims sinken auf Grund des psychischen Druckes die Noten, Abstufungen können eine Folge davon sein.

Als auffallendes Indiz im Unterricht können Probleme im Sozialverhalten der Klasse sowie bei der Bildung von Gruppen auftreten. Dies ist dann der Fall, wenn Rivalitäten und ständiges Gekicher und Spott gegenüber einer Person regelmässig auftreten.

Wie beurteilen Lehrpersonen das Thema Cyberbullying?

Gemäss der Online-Umfrage erachten über 70 % aller befragten Lehrpersonen das Thema Cyberbullying als wichtig und aktuell. Das Interesse ist gross und der Wille, etwas an der Problematik zu ändern, scheint vorhanden zu sein. Dies bestätigen auch die Daten, welche besagen, dass 97 % der Lehrpersonen bereit wären, Cyberbullying und Bullying im Unterricht zu thematisieren. Nachholbedarf scheint es nach der Umfrage beim Thema Material zu geben. Nur gerade 8 % aller Befragten geben an, genügend und brauchbare Materialien zur Thematik zu besitzen, obwohl diese auf dem Markt erhältlich wären. Lehrpersonen verfügen im Bereich Cyberbullying und den neuen

Medien noch über ein zu geringes Fachwissen. Dies mag auch einer der Gründe sein, weshalb Cyberbullying in der eigenen Klasse so schwierig zu erkennen ist.

Wie beurteilen Schüler das Thema Cyberbullying?

Auf Grund der Onlinebefragung sowie den Interviews mit den Täterinnen und dem Opfer kann die Frage wie folgt beantwortet werden. Analog zu den Lehrpersonen erkennen die Jugendlichen das Problem der Thematik sehr wohl, finden aber, dass Erwachsene im Grunde genommen nicht wirklich etwas daran ändern können. Es scheint, dass diese Resignation vor allem daher kommt, dass die Jugendlichen spüren, dass nur wenige Erwachsene über dasselbe Wissen in den neuen Medien verfügen wie sie selbst. Wie sollten denn Lehrpersonen und Eltern eingreifen und helfen können? Trotz allem sind die Schüler im Kanton Zürich nicht abgeneigt in der Schule das Thema aufzugreifen.

Weiter geht die Arbeit auf die zu Beginn gestellten Hypothesen ein und versucht diese anhand der erhaltenen Resultate zu verifizieren oder falsifizieren. Ziel ist es die Vermutung, Annahmen und subjektiven Theorien kritisch zu hinterfragen und wenn möglich zu beantworten.

Der soziale Habitus verändert sich bei allen Beteiligten von Cyberbullying.

Anhand der Umfrage und den Interviews kommt die Studie zum Schluss, dass sich der soziale Habitus aller Beteiligten in Wirklichkeit verändert. Damit lässt sich die erste Hypothese verifizieren. Veränderungen sind nicht nur bei Opfern und Tätern spürbar, auch Mitläufer, Helfer und Lehrpersonen leiden unter der Situation und verändern dadurch ihre Verhaltensweisen.

Dies äussert sich beispielsweise darin, dass sich das Klassenklima verschlechtert, Jugendliche vermehrt nicht mehr zur Schule gehen wollen und Lehrpersonen auf unkonzentrierte Jugendliche treffen, da diese durch die sozialen Missstände total blockiert sind. Die Theorie bestätigt die Resultate und fügt weiter an, dass vor allem Opfer unter Langzeitfolgen leiden. Sie brauchen viel Zeit und Geduld, um die psychischen Verletzungen aufzuarbeiten.

Nur wenn mehrere Veränderungen im Habitus auftreten, kann Cybermobbing die Ursache davon sein.

Diese Hypothese muss auf Grund der Ergebnisse ganz klar falsifiziert werden. Die Begründung liegt darin, dass mehrere Veränderungen im Habitus einer Person als ein Indiz für allfälliges Cyberbullying gedeutet werden können. Jedoch ist die Behauptung falsch, dass nur Cyberbullying als Ursache dafür in Frage kommt. Vor allem während der Pubertät können viele Faktoren Veränderungen im Habitus hervorrufen. Beispielsweise Liebeskummer, Ärger im Elternhaus oder die Unsicherheit und der Druck bezüglich der Berufswahl.

Cyberbullying hat negative Effekte auf das Arbeits- und Lernverhalten von Opfern.

Das Interview mit Laura führt deutlich vor Augen, unter welchen negativen Auswirkungen, seien dies nun private oder schulische, Opfer leiden. Durch die Ergebnisse der Onlineumfrage und den Erkenntnissen aus dem Literaturstudium wird klar, dass durch die extreme psychische Belastung Opfer kaum noch in der Lage sind, sich auf schulische Inhalte zu konzentrieren und gezielt zu lernen.

Sinkende Schulleistungen und in einigen Fällen sogar eine drohende Versetzung können die Folgen der Attacken sein. Die ständige Angst vor neuen Angriffen nagt am Selbstvertrauen und verursacht später oft Beziehungsprobleme. Da Cyberbullying meist mit klassischem Bullying gekoppelt ist, fühlen sich Victims oft isoliert und alleine. Dies lässt sich vor allem bei der Bildung von Gruppen, Projektarbeiten und Pausen beobachten. Auf Grund der gemachten Ausführungen kann die Hypothese als verifiziert betrachtet werden.

Es braucht Cybermobbingprävention in den Schulen.

Anhand der Daten sowie den Interviews mit den Experten kommt die Studie zum Schluss, dass es keine explizite Cyberbullyingprävention an Schulen braucht. Vielmehr benötigt es ein lang angelegtes Training für Sozialkompetenz und Medienkompetenz, welches früh beginnen und auch durch das Elternhaus mitgetragen werden muss. Eine Zusammenarbeit mit Fachstellen oder mit der Kantonspolizei erachtet die vorliegende Untersuchung als ein wertvoller Beitrag zur Sensibilisierung der Jugendlichen und Eltern. Gemäss der Formulierung muss die Hypothese falsifiziert werden. Trotzdem stellt sich diese Masterarbeit hinter den Standpunkt, dass es Prävention im Bereich Bullying braucht und die Schule ein gezieltes Medientraining regelmässig durchführen sollte.

Ein offener Klassenrat ist eine gute Prävention.

Die Einführung eines Klassenrats begrüsst die Studie als Präventionsansatz, da dieser im Unterricht das soziale Lernen und die Schulung von Empathie ermöglicht. Ebenso bietet sich die Möglichkeit an den Stärken und Schwächen einer Klasse zu arbeiten. Der Klassenrat alleine erfüllt die Forderung einer umfassenden Cyberbullyingprävention nicht, da diese die Schulung der Medienkompetenzen ausser Acht lässt. Daher wird die Hypothese falsifiziert.

Zu Beginn der Arbeit kristallisierten sich Ziele heraus, welche während der Studie verfolgt wurden. Zur Dimension von Cyberbullying an Zürcher Schulen bekam die Studie durch die Umfrage und die Interviews einen ersten Einblick und Aussagen, welche belegen, dass die Thematik ein reales Problem darstellt. Diese Masterarbeit will einen aktiven Beitrag zur Prävention leisten. Dies gelang auf zwei Ebenen. Zum einen wurde das Kollegium sowie Freunde, welche ebenfalls im Schuldienst tätig sind, sensibilisiert. Hinweise durch das Umfeld auf aktuelle Sendungen, Reportagen und Zeitungsberichte konnten so laufend in die Masterarbeit einfliessen. Ebenso bekundeten die Interviewpartner, Eltern, Schüler und Lehrpersonen Interesse an den Ergebnissen und warten mit Spannung auf die Fertigstellung der Arbeit. Zum anderen führte die Auseinandersetzung mit Fachliteratur, Experten, Interviewpartnern und dem zeitaufwändigen Bearbeiten der Daten dazu, dass grosses Wissen zum Fachbereich Cyberbullying erarbeitet wurde. Im kommenden Jahr wird anhand der Erfahrungen und Erkenntnisse der Studie ein Lehrmittel veröffentlicht, welches Aufklärungsarbeit leistet und Schulklassen sowie Lehrpersonen bezüglich Cyberbullying sensibilisiert.

7.1 Diskussion und Fazit

Die lange Auseinandersetzung mit der Thematik macht klar, dass Bullying überall und durch alle gesellschaftlichen Schichten vorkommt und bleibende Narben bei allen Betroffenen hinterlässt. Das Phänomen Cyberbullying ist im Grunde genommen eine Weiterführung des klassischen Bullings auf einer neuen, sich schnell entwickelnden Plattform, welche das Leben der westlichen Gesellschaft immer mehr prägt. Die neuen Medien sind nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und beeinflussen das Handeln und Denken. Auf Grund der Tatsache, dass das Internet zu jeder Tages- und Nachtzeit so gut wie anonym genutzt werden kann, wächst die Schwierigkeit die Täter zu identifizieren. Es gibt jedoch einige Indizien, welche auf Cyberbullying hinweisen und Pädagogen alarmieren sollten. Jene Hinweise deuten darauf hin, dass in einer sozialen Konstellation, wie beispielsweise einer Klasse, die Interaktion und das Konfliktmanagement ungünstig ablaufen. Wenn sich Veränderungen im Habitus der Schüler bemerkbar machen, drängt es sich auf, der Klasse besonderes viel Aufmerksamkeit zu schenken, Beobachtungen festzuhalten und die Möglichkeit eines Cyberbullyingfalles innerhalb der Klasse in Betracht zu ziehen.

Die Schwierigkeit für Lehrkräfte besteht darin dissoziales Verhalten zu erkennen. Mit regelmässigen und wiederkehrenden Unterrichtseinheiten zu sozialem und medialem Lernen beeinflussen Lehrpersonen ihre Klassen positiv im Lern- und Arbeitsverhalten und leisten zudem einen aktiven Beitrag zur Prävention. In der ganzen Diskussion darf nicht vergessen werden, dass die Präventionsbemühungen durch die Erwachsenen getragen wird. Das Wissensdefizit von Eltern und Lehrpersonen lässt sich durch Elternreferate und Erneuerungen in der Lehrerausbildung schnellst möglichst beheben. Die Umsetzung dieser Massnahmen hilft dem Phänomen Cyberbullying entgegenzuwirken und die Gefahren für Jugendliche aus dem Netz zu verringern.

Nach intensivem Literaturstudium und der Analyse der Daten kommt diese Masterarbeit zu folgenden Konsequenzen und Schussfolgerungen für die pädagogische Praxis:

Viele Absenzen, unentschuldigtes Fehlen, sinkende Schulnoten oder auffallende Passivität im Unterricht können unter anderem Indizien sein, welche auf Bullying oder Cyberbullying hinweisen. Da Bullying häufig mit Cyberbullying gekoppelt ist, bietet dies die Möglichkeit, einen Fall schneller zu erkennen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass Lehrpersonen zu schnell handeln und Veränderungen im Habitus ihrer Schüler falsch deuten. Je mehr Indizien, welche im Kapitel 5 genannt wurden, zutreffen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Cyberbullying in der Klasse auftritt. Aber auch hinter einem einzigen Indiz kann ein Cyberbullyingfall stecken. Betroffenen Lehrpersonen empfiehlt die Studie Ruhe zu bewahren und die Begebenheiten genau zu beobachten. Der Beizug einer Fachstelle oder des Schulsozialarbeiters kann in solchen Situationen helfen und vor allem entlastend wirken.

Die Studie erachtet es zudem als wichtig, dass jede Lehrperson präventiv mit der eigenen Klasse arbeitet, indem sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Schülern aufbaut, regelmässig einen Klassenrat abhält und die neuen Medien lustvoll in den Unterricht miteinbezieht. Die Thematik bleibt weiterhin brisant und aktuell, da das Internet heute und ebenfalls in naher Zukunft fester Bestandteil der westlichen Gesellschaft und damit auch der Schule ist.

8 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Nachdem die vorliegende Arbeit so weit abgeschlossen ist, wird es Zeit das gewählte forschungsmethodische Vorgehen kritisch zu reflektieren und analysieren. Folgend werden die wichtigsten Anmerkungen zu den Interviews sowie zu der Online-Befragung festgehalten. Auf die in Kapitel 4.6 erwähnte praktische Umsetzung in Form eines Lehrmittels wird dabei nicht eingegangen, da die Autoren während ihrer Arbeit beschlossen haben, das Lehrmittel in Anlehnung an die erhaltenen Daten und Endergebnisse zu schreiben und nicht auf Grund von Annahmen und subjektiv geleiteten Theorien.

Eines der Probleme, mit welchem von Beginn an gekämpft wurde, war die Suche nach geeigneten Interviewpartnern. Die Forscher hatten nicht erwartet, dass es so schwierig sein würde, Opfer und Täter von Cyberbullying zu finden, welche bereit sind offen über die Geschehnisse zu sprechen. Leider haben nach den ersten Interessensbekundungen einige kurzfristig wieder abgesagt, einige wollten auch mit der Vergangenheit abschliessen und nicht mehr darüber sprechen. Zum Glück war es doch noch möglich, mindestens mit einem Opfer und zwei Täterinnen zu sprechen, woraus Daten gezogen werden konnten. Grundsätzlich war es bei den interviewten Jugendlichen schwierig, die Befragung anhand des Leitfadens zu führen und in beiden Fällen nahmen die Interviews eine Eigendynamik an. Zum einen lag es daran, dass die Jugendlichen sehr wenig von sich aus erzählten und immer wieder nachgefragt werden musste, zum anderen bekundeten sie Mühe, das Geschehen in einem chronologisch verständlichen Ablauf wiederzugeben.

Was bei den Interviews ebenfalls unterschätzt wurde, war der enorme Zeitaufwand, welcher die vier Befragungen durch Anfahrt, Durchführung und Transkription bescherte. Auch das Überarbeiten der transkribierten Interviews anhand der deduktiven Kategorien kostete viel Zeit. Wohl waren die erhaltenen Ergebnisse aufschlussreich, wenn jedoch die brauchbare Datenmenge mit dem Aufwand verglichen wird, fällt die Bilanz eher negativ aus. Es stellt sich die Frage, ob in einer nächsten Studie wieder mit Interviews gearbeitet werden würde.

Auch bei der Onlinebefragung standen die Verfasser ab und zu vor kleineren Problemen und würden deshalb im Nachhinein einiges ändern.

Für die Onlinebefragung nutzten die Verfasser das Programm Limesurvey. Die Einarbeitung und das Erstellen der Fragekataloge beanspruchten einige Wochen. Erst nach den Herbstferien konnten die beiden Umfragen online gestellt werden. Aus diesem Grund fiel auch der Rücklauf der Umfrage gering aus. Hinzu kommt, dass in der Periode zwischen Herbst- bis Winterferien ein gedrängtes Programm durchgeführt werden muss und der Lehrplanstress allgegenwärtig ist.

Als die Umfrage bereits aktiv geschaltet war, entstand ein neues Problem. Trotz Pretest wurden fehlende Antwortoptionen und ungünstig formulierte Fragen bemerkt. Dies führte dazu, dass bei der Datenauswertung einige Fragen als ungültig erklärt werden mussten und die Ergebnisse nicht für die vorliegende Untersuchung verwendet werden konnten. Den Forschern wurde erst bei der Auswertung bewusst, dass ihre Befragung einige hypothetische Fragen beinhaltete, was nach Attenslander nicht

zu vermeiden ist (vgl. Attenslander, 2006, S. 146). Der Aufbau eines guten Fragebogens war somit einer der anspruchsvollsten Aufgabe während der Erstellung der Masterarbeit.

Aufgrund eines Hinweises eines Pädagogen wurde das Forscherteam auf eine technische Panne bei der Lehrerumfrage aufmerksam gemacht. Nach der Hälfte aller Fragen konnte die Umfrage nicht mehr weiter bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass neun unvollständige Umfrageergebnisse vorliegen. Trotz Support von Limesurvey konnte die Störung nicht behoben werden, umso erfreulicher war es, dass sich das Problem von selbst löste.

Mit der Deaktivierung der Umfragen entstand eine Unzahl an Rohdaten, welche analysiert und bearbeitet werden musste. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde es den Autoren bewusst, welche Möglichkeiten das Programm Limesurvey bietet. Die Applikation ermöglicht es aus dem ganzen Fragekatalog einzelne Fragen auszuwählen und diese gezielt zu vergleichen. Das Herausfiltern der wichtigsten Ergebnisse aus der Datenmenge war eine der anspruchsvollsten und zeitintensivsten Aufgaben während den letzten Monaten. Nebst der grossen Anzahl an Rohdaten bietet das Programm Limesurvey aber auch grosse Vorteile. Da die Befragung per Computer stattfand, liegen die Daten in digitaler Form vor. Dies verhinderte ein umständliches Hantieren mit Papierbögen und auch die Prozentwerte sowie die Graphiken wurden durch das Programm berechnet. Für die Bedienung der Applikation Limesurvey braucht es keine grossen technischen Kenntnisse. Die Fähigkeit des Programms verschiedene Fragen übereinander zu legen und Statistiken anzuzeigen, erspart das Errechnen von Korrelationszusammenhängen und dem Erstellen von statistischen Kurven. Es lohnt sich auf jeden Fall den Aufwand vor Beginn einer Studie auf sich zu nehmen, um die Nutzung des Programmes zu erlernen. Nachdem die Handhabung und die Funktionen bekannt sind, erweist sich das Programm als grosse Unterstützung.

Grundsätzlich wurde der enorme Zeitaufwand bei der Datenauswertung unterschätzt. In einer weiteren Studie würden die Forscher darauf achten, mit der Analyse früher zu beginnen und genügend Zeit einzuplanen. Der Faktor Zeit spielte während der ganzen Arbeit eine zentrale Rolle. Oft wurde zu wenig Zeit für einzelne Prozesse einberechnet. Trotz den eben beschriebenen Schwierigkeiten sind die Befrager mit dem Forschungsvorgehen zufrieden. Auf Bewährtes wie das Programm Limesurvey würde auf jeden Fall wieder zurückgegriffen werden. Anhand der gemachten Erfahrungen sowie der Reflexion würde das Autorenteam das forschungsmethodische Vorgehen verbessern und professionalisieren, indem sie auf Interviews mit Opfern und Tätern bewusst verzichten und mit der Erstellung der Fragebogen früher beginnen würden.

9 Forschungsausblick

Nachdem die Forschung mit dieser Arbeit abgeschlossen ist, wurden einige Gedanken darüber gemacht, wie an diesem Thema weiter dran geblieben und die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Cyberbullying wissenschaftlich verfolgt werden könnten. Zum einen besteht die Möglichkeit einen aktiven Beitrag zur Prävention zu leisten, zum anderen könnte das Phänomen Cyberbullying in Zürcher Schulen weiter beobachtet werden. Da es nicht realistisch ist, beide Ideen gleichzeitig zu verfolgen, haben die Autoren dazu drei Schwerpunkte bestimmt, die kurz skizziert werden.

1. Evaluation des eigenen Lehrmittels

Das Forschungsinteresse lag zu Beginn darin, ein eigenes Lehrmittel für den Bereich Prävention und Sensibilisierung von Cyberbullying in Form einer „Short & Easy-Lektüre“ herzustellen und dieses zu evaluieren. Es ist ein Projekt in Form einer Längsschnittuntersuchung geplant, wobei erhofft wird, einige Lehrpersonen im Kanton Zürich für die neue Studie gewinnen zu können. Zu Beginn sollten die Schüler mittels Fragebogen zur Thematik befragt werden, danach würden die Lehrkräfte mit den Klassen standardisierte Unterrichtseinheiten durchführen. Die Lektüre und die thematische Auseinandersetzung mit dem Buch sind dabei fester Bestandteil der Lektionseinheiten. Am Ende des Turnus füllten die Schüler den Fragebogen erneut aus. Dabei gilt das Forschungsinteresse den Veränderungen in der Wahrnehmung von Cyberbullying sowie der Empathiefähigkeit und der Medienkompetenz der auserwählten Schüler.

2. Medienpädagogik in Zürcher Schulen

Die Forderung nach einem Fach Medienpädagogik wurde von den befragten Experten in der vorliegenden Studie deutlich ausgesprochen. Cyberbullying und Medienkompetenz sollte somit vermehrt in den Fokus der Schule genommen werden, da ein erheblicher Teil der Jugendlichen das Internet als rechtsfreien Raum wahrnimmt. Es wäre ein Ziel ein ganzes Oberstufenschulhaus für die Forschung zu gewinnen. Das Forschungsdesign sähe vor, dass zu Beginn des Schuljahres alle Jugendlichen und Lehrpersonen zum Thema neue Medien mit Schwerpunkt Cyberbullying befragt werden. Mit fest institutionalisierten Lektionen soll das Fach Medienpädagogik fixer Bestandteil des Stundenplans werden. Analog des Verkehrsunterrichtes mit einem Polizisten findet regelmässig ein Medientraining statt. Zudem könnten in einer Projektwoche die neuen Medien thematisiert werden, wobei die Schüler auf die Gefahren aber auch das Nutzungspotenzial der heutigen Technik aufmerksam gemacht werden sollten. Nach einem Jahr fände für alle Schüler und Lehrpersonen nochmals eine schriftliche Befragung statt. Gibt es positive Veränderungen oder gar eine signifikante Steigerung der Medienkompetenz bei Schülern und Lehrpersonen? Es ist klar, dass es schwierig sein wird, ein Schulhaus zu finden, welches sich bereit erklärt einen solchen Aufwand auf sich zu nehmen. Trotzdem besteht die Möglichkeit, da die Thematik sehr aktuell ist und die Problematik bei vielen Lehrpersonen erkannt wurde.

3. Soziale Netzwerke in Schulen

Ein persönliches Interesse der Forscher hängt mit den Sozialen Netzwerken zusammen. Es ist ihnen bewusst, dass viele Jugendliche täglich Facebook als Kommunikationsplattform nutzen. Die aktuelle Studie hat ergeben, dass mehrheitlich die Fälle von Cyberbullying in Schulhäusern stattfanden, in denen die Sozialen Netzwerke gesperrt sind. Die Tatsache, dass die Schüler Möglichkeiten kennen, über einen Proxyserver die gesperrten Seiten zu erreichen, war nicht überraschend. Es wäre eine spannende Frage, diesem Phänomen genauer nachzugehen und Schulhäuser mit gesperrten Sozialen Netzwerken mit Schulhäusern, bei welchen den Schülern diese Seiten zur Verfügung stehen, miteinander zu vergleichen. Gibt es dabei wirklich Unterschiede in der Häufigkeit von Cyberbullying oder hat die Sperrung nichts mit derselben zu tun?

10 Literaturverzeichnis

- Alsaker, F. D. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer* (2. Ausg.). Bern : Hans Huber.
- Altrichter, F., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Kinkhardt.
- Amrein, M. (2011). Trend: Streit auf Facebook wird mit Fäusten ausgetragen. *20Minuten*, S. 10.
- Apple - iPhone 4S Feature-Video - Keynote 11.04. (2011). *Youtube*. Abgerufen am 13. Oktober 2011 von <http://www.youtube.com/watch?v=faDP2PDp09I>
- Arnet, H. (25. Mai 2011). Cybermobbing auf der Bühne und im realen Leben. *Tagesanzeiger*, S.16.
- Atteslander, P. (2007). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (11. Ausg.). Berlin: Erich Schmidt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. Ausg.). Berlin: Erich Schmidt.
- Autor unbekannt. (2011). Unicef: Internet für Kinder in der EU sehr gefährlich. *20Minuten*, S. 13.
- Barth, D. (2010). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Zürich: unveröffentlichtes Skript Hochschule für Heilpädagogik.
- Bericht des Bundesrates. (2010). *Schutz vor Cyberbullying*. Abgerufen am 3. Oktober 2011 von http://www.bfm.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/info/2010/ref_2010-06-02.html
- Blum, H., & Beck, D. (kein Datum). *No Blame Approach.de*. Abgerufen am 29. 12 2011 von <http://www.no-blame-approach.de/noblameapproach1.html?noblame.html>
- Bourdieu, P. (1992). *Rede und Antwort*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Brink, A. (2007). *Anfertigungen wissenschaftlicher Arbeiten: Ein prozessorientierter Leitfaden zur Erstellung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten in acht Lerneinheiten* (3. Ausg.). München: Oldenbourg.
- Busemann, K., & Gscheidle, C. (2009). *Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern beliebt, in: Media Perspektiven*, 7, 356-364. Abgerufen am 07. Dezember 2011 von http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Busemann_7_09.pdf
- Campbell, M. A. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise? *Australian Journal of Guidance and Counseling*(15), S. 3.
- Carloso, B. (2003). *The Bully, the Bulles and the Bestandes*. New York: Harper Ressource.
- Dambach, K. E. (1998). *Mobbing in der Schulklasse*. München: Reinhardt.

- Drusio, Alexander. (2011). *Handylocator*. Abgerufen am 13. Oktober 2011 von <http://www.handylocator.com/datenschutz.html>
- Duden. (2001). *Die deutsche Rechtschreibung* (22. Ausg.). Mannheim: Dudenverlag.
- Eckardt, J. (2005). *Kinder und Trauma. Was Kinder brauchen, die einen Unfall, einen Todesfall, eine Katastrophe, Trennung, Missbrauch oder Mobbing erlebt haben*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Fawzi, N. (2009). *Cyber-Mobbing*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Fischer, R. S., & Riebel, J. (2007). *Mobbing bei Schülerinnen und Schülern in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirischen Untersuchung auf der Grundlage einer Online-Befragung*. Abgerufen am 26. Mai 2011 von <http://zepf.uni-landau.de>.
- Fleig, J. (2011). *Business Wissen Information Service*. Abgerufen am 07. Dezember 2011 von www.business-wissen.de: <http://www.business-wissen.de/handbuch/stakeholderanalyse/das-modell-vom-stakeholder/>
- Gebauer, K. (2009). *Mobbing in der Schule*. Düsseldorf: Patmos.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2006). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (2 Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Goffmann, E. (1982). *Das Individuum im öffentlichen Austausch*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gollnick, R. (2006). *Schulische Mobbing-Fälle. Analysen und Strategien*. Münster: Lit.
- Grimm, R., Rhein, S., & Clausen-Muradian, E. (2008). *Gewalt im Web 2.0: Der Umgang Jugendlicher mit gewalthaltigen Inhalten und Cyber-Mobbing sowie die rechtliche Einordnung der Problematik*. Berlin: Vistas.
- Groebe, N., & Hurrelmann, B. (2002). *Medienkompetenz*. Weinheim: Juventa.
- Halbright, R. (o.J.). *National Coalition Building Institute Schweiz*. Abgerufen am 19. 12 2011 von [ncbi.ch](http://www.ncbi.ch): <http://www.ncbi.ch/de/programme/pm/>
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität quantitativer Daten* (4. Ausg.). Wiesbaden: VS.
- Herud, J. (2007). *Konzeption eines Software-Support-Management-Systems (SSMS) zur Verbesserung von kundenorientierter Softwarepflege und Weiterentwicklung sowie zur Wissensdistribution*. Abgerufen am 07. Dezember 2011 von http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-16812/Diss_Herud.pdf
- Hochschule für Heilpädagogik. (2011). *Schulische Heilpädagogik*. Abgerufen am 10. Oktober 2011 von <http://www.hfh.ch/schulische-heilpaedagogik/>

- Horn, T. (2008). <http://www.torsten-horn.de>. Abgerufen am 30. 12 2011 von <http://www.torsten-horn.de/glossar/GlossarP.htm>
- Jäncke, L. (2011). *Vom Hirnprozess zum Lernen*. Zürich: unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik.
- Jugert, G., Rehder, A., Notz, P., & Petermann, F. (2009). *Soziale Kompetenz für Jugendliche* (6. Ausg.). Weinheim: Juventa.
- Kammerl, R. (2009). *Medienpädagogik in der Lehrerbildung- Fehlanzeige?*, in: *Tendenz 4*, 12-14. Abgerufen am 07. Dezember 2011 von http://www.blm.de/apps/documentbase/data/pdf1/TD4.09_Lehrerausbildung.pdf
- Kaspar, H. (1998). *Mobbing in der Schule. Probleme annehmen, Konflikte lösen* (2. Ausg.). Lichtenau: Beltz.
- Katzer, C., Fetchenhauer, D., & Belschak, F. (2009). Cyberbullying in Internet-Chatrooms – Wer sind die Täter? Ein Vergleich von Bullying in Internet-Chatrooms mit Bullying in der Schule aus der Täterperspektive. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 41, S. 33-44.
- Kim, A. J. (2001). *Community Building. Strategien für den Aufbau erfolgreicher Web-Communities*. Bonn: Galileo Press.
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P., & Schlawin, S. (2011). *Der Fragebogen: Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (5. Ausg.). Wiesbaden: Springer.
- Koning, S. (2010). *Mobbing und allgemeine Präventionsmassnahmen*. Norderstedt: Grin.
- Kowalski, R., & Limber, S. P. (2007). Electronic Bullying Among Middle School Students. *Journal of Adolescent Health* (41), S. 22-30.
- Langenscheidt. (2001). *Langenscheidt's Power Dictionary English* (5. Ausg.). Berlin: Langenscheidt KG.
- Leymann, H. (2002). *Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Lütolf Belet, A. (2010). *Gewalt und Mobbing- Erklärungsansätze und Handlungsstrategien*. Zürich: unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik.
- Malfitano, G. (2003). *Bullhost.de*. Abgerufen am 10. 12 2011 von <http://www.bullhost.de/b/browser.html>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2010). *JIM- Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12 – bis 19-jährigen in Deutschland*.

- Abgerufen am 3. Oktober 2011 von <http://mpfs-neu.de.server422-han.de-nserver.de/index.php?id=181>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2007). *JIM- Studie 2007. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12 – bis 19-jährigen in Deutschland*. Abgerufen am 13. Oktober 2011 von <http://mpfs-neu.de.server422-han.de-nserver.de/index.php?id=110>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2009). *JIM- Studie 2009. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12 – bis 19-jährigen in Deutschland*. Abgerufen am 13. Oktober 2011 von <http://mpfs-neu.de.server422-han.de-nserver.de/index.php?id=161>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2006). *JIM- Studie 2006. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12 – bis 19-jährigen in Deutschland*. Abgerufen am 3. Januar 2012 von http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf06/JIM-Studie_2006.pdf
- Misoch, S. (2006). *Online- Kommunikation*. Stuttgart: UTB.
- Olweus. (2000). *The nature of school bullying: a cross- national perspective*. (R. Catalano, J. Jungertas, Y.Morita, D. Olweus, P. Slee, & P. Smith, Hrsg.) London: Routledge.
- Olweus, D. (1996). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können*. Bern: Hans Huber.
- Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule* (4. Ausg.). Bern: Hans Huber.
- Perren, S., Sticca, F., & Alsaker, F. (19. 12 2011). Cybermobbing in der Schweiz: Ergebnisse der netTEEN Studie. Zürich.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2010). *Training mit Jugendlichen, Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten* (9 Ausg.). Göttingen: Hogrefe.
- Pomper, D. (2011). Cybermobbing: Nationalrätin fordert Sonderbeauftragten. *20Minuten*, 6.
- Rigby, K. (2008). *Children and Bullying: How parents and educators can reduce bullying in school*. Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
- Robertz, F. J., & Wickenhäuser, R. (2010). *Orte der Wirklichkeit*. Heidelberg: Springer.
- Roder, A. (10. März 2008). *20min.ch*. Abgerufen am 17. Oktober 2011 von <http://www.20min.ch/digital/webpage/story/14172014>
- Schäfer, M., & Korn, S. (2004). *Bullying als Gruppenphänomen: Eine Adaption als "Participant Role"- Ansatzes*. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 36, S. 19-29.

- Scheithauer, H., Hayer, T., & Petermann, F. (2003). *Bullying und Schülern: Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Schmits, A. (2011). Gemobbt wird online. *Blick am Abend*, S. 11.
- Seithe, M. (2010). *Schwarzbuch Soziale Arbeit*. Wiesbaden: VS .
- Sf.tv. (27. 4 2010). *sf.tv*. Abgerufen am 29. 12 2011 von Tagesschau:
<http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2010/04/27/Schweiz/Facebook-hebelt-Schweizer-Datenschutz-Bestimmungen-aus>
- Smith, P., & Brain, P. (2000). *Bullying in Schools: Lessons From Two Decades of Research*.
Abgerufen am 10. Oktober 2011 von
<http://www.des.emory.edu/mfp/302/302BullyingSmithBrain.pdf>
- Smith, P., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2006). *An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying*.
Abgerufen am 12. Oktober 2011. von www.anti-bullyingalliance.org.uk/.../CyberbullyingreportFINAL230106.pdf
- Spiegel Online. (21. September 2009). *Grossbritannien: Erneuter Selbstmord wegen Cyber-Mobbing*.
Abgerufen am 2. Oktober 2011 von
<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,650340,00.html>
- Spörri, B. (2011). Was uns Angst machte, waren die Drohungen. *SonntagsZeitung*, S.16.
- Stephan, R. (2010). *Cyber-Bullying in sozialen Netzwerken; Massnahmen gegen Internet-Mobbing am Beispiel von schülerVZ*. Boizenburg: Verlag Werner Hülsbusch.
- SUMO GmbH. (2011). Abgerufen am 18. Oktober 2011 von <http://www.sumo.de>:
<http://www.sumo.de/definition-server.html>
- Sutton, J., Smith, P., & Sweetham, J. (1999). *Bullying and the theory of mind: a critique of the 'sozial skills deficit' view of anti-social behaviour*. *Soziales Development* 8.
- Taddicken. (2008). *Methodeneffekte von Web-Befragungen: Soziale Erwünschtheit vs. Soziale Entkontextualisierung*. Abgerufen am 29. April 2011 von www.uni-salzburg.at/pls/portal/docs/1/553956.PDF
- Tieben, R. (2003). *Habitus-theorie nach Pierre Bourdieu*. Abgerufen am 8. Oktober 2011 von
<http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/theorien/modernisierung/unterpunkte/habtheorie.htm>
- Wachs, S. (2009). *Bullying unter Schülern*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Wertheimer, P. (5. 12 2011). *Tagesanzeiger.ch*. Abgerufen am 29. 12 2011 von Tagi.ch:
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Zuercher-Lehrer-sind-von-PisaResultat-ueberrascht/story/16508133?dossier_id=1170

Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats. Responding on the Challenge of Online Social Aggression, Threats and Distress*. Champaign.

Wirtschaftslexikon, G. (o.J.). *Gabler Verlag: Stichwort: virtuelle Organisation, online im Internet.*
Abgerufen am 19. 12 2011 von <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/10822/virtuelle-organisation-v8.html>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Systematisches Verhaltensmodell nach Leymann.....	8
Tabelle 2: Kanäle von Cyberbullying nach Fawzi	13
Tabelle 3: Falsches Netlogprofil	16
Tabelle 4: Merkmale von computervermittelter Kommunikation nach Misoch.....	18
Tabelle 5: Thematik Cybermobbing im Unterricht aufgreifen.....	42
Tabelle 6: Auftreten von Cyberbullying nach Niveaustufen.	44
Tabelle 7: Gender des Cyberbullying Victims	45
Tabelle 8: Fühlen sich Lehrpersonen fähig Cyberbullying zu erkennen	46
Tabelle 9: Sicherheitseinstellungen und vorgelagerte Massnahmen gegen Cyberbullying.....	52
Tabelle 10: Auswirkungen eines Klassenrats auf Cyberbullying an Schulen mit einem Fall von Cyberbullying.....	53
Tabelle 11: Auswirkungen von Zensur des Internets auf Cyberbullying	54
Tabelle 12: Auswirkungen eines offenen Internets auf Cyberbullying	54
Tabelle 13: Folgen von Cyberbullying bei Opfern	72
Tabelle 14 : Nachgelagerte Massnahmen durch die Schule.....	156
Tabelle 15: Auflistung der Aussagen Schulsozialarbeiter nach deduktiver Kategorienbildung	161
Tabelle 16: Auflistung der Aussagen des Dozenten nach deduktiver Kategorienbildung	168
Tabelle 17: Auflistung der Aussagen der Täterinnen nach deduktiver Kategorienbildung	175
Tabelle 18: Auflistung der Aussagen des Opfers nach deduktiver Kategorienbildung	181

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Formen von Mobbing nach Fawzi	8
Abbildung 2: Karikatur von Peter Steiner, The New Yorker 1993	28
Abbildung 3: Führungsebenen in Web-Communities.....	30
Abbildung 4: Dimension des Phänomens SuS.....	43
Abbildung 5: Lehrpersonen mit einem Fall von Cyberbullying in der Klasse; Schulstufe	43
Abbildung 6: Genderfrage Täter der SuS Umfrage	44
Abbildung 7: Opfer von Cyberbullying unter LP	45
Abbildung 8: Fälle von Cyberbullying in Schulen ohne und mit Schulsozialarbeit.....	46
Abbildung 9: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule 47	
Abbildung 10: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse.....	47
Abbildung 11: Habitus Cyberbullying Opfer	48
Abbildung 12: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule 49	
Abbildung 13: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse.....	49
Abbildung 14: Habitus Cyberbullyingtäter	50
Abbildung 15: Massnahmen, die Jugendliche in einem Fall von Cyberbullying ergreifen würden	52
Abbildung 16: Zensur des Internets	54
Abbildung 17: Profil in einem sozialen Netzwerk	68
Abbildung 18: Thematik Cyberbullying in der Schule aufgreifen.....	105
Abbildung 19: Brauchbare Unterlagen um Cyberbullying in der Schule zu thematisieren	106
Abbildung 20: Lehrpersonen mit einem Fall von Cyberbullying in der Klasse; Schulstufe	107
Abbildung 21: Gender des Cyberbullying - Victims.....	108
Abbildung 22: Fühlen sich Lehrpersonen fähig Cyberbullying zu erkennen	109
Abbildung 23: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule 110	
Abbildung 24: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse.....	111
Abbildung 25: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule 112	
Abbildung 26: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse.....	113

Abbildung 27: Auswirkungen eines Klassenrats auf Cyberbullying an Schulen mit einem Fall von Cyberbullying.....	114
Abbildung 28: Zensur des Internets	115
Abbildung 29: Auswirkungen von Zensur des Internets auf Cyberbullying.....	116
Abbildung 30: Auswirkungen eines offenen Internets auf Cyberbullying	117
Abbildung 31: Wie beurteilen SuS die Thematik Cyberbullying	118
Abbildung 32: Das Internet als rechtsfreier Raum.....	119
Abbildung 33: Beurteilung des Phänomens durch SuS	120
Abbildung 34: Täter Dimension des Phänomens	121
Abbildung 35: Gender Täter der SuS Umfrage	122
Abbildung 36: Gender Opfer der SuS Umfrage.....	123
Abbildung 37: Victim-Bullies	124
Abbildung 38: Nachgelagerte Massnahmen von SuS bei einer Cyberattacke	125
Abbildung 39: Habitus Opfer krankheitsbedingte Absenzen	126
Abbildung 40: Habitus Opfer Schwänzen.....	127
Abbildung 41: Habitus Opfer Stress	128
Abbildung 42: Habitus Opfer Schlafstörungen	129
Abbildung 43: Habitus Opfer sinkende Schulleistungen	130
Abbildung 44: Habitus Opfer Konsum Alkohol	131
Abbildung 45: Habitus Opfer Konsum Drogen	132
Abbildung 46: Habitus Opfer Essstörungen	133
Abbildung 47: Habitus Opfer Konsum von Gewaltvideos	134
Abbildung 48: Habitus Opfer Spielen von Egoshootern	135
Abbildung 49: Habitus Opfer Beziehung zur Mutter	136
Abbildung 50: Habitus Opfer Beziehung zum Vater.....	137
Abbildung 51: Habitus Opfer Anzahl Freunde.....	138
Abbildung 52: Habitus Täter krankheitsbedingte Absenzen	139
Abbildung 53: Habitus Täter Schwänzen	140
Abbildung 54: Habitus Täter Stress.....	141
Abbildung 55: Habitus Täter Schlafstörungen.....	142
Abbildung 56: Habitus Täter sinkende Schulleistungen	143
Abbildung 57: Habitus Täter Konsum Alkohol.....	144
Abbildung 58: Habitus Täter Konsum Drogen.....	145

Abbildung 59: Habitus Täter Essstörungen.....	146
Abbildung 60: Habitus Täter Konsum Gewaltvideos.....	147
Abbildung 61: Habitus Täter Spielen von Egoshooter	148
Abbildung 62: Habitus Schüler, die nie Opfer von Cyberbullying waren, Konsum Drogen.....	149
Abbildung 63: Habitus Schüler, die nie Opfer von Cyberbullying waren, Schlafstörungen	150
Abbildung 64: Habitus Täter Beziehung zur Mutter.....	151
Abbildung 65: Habitus Täter Beziehung zum Vater	152
Abbildung 66: Habitus Täter Anzahl Freunde	153
Abbildung 67: Massnahmen, die Jugendliche in einem Fall von Cyberbullying ergreifen würden	154
Abbildung 68: Sicherheitseinstellungen und vorgelagerte Massnahmen gegen Cyberbullying	155
Titelblatt: <a href="http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://resources.vol.at/gesundheitsgefah-
r-tastatur-dreckiger-als-klobrille/news-20080502-02503306-image.jpg">http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://resources.vol.at/gesundheitsgefah- r-tastatur-dreckiger-als-klobrille/news-20080502-02503306-image.jpg	

11 Anhang

11.1 Umfragemaske Limesurvey Lehrpersonen

Liebe Lehrpersonen

Für unsere Masterarbeit führen wir in verschiedenen Klassen im Kanton Zürich eine Befragung zum Thema Cybermobbing durch. Dabei ist es für uns wichtig, auch die Meinungen der Lehrpersonen zu erfassen, damit das Bild der Problematik möglichst vollständig wird. Bei einigen Fragen ist Platz für selbst formulierte Antworten, die meisten Antworten sind jedoch vorgegeben.

Deine Angaben werden streng vertraulich behandelt und anonymisiert!

1. Ich unterrichte an der Oberstufe

- seit 0-5 Jahren 5-10 Jahren 10-20 Jahre über 20 Jahre

2. Ich bin Klassenlehrer an einer Sekundarschule A B C andere

3. Hast du ein Profil in einem sozialen Netzwerk? (Facebook, Netlog etc.) Ja Nein

4. Welche Regelung gilt in deiner Schule betreffend den Mobiltelefonen?

- Wird vor dem Unterricht der LP abgegeben
 Benützung erlaubt in den Pausen
 Benützung erlaubt über die Mittagspause
 Wird in den Unterricht integriert
 Handy muss in der Schule abgestellt sein
 wird eingezogen wenn es klingelt
 andere

5. Sind an deiner Schule die sozialen Netzwerke (Facebook, MSN, Netlog usw.) für die Schüler/innen gesperrt? Ja Nein

6. Wie beurteilst du den Klassengeist in deiner Klasse? (1= nicht so gut, 6= sehr gut)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

7. Findest du es wichtig über Cybermobbing mit den Jugendlichen zu sprechen? Ja Nein

8. Hast du brauchbare Unterlagen um die Thematik mit deinen Schülern zu bearbeiten
(1=überhaupt nichts, 6=habe genug)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

9. Wie schätzt du die Problematik von Cybermobbing an deiner Schule ein?

(1=kein Problem, 6=grosses Problem)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

10. Wird im Kollegium offen über Cybermobbing diskutiert? Ja Nein

11. Gibt es eine SSA an deiner Schule? Ja Nein
12. Hältst du regelmässig einen Klassenrat ab? Ja Nein
13. Im Klassenrat sprechen die Jugendlichen offen über Probleme und Schwierigkeiten untereinander? Ja Nein
14. Pflegst du einen offenen und guten Kontakt zu den Jugendlichen? Ja Nein
15. Sprichst du mit den Jugendlichen über ihre Probleme und nimmst diese ernst? Ja Nein
16. Verweist du Jugendliche mit Problemen an die Schulsozialarbeit. Ja Nein
17. Fühlst du dich fähig, Cybermobbing unter Schülerinnen und Schülern zu erkennen? (1=überhaupt nicht, 6=ist für mich kein Problem)
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
18. Wurdest du schon von Jugendlichen über das Internet, Handy belästigt, beleidigt oder sogar bedroht? Ja Nein
19. Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfer. Kreuze *alle* für dich passenden Antworten an.
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oft krank sein | <input type="checkbox"/> Schwänzen der Schule |
| <input type="checkbox"/> Aggressives Verhalten | <input type="checkbox"/> extreme Müdigkeit |
| <input type="checkbox"/> Abfallende Leistungen | <input type="checkbox"/> Konsum von Drogen und Alkohol |
| <input type="checkbox"/> Passivität | <input type="checkbox"/> Einzelgänger |
| <input type="checkbox"/> Mitläufer | <input type="checkbox"/> Material eines Jugendlichen verschwindet |
| <input type="checkbox"/> Konsum von Gewaltdarstellungen | <input type="checkbox"/> Spielen von Egoshoooter |
| <input type="checkbox"/> Tagträumerei | <input type="checkbox"/> Überangepasstheit |
| <input type="checkbox"/> Essstörungen | <input type="checkbox"/> Niedergeschlagenheit |
20. Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingtäter. Kreuze *alle* für dich passenden Antworten an.
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oft krank sein | <input type="checkbox"/> Schwänzen der Schule |
| <input type="checkbox"/> Aggressives Verhalten | <input type="checkbox"/> extreme Müdigkeit |
| <input type="checkbox"/> Abfallende Leistungen | <input type="checkbox"/> Konsum von Drogen und Alkohol |
| <input type="checkbox"/> Passivität | <input type="checkbox"/> Einzelgänger |
| <input type="checkbox"/> Mitläufer | <input type="checkbox"/> Material eines Jugendlichen verschwindet |
| <input type="checkbox"/> Konsum von Gewaltdarstellungen | <input type="checkbox"/> Spielen von Egoshoooter |
| <input type="checkbox"/> Tagträumerei | <input type="checkbox"/> Überangepasstheit |
| <input type="checkbox"/> Essstörungen | <input type="checkbox"/> Niedergeschlagenheit |
21. Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule? Ja Nein

Wenn **Nein**, Fragenbogen beendet.

Wenn **Ja**, bitte weiter bearbeiten...

22. Gab es schon einen Fall von Cybermobbing in deiner Klasse? Ja Nein

23. Wie wurde das Cybermobbing erkannt?

- Meldung der Eltern Meldung der Schüler Meldung SSA
 Selbst andere: _____ keine Ahnung

24. Welche Massnahmen wurden getroffen?

25. Haben die getroffenen Massnahmen etwas bewirkt? Ja Nein

26. Der Täter war: männlich weiblich

27. Das Opfer war: männlich weiblich

28. Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Täter in Verbindung? Bitte *alle* zutreffenden ankreuzen.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oft krank sein | <input type="checkbox"/> Schwänzen der Schule |
| <input type="checkbox"/> Aggressives Verhalten | <input type="checkbox"/> extreme Müdigkeit |
| <input type="checkbox"/> Abfallende Leistungen | <input type="checkbox"/> Konsum von Drogen und Alkohol |
| <input type="checkbox"/> Passivität | <input type="checkbox"/> Einzelgänger |
| <input type="checkbox"/> Mitläufer | <input type="checkbox"/> Material eines Jugendlichen verschwindet |
| <input type="checkbox"/> Konsum von Gewaltdarstellungen | <input type="checkbox"/> Spielen von Egoshooter |
| <input type="checkbox"/> Tagträumerei | <input type="checkbox"/> Überangepasstheit |
| <input type="checkbox"/> Essstörungen | <input type="checkbox"/> Niedergeschlagenheit |

29. Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Opfer in Verbindung? Bitte *alle* zutreffenden ankreuzen.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oft krank sein | <input type="checkbox"/> Schwänzen der Schule |
| <input type="checkbox"/> Aggressives Verhalten | <input type="checkbox"/> extreme Müdigkeit |
| <input type="checkbox"/> Abfallende Leistungen | <input type="checkbox"/> Konsum von Drogen und Alkohol |
| <input type="checkbox"/> Passivität | <input type="checkbox"/> Einzelgänger |
| <input type="checkbox"/> Mitläufer | <input type="checkbox"/> Material eines Jugendlichen verschwindet |
| <input type="checkbox"/> Konsum von Gewaltdarstellungen | <input type="checkbox"/> Spielen von Egoshooter |
| <input type="checkbox"/> Tagträumerei | <input type="checkbox"/> Überangepasstheit |
| <input type="checkbox"/> Essstörungen | <input type="checkbox"/> Niedergeschlagenheit |

30. Hast du Vermutungen über Gründe oder Hintergründe bezüglich des Verhaltens der beteiligten Schüler? Wenn ja welche? _____

31. Wo hast du dir Unterstützung geholt um das Cybermobbing zu beenden? _____

32. Was hat dir in dieser Situation gefehlt? _____

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

11.2 Umfragemaske Limesurvey Schüler und Schülerinnen

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Für unsere Masterarbeit führen wir in verschiedenen Klassen eine Befragung zum Thema Cybermobbing durch. Vor Dir liegt ein Fragebogen, in dem Du dazu Deine Meinungen ankreuzen kannst. Die gleichen Fragen haben schon viele andere Schülerinnen und Schüler in Zürich beantwortet.

Das ist kein Test! Es gibt keine "richtigen" oder "falschen" Antworten. Wichtig ist, dass Du ehrlich und ohne langes Überlegen die für dich passende Antwort ankreuzst.

Wenn dir etwas unklar ist, frage bei deiner Lehrperson nach.

Deine Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt, darum bitte deinen Namen nicht auf den Fragebogen schreiben.

1. Ich bin weiblich männlich
2. Ich besuche die Sekundarschule A B C
3. Ich fühle mich wohl in der Schule? (1=sehr wohl, 6=überhaupt nicht wohl)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---
4. Ich bin ein guter Schüler? (1=nicht gut, 6=sehr gut)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---
5. Ich bin bei meinen Mitschüler beliebt? (1=nicht beliebt, 6=sehr beliebt)
6. Ich habe viele Kollegen in der Schule? Ja Nein
7. Wie viele gute Freunde habe ich? Keine 1-3 4 - 6 mehr als 6
8. Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter? Ja Nein
9. Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater? Ja Nein
10. Ich kann mit Problemen zu meiner Mutter gehen? Ja Nein
11. Ich kann mit Problemen zu meinem Vater gehen? Ja Nein
12. Gibt es Schüler vor denen du Angst hast? Ja Nein
13. Wurdest du schon mal ausgelacht? Ja Nein

14. Wurdest du schon mal in der Schule über einen längeren Zeitraum belästigt, bedroht oder beleidigt? Ja Nein
15. Wurdest du schon mal über das Handy über eine längere Zeit belästigt, bedroht oder beleidigt? Ja Nein
16. Wurdest du schon mal über das Internet (Facebook, Netlog, MSN, etc.) über einen längeren Zeitraum belästigt, bedroht oder beleidigt? Ja Nein

Was verstehst du unter Cybermobbing? Kreuze alle passenden Umschreibungen an.

- Kontakt zu Freunden über das Internet
- Leute über das Internet über eine längere Zeit belästigen, plagen und quälen
- Im Chat über Leute lästern
- Jemand verprügeln, Dinge verstecken, auslachen, wie Luft behandeln

17. Findest du es wichtig über Cybermobbing in der Schule zu sprechen? (1= nicht wichtig, 6= sehr wichtig)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

18. Hast du schon jemals einen Kollegen in der Schule mehrere Tage lang belästigt, beleidigt oder bedroht? Ja Nein
19. Hast du schon jemals einen Kollegen über das Handy mehrere Tage lang belästigt, beleidigt oder bedroht? Ja Nein
20. Hast du schon jemals einen Kollegen über das Internet mehrere Tage lang belästigt, beleidigt oder bedroht? Ja Nein
21. Was machst du, wenn jemand dich über das Internet beleidigt?
- Ich ignoriere es
- Ich beleidige zurück
- Ich drohe der Person am nächsten Tag
- Ich informiere eine Erwachsene Person (Eltern, LP, SSA, Trainer)

22. Bist du oft krank? nie selten manchmal mehrmals pro Woche
23. Ich schwänze die Schule? nie selten manchmal mehrmals pro Woche
24. Bist du oft gereizt? nie selten manchmal mehrmals pro Woche
25. Ich leide an Schlafstörungen? nie selten manchmal mehrmals pro Woche
26. Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken? Ja Nein
27. Trinkst du Alkohol? nie selten am Wochenende mehrmals pro Woche
28. Nimmst du Drogen? nie selten am Wochenende mehrmals pro Woche

29. Leidest du an Essstörungen? Ja Nein
30. Leidest du unter Angst? Ja Nein
31. Ich kenne Freunde, die über das Internet belästigt werden? Ja Nein
32. Wie reagierst darauf, wenn ein Freund über das Internet geplagt wird?
- Ich schaue weg, da es mich nicht betrifft
 - Ich habe Angst selbst bedroht zu werden, wenn ich helfe
 - Ich informiere LP, Eltern SSA etc.
 - das ist ja nicht so schlimm, passiert sowieso
 - Ich mache mit
33. Möchtest du manchmal am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben und mit niemanden reden?
 Ja Nein
34. Wie viele Stunden verbringst du am Tag in deiner Freizeit vor dem Computer?
 0 bis 1h 1 bis 2h 2- 4h mehr als 4h
35. Ich schaue regelmässig Real-Gewalt-Videos (Happy Slapping, extrem Horror)? Ja Nein
36. Ich spiele gerne Egoshooter? (Call of Duty etc.) Ja Nein
37. Ich habe ein Profil in einem sozialen Netzwerk. Kreuze alle richtigen Antworten an.
- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Facebook | <input type="checkbox"/> Netlog | <input type="checkbox"/> MSN |
| <input type="checkbox"/> MYSPACE | <input type="checkbox"/> andere | <input type="checkbox"/> Nein |
38. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag in den sozialen Netzwerken?
 0 bis 1h 1 bis 2h 2- 4h mehr als 4h
39. Welche der folgenden Massnahmen ergreifst du bei deinen eigenen Internetprofilen? Kreuze alle zutreffenden Antworten an.
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Regelmässiger Passwortwechsel | <input type="checkbox"/> Meine Handynummer ist für alle sichtbar |
| <input type="checkbox"/> Profile nur für Freunde sichtbar | <input type="checkbox"/> Kommentare nur für Freunde sichtbar |
| <input type="checkbox"/> Persönliche Daten schreibe ich auf mein Profil | <input type="checkbox"/> Fotos nur für Freunde sichtbar |
| <input type="checkbox"/> Ich kann einen Printscreen erstellen | <input type="checkbox"/> Ich chatte mit Unbekannten |
| <input type="checkbox"/> Ich kann einen Websitebetreiber kontaktieren | |
40. In der Schule fällt es mir leicht dem Unterricht zu folgen? Ja Nein
41. Mir schwirren ständig die Gedanken im Kopf herum? Ja Nein
42. Warst du schon mal Opfer von Cybermobbing?
 Nein Ja 1x 2x 3x mehr als 3x
43. Warst du schon mal Täter von Cybermobbing?
 Nein Ja 1x 2x 3x mehr als 3x
44. Gibt es über dich Gerüchte, die nicht stimmen? Ja Nein

45. Haben Kollegen von dir den Kontakt zu dir während den letzten Monaten abgebrochen?

Ja Nein

46. Im Internet kann ich tun und lassen was ich will?

Ja Nein

47. Im Internet benutze ich mehrere Nicknames?

Ja Nein

48. In unserer Klasse findet regelmässig ein Klassenrat statt.

Ja Nein

49. Im Klassenrat werden Probleme und Schwierigkeiten unter Schüler/innen offen diskutiert.

Ja Nein

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

11.3 Spezifische Datensätze Limesurvey LP

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 67689 'Befragung Lehrer und LehrerInnen'

Feld-Zusammenfassung für LP7

Findest du es wichtig ber Cybermobbing mit den Jugendlichen zu sprechen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	38	97.44%
Nein (N)	1	2.56%
Keine Antwort	9	23.08%

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 67689 'Befragung Lehrer und LehrerInnen'

Feld-Zusammenfassung für LP7

Findest du es wichtig ber Cybermobbing mit den Jugendlichen zu sprechen?

Abbildung 18:Thematik Cyberbullying in der Schule aufgreifen

Feld-Zusammenfassung für LP8

Hast du brauchbare Unterlagen um die Thematik mit deinen Schlem zu bearbeiten? (1=berhaupt nichts, 6=hab genug)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP8a)	11	28.21%
2 (LP8b)	19	48.72%
3 (LP8c)	6	15.38%
4 (LP8d)	0	0.00%
5 (LP8e)	1	2.56%
6 (LP8f)	2	5.13%
Keine Antwort	9	23.08%

Feld-Zusammenfassung für LP8

Hast du brauchbare Unterlagen um die Thematik mit deinen Schlem zu bearbeiten? (1=berhaupt nichts, 6=hab genug)

Abbildung 19: Brauchbare Unterlagen um Cyberbullying in der Schule zu thematisieren

Feld-Zusammenfassung für LP2

Ich bin Klassenlehrer/in an einer Sekundarschule

Antwort	Anzahl	Prozent
A (LP2a)	1	12.50%
B (LP2b)	1	12.50%
C (LP2c)	6	75.00%
Sonstiges	0	0.00%
Keine Antwort	1	12.50%

Feld-Zusammenfassung für LP2

Ich bin Klassenlehrer/in an einer Sekundarschule

Abbildung 20: Lehrpersonen mit einem Fall von Cyberbullying in der Klasse; Schulstufe

Feld-Zusammenfassung für LP27

Das Opfer war:

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	6	75.00%
Männlich (M)	2	25.00%
Keine Antwort	31	387.50%

Feld-Zusammenfassung für LP27

Das Opfer war:

Abbildung 21: Gender des Cyberbullying - Victims

Feld-Zusammenfassung für LP17

Fhst du dich fig Cybermobbing unter Schlerinnen und Schlern zu erkennen? (1=berhaupt nicht, 6=ist fr mich kein Problem)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP17a)	13	33.33%
2 (LP17b)	19	48.72%
3 (LP17c)	1	2.56%
4 (LP17d)	5	12.82%
5 (LP17e)	1	2.56%
6 (LP17f)	0	0.00%
Keine Antwort	9	23.08%

Feld-Zusammenfassung für LP17

Fhst du dich fig Cybermobbing unter Schlerinnen und Schlern zu erkennen? (1=berhaupt nicht, 6=ist fr mich kein Problem)

Abbildung 22: Fühlen sich Lehrpersonen fähig Cyberbullying zu erkennen

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	18	90.00%
Aggressives Verhalten (LP19b)	2	10.00%
Abfallende Noten (LP19c)	8	40.00%
Passivität (LP19d)	16	80.00%
Mitläufer (LP19e)	3	15.00%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	1	5.00%
Tagträumerei (LP19g)	8	40.00%
Essstörungen (LP19h)	11	55.00%
Schwänzen der Schule (LP19i)	7	35.00%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	8	40.00%
Konsum von Drogen (LP19k)	2	10.00%
Einzelgänger (LP19l)	16	80.00%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	2	10.00%
Spielen von Egoshoooter (LP19n)	1	5.00%
Überangepasstheit (LP19o)	13	65.00%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	14	70.00%
Sonstiges	2	10.00%

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Abbildung 23: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	8	100.00%
Aggressives Verhalten (LP19b)	2	25.00%
Abfallende Noten (LP19c)	2	25.00%
Passivität (LP19d)	8	100.00%
Mitläufer (LP19e)	1	12.50%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	1	12.50%
Tagträumerei (LP19g)	2	25.00%
Essstörungen (LP19h)	4	50.00%
Schwänzen der Schule (LP19i)	3	37.50%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	3	37.50%
Konsum von Drogen (LP19k)	1	12.50%
Einzelgänger (LP19l)	7	87.50%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	1	12.50%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	1	12.50%
Überangepasstheit (LP19o)	4	50.00%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	5	62.50%
Sonstiges	1	12.50%

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Abbildung 24: Beschreibung vom Habitus des Opfers durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	0	0.00%
Aggressives Verhalten (LP19b)	18	90.00%
Abfallende Noten (LP19c)	1	5.00%
Passivität (LP19d)	0	0.00%
Mitläufer (LP19e)	5	25.00%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	16	80.00%
Tagträumerei (LP19g)	0	0.00%
Essstörungen (LP19h)	0	0.00%
Schwänzen der Schule (LP19i)	12	60.00%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	5	25.00%
Konsum von Drogen (LP19k)	6	30.00%
Einzelgänger (LP19l)	2	10.00%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	1	5.00%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	13	65.00%
Überangepasstheit (LP19o)	0	0.00%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	0	0.00%
Sonstiges	3	15.00%

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Abbildung 25: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der Schule

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	0	0.00%
Aggressives Verhalten (LP19b)	6	75.00%
Abfallende Noten (LP19c)	1	12.50%
Passivität (LP19d)	0	0.00%
Mitläufer (LP19e)	2	25.00%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	6	75.00%
Tagträumerei (LP19g)	0	0.00%
Essstörungen (LP19h)	0	0.00%
Schwänzen der Schule (LP19i)	4	50.00%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	1	12.50%
Konsum von Drogen (LP19k)	3	37.50%
Einzelgänger (LP19l)	1	12.50%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	0	0.00%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	6	75.00%
Überangepasstheit (LP19o)	0	0.00%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	0	0.00%
Sonstiges	2	25.00%

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Abbildung 26: Beschreibung vom Habitus des Täters durch Lehrpersonen mit Cyberbullying in der eigenen Klasse

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	8	42.11%
Nein (N)	11	57.89%
Keine Antwort	9	47.37%

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Abbildung 27: Auswirkungen eines Klassenrats auf Cyberbullying an Schulen mit einem Fall von Cyberbullying

Feld-Zusammenfassung für LP5

Sind an deiner Schule die sozialen Netzwerke (Facebook, MSN, Netlog usw.) für die Schler/innen gesperrt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	25	64.10%
Nein (N)	14	35.90%
Keine Antwort	2	5.13%

Feld-Zusammenfassung für LP5

Sind an deiner Schule die sozialen Netzwerke (Facebook, MSN, Netlog usw.) für die Schler/innen gesperrt?

Abbildung 28: Zensur des Internets

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	17	68.00%
Nein (N)	8	32.00%
Keine Antwort	9	36.00%

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Abbildung 29: Auswirkungen von Zensur des Internet s auf Cyberbullying

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 67889 'Befragung Lehrer und LehrerInnen'

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	3	21.43%
Nein (N)	11	78.57%
Keine Antwort	9	64.29%

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 67889 'Befragung Lehrer und LehrerInnen'

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Abbildung 30: Auswirkungen eines offenen Internets auf Cyberbullying

11.4 Spezifische Datensätze Limesurvey SuS

 LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0018(18a)

Findest du es wichtig ber Cybermobbing in der Schule zu sprechen?

▢

Antwort	Anzahl	Prozent
1 unwichtig (1)	23	10.65%
2 (2)	17	7.87%
3 (3)	32	14.81%
4 (4)	48	22.22%
5 (5)	54	25.00%
6 sehr wichtig (6)	42	19.44%
Keine Antwort	2	0.93%

 LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0018(18a)

Findest du es wichtig ber Cybermobbing in der Schule zu sprechen?

▢

Abbildung 31: Wie beurteilen SuS die Thematik Cyberbullying

Feld-Zusammenfassung für 0047

Im Internet kann ich tun und lassen was ich will?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	71	32.87%
Nein (N)	145	67.13%
Keine Antwort	2	0.93%

Feld-Zusammenfassung für 0047

Im Internet kann ich tun und lassen was ich will?

Abbildung 32: Das Internet als rechtsfreier Raum

Feld-Zusammenfassung für 0043

Warst du schon mal Opfer von Cybermobbing?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein (43a)	180	83.33%
Ja 1x (43b)	23	10.65%
Ja 2x (43c)	7	3.24%
Ja 3x (43d)	1	0.46%
Ja mehr als 3x (43e)	5	2.31%
Keine Antwort	2	0.93%

Feld-Zusammenfassung für 0043

Warst du schon mal Opfer von Cybermobbing?

Abbildung 33: Beurteilung des Phänomens durch SuS

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Täter von Cybermobbing?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein (43a)	190	87.96%
Ja 1x (43b)	18	8.33%
Ja 2x (43c)	4	1.85%
Ja 3x (43d)	0	0.00%
Ja mehr als 3x (43e)	4	1.85%
Keine Antwort	2	0.93%

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Täter von Cybermobbing?

Abbildung 34: Täter Dimension des Phänomens

 LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	9	34.62%
Männlich (M)	17	65.38%
Keine Antwort	1	3.85%

 LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Abbildung 35: Gender Täter der SuS Umfrage

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	27	75.00%
Männlich (M)	9	25.00%
Keine Antwort	1	2.78%

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Abbildung 36: Gender Opfer der SuS Umfrage

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Ter von Cybermobbing?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein (43a)	29	80.56%
Ja 1x (43b)	6	16.67%
Ja 2x (43c)	0	0.00%
Ja 3x (43d)	0	0.00%
Ja mehr als 3x (43e)	1	2.78%
Keine Antwort	2	5.56%

LimeSurvey Kurz-Statistiken
Umfrage 53738 'Cybermobbingumfrage Schülerinnen und Schüler'

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Ter von Cybermobbing?

Abbildung 37: Victim-Bullies

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ich ignoriere es (22a)	114	52.71%
Ich beleidige zurück (22b)	61	28.24%
Ich drohe der Person am nächsten Tag (22c)	21	9.72%
Ich informiere eine erwachsene Person (Eltern, Lehrperson, Trainer, Schulsozialarbeiter, etc.) (22d)	106	49.07%
Sonstiges	32	14.81%

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Abbildung 38: Nachgelagerte Massnahmen von SuS bei einer Cyberattacke

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	1	2.78%
selten (23b)	20	55.56%
manchmal (23c)	15	41.67%
mehrmals pro Woche (23d)	0	0.00%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Abbildung 39: Habitus Opfer krankheitsbedingte Absenzen

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	30	83.33%
selten (23b)	4	11.11%
manchmal (23c)	2	5.56%
mehrmals pro Woche (23d)	0	0.00%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Abbildung 40: Habitus Opfer Schwänzen

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	2	5.56%
selten (23b)	14	38.89%
manchmal (23c)	16	44.44%
mehrmals pro Woche (23d)	4	11.11%
Keine Antwort	2	5.56%

Abbildung 41: Habitus Opfer Stress

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	13	36.11%
selten (23b)	9	25.00%
manchmal (23c)	11	30.56%
mehrmals pro Woche (23d)	3	8.33%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Abbildung 42: Habitus Opfer Schlafstörungen

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	17	47.22%
Nein (N)	19	52.78%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Abbildung 43: Habitus Opfer sinkende Schulleistungen

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (28a)	16	44.44%
selten (28b)	15	41.67%
am Wochenende (28c)	5	13.89%
mehrmals pro Woche (28d)	0	0.00%
jeden Tag (28e)	0	0.00%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Abbildung 44: Habitus Opfer Konsum Alkohol

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nie (29a)	33	91.67%
Selten (29b)	3	8.33%
Am Wochenende (29c)	0	0.00%
mehrmals pro Woche (29d)	0	0.00%
jeden Tag (29e)	0	0.00%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Abbildung 45: Habitus Opfer Konsum Drogen

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	9	25.00%
Nein (N)	27	75.00%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Abbildung 46: Habitus Opfer Essstörungen

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	13	38.11%
Nein (N)	23	63.89%
Keine Antwort	2	5.58%

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Abbildung 47: Habitus Opfer Konsum von Gewaltvideos

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	11	30.56%
Nein (N)	25	69.44%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Abbildung 48: Habitus Opfer Spielen von Egoshootern

Feld-Zusammenfassung für 0008

Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	34	94,44%
Nein (N)	2	5,56%
Keine Antwort	2	5,56%

Feld-Zusammenfassung für 0008

Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter?

Abbildung 49: Habitus Opfer Beziehung zur Mutter

Feld-Zusammenfassung für 0009

Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	23	63.89%
Nein (N)	13	36.11%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0009

Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater?

Abbildung 50: Habitus Opfer Beziehung zum Vater

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hast du?

Antwort	Anzahl	Prozent
Keine (7a)	3	8.33%
1-3 (7b)	14	38.89%
4-6 (7c)	7	19.44%
mehr als 6 (7d)	12	33.33%
Keine Antwort	2	5.56%

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hast du?

Abbildung 51: Habitus Opfer Anzahl Freunde

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	5	19.23%
selten (23b)	12	46.15%
manchmal (23c)	8	30.77%
mehrmals pro Woche (23d)	1	3.85%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Abbildung 52: Habitus Täter krankheitsbedingte Absenzen

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	17	65.38%
selten (23b)	2	7.69%
manchmal (23c)	5	19.23%
mehrmals pro Woche (23d)	2	7.69%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Abbildung 53: Habitus Täter Schwänzen

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	3	11.54%
selten (23b)	12	46.15%
manchmal (23c)	6	23.08%
mehrmals pro Woche (23d)	5	19.23%
Keine Antwort	2	7.69%

Abbildung 54: Habitus Täter Stress

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	11	42.31%
selten (23b)	8	30.77%
manchmal (23c)	4	15.38%
mehrmals pro Woche (23d)	3	11.54%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Abbildung 55: Habitus Täter Schlafstörungen

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	9	34.62%
Nein (N)	17	65.38%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Abbildung 56: Habitus Täter sinkende Schulleistungen

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (28a)	7	26.92%
selten (28b)	9	34.62%
am Wochenende (28c)	5	19.23%
mehrmals pro Woche (28d)	4	15.38%
jeden Tag (28e)	1	3.85%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Abbildung 57: Habitus Täter Konsum Alkohol

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nie (29a)	16	81.54%
Selten (29b)	7	26.92%
Am Wochenende (29c)	1	3.85%
mehrmals pro Woche (29d)	1	3.85%
jeden Tag (29e)	1	3.85%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Abbildung 58: Habitus Täter Konsum Drogen

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	3	11.54%
Nein (N)	23	88.46%
Keine Antwort	2	7.69%

Abbildung 59: Habitus Täter Essstörungen

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	18	69.23%
Nein (N)	8	30.77%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Abbildung 60: Habitus Täter Konsum Gewaltvideos

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	17	65.38%
Nein (N)	9	34.82%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Abbildung 61: Habitus Täter Spielen von Egoshooter

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nie (29a)	130	94.20%
Selten (29b)	4	2.90%
Am Wochenende (29c)	3	2.17%
mehrmals pro Woche (29d)	0	0.00%
jeden Tag (29e)	1	0.72%
Keine Antwort	2	1.45%

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Abbildung 62: Habitus Schüler, die nie Opfer von Cyberbullying waren, Konsum Drogen

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	98	54.44%
selten (23b)	52	28.89%
manchmal (23c)	19	10.56%
mehrmals pro Woche (23d)	11	6.11%
Keine Antwort	2	1.11%

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Abbildung 63: Habitus Schüler, die nie Opfer von Cyberbullying waren, Schlafstörungen

Feld-Zusammenfassung für 0010

Ich kann mit meinen Problemen zu meiner Mutter gehen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	15	57.69%
Nein (N)	11	42.31%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0010

Ich kann mit meinen Problemen zu meiner Mutter gehen?

Abbildung 64: Habitus Täter Beziehung zur Mutter

Feld-Zusammenfassung für 0011

Ich kann mit meinen Problemen zu meinem Vater gehen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	10	38.46%
Nein (N)	16	61.54%
Keine Antwort	2	7.89%

Feld-Zusammenfassung für 0011

Ich kann mit meinen Problemen zu meinem Vater gehen?

Abbildung 65: Habitus Täter Beziehung zum Vater

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hast du?

Antwort	Anzahl	Prozent
Keine (7a)	1	3.85%
1-3 (7b)	7	26.92%
4-6 (7c)	7	26.92%
mehr als 6 (7d)	11	42.31%
Keine Antwort	2	7.69%

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hast du?

Abbildung 66: Habitus Täter Anzahl Freunde

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ich ignoriere es (22a)	114	52.71%
Ich beleidige zurück (22b)	61	28.24%
Ich drohe der Person am nächsten Tag (22c)	21	9.72%
Ich informiere eine erwachsene Person (Eltern, Lehrperson, Trainer, Schulsozialarbeiterin, etc.) (22d)	106	48.15%
Sonstiges	32	14.81%

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Abbildung 67: Massnahmen, die Jugendliche in einem Fall von Cyberbullying ergreifen würden

Feld-Zusammenfassung für 0040

Welche der folgenden Massnahmen ergreifst du bei deinen eigenen Internetprofilen? Kreuze alle zutreffenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Regelmässiger Passwortwechsel (40a)	55	25.46%
Profile nur für Freunde sichtbar (40b)	169	78.24%
Persönliche Daten stelle ich auf mein Profil (40c)	13	6.02%
Ich kann einen Printscreen erstellen (40d)	15	6.94%
Ich kann einen Website-Betreiber kontaktieren (40e)	17	7.87%
Meine Handynummer ist für alle sichtbar (40f)	7	3.24%
Kommentare nur für Freunde sichtbar (40g)	139	64.35%
Fotos nur für Freunde sichtbar (40h)	151	69.91%
Ich chatte mit Unbekannten (40i)	19	8.80%

Feld-Zusammenfassung für 0040

Welche der folgenden Massnahmen ergreifst du bei deinen eigenen Internetprofilen? Kreuze alle zutreffenden Antworten an.

Abbildung 68: Sicherheitseinstellungen und vorgelagerte Massnahmen gegen Cyberbullying

Tabelle 14 : Nachgelagerte Massnahmen durch die Schule

↓	↓
4	- Facebook kontaktiert - Gruppengründer für den Rest der Oberstufe auf Probezeit, beim nächsten Vergehen weg
9	Polizei wurde eingeschaltet
10	Gespräche mit Einbezug von Eltern.
11	Opfer war eine Lehrperson. Der Schüler musste den Eintrag löschen und sich bei der Lehrperson schriftlich entschuldigen. Eltern wurden informiert.
18	Polizei wurde informiert. Sie kam und hat die Jugendlichen verhört.
26	Polizei wurde an die Schule geholt und die Täter verhört
29	Thema wurde im Team diskutiert, Facebook in der Schule gesperrt. Die Polizei wurde informiert und kam in die Schule.
34	Polizei kam ins Schulhaus, Verweis für die Täter
41	Täter kam 6 Wochen ins Timeout, Opfer hat Schule gewechselt (Privatschule), Eltern haben Anzeige erstattet
44	Verweis für den Täter Androhung einer Anzeige durch die Polizei
47	Ich habe Anzeige erstattet. SL, SSA wurden informiert, der Schüler wurde ins Timeout verwiesen, kam aber nach 6 Wochen wieder zurück in meine Klasse.

11.5 Leitfaden Interview Opfer

1. Opfer ist weiblich männlich
2. Ich besuche die Sek. A B C
3. Wie sah die Situation aus bevor das ganze begonnen hat?
4. Wie hat das Ganze angefangen?
5. Wann kam der Zeitpunkt an dem du der Situation machtlos gegenüberstandest?
6. Was war für dich damals besonders Schwierig?
7. Was für Auswirkungen hatte das Cybermobbing auf dich? (Verhalten, Privat, Schule & Gesundheit)
8. Was waren für dich Inseln (Momente der Ruhe) während den Cybermobbingattacken?
9. Wann realisiertest du, dass es so nicht mehr weitergehen kann?
10. Was hast du dann gemacht?
11. Wem hast du dich anvertraut?
12. Was ist passiert, als du Hilfe geholt hast?
13. Was hat dir besonders geholfen?
14. Was war deiner Meinung nach überflüssig?
15. Was hätte man besser machen können?
16. Wie hat sich die Situation mittlerweile verändert.
17. Gibt es Dinge die du heute anders erlebst und bewertest als vorher?
18. Kanntest du die Täter?
19. Wie hast du die Täter ermittelt?
20. Was Gefühle kommen in dir hoch, wenn du an den /die Täter denkst?
21. Hat sich der die Täter in seinem / Ihrem Verhalten in der Schule während dem Mobbing verändert?
22. Fand ein Täter- Opfergespräch statt?
23. Wie lief dieses ab?
24. Von wem wurde es begleitet?
25. Wenn du nochmals in derselben Situation wärst, was hättest du anders gemacht?
26. Hätte Prävention in der Schule den Fall abschwächen oder gar verhindern können?

27. Wie müsste deiner Meinung nach Prävention in der Schule aussehen?
28. Welche Signale hast du deinen Lehrer während den Cyberattacken gesendet?
29. Welche Erwartungen stellst du an die LP während den Attacken?

11.6 Leitfaden Interview Täter

1. Täter ist weiblich männlich
2. Ich besuche die Sek. A B C
3. Wie sah die Situation aus bevor das ganze begonnen hat?
4. Wie hat das Ganze angefangen?
5. Wie hast du dein Opfer ausgewählt?
6. Beschreibe deine Vorgehensweise?
7. Was war dies für ein Gefühl jemanden über das Netz zu mobben?
8. Was war für dich damals besonders einfach?
9. Welche Auswirkungen hatte dein Cybermobbing auf dich? (Verhalten, Privat, Schule & Gesundheit)
10. Hattest du zu einem Zeitpunkt Mitleid mit dem Opfer?
11. Was Gefühle kommen in dir hoch, wenn du an den /die Täter denkst?
12. Hat sich der die Täter in seinem / Ihrem Verhalten in der Schule während dem Mobbing verändert?
13. Fand ein Täter- Opfergespräch statt?
14. Wie lief dieses ab?
15. Von wem wurde es begleitet?
16. Hätte Prävention in der Schule den Fall abschwächen oder gar verhindern können?
17. Wie müsste deiner Meinung nach Prävention in der Schule aussehen?
18. Welche Signale hast du deinen Lehrer während den Cyberattacken gesendet?
19. Welche Erwartungen stellst du an die LP während den Attacken?
20. Wie hat sich die Situation mittlerweile verändert.
21. Gibt es Dinge die du heute anders erlebst und bewertest als vorher?
22. Warst du auch mal Opfer einer Cybermobbingattacke oder Mobbing?

11.7 Leitfaden Experteninterview

Einschätzung der Lage und Situation

Wie schätzen sie die Cybermobbingsituation unter Jugendlichen in der heutigen Zeit ein?

Wie hat sich die Situation ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert?

Bei Bullying handelt es sich um ein sehr altes Phänomen, dass bereits vor über 100 Jahren in der Literatur Beachtung fand (z.B. Musils Törless). Warum gestaltet sich ihrer Meinung nach die Prävention so schwierig?

- Medienpädagogik
- Was könnten Hintergründe für die Entstehung von Mobbing sein?
- Was sind klassische Formen von Mobbing?
- Mobbing hat eine Ventilfunktion, doch wozu eigentlich?

Teil Prävention

Was verstehen Sie unter Cybermobbingprävention?

Auf welchen Ebenen soll ihrer Meinung nach bei der Prävention angesetzt werden?

- Lehrpersonen
- Institution Schule
- Familie
- Braucht es Restriktionen

Gibt es ihrer Meinung nach einen spezifischen Täter- bez. Opfertypus? Wenn ja, wie kann eine Lehrperson in der Schule diese vor Angriffen schützen und sie unterstützen?

Teil Forderungen

Wie soll eine Lehrperson vorgehen, wenn in seiner Klasse ein Verdacht oder ein Fall von Cyberbullying vorliegt? Wie sieht ihrer Meinung nach ein optimaler Lösungsweg aus?

- Ebene Familie
- Ebene Schule
- Ebene Gesellschaft

Inwiefern können Checklisten in einem solchen Fall die Lehrpersonen entlasten und zu professionellem Handeln anleiten? Von wem müssten diese Checklisten erstellt werden.

Wie soll ihrer Meinung nach mit den Bullies (Tätern) vorgegangen werden?

Opfer von Bullying leiden oft sowohl an Kurz- wie auch an Langzeitfolgen, (Unkonzentriertheit, Einsamkeit, negatives Selbstbild, Schulverweigerung; soziale Anpassungsprobleme, negatives

Selbstkonzept, Beziehungsproblemen, Depressionen, Psychosomatische Beschwerden), bräuchte es nicht für alle Lehrer spezielle Kurse um dies vorzubeugen? Wie stellen sie sich zu dieser Forderung?

Laut einer Studie von Vossekuil (2002), sind 71% der Amokläufer in amerikanischen Schulen selbst Opfer von Bullying. Dazu kommt dass, Opfer von Bullying vermehrt Suizid begehen. (Carloso, 2003, S. 54) Verschliessen Lehrer und Sozialpädagogen ihre Augen vor Bullying um nicht noch mehr Aufgaben übernehmen zu müssen?

Auch Täter oder Bullies fallen im späteren Leben negativ auf. Olweus untersuchte in einer Langzeitstudie männliche Täter bis zum Alter von 24 Jahren. 60% wurde straffällig und verurteilt. 35% bis 40% sogar mehrmals. Wie interpretieren sie diese Zahlen und welche Massnahmen würden sie ergreifen?

11.8 Interview Experte 1 (Schulsozialarbeiter)

Tabelle 15: Auflistung der Aussagen Schulsozialarbeiter nach deduktiver Kategorienbildung

Dimension Phänomen B / CB	Habitus Opfer	Habitus Täter	Vorgelagerte Massnahmen	Nachgelagerte Massnahmen
<p>Cyberbullying unterscheidet sich nicht vom normalen Bullying, es ist ein Weiterziehen auf eine neue Plattform</p> <p>CB läuft verdeckt ab</p> <p>Oft werden Attacken nur zufällig entdeckt</p> <p>Lehrperson und Schüler einer Klasse wurden gleichzeitig gemobbt</p> <p>Seiten wurden im FB erstellt, jeder konnte Mitglied werden (halböffentliches CB)</p> <p>Grosses Wissensdefizit bei Schülern</p> <p>Fast 100% aller Sch. sind im Facebook, wissen aber nicht, was es für Konsequenzen haben kann, wenn sie bestimmte Sachen darin machen</p> <p>Bullying gibt es schon ewig, CB bekam den Stellenwert mit der Durchsetzung der neuen Medien</p> <p>Ein Fall in einer Klasse braucht Zeit und Engagement der LP</p> <p>Täter sind häufig männlich</p>	<p>Opferverhalten ist gelernt</p> <p>Gebückte Körperhaltung, gesenkter Blick, unterwürfige Erscheinung</p> <p>Kontaktaufnahme mit SSA</p> <p>Leidet unter der Situation</p>	<p>Halböffentliche Attacke (Gruppe bei FB)</p> <p>Opfer wird wahllos ausgesucht, wird zum Teil nicht gekannt</p> <p>Diffamierende Inhalte und fertig machen des Opfers</p> <p>Outen sich häufig bei no blame Approach (jüngere Schüler)</p> <p>Verändern zum Teil das Verhalten und hören auf</p> <p>Achten darauf, dass Autoritätspersonen nichts mitbekommen</p> <p>Umgehen von öffentlichen Chats auf MSN, damit man weniger nachweisen kann</p>	<p>Prävention in der Schule wie aber auch im Elternhaus</p> <p>Kinder müssen lernen empatisch zu sein „<i>was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem Anderen zu</i>“</p> <p>Erwachsene müssen Wissen über das Internet haben und darin präsent sein</p> <p>Erwachsene kennen sich schlechter mit den neuen Medien aus als die Kinder</p> <p>Forderung dass LP's und Eltern nicht mehr als ein halbes Jahr Rückstand auf das Wissen der Kinder haben dürfen.</p> <p>Jugendbeauftragter Kapo hält Vortrag in Klassen mit Schwerpunkt rechtlicher Standpunkte im Internet</p> <p>Kanal Internet offen nutzen</p>	<p>Einsatz von Checklisten sind sinnvoll</p> <p>Keine LP sollte das Problem alleine lösen</p> <p>Überprüfen von Facebookseiten von einem privaten Account</p> <p>Informieren der SL</p> <p>Sofortintervention in den Klassen durch SSA</p> <p>Den Sch. die Möglichkeit geben, innerhalb einer kurzen Zeit die Seiten selber zu löschen</p> <p>No blame Approach in Kombination mit der systemischen Gruppenberatung</p> <p>Situation wird mit allen Beteiligten trocken analysiert und Abmachungen getroffen</p>

<p>CB und Bullying läuft fast immer verdeckt ab, das Internet begünstigt das, weil wir Erwachsenen häufig weniger verstehen, als die Kinder.</p> <p>Ohne Tipps deckt man CM nur durch Zufall oder gar nicht auf</p> <p>Einige Sch. haben private Daten wie Natelnummern, Adressen usw. auf ihrem Facebookprofil</p> <p>Eltern wissen häufig nicht, was ihre Kinder im Internet tun und lassen</p> <p>Medium Internet ist in unserer Gesellschaft so wichtig wie Rechnen und Schreiben.</p> <p>Es gibt technische Mittel, um Seiten im Internet für Kinder zu sperren, diese funktionieren aber nicht 100%, das Wissen darüber umgehen die Jugendlichen mit sogenannten Proxiservern. Die Erwachsenen wissen aber nichts darüber und glauben ihre Kinder seien geschützt</p> <p>Die Polizei sagt, das Gefährlichste ist ein Computer im Kinderzimmer</p> <p>Das Gefahrenpotenzial im Internet ist vorhanden</p> <p>Internet entwickelt sich rasend schnell</p> <p>LP haben ganz viele andere Sachen zu tun, als sich nur in Sachen neue Medien weiterzubilden</p> <p>LPs sind oft mit der Situation überfordert (bei einem Fall von CB)</p> <p>Nicht alle LP's können in einem Team zusammenarbeiten</p>		<p>Täterverhalten ist gelernt</p> <p>Täter wollen cool sein (Statusgewinn)</p>	<p>Medientraining institutionalisieren</p> <p>Medienpädagogik als Schulfach</p> <p>Regelmässiger Klassenrat in den Klassen durchführen</p> <p>Computer muss im Wohnzimmer stehen und nicht im Kinderzimmer</p> <p>Freiräume der Kinder im Internet begrenzen</p> <p>Referatangebote für Eltern zum Thema Internet allgemein</p> <p>Updates von der PH</p> <p>Medienkompetenz gehört zur Aufgabe der Lehrerbildung</p> <p>Checklisten erstellen, wie gehe ich vor in einem Ernstfall</p>	<p>SSA nimmt die Sache in die Hand, da diese Sanktionen losgelöst vom Unterricht sind</p> <p>Täter wurde nicht bestraft aber verwarnet</p> <p>Täter musste zu seiner Tat stehen</p> <p>Anzeigen bei groben Fällen, einschalten der Polizei</p> <p>Täter und Opfer müssen neue Verhaltensweisen lernen</p> <p>Mitläufer müssen zur Verantwortung gezogen werden</p> <p>Nach einem Fall von Bullying oder CB muss man darauf schauen, dass der Fokus nicht weiterhin auf dem Opfer liegt</p>
---	--	--	---	--

11.8.1 Transkription Interview Experte 1, Schulsozialarbeiter

C: Wie wir gehört haben, hatten Sie an ihrer Schule einen Fall von Cyberbullying, können Sie uns diesen Fall kurz schildern?

SA: Grundsätzlich will ich festhalten, dass Cybermobbing sich nicht unterscheidet vom normalen Mobbing, es ist einfach ein Weiterziehen auf eine neue Plattform, wo das Ganze noch versteckter abgehalten werden kann. Bei uns im konkreten Fall sind dabei zwei Sachen gleichzeitig gelaufen. Zum einen hat eine Klasse eine Vikariatslehrperson gehabt, welche sie nicht mochten und dies hat sich über Facebook geäußert. Die Sch. haben eine Seite unter dem Namen der Lehrperson erstellt und jeder hat dann seine Sachen dort reingeschrieben. Das Ganze haben wir dann per Zufall gefunden. Zum anderen lief es gegen einen Jungen in der gleichen Klasse, es gab auch eine Seite in Facebook gegen ihn, wo die Mitschüler/innen schlecht über ihn geschrieben haben.

C: Wie haben Sie diese Seiten entdeckt?

SA: hm, wie lief dies genau? (*denkt nach*) Der Junge kam zu mir und erzählte mir, dass es im Facebook eine Seite gegen ihn und gegen die Lehrperson gibt. Das habe ich dann über meinen privaten Account gecheckt, dies konnte man ja auch, da es öffentliche Seiten waren und dann haben wir dann etwas unternommen.

C: Was haben sie dann genau unternommen?

SA: Erstmals war es ja einfach zu erkennen, wer der Administrator der Seiten war und dann habe ich es zuerst mit dem Schulleiter besprochen und bin danach in einer Sofortübung in alle Klassen gegangen, welche davon betroffen waren. Dabei habe ich denen gesagt, dass es diese Seiten gibt und wer auch immer dafür verantwortlich ist, soll dies in der Mittagspause sofort entfernen. Zweitens sind wir dann von der Schulsozialarbeit vorgegangen wie in einem normalen Mobbingfall, mit dem sogenannten No blame Approach, ich habe dies dann kombiniert mit der systemischen Gruppenberatung. Dabei habe ich alle Jungs aus den verschiedenen Klassen zusammengenommen, denn die Mädchen hatten überhaupt nichts damit zu tun³². Dann habe ich mit ihnen die Situation trocken analysiert, Massnahmen besprochen und Abmachungen getroffen. Meistens ist es in einem solchen Rahmen auch so, dass sich die Täter dann outen und dazu stehen, was sie gemacht haben. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, denn die ganze Sache braucht Zeit und zu dem muss die Lehrperson ihre Zustimmung geben, ansonsten funktioniert die ganze Sache nicht. Gut an der Sache, dass ich als SSA die Sache in die Hand genommen habe, ist die Tatsache, dass die Schüler wissen, dass es keine Sanktionen gibt und vom Unterricht losgelöst sind.

C: In diesem Sinne gab es für den Täter keine Konsequenzen? Er hat einfach in dieser Gruppenberatung mitmachen müssen?

³² Alle Täter waren männlich: Vergleich mit Umfrage Ergebnisse

SA: Ja, der Täter wurde nicht bestraft, wir haben es konkret so gemacht, dass der Schulleiter und ich so das Spiel böser „Bulle“, guter „Bulle“ gespielt haben. **Der Täter musste zuerst hinstehen und sagen, was er gemacht hat** und dann kam ich als Schulsozialarbeiter zum Zug. Ich **habe ihm dann gezeigt, dass er noch eine Chance bekommt und haben das Ganze lösungsorientiert angeschaut. Es stimmt also, dass er tatsächlich mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Insofern ist nachher auch nichts mehr in dieser Art aufgetreten.** Was wir zusätzlich noch gemacht haben, ist, dass wir gemerkt haben, **dass ein grosses Wissensdefizit vorhanden ist, denn praktisch 100% aller Schüler sind bei Facebook angemeldet, wissen aber nicht, was es für Konsequenzen haben kann, wenn man bestimmte Sachen darin macht. Wir haben dann den Jugendbeauftragten der Kapo eingeladen und der hat dann mit den Schülern das genau angeschaut, vor allem vom rechtlichen Standpunkt ohne das Facebook dabei schlecht zu machen.** Den Schülern wurde aber genau gesagt, **dass sich das Internet in der rechtlichen Lage nicht unterscheidet zur normalen Gesetzgebungen, ausser, dass es übers Internet länger gehen kann, bis man ein Vergehen bemerkt.**

C: In diesem Sinn haben Sie **dieses Medientraining auch institutionalisiert?**

SA: **Genau!**

S: Somit kommen wir zur allgemeinen Situation von Cyberbullying in der Schule. Wie schätzen Sie die Situation unter den Jugendlichen betreffend Cyberbullying ein? Ist es eine Neuerscheinung und gibt es immer mehr Fälle?

SA: **Mobbing gibt es ja schon ewig, Cybermobbing bekam dann den Stellenwert, als sich die neuen Medien durchsetzten. Ich bin der Meinung, dass man das Wort Mobbing heutzutage zu oft in den Mund nimmt, auf der anderen Seite darf man das, was wir in unserer Jugend zum Teil gemacht haben nicht unterschätzen, denn früher war es normal, dass es Kinder gab, die gehänselt wurden und so..Das mit dem Cybermobbing ist halt eine weitere Plattform, welche dem Mobbing entgegenkommt, denn Mobbing läuft ja häufig verdeckt ab, so dass die Autoritätspersonen nichts mitbekommen, das Internet begünstigt dies insofern, da wir Erwachsenen meistens weniger verstehen als die Kinder. Ich wäre alleine nie auf diese Seiten gestossen, wenn ich keine Tipps bekommen hätte. Dann wäre das einfach weitergelaufen, der Junge hätte mehr und mehr darunter gelitten und wenn man dann per Zufall die Seiten nach längerer Zeit gefunden hätte, wäre eine grössere Geschichte daraus geworden, also mit Anzeigen usw.**

S: Wenn wir auf die Prävention achten, was verstehen sie von einer Cyberbullyingprävention, welche Hand und Fuss hat?

SA: Ich denke es ist **eine mehrschichtige Sache**, ich werde auch hier wieder mit dem normalen Mobbing anfangen. In erster Linie geht es darum, dass **Kinder lernen empathisch zu sein, der Satz: „Was du nicht willst was man dir tut, das füge auch keinem Anderen zu“, soll eine Bedeutung für die Kinder in ihrem Leben haben.** Das ist wohl der wichtigste Präventionsansatz und der fängt natürlich schon viel früher an, am besten **bereits im Kindergarten und auch zu Hause.** Spezifisch beim Cybermobbing müssen wir zeigen, **dass wir präsent sind, wir Erwachsenen müssen zum einen wissen, um was es geht und zum anderen müssen die Kinder wissen, dass das Internet nicht ein**

rechtsfreier Raum ist, wo man alles machen darf. Ich als SSA mache es so, dass ich dafür auch Werbung mache, das heisst ich habe ein Profil angelegt und das auch an der Türe so vermerkt, ich habe keine Kinder aktiv angefragt habe aber mittlerweile über 60 Freunde. Ich bin absolut passiv im Facebook aber ich bin überzeugt, dass das alleine bewirkt, dass die Schüler wissen, sie können nicht alles machen, denn es könnte ja sein, dass ich es sehe. Wenn sie aber normale Schimpfwörter, welche sie auf dem Pausenhof auch benützen reinschreiben, dann mache ich überhaupt nichts und mische mich auch nicht ein. Wenn es aber heikle Sachen sind, dann spreche ich die Jugendlichen direkt an, zum Beispiel hatten einige ihre Natelnummern und Adressen veröffentlicht, die habe ich dann darauf hingewiesen, dass sie dies aus ihrem eigenen Schutz entfernen sollen. Auch sehe ich auch immer wieder, wenn Jugendliche Probleme haben und die frage ich per Mail dann an, ob sie mal zu mir kommen wollen. Ich muss sagen, der Rücklauf auf diesem Weg ist sehr gut, die nehmen mich sehr ernst.

C: Also sind Sie dafür, dass man den Kanal offen nutzt?

SA: Ja klar, die Schüler sollen merken, dass es dafür da ist zum sprechen und dass Erwachsene das auch nutzen. Wir leben nicht hinter dem Mond.

S: Sie denken also, dass Familienprävention auch sehr wichtig ist. Es gibt ja viele Eltern, die keine Ahnung haben, was ihre Kinder im Internet tun und lassen.

SA: Absolut, und zwar wird hier die Schule auch wieder eine Rolle spielen. Wir haben auch immer wieder im Elternforum Referatangebote zum Thema, das sind Fachleute, die zum Thema Internet Veranstaltungen machen, dies ist dann nicht zum Thema Facebook sondern zum Thema Internet allgemein. So lernen die Eltern auch, was diese Onlinespiele wie „world of warcraft“ und wie gross das Suchtpotential im Internet ist.

Ich bin der Meinung, dass das Medium Internet mittlerweile in unsere Gesellschaft gehört wie Rechnen und Schreiben, weil es so dermassen wichtig ist, und dann müssen es auch die Eltern verstehen. Rechnen und Schreiben können sie ja auch. Ich finde die Eltern haben darum die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen.

C: Das heisst für sie, dass man den Kindern nicht alle Freiräume im Internet geben darf und zum Beispiel einige Seiten auch sperrt?

SA: Ja, das sind die technischen Mittel, die man hat, aber keines dieser Mittel „verhebet“ zu 100%. Die ganzen Kinderschutzsachen, die Kidz wissen genau, wie sie auf gesperrte Seiten kommen können. Wenn man in der Schule fragt, wie man auf Facebook kommt, obwohl die Seite gesperrt ist, gibt es im nu viele Möglichkeiten. Dabei gehen sie über sogenannte Proxiserver, welche dann eben nicht mehr erkennen, auf welchen Seiten man sich befindet. Das wissen die Jugendlichen!

S&C: lachen... aber wir nicht!

SA: Darum finde ich es sehr wichtig, dass man das mit den Kindern teilt, beispielsweise den Computer im Wohnzimmer haben, damit man immer wieder einen Blick darauf werfen kann, wo ihre

Kinder im Internet sind und auch Fragen stellt, was sie jetzt da genau machen. Das Gefährlichste, das sagt ja auch die Polizei, ist, wenn man den Kindern einen Computer ins Zimmer stellt und dann können sie im Prinzip alles machen, was sie wollen³³. Dann kommen dann eben die wirklich gefährlichen Sachen wie die Chatrooms und so, wo sie unter Umständen mit Kinderschändern zu tun haben und sie keine Ahnung haben davon. Wir haben in einer Projektwoche zum Thema neue Medien als Schulsozialarbeiter ein Profil in einem Chatroom unter dem Namen „Meli 14“ erstellt. Wir hatten innerhalb von einigen Minuten zehn Anfragen, darunter wirklich sieben, die wirklich unter die Gürtellinie gingen, es ist also wirklich gefährlich! Und die Täter wissen heutzutage, wie sie diese öffentlichen Chats umgehen können, indem sie einfach fragen, ob die Schüler MSN haben und so. Das Gefahrenpotenzial ist wirklich vorhanden!

S: Denken Sie, dass es eine Möglichkeit von Prävention ist, wenn man Medienpädagogik als Schulfach offiziell in den Lehrplan reinnehmen würde?

SA: Ich fände es eine gute Sache, finde aber auch, dass die Lehrpersonen zusätzlich ausgebildet werden müssen. Zum Teil ist hier echt ein grosses Unwissen vorhanden. Ähm, also ähnlich wie bei den Eltern, es müssen einfach beide die Verantwortung übernehmen und gehört neben dem Rechnen, Schreiben usw. zum Kerngeschäft.

S: Das heisst Sie finden, die PH muss beginnen, diese Medienkompetenz in die Lehrerbildung hineinzubringen?

SA: Ich denke schon, aber das Problem ist, dass sich das Ganze extrem schnell entwickelt und es immer wieder Neues auf dem Markt gibt. Es müsste ein Ziel sein, dass alle Lehrpersonen nicht mehr als ein halbes Jahr Rückstand auf das Wissen der Jugendlichen haben, das ist aber sehr schwierig zu bewerkstelligen.

C: Es müsste also ständig ein Update von der PH für die Lehrpersonen geben?

SA: Es wäre sicher sinnvoll, aber ich sehe auch das Problem, dass Lehrpersonen noch viele andere Sachen zu tun haben. Man müsste irgendetwas erfinden, zum Beispiel pro Schulhaus eine Lehrperson, welche sich damit auseinandersetzt und das Team in regelmässigen Abständen über die Neuigkeiten im Netz informiert oder so. Dies müsste aber verpflichtend sein.

S: Wenn ein Fall von Cyberbullying in einer Klasse stattfindet, was würden sie der Lehrperson raten zu tun? Gibt es eine optimale Vorgehensweise? Wäre zum Beispiel eine Checkliste sinnvoll?

SA: Das Wichtigste finde ich, dass es etwas ist, was man nicht alleine lösen muss. Viele Lehrpersonen sind mit der Situation überfordert und es ist nichts Schlimmes, wenn man sich in einem solchen Fall Hilfe holt. Auch dann, wenn man das Gefühl hat, es im Griff zu haben. Je mehr Perspektiven man zu einem Fall hat, desto mehr Lösungswege gibt es, die Voraussetzung dabei ist

³³ Verweis auf Theorie

aber, dass man im Team zusammenarbeiten kann und das ist leider bei einigen Lehrpersonen erfahrungsgemäss nicht der Fall.

S: Wenn es für Lehrpersonen sehr schwierig ist Cyberbullying zu erkennen, glauben sie, dass es bei den Schülern typische Täter und Opfertypen gibt?

SA: Verhalten ist gelernt, Täterverhalten, sowie Opferverhalten. Wir Menschen haben ja die Eigenschaft zu schauen, ob unser Verhalten Regelmässigkeiten auslöst, die in sich funktionieren oder nicht. Wenn es funktioniert, dann wiederholt man es. Diese Rollen sind also insofern gelernt, auch wenn man in verschiedene Gruppen reinkommt, kriegt man Feedbacks, welche wieder genau gleich sind, so kann ich wieder in meine alte Rolle schlüpfen, die ich kenne. Unabhängig von Cybermobbing oder Mobbing ist es wichtig, dass man dieses Verhalten anschauen kann und neue Verhaltensweisen lernt. Sowie bei Tätern und Opfern. Oftmals geht es bei Opfern zum Beispiel darum, dass sie ihre Körperhaltung verbessern, Blickkontakt aufnehmen können und nicht unterwürfig erscheinen. Für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass man die sogenannten Mitläufer in die Verantwortung zieht. Nicht dass man sie beschuldigt, sondern dass sie sagen, was sie wollen, was sie cool finden und was nicht, denn der Täter will cool sein und wenn er merkt, dass sein Tun nicht als cool angeschaut wird, dann wird er auch nicht damit weitermachen³⁴.

Wichtig am Ganzen ist, dass man darauf schauen muss, dass der Fokus in einer Gruppe nicht mehr auf dem Opfer liegt, dann hat man gute Chancen, dem Opfer auch zu helfen.

Wichtig auf der Seite der Lehrperson finde ich, dass sie regelmässig einen Klassenrat durchführt, wo man offen über Schwächen und Stärken der Gruppe spricht und dass sie hinschaut und die Augen aufmacht.

C: Sie finden es also sinnvoll, wenn jede Klasse einen Klassenrat hat?

SA: Das finde ich extrem sinnvoll! Vor allem zu dem Punkt Empathie lernen, ist dies sehr wichtig!

³⁴ Statusgewinn des Täters

11.9 Interview Experte 2 (Dozent PH)

Tabelle 16: Auflistung der Aussagen des Dozenten nach deduktiver Kategorienbildung

Dimension Phänomen B / CB	Habitus Opfer	Habitus Täter	Vorgelagerte Massnahmen	Nachgelagerte Massnahmen
<p>Cybermobbing kommt seltener vor als normales Mobbing, der Unterschied ist frappant</p> <p>Mobbing ist ein tiefes, menschliches Phänomen. Es verleiht den Tätern Macht</p> <p>Mobbing als falsch geleitete Version vom Umgang mit Konflikten, Hierarchien und Aggressionen</p> <p>Privates CB kommt am häufigsten vor, halböffentlich ein bisschen weniger und öffentlich am wenigsten</p> <p>Im Internet gross publizieren ist also viel weniger häufig als im privaten Bereich</p> <p>98% der Jugendlichen haben ein eigenes Handy, viele sind auch bei FB verknüpft, dadurch stieg das CB</p> <p>Mobbing innerhalb vom Schulrahmen und CB verlaufen oft parallel</p> <p>Mobbing kommt immer vor</p>	<p>Es gibt passive und aggressive Opfer</p> <p>Leute, die sich nicht wehren, aus bildungsfernen Schichten stammen, komisch aussehen oder wenig Sozialkompetenz haben sind typische Opfertypen</p> <p>Opfer leiden an Kurz- und Langzeitfolgen: Unkonzentriertheit, Einsamkeit, negatives Selbstbild, Schulverweigerung, soziale Anpassungsprobleme, Beziehungsprobleme, Depressionen, psychosomatische Beschwerden usw.</p>	<p>Tragen einen Gewinn davon, ist ein archaisches Gefühl, das man nicht abstellen kann</p> <p>Bei den Tätern geht's oft um Selbstvertrauen</p> <p>Täter verschaffen sich durch Taten Akzeptanz in einer Gruppe</p> <p>Täter geben sich oft zu erkennen, sonst haben sie keinen Statusgewinn</p>	<p>Thematik ansprechen und an die Öffentlichkeit gehen</p> <p>Prävention ist eine lang angelegte und nie endende Arbeit an Sozialkompetenz und Medienkompetenz</p> <p>Es bringt viel, früh in die Sozialkompetenz und Gewaltprävention zu investieren.</p> <p>Der Erwerb von Sozialkompetenzen ist gesamtgesellschaftlich sehr wichtig, man muss früh damit beginnen</p> <p>Jede LP kann etwas tun, Einzelne stärken, Klassen stärken und Teamentwicklung stärken</p> <p>Gewaltprävention im Stundenplan ist wirksamer als das Fach Französisch auszubauen</p>	<p>SL muss LP unterstützen</p> <p>Alle Beteiligten an einen Tisch bringen</p> <p>Es ist nicht wirkungsvoll, böse Täter hinzustellen</p> <p>LP soll Sch. an Lösungen beteiligen im Sinne von Schülermediation</p> <p>Polizei informieren in Härtefällen (wenn man beispielsweise die IP- Nummer braucht)</p> <p>Stellen finden, suchen, welche mit Sozialkompetenzen zu tun hat und sich mit Medien auskennt</p> <p>Es ist ungünstig eine Kriminalisierung vorzunehmen</p> <p>Täter müssen konfrontiert werden, Auswirkungen und Folgen aufzeigen</p>

<p>Oft fehlt die Erfahrung und mit gesundem Menschenverstand handelt man im ersten Moment falsch</p> <p>Auch während der Lehrerausbildung passiert Mobbing</p> <p>Zurzeit ist sehr viel Druck auf der Schule, dies zeigt sich in der starken Belastung der LPs. Alles was zusätzlich kommt, ist eine erneute Belastung.</p>			<p>Gruppen- und Partnerarbeiten</p> <p>Sitzordnung</p> <p>Teamstärkung (Klasse als Team arbeiten lassen)</p> <p>Klarheiten, was man nicht toleriert</p> <p>Konsequenzen müssen klar sein</p> <p>Checklisten zur Entlastung</p> <p>Verschiedene Instanzen müssen zusammenarbeiten (LP, SL, SSA, Polizei)</p> <p>Lehrmittel Medienkompass (Medienkompetenz mit Lust und Freude überbringen, z.B. durch Comics)</p> <p>Kein Freund von speziellen Kursen, vielmehr langfristige Kurse beispielsweise in der Lehrerausbildung</p> <p>Stetige Thematisierung von Mobbing in der Ausbildung</p>	<p>Sozialarbeit oder gemeinnützige Arbeit ist als Strafe sinnvoll</p> <p>Einträge oder finanzielle Strafen sind unnützlich</p> <p>Der Täter muss nicht nur hören, sondern auch erfahren, dass es falsch war, er muss Konsequenzen spüren</p>
---	--	--	---	--

11.9.1 Transkription Interview Experte 2, Dozent PH

Ch: Wie schätzen sie die Cybermobbingsituation unter Jugendlichen in der heutigen Zeit ein?

H.S: Es gibt relativ konkrete Zahlen, diese stammen von Sonja Pern. Sie arbeitet für die Uni Zürich und macht eine Netteenstudie, die immer noch läuft. Bei dieser Studie werden Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren aus der ganzen Schweiz untersucht. Es gibt mehrere Befragungswellen, da es eine Nationalfondstudie ist. Zusammengefasst kommt Cybermobbing seltener vor als normales Mobbing. Im Vergleich zum Leben ausserhalb des virtuellen Raumes sieht man, dass traditionelle Täter (herkömmliches Mobbing) bei einer Häufigkeit von 1x pro Woche bei 3% und manchmal bei 53% liegen. Bei den Cybertätern gibt es keine Angaben der Jugendlichen selbst manchmal liegen sie bei 14%. Bei der Opfersituation geben 61% an manchmal Opfer gewesen zu sein und häufig zu 8%. Cyberopfer hingegen geben 2% und häufig 20% an. Der Unterschied ist wirklich frappant. Auch Frau Pern war überrascht über die Ergebnisse. Es überschneidet sich auch und in der Regel sind es die gleichen Täter. Es gibt verschiedene Arten von Mobbing in Bezug auf die Öffentlichkeit. Dies ist auch für die Opfer eine ganz andere Situation, ob man Privat zum Beispiel SMS bekommt, die man nur selber liest. Privat kommt es am meisten vor häufig aber zwischen 0% und 2%. Ein bisschen weniger ist Mobbing halböffentlich und ganz öffentliches Mobbing am wenigsten. Im Internet gross publizieren ist also viel weniger häufig als im privaten Bereich. Trotzdem ist jedes Mobbing eines zu viel. An der PHZH ist Rolf Schneider verantwortlich für die ganzen Gewaltfragen und kommt auf vergleichbare Zahlen.

Ch: Wie hat sich die Situation ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert?

H.S: Soviel ich weiss (verlässliche Zahlen fehlen), hat seit Beginn der Social Communities das Cybermobbing zugenommen. Parallel dazu kommt der häufige Besitz von Handys. Heute haben 98% der Jugendlichen ein eigenes Handy, viele sind bei Facebook verknüpft und dadurch nahm das Cybermobbing zu.

Ch: Bei Bullying handelt es sich um ein sehr altes Phänomen, dass bereits vor über 100 Jahren in der Literatur Beachtung fand. Warum gestaltet sich ihrer Meinung nach die Prävention so schwierig?

H.S: Wahrscheinlich weil es ein tiefes menschliches Phänomen ist. Vermutlich gab es dieses schon bei den Griechen. Es verleiht dem Täter eine gewisse Macht und ist deshalb schon immer passiert z.B. als Demütigung von anderen Leuten. Das Ganze ist ein System: Es gibt nicht Täter und Opfer und fertig. Man hat manchmal ein oder mehrere Täter/in. Es kommt immer darauf an, wie man es definiert. Es gibt eine Definition von Herr Smith, der sagt: „Mobbing ist ein aggressives und absichtliches Verhalten ist, es wird von einer oder mehreren Personen ausgeführt, es ist wiederholt und auf ein wehrloses Opfer gerichtet“.

Zum Cybermobbing kommt hinzu, dass es mit Verwendung von elektronischen Mitteln geschieht. Dies ist wichtig für die Zahlen. Wenn man z.B. einen blöden Spruch einfängt, ist es noch nicht Mobbing. In gewissen Studien wird dies aber auch dazugezählt. Darum braucht es Definitionen.

Ch: Was könnten Hintergründe für die Entstehung von Mobbing sein?

H.S: Wie gesagt gibt es Täter oder mehrere Täter/innen, Opfer, Mitläufer, quasi die, die zuschauen und manchmal gibt es auch Leute, die Opfer unterstützen. Es ist ein komplexes System z.B. innerhalb einer Schulklasse. Viele haben einen Gewinn davon, auch die Zuschauer. Im Tagesanzeiger gab es neulich einen Artikel zum Thema: „Was wir vom Zuschauen von Gewaltdarstellungen gewinnen“- als Beispiel der Tod von Gadaffi. Wir schauen gerne Gewalt, auch wenn wir wissen, dass es falsch ist. Es ist ein archaisches Gefühl, das man nicht einfach abstellen kann. Es sind viele Leute beteiligt und es ist ein komplexes System. Es bedient sich urmenschlicher Bedürfnisse.

Ch: Mobbing hat eine Ventilfunktion, doch wozu eigentlich?

H.S: Es könnte sein, dass es eine Ventilfunktion hat, da Opfer auch Täter sein können. Es ist eine falsch geleitete Version vom Umgang mit Konflikten Hierarchien und Aggression. Ich finde es schwierig genau zu sagen, was es ist und kann mich dazu nicht weiter äussern.

Ch: Was verstehen Sie unter Cybermobbingprävention?

H.S: Unter Prävention verstehe ich nicht einfach ein Blatt zu verteilen, was man machen kann. Es ist eine komplexe, lang angelegte und nie endende Arbeit an Sozialkompetenzen und ein Stück weit an Medienkompetenzen. Ein normales Mobbing beginnt bereits im Kindergartenalter und geht bis ins Erwachsenenalter. Es geht darum, dass man lernt zusammenzuarbeiten.

Ch: Auf welchen Ebenen soll ihrer Meinung nach bei der Prävention angesetzt werden?

H.S: In der Schule kann man bewusst Gruppen und Partnerarbeiten einbauen, man lernt miteinander umzugehen und dass man z.B. mit anderen Personen zusammen besser arbeiten kann als mit den engsten Freunden. Es ist wichtig die Sitzordnung immer wieder neu zu gestalten. Andere Sachen sind die Teamstärkung. Wenn es die Lehrperson schaffen kann, dass die Klasse als Team arbeitet, hat dies auch Vorteile für das System. Ich mache dazu ein Beispiel einer Wette der Lehrperson: „Wenn ihr es schafft in einer Stunde 1000 Rechnungen richtig zu lösen, gibt es für zwei Tage keine Hausaufgaben“. Das bewirkt, dass alle etwas beitragen können und alle haben das gleiche Interesse. In einem traditionellen System hat ein Kind, das stört z.B. die Lacher immer auf der Seite und hat so einen Gewinn, wenn das System gewechselt wird, ändert sich das. Auch im Turnen könnte z.B. mit einem Parcours die gegenseitige Hilfe unterstützt werden. Die Lehrperson kann z.B. einen Preis aussetzen, wenn sie sich nochmals steigern können. Das Helfen untereinander hilft, das Ausgrenzen hingegen nicht.

Man muss klarstellen, dass es nicht toleriert wird egal ob es körperlich ist, psychisch oder verbal. Es hat Konsequenzen. Die Jugendlichen müssen merken, dass die Schule dahinter steht. Dies bedeutet, dass Lehrpersonen geschult werden müssen, an dem immer wieder arbeiten müssen.

Man muss auch andere Personen involvieren z.B. Eltern, Schulleitung vielleicht auch die Polizei. Dies gehört zur Prävention manchmal auch zur Intervention. Am Erfolgreichsten ist man wenn ein ganzes System immer wieder an diesen Punkten arbeitet dies langfristig gesehen.

Ch: Prävention im Sinne von Medienpädagogik, was fordern sie da?

H.S: Es gibt den Begriff der Medienkompetenz. Es gibt mehrere Definitionen. Viele Leute sagen, dass man Medien benützen muss also das Handling ist wichtig. Man muss weiter damit Sachen herstellen können im Sinne von Produktion aber auch über die Konsequenzen nachdenken können. Es gibt ein Lehrmittel dazu „Medienkompass“. Es geht um eine Gesamtschau von Medien. Zum Beispiel bei Cybermobbing um die Rechte bei Bildern, Filmen als strafbare Handlungen. Es gibt diverse Strafbestände. Man muss wissen, wie man sich im virtuellen Raum verhält. Grundsätzlich halte ich fest, dass Medienkompetenz mit Lust und Freude verbunden ist. Wenn man das macht z.B. eine Bildergeschichten in Comicform kann man bei solchen Arbeiten gleich auf heikle Sachen hinweisen. Braucht es Restriktionen?

Ich denke, dass es diese auch braucht. Wie in jeder Erziehung braucht es Grenzen. Es gibt rechtliche Grenzen. Diese müssen Eltern, Schule und Gesellschaft einhalten beziehungsweise einfordern. Bei Überschreitungen gilt es Konsequenzen setzen. Oft fehlt es aber an Kompetenzen oder fehlenden Informationen der beteiligten Personen. Ich bin dafür einen Rahmen abzustecken, wo klar festgelegt ist, was toleriert wird.

Ch: Gibt es ihrer Meinung nach einen spezifischen Täter- bez. Opfertypus? Wenn ja, wie kann eine Lehrperson in der Schule diese vor Angriffen schützen und sie unterstützen?

H.S: Bei den Opfern weiss man, dass es die passiven und aggressiven Opfer gibt. Man weiss auch, welche Arten von Verhalten dazu führen, dass man gemobbt wird: „Leute, die sich nicht wehren, aus einem bildungsfernen Hintergrund stammen, wenn Kinder komisch aussehen oder selber wenig Sozialkompetenzen mitbringen“. Bei den Tätern geht es oft um das Selbstvertrauen. Man verschafft sich als Täter Akzeptanz in einer Gruppe, wenn man das Mobbing ungestraft machen kann.

Ch: Wie soll eine Lehrperson vorgehen, wenn in seiner Klasse ein Verdacht oder ein Fall von Cyberbullying vorliegt? Wie sieht ihrer Meinung nach ein optimaler Lösungsweg aus?

H.S: Ansprechen und in die Öffentlichkeit bringen. Als Lehrperson hinschauen, dies ist eine Frage der Haltung. Die Schulleitung muss das Verhalten der Lehrperson unterstützen da teilweise auch Eltern mithängen. Mit den Beteiligten die Situation ansprechen, an einen Tisch bringen. Es ist nicht wirkungsvoll böse Täter hinzustellen. Die Lehrperson kann auch Schüler an Lösungen beteiligen im Sinne von Schülermediation. Das Mobbing innerhalb vom Schulrahmen und Cybermobbing verläuft parallel. Man kann mit der Klasse etwas machen, es gibt auch Merkblätter. Die Täter geben sich oft zu erkennen, sonst haben sie den Statusgewinn nicht. Manchmal muss man die Polizei informieren, z.B. wenn man die IP –Nummer braucht.

Ch: Inwiefern können Checklisten in einem solchen Fall die Lehrpersonen entlasten und zu professionellem Handeln anleiten? Von wem müssten diese Checklisten erstellt werden?

H.S: Es macht Sinn, wenn Leute Checklisten erstellen, die es nicht aus einer eindimensionalen Sicht anschauen. Für das Systemische Langfristige sind Listen nicht gut. Sie können aber helfen z.B. in der Arbeit als Schulleitung um nicht zu vergessen: Mobbing kommt immer vor. Checklisten helfen für den Notfall, auch als Entlastung. Oft fehlt die Erfahrung und mit gesundem Menschenverstand handelt man im ersten Moment falsch. Bei Cybermobbing ist es wichtig eine Stelle zu finden, die mit Sozialkompetenzen zu tun hat und sich mit Medien auskennt. Ich finde es nicht sinnvoll, wenn sich zu viele Leute damit beschäftigen z.B. die Swisscom sollte mit der pädagogischen Hochschule zusammenarbeiten und nicht alleine etwas auf die Beine stellen. Man muss die Schule kennen, da es ein systemisches Problem ist.

Ch: Wie soll ihrer Meinung nach mit den Bullies (Tätern) vorgegangen werden?

H.S: Ich finde es ungünstig eine Kriminalisierung vorzunehmen. Wenn man zu schnell eine Strafe nach Gesetz macht, führt dies nicht zum Erfolg. Man muss den Täter konfrontieren, ihm sichtbar machen, was die Auswirkungen sind. Dann aber auch ihm Grenzen zeigen, die er einhalten muss. Sozialarbeit in der Schule finde sinnvoll auch die gemeinnützige Arbeit z.B. 4 Nachmittage ins Altersheim. Ich bin gegen Einträge oder finanzielle Konsequenzen. Wichtig ist Konfrontation je nach Fall auch mit dem Opfer. Dies muss man aber genau nach Fall anschauen da es auf die Demütigung ankommt. Der Täter muss nicht nur hören sondern auch erfahren, dass es falsch war- die Konsequenzen spüren.

Opfer von Bullying leiden oft sowohl an Kurz- wie auch an Langzeitfolgen. Diese sind: Unkonzentriertheit, Einsamkeit, negatives Selbstbild, Schulverweigerung, soziale Anpassungsprobleme, negatives Selbstkonzept, Beziehungsprobleme, Depressionen, psychosomatische Beschwerden.

Ch: Bräuchte es nicht für alle Lehrer spezielle Kurse um dies vorzubeugen? Wie stellen sie sich zu dieser Forderung?

H.S: Ich bin kein Freund von speziellen Kursen. Im jetzigen Zeitpunkt ist sehr viel Druck auf die Schule es zeigt sich eine starke Belastung für die Lehrpersonen. Alles was zusätzlich kommt, ist eine erneute Belastung. Die Kurse müssten langfristig angelegt sein, dies würde vielleicht etwas bringen. Nun ist die Schule aber randvoll. Ich sehe es lieber darin, das Thema in der Ausbildung der Lehrpersonen anzubieten. Auch während der Lehrerausbildung passiert Mobbing. Studierende sind je nach Struktur auch in einer Klasse, deshalb entsteht die Möglichkeit Mobbing immer wieder zu thematisieren. Freiwillig Kursen hätten sicher etwas Nützliches. Gewaltprävention im Stundenplan ist sicher wirksamer als z.B. das Fach Französisch auszubauen. Die Vorstellung vom Zusammenleben ist sehr unterschiedlich. Es bringt viel, früh in diese Themen zu investieren. So gibt es weltweit erfolgreiche Projekte gegen Gewalt.

Ch: Laut einer Studie von Vossekuil (2002), sind 71% der Amokläufer in amerikanischen Schulen selbst Opfer von Bullying. Dazu kommt dass, Opfer von Bullying vermehrt Suizid begehen. (Carloso,

2003, S. 54) Verschiessen Lehrer und Sozialpädagogen ihre Augen vor Bullying um nicht noch mehr Aufgaben übernehmen zu müssen?

H.S: Amerika ist sicher ein anderes Pflaster. Der Täter hat eigentlich auch ein Vorteil aufzuhören Täter zu sein. **Es ist nicht nur die Schule sondern die ganzen Rahmenbedingungen sind wichtig.** Viele Kinder kommen aus einem schwierigen familiären Umfeld und die Schule kann dies ein Stück weit auffangen aber es ist eine grosse Arbeit. In allen Berufen gibt es Menschen, die ihren Job besser machen müssen. In der Schule macht man das Möglichste.

Ch: Auch Täter oder Bullies fallen im späteren Leben negativ auf. Olweus untersuchte in einer Langzeitstudie männliche Täter bis zum Alter von 24 Jahren. 60% wurde straffällig und verurteilt. 35% bis 40% sogar mehrmals. Wie interpretieren sie diese Zahlen und welche Massnahmen würden sie ergreifen?

H.S: Ich kenne die Studie zu wenig gut. Man muss sehr genau hinschauen. Pauschal gesehen, **sprechen die Zahlen dafür, dass die Kinder früh genug lernen mit Konflikten umzugehen, sowie in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. Der Erwerb von diesen Kompetenzen ist gesamtgesellschaftlich sehr wichtig, man muss früh anfangen und kann damit auch Geld sparen sowie Leid an den Menschen.** Man muss sich sehr früh um diese Menschen, Kinder kümmern. Die ist vielleicht eine ethische Frage; ist die Gesellschaft überhaupt dazu verpflichtet? Aus reinem Eigennutz müsste sie es machen. Es ist eine Spannung, was kann der Einzelne machen? **Jede Lehrperson kann etwas tun, einzelne Stärken. Klasse stärken und Teamentwicklung stärken.**

11.10 Interview Täterinnen

Tabelle 17: Auflistung der Aussagen der Täterinnen nach deduktiver Kategorienbildung

Dimension Phänomen B/CB	Habitus Opfer	Habitus Täter	Vorgelagerte Massnahmen	Nachgelagerte Massnahmen
<p>Kinder sind viel im Internet, zum Teil auch aus Langeweile (FB)</p> <p>Es gibt Fanseiten, Gruppenseiten und Profile im Internet, Fanseiten kann jeder besuchen, der ein Profil in FB hat</p> <p>CB läuft über verschiedene Medien gleichzeitig</p> <p>Kontakte im Internet sind länderübergreifend, CB auch</p> <p>CB läuft über einen längeren Zeitraum, häufig aber auch nur eine Woche</p> <p>Attacken sind gegen Familien, Beschimpfungen und häufig auch sexuelle Beleidigungen</p> <p>Englische Sprache wird verwendet</p> <p>Es gibt Täter, die waren selber schon Opfer von CB oder Bullying</p> <p>Lehrpersonen finden CB eher nicht selber heraus, nur wenn das Opfer oder Mitwisser sich meldet</p>	<p>Löscht vor zu Kommentare, welche ihr nicht gefallen</p> <p>Nimmt Kontakt auf und bittet darum, dass die Täter damit aufhören</p> <p>Schreibt selber keine Beleidigungen</p> <p>Wendet sich an einen Anwalt und zeigt die Täter an</p> <p>Eigenen Account im Internet löschen</p> <p>Aufsuchen der SSA</p> <p>Glauben nicht daran, dass Erwachsene helfen können</p> <p>Eher passives Verhalten</p>	<p>Verbringen viel Zeit im Internet</p> <p>Beschimpfungen, „wüste“ Wörter</p> <p>Opfer „nerven“ die Täter auf eine Art</p> <p>Nicht anonymes Vorgehen</p> <p>Finden die Attacken lustig, amüsieren sich darüber</p> <p>Realisieren nicht, was sie tun und denken nicht über Konsequenzen nach</p> <p>Benützen versch. Medien gleichzeitig</p> <p>Beichten Vergehen nach Androhung von Strafen den Eltern (Mutter)</p> <p>Haben kein Mitleid mit dem Opfer</p> <p>Nach Aufdecken des CB bricht Kontakt zum Opfer ab</p> <p>Zum Teil ein Lerneffekt vorhanden aber aus Angst vor einer Strafe (rechtlich), nicht aus Mitleid mit dem Opfer oder aus Einsicht</p> <p>Bagatellisieren der Tat und Verdrängen der Tatsachen</p> <p>Victim-Bullies denken nicht an ihre eigenen Gefühle, als sie in dieser Situation waren</p>	<p>Jugendliche schauen mehr darauf, was sie im Internet machen, wenn man in der Schule das Thema aktiv angeht</p> <p>Glauben nicht daran, dass es viel bewirkt</p>	<p>1-2 Wochen Hausarrest von den Eltern</p> <p>Handy eine Woche abgeben und Internetverbot</p> <p>Kontaktaufnahme einer Anwaltskanzlei mittels Brief mit Androhung einer Anzeige</p> <p>Geldbusse bis 500 Euro</p> <p>Entschuldigungsbrief der Täter an die Opfer</p> <p>Strafrechtliche Verfolgung, evt. Eintrag ins Strafregister</p>

11.10.1 Transkription Interview Täterinnen

S: Könnt ihr mir zuerst erzählen, wie die Situation ausgesehen hat, bevor ihr mit dem Cybermobbing begonnen habt?

M: Wir waren an einem Nachmittag zusammen und es war uns langweilig, dann gingen wir ins Facebook.

S: Wie hat es dann angefangen, dass ihr jemanden über das Internet angegriffen habt?

T: Wir waren auf einer Fanseite unserer Lieblingsband und ich habe dann übers Facebook eine Nachricht an die Administratorin der Fanseite geschrieben.

S: Habt ihr diese Person gekannt?

M: Nein

S: Wie kam es dann dazu, dass ihr sie ausgewählt habt?

M: Also T. hat auf der Fanseite immer wieder Kommentare geschrieben und sie hat das immer wieder gelöscht. Das hat uns genervt.

T: Sie hat immer meine Kommentare gelöscht, dann hab ich sie halt fertig gemacht, also ja... Über zwei Accounts.

S: Und das ganze ist über Facebook gelaufen?

T: Ja

S: Und wie seit ihr dabei vorgegangen, seit ihr anonym drin gewesen oder mit euren realen Namen?

M: Man hat unsere Namen gesehen.³⁵

S: Ok, eure Namen waren sichtbar, was hattet ihr denn für ein Gefühl dabei, als ihr angefangen habt, sie zu beleidigen?

T: In diesem Moment wars für uns noch lustig, danach...

M: Also ich glaube, wir haben in diesem Moment gar nicht richtig realisiert, wie das ausgeht...schlussendlich

S: War es dann einfach für euch?

³⁵ Nicht anonymes Vorgehen

T: Wir haben einfach Nachrichten über Facebook geschrieben, man kann es darum nicht als einfach oder schwierig bezeichnen.

S: Und ihr habt nur über Facebook geschrieben oder aber auch über andere Medien wie e-mail, Handy etc.?

M: Nein, nur einmal eine SMS. danach nur noch über den Account von Facebook.

S: Was hatte das Ganze für euch für Auswirkungen, privat, schulisch oder gesundheitlich?

M: Es war eigentlich nicht so viel, ich hatte zuerst 1-2 Wochen Hausarrest.

T: Ich musste mein Handy eine Woche abgeben und durfte nicht mehr ins Facebook, also es war nicht so speziell, erst nachher. Der Brief kam am Anfang ja nur zu ihr nach Hause, dann hat sie mich angerufen und gesagt, ich solle zu ihr kommen, und zuerst wusste ihre Mutter nicht, dass ich auch mitdrinhängen...

M: Doch, ich hab's meiner Mutter gleich gesagt.

T: Ach so, ja ich habe es meiner Mutter nachher auch erzählt.

S: Und von wem kam denn dieser Brief?

M: Vom Rechtsanwalt der Administratorin.

S: Verstehe ich das richtig, dass die betroffene Person einen Anwalt eingeschaltet hat und euch angezeigt hat?

T: Ja

S: Hat das Opfer in diesem Fall nie Kontakt mit euch aufgenommen um zu sagen, dass ihr damit aufhören sollt?

M: Doch, eigentlich schon, aber.. sie hat auch gedacht, dass wir dieselbe Person sind, und nicht dass wir zwei Personen sind, darum kam zu Beginn auch alles an T.

S: Und wie gings nach dem Brief weiter?

M: Also, wir mussten je eine Busse zahlen von 500 Euro pro Person, oder so... dann hat aber meine Mutter Kontakt aufgenommen mit den Anwälten und versuchte, diese Strafe noch zu mildern. Die haben dann gesagt, wir müssen einen Entschuldigungsbrief schreiben. Dann mussten wir schlussendlich nur noch 200 Euro bezahlen.

S: Dann war dieser Kontakt Länderübergreifend, wenn ihr sagt Euro?

T: Ja, sie lebt in Deutschland.

S: Hattet ihr irgendwann, während dem ihr diese Person gemobbt habt, Mitleid gehabt mit ihr?

T: Sie war ja sozusagen gar kein Opfer, sie hat uns auch angefangen zu nerven, aber Mitleid kann man nicht sagen, also, ich weiss es nicht...

M: Also ich hatte kein Mitleid, (lacht)

S: So wie ich euch verstehe hat sie euch angefangen zu nerven und ihr habt sie darauf dann angefangen zu beleidigen, sehe ich das richtig?

T: Ja, schon..

S: Über welchen Zeitraum sprechen wir denn hier, wie lange ist das Ganze gelaufen?

M: Das war nicht lange, so etwa eine Woche, oder zwei, waren ja auch nicht so viele Nachrichten, die wir geschrieben haben.

S: Hattet ihr nach diesem Vorfall noch persönlichen Kontakt mit dem Opfer?

T: Nein, und der Kontakt ist ganz abgebrochen, wir gehen auch nicht mehr auf die Fanseite.

S: Wenn ihr jetzt nochmals in die gleiche Situation kommen würdet, würdet ihr gleich reagieren oder etwas anders machen?

M: Nein, ich würde es nicht nochmals machen, denn dann hätten wir bestimmt einen Eintrag im Strafregister oder die Busse ist höher.

T: Ich glaube auch nicht.

S: Dann würdet ihr es nicht mehr machen, weil ihr Angst vor den Konsequenzen habt oder wegen der Person, die ihr beleidigt?

M: Also, schon ein wenig auch wegen der Person, aber vor allem wegen der Strafe.

T: Ich würde es nur wegen der Strafe nicht mehr machen, und sie hat uns ja wirklich genervt.

S: Hat sie euch genervt oder auch beleidigt?

T: Ja, also, sie hat uns einfach genervt, sie hat uns nichts geschrieben oder so...

S: Wenn es jetzt in der Schule ein Fach geben würde, wo man über Internet, Cybermobbing spricht, lernt, wie man sich korrekt im Internet verhält, was es bedeutet, wenn man übers Internet bedroht oder beleidigt fühlt usw. denkt ihr, ihr hättet genau gleich gehandelt oder nicht?

M: Also ich glaube ich hätte schon mehr geschaut was ich mache.

T: Aber ich denke, es hätte nicht viel bewirkt, denn es war einfach so eine Situation, und wir haben einfach nicht studiert, also... (schaut zu M. und lacht)

M: Also wir haben schon studiert, aber wir hätten nie gedacht, dass es so passieren würde, mit dem Brief und so...

S: Was habt ihr eigentlich so geschrieben?

T: Wir haben ihr einfach so ein bisschen wüste Wörter geschrieben

M: Also die Anwälte haben geschrieben, dass wir ihre Familie beleidigt haben, ihre Ehre verletzt und sie sexuell beschimpft hätten oder so...

(schweigen)

T: Also, keine Ahnung mehr, was wir geschrieben haben... lacht...³⁶

M: Also, lacht, irgendwann haben wir ihr mal geschrieben sie sei eine Missgeburt oder so, lacht

T: Wir haben vor allem auch englische Wörter benutzt..

S: Hat euch der Vorfall und die Konsequenzen in dem Sinne verändert?

M: Also es war schon ein wenig eine Jugendsünde, aber wir hätten auch gut vor Gericht kommen können, wenn sie noch weiter gegangen wäre, also darum vielleicht schon mehr als Jugendsünde, härter halt..Also, wenn sie weitergegangen wäre, hätten wir beide einen Eintrag im Strafregister bekommen.³⁷

S: Also ist euch der Ernst der Situation bewusst geworden?

T: Ja, schlussendlich schon...

M: Ja, vor allem haben wir beide Berufswünsche, wo das nicht gut wäre und wir keine Lehrstelle bekommen würden.

S: Wir würdet ihr reagieren, wenn ihr übers Internet beleidigt würdet oder bedroht?

T: Ich würde meinen Account löschen.

S: Würdet ihr zu euren Eltern gehen?

M: Ich glaube nicht, weil die können ja nichts machen, die können das Ganze ja nicht stoppen

T: Ich glaube ich würde zu Herrn H. gehen, dem Schulsozialarbeiter, vielleicht weiss denn er aus Erfahrungen, was man so dagegen tun kann.

M: Aber ich glaube Erwachsene können einem nicht so wirklich helfen, also glaube ich zumindest.

S: Wart ihr denn schon mal in dieser Situation, dass ihr Opfer wart von Cybermobbing, oder Mobbing?

³⁶ Verdrängen der Tatsachen

³⁷ Bagatellisieren der Tat

T: Also ich habe mal so eine Nachricht bekommen, wo man mich fertig machen wollte, aber sonst nicht.

M: Ich kenne das schon, von der Primarschule, und früher...

S: Wie meinst du früher?

M: Ich bin im Kinderheim aufgewachsen, da hat man mich immer fertig gemacht, ausgelacht, geschlagen und so, das ging in der Primarschule dann noch weiter...³⁸

S: Habt ihr an diese Situationen gedacht, als ihr die Person beleidigt habt?

M: Ich kenn diese Situation eigentlich sehr gut, aber in diesem Moment studiert man nicht darüber nach und macht es einfach.

S: Wenn wir die ganze Situation auf unsere Schule projizieren und sagen, ihr hättet einen Mitschüler gemobbt, glaubt ihr, dass es euer Lehrer oder sonst jemand herausgefunden hätte?

T: Wenn es der Schüler seiner Lehrperson sagen geht, dann vielleicht schon, aber das ist ja selten der Fall

³⁸ Eine Täterin ist ein Victim-Bullie

11.11 Interview Opfer

Tabelle 18: Auflistung der Aussagen des Opfers nach deduktiver Kategorienbildung

Dimension Phänomen B/CB	Habitus Opfer	Habitus Täter	Vorgelagerte Massnahmen	Nachgelagerte Massnahmen
<p>In den Ferien haben Opfer Ruhe vor dem Bullying in der Schule. Vom CB nicht unbedingt</p> <p>Opfer, welche versuchen selber mit den Tätern zu sprechen und an deren Vernunft zu appellieren, nützt nichts. Es wird häufig noch schlimmer</p> <p>Schlimm ist es, wenn Erwachsene beim Mobbing mitmachen oder nicht unterstützen</p> <p>Bullying und Cyberbullying finden häufig gekoppelt statt</p> <p>Frontalunterricht hindert das Teamlernen in einer Klasse</p> <p>Es finden zum Teil mehrere Fälle von Bullying / CB gleichzeitig in einer Klasse statt</p>	<p>Haben nicht vor, jemanden zu ärgern</p> <p>Bewahrt Briefe mit Beleidigungen auf und liest sie immer wieder</p> <p>Sucht Freunde, Anschluss</p> <p>Fühlt sich nicht gut</p> <p>Einzelgänger</p> <p>Alleine Musik hören und im Bett liegen</p> <p>Will den Leuten zeigen, dass sie freundlich und nett ist</p> <p>Resignation</p> <p>Oft sehr müde</p> <p>Oft TV schauen</p> <p>Auf nichts „Bock“ haben</p> <p>Sehr häufig krank</p> <p>Magenkrämpfe</p> <p>Kopfschmerzen</p> <p>Keine Lust zur Schule zu gehen</p>	<p>Haben das Gefühl, die Freunde werden weggenommen oder Freundschaften zerstört</p> <p>Spielen Freundschaften vor</p> <p>Opfer wie Luft behandeln</p> <p>Gerüchte verbreiten und jedem erzählen, üble Nachrede (Diebin)</p> <p>Falsche Behauptungen</p> <p>Ausgrenzung des Opfers</p> <p>Verbale Attacken</p> <p>Mitläufer werden zu Tätern</p> <p>Körperliche Attacken</p> <p>Anteilnahme, da selber Opfer, stellt Bullying ein</p> <p>Begreifen nicht, was sie tun</p> <p>Attacken über FB</p>	<p>Prävention hilft nur ein wenig, vielleicht bei den Mädchen, glaubt aber, dass es eigentlich nicht gross nützt</p> <p>Lehrpersonen bestimmen Teams für Gruppen- und Partnerarbeiten</p> <p>Projekte in der Klasse</p>	<p>Lehrperson redet mit Tätern (hilft nicht viel, macht es für das Opfer schlimmer)</p>

	<p>Niedergeschlagenheit</p> <p>Alles vernachlässigen, auch Schulsachen</p> <p>Noten verschlechtern sich</p> <p>Geschockt über Begebenheiten</p> <p>Gefühl von Machtlosigkeit</p> <p>Passives und eingeschüchterndes Verhalten</p> <p>Hilfe holen bei LP / Familie</p> <p>Traurigkeit</p> <p>Gedanken wegzuziehen, sich umzubringen</p>	<p>Übernahme Empathie durch Film über Mobbing</p> <p>Fotos bei FB schlecht kommentieren</p> <p>Frage nach Selbstmordgedanken und Frage, warum man es nicht getan hat</p>		
--	--	--	--	--

11.11.1 Transkription Interview Opfer

Ch: Ja wie war das als du da in die Klasse gekommen bist. Bei euch wechselt man ja auch ehm sechste siebte und nachher eine andere Lehrperson.

L: Ja also, Klassenlehrer.

Ch: OK

L: Ehm, da haben wir erstens ehm Alain gehabt und also ab der achten hab ich erst gewechselt also mh sechste und siebte hat man noch den gleichen gehabt und fünfte auch und ich bin ehm das sechste Halbjahr in die zweite bin ich reingekommen, und es war am Anfang eigentlich, waren wirkten erst alle sehr freundlich, und ja also ein paar waren da schon so gleich negativ gegen mich und haben dann erstmals ganz schön dumm geguckt.

Ch: Du bist hier hergezogen direkt in die sechste.

L: Ich bin vor sechs Jahren hergezogen. Und mh.

Ch: OK

(Die Mutter bringt einen Tee.)

Ch: Dann ist es ok. (lacht) Weisst du. Das ist kein Problem. Das ist ja das Gute daran. Du kannst alles sagen.

L: OK (lacht)

Ch: Ja, ja also dann bist du in diese Klasse gekommen und dann am Anfang wars dann schon etwas schwieriger

L: Ja die haben so ihre Freundinnen schon gehabt und ehm die haben mich nicht so wirklich aufgenommen. Die waren eher so ne Neue und die meisten haben dann immer gedacht ehm nein **die nimmt mir meine Freundin weg** oder so. Waren dann eher so gegen mich.

Ch: Ja so **Rivalitäten**.

L: Ja. Also dass man erst so wie so wie sagt man. Ehm dass man so einmal in die Klasse platzt und dann auch dass dann **manche denken würden die zerstört die Freundschaften** und das **hab ich eigentlich nicht vorgehabt**.

Ch: Und trotzdem hast du auch irgendwie Freunde suchen müssen, wenn du in die Klasse kommst.

L: Ja

Ch: Und wie hat dann das Ganze sich so entwickelt also mit den Freunden?

L: Ja ich bin mit einer so bestimmten zusammengekommen. Ich hab dann viel mit ihr gemacht. Aber es war ganz schön fies von ihr weil die hat in der Schule nicht viel mit mir gemacht, da war ich dann immer alleine. Und die hat dann immer was ausge-macht da war sie die eh hat **sie dann immer so getan als wär sie meine beste Freundin**. Und dann in der Schule hat sie dann mit den andern mitgemacht eh und **dann plötzlich so ein bisschen abzuweisen. Also nichts mehr mit mir zu machen und ehm**. Es hat sich dann auch verschlimmert wo wir dann plötzlich sie hatte dann wo ich bei ihr war. Hat sie dann so mehrere Klamotten gehabt. Und dann hat sie gesagt „Ja die drei Sachen, die passen mir nicht mehr und das kannst du haben“. Und dann **habe ich hat ich einpacken und hab das halt angenommen und habs eingepackt und habe nichts dabei gedacht**. Ehm sie hat gesagt sie frag noch ihre Mutter hat mir dann nichts mehr gesagt, ich hab **es dann auch vergessen**. Dann dacht ich mal dann OK weil dann kannst du einpacken. Und dann habe ichs am nächsten Tag in der Schule angehabt. Und dann eh kam dann hat sie dann mir mitgeteilt Ich hab dann hei gesagt sie Ist dann weggelaufen und hat sich **überhaupt nicht mehr um mich gekümmert. So richtig so die kenn ich nicht, so richtig wie Luft behandelt**.

Und ehm dann hab ich dann um die Ecke dann so mitbekommen dass sie über andere **lästert** irgendetwas mit Klamotten und da hab ich auch gedacht was ist los und da hat ehm hat plötzlich der Lehrer, hat er gesagt: „Ja Lisa es ging jetzt da so nen Sachen rum, dass du die Klamotten von Laura einfach eingepackt hättest und einfach mitgenommen.“Ehm nein sie hat gesagt ich kann sie haben. Na dann hat sie mich dann gleich angemeckert Du „Nein, ehm nein, das nein das hab ich überhaupt nicht gesagt.“ Und die Klasse war hat es ja alles mitbekommen. Sie hat es ja dann auch jedem erzählt. **Und sie haben sich dann auch von mir abgewandt**. War dann so ein paar Wochen vorm Landschulheim. Und dann wurde ich sozusagen **wie eine Diebin dargestellt**. Ich würde einfach die Klamotten einpacken obwohl sie ja gesagt hat und so. Und **ich bin mir dann auf jeden Fall ganz sicher gewesen dass sie ja gesagt hat**. Und als sie mich dann so von der Klasse darstellt, dann **ging da so einige Brief rum und ich hab die glaub ich heute noch also ich rekapituliere nicht** (lacht).

Auf jeden Fall da standen einige Sachen wo sie dann wirklich so gesehen hast **„Du kapiert es nicht, du hast meine Sachen eingepackt**. Und bei dem einen Top hat sie mir sogar extra noch gesagt dass da ein Loch drin war, ein ganz kleines. Und dann hat sie wirklich behauptet, **ich hätt's kaputt gemacht**.

Ch: OK

L: Und dann hat sie das auch in der Klasse gesagt: „Ja du hast mein Top kaputt gemacht.“ Dann hab ich gesagt das war schon so. Und ehm dann hat **sie mich dann richtig blossgestellt also wirklich dumm. Und dann hat sich auch die Klasse gegen mich gewendet. Und sie hat dann so alle mit sich gezogen** und da hab ich für mich gedacht, **willst du nicht meine beste Freundin sein?** Und dann? Also es war hat dann so richtig doof angefangen.

Dann im Landschulheim. Es war ein **richtig doofes Gefühl** wo ich dann da war ehm und die vielen Zimmer. Erst sagte Laura also ich kann ihren Namen sagen

Ch: Na ja

L: Erst sagte Laura zu mir, ehm, dass wir gemeinsam in ein Zimmer gehen. Dann hab ich gesagt ok. Dann weiss ich mit wem ich gehe und dann war ich da. Dann sagt sie plötzlich ja ... Es gab nur Viererzimmer. Dann hat sie gesagt, ja ich geh mit dem. Und es gab halt lauter Viererzimmer. Und dann waren zwei Dreiergruppen. **Und dann war ich halt noch übrig.**³⁹ Und das hat sich dann **schon doof angefühlt wenn ich so übrig bin und alle gehen mit ihren Freundinnen zusammen.** Und ich hab die drei Gruppen noch nicht mal so richtig gekannt. **Und die haben mich auch richtig ausgeschlossen.** Und dann haben musste ich mich für eine Gruppe entscheiden.⁴⁰ Und dann hab ich mich halt für den entschieden wo dann halt so ein bisschen grösseren drin sind also so wie ich. Und also sie haben sich auch gut mit mir verstanden wo wir dann im Zimmer waren. Aber nicht so dass sie immer mit mir etwas gemacht. **Ich war dann eher alleine. Las dann meistens im Bett und hab Musik gehört und die andern haben dann immer etwas gemeinsam gemacht und ich hab dann dies gemacht und ich war dann die ganze Zeit allein.**

Ch: Was war dann besonders schwierig damals oder im Rückblick?

L: Besonders war schwierig? Da die Freunde zu finden. Ja es war eigentlich das schwerste schwierigste, weil da musste ich immer gut drauf sein. **Immer eh alle überzeugen, dass du auch freundlich sein kannst. Und auch wenn manche sich wirklich daneben benommen haben** wo dann wirklich die eine kam zum Beispiel zu mir und hat mich plötzlich dumm angepiffert „Ehm ja du hast die Klamotten mitgebracht. Das ist doch mein Geschmack. Und **habs dann auch nicht verstanden.**

Und ich habe immer probiert dass ich freundlich bin, aber auch nicht zu freundlich. Und ja.

Ch: Und so Momente der Ruhe für dich, also du bist nach dem Landschulheim der Landschulwoche wieder zurückgekommen, dann wie ist es dann hier weitergegangen oder?

L: Ja also in der Schule ist es einfach weitergegangen. **In den Ferien war dann eigentlich so die Ruhe so, wo ich dann mich entspannen konnte und dann mit meinen Freundinnen etwas machen konnte, die wo halt nicht auf der Schule waren.** Ehm besonders. Ja also es war dann auf jeden Fall besser, wo ich dann die Freundinnen aus der Parallelklasse gefunden hatte. Also ich hab mich dann in meiner Klasse eher angefreundet als eher mit anderen Klassen

Ch: OK, das hat da eigentlich dann keine Kreise gezogen in der Nachbarklasse.

L: Nee. Also es waren eher die, die haben mich dann eher unterstützt und mir geholfen dabei. **Und ich hab dann auch die Sache nicht mehr so ernst genommen.**

Ch: Ah

L: **Manchmal wars dann schon hässlich wo dann alle so auf mich losgehackt haben.** Mh ja. Also ehm ich hab dann so schon ehm in der im siebten Halbjahr, im zweiten Halbjahr hats schon so richtig

³⁹ *Exklusion des Opfers*

⁴⁰ *Mitläufer*

begonnen, wo sie dann, **wo dann auch die Jungs plötzlich gegen mich waren.** Also es waren am Anfang eher nur die Mädchen, die Jungs ein bisschen. Und zum Beispiel: Die andern drei Jungs, mit denen ich immer immer Pizza zu essen immer mittags gegangen und die waren dann immer so freundlich sie haben immer sehr viel Spass gehabt. Und ein Junge der hatte dann ganz plötzlich was gegen mich. Und dann waren ganz plötzlich alle auch gegen mich. Und dann hat einer angefangen mich zu beleidigen. Und eh also gemein so richtig die ganze Zeit nur so **dumme Kommentare abzulassen** und da haben die andern mitgemacht. Und da hat zum Beispiel der eine, der wo zum Beispiel mit mir noch Pizza essen gegangen ist, plötzlich hat er so getan wo ich neben ihm sass, also iii und ist weggerutscht. Da hab ich gedacht weggerutscht der hat freundlich geblickt also macht er so auf iii Und er **hat getan als hätte ich Bakterien oder so.** **Also er hat mich richtig genervt. Und ich dachte das war zwecklos.** Es war dann so ganz plötzlich.

Ch: Was hat das eigentlich für Auswirkungen für dich gehabt, zum Beispiel zu Hause, privat und in der Schule?

L: Ehm also ehm zu Hause ich war wie sagt mal oft von der Schule dann **sehr müde**

Mir war dann meistens nicht so gut, war meistens vor dem Fernseh dann gewesen hab mich dann hingelegt und bin eingepennt. Und ich hab eigentlich dann noch gar nicht mehr so richtig Bock gehabt weil ich dann einfach nur damit beschäftigt war. Ehm in der Schule da war ich, war da meisten krank weil ich dann auch so Magenkrämpfe und Kopfschmerzen und halt so Nebenwirkungen hatte. Wo ich dann wirklich gedacht oh nein ich will heut nicht. Und da hat dann auch meine Mutter gemerkt so kann es auch sein dass du nicht in die Schule willst. Ehm Ich wollt auch meistens nicht mal. Na es war halt immer dieses ehm wie sagt man so Aufregung und wie jetzt nicht und kam auch immer diese Nebenwirkungen wo dann wirklich auch Magenschmerzen und so kam.

Ch: Privat war es zu Hause gewesen in der Freizeit. Hat das auch Auswirkungen gehabt oder warst du auch wie in der Schule meist müde auch die Schule

L: Ich habe dann **sehr viel sehr wenig gemacht. Auch kein Spass mehr (lacht) Und ich hab wirklich dann alles vernachlässigt, auch Schule.**

Ch: OK. Sind dann auch **die Noten runter?**

L: **Ja**

Ch: In allen Fächern oder?

L: Nee also in Kunst zum Beispiel das waren auch immer so meine Lieblingsfächer. Da musste ich nicht wirklich was lernen weil ich es schon konnte. Und wo es gut geht. **Und eh ja da wo die Lernfächer waren. Da hab ich dann nachgelassen. Weil ich dann kein Bock mehr zum Lernen hatte. Und dann nur noch schlafen wollte, und meine Ruhe haben wollte. Und ja und meistens mich dann auf die Schule konzentriert hab.**

Ch: Und was hast du dann gemacht? Wie hast du diesen Kreis durchbrochen?

L: Also ich habs auf jeden Fall mich den Lehrern anvertraut. Und hab dann auch gesagt was da los ist. Der wollte dann versuchen, ehm mit ihnen zu reden. Aber der hat eigentlich überhaupt nichts bewirkt. Der hat es eigentlich grad schlimmer gemacht.

Ch: Der Klassenlehrer?

L: Ja der dem hats überhaupt nicht gepasst dann hat er gesagt. Ja ich soll es selber klären. Und kam ein anders mal so richtig fies zu mir und hat gesagt: „Ja die Klasse findet dich arrogant. Ehm zickig und nervig und so. Ehm⁴¹. Ich war dann schon ein bisschen geschockt wie er so zu mir kommt und mich gleich da so doof anmacht.

Ch: Was hat dann der Lehrer genau mit den Schülern gemacht, also weisst du das?

L: Also er hat einmal nen Kreis in der Klasse, wo ich dann auch dabei war, geredet und es hatte eigentlich nicht viel bewirkt, weil es haben dann nur ein paar gesagt was sie gegen mich haben und es waren eigentlich viele, weil sie haben halt ein paar Dinge gesagt, aber, also wo sich dann aufgeregt haben wo ich mit Laura immer wieder so Stress hatte ob wir befreundet oder nicht oder wir befreundet. Also es war halt grad so die Zeit, wo ich dann auch Freunde gesucht hab und ich wollt sie dann auch nicht verlieren. Weil dann hab ich gedacht wenn ich die jetzt verliere dann hab ich niemand mehr.

Ch: Also dann sind eigentlich die Attacken hauptsächlich von Laura her gekommen?

L: Ja

Ch: Aber trotzdem du diese Freundschaft ich hab sie gern, ich hab sie sicher gerne ...

L: Ja

Ch: Ich hab sie gerne

L: Ja genau. Einmal dies hin und her. Und es war dann schon ganz schön doof. Ach so und bei der wos dann wirklich so aufgehört hatte. Das war dann eigentlich da hat sich dann eine Lehrerin eingemischt. Ja die hat es dann mitgekriegt weil es hat mich so aufgeregt, dass die taten so, er kann sie nicht die ganze Zeit beschumpfen im Unterricht. Dann wo die Lehrerin rausging, haben sie mich mit Sachen beworfen, das war ja noch nicht so schlimm, aber wo sie dann weg ging, haben sie so richtig an den Kopf geworfen es hat dann ja richtig weh getan. Da hab ich dann auch gedacht, was soll des jetzt. Und ich hab da ich könnte mich heute voll aufziehen dass ich mich da nicht gewehrt hatte und so ein Mäppchen genommen hab und ihm auch da eine runtergehauen hätte. Aber das hab ich dann nicht gemacht, ich bin einfach dann rausgegangen und war dann voll ehm eingeschüchtert und hab auf gar nichts mehr Bock gehabt, ich dann ehm also aus dem Klassenzimmer raus zur Lehrerin hoch und habs ihr dann gesagt. Und, da hab ich denn mit der alles nochmals besprochen. Da

⁴¹ Lehrperson nimmt Sch. nicht ernst, mitmachen des Mobbing

hat sie gesagt was waren da schon für Probleme weil sie ja nichts mitbekommen hatte. Und dann hat sie danach mit zwei Stück davon nochmals geredet. Der eine ist dann entsetzt ehm heimgegangen und hat sich auch noch bei mir entschuldigt.

Ch: Also da ist ein Hindernis oder

L: Nein über Facebook genau. Und der hat sich dann noch entschuldigt und hat gesagt, äh ja tut mir leid, dann hab ich gesagt ehm das glaub ich dir nicht, weil ich hab erstmal gedacht ach der tut es nur nur weil die Lehrerin mit ihm gesprochen hat. Da hat er gesagt nein ich meins ernst ich war auch mal in der Lage glaub ich, weil äh er hat mir dann auch erzählt wies bei ihm so war weil es war ja der wo dann auch so richtig Opfer war also richtig gemobbt wurde.⁴² Das war also der hat schon schlimmer gehabt von der ersten bis zur siebten Klasse war das noch.

Ch: Ja

L: Und die haben so dann die haben auch sich mit ihm geprügelt und mit Topf eingeschlagen und ja es war halt nur dass er ein Ausländer ist und kommt nicht von hier. Der hat mir dann auch erzählt ja der hatte auch immer diese Probleme und es tut ihm leid dass er das mitgemacht hat. Also der hat es dann auch richtig begriffen, dass es eigentlich nicht grad toll war.

Ch: Und ehm die Lehrerin hat sich ja dieser Sache angenommen Hat sich da mal was verändert oder was hat die Lehrerin dann gemacht, weisst du das?

L: Da hab ich eigentlich gar nichts mitbekommen. Ich bin zum Bus gelaufen und die Lehrerin hat mit ihm geredet. Sie hat dann auch zu mir nichts mehr gesagt, ich weiss nicht mehr wie und dass sie ehm dann nicht mehr so viel gemacht haben. Und dann eher so nen bisschen in Ruhe gelassen haben. Manchmal kamen dann schon noch dumme Sprüche. Aber ich hab dann ehm so noch mit Björn so im facebook mit ihr Kontakt genommen, hat ehm mit ihm nochmals geredet und hab dann versucht, wie er alles nicht mehr so böse zu nehmen. Wenn irgendein dummer Spruch kam hab ich dann zum Beispiel gesagt: Ja ich hab dich auch gerne irgendwie so. Ich hab dann so ein bisschen so liebevoll so zurück gegeben und hab dann überhaupt nicht mehr gereizt getun äh getan (lacht). Ja also wo ich dann auch mit ihm geredet hab, waren eigentlich ganz nett ja und wir haben uns auch eigentlich gut verstanden.

Ch: Also Björn das ist derjenige der sie vorher auch entschuldigt hat.

L: Ja das war, nein der hat sich nicht entschuldigt.

Ch: Ah OK

L: Aber er hat nichts mehr gemacht.

⁴² Victim-Bullie

Ch: OK

L: Und er war ehm eigentlich so der Anführer wo alles so angefangen hatte. Also ehm also beim Fest hab ich mich gut mit ihm verstanden er war so ehm wie sagt man das gleiche ehm die gleichen Hobby und so gehabt und ja. Und haben wir uns darüber viel unterhalten. Und seitdem eigentlich ist er eigentlich auch nett zu mir und kommt so zu mir „Hei Lisa wie geht's. Und kommt dann eigentlich ganz nett. Also er hatte es kein **einzigsten dummen Spruch mehr abgelassen** als ich weiss seit zwei Monaten eigentlich, oder ein Monat, ich weiss nicht mehr genau.

Ch: Seit ihr da miteinander **gechattet** habt.

L: Ja genau

Ch: OK. Ehm was hat dir da so besonders geholfen? **Dieser Chat dass du das eins zu eins geregelt hast.** Und ich hab vorhin noch gehört dass da irgendwas noch gewesen mit deinem Bruder ist gekommen ist.

L: Ja

Ch: Und auch deine Mutter.

L: Meine Mutter ist nicht gekommen also nur mein Bruder und sein Freund ist gekommen. Und die hat es dann also die haben zwar nicht viel nicht so viel gezeigt und ehm und ehm weil der Björn der ist abgehauen, **der hat Schiss bekommen.** Und ehm alle Mädchen oder alle die wo das ganze Mobbing da angefangen hatte. Ehm mit dem, die hat sich dann den Freund von meinem Bruders geschnappt und hat dann **mit mir unter zwei Augen geredet.** Ehm mir hat sie nicht gesagt, was sie ihr gesagt hat. **Auf jeden Fall ist sie jetzt ganz nett zu mir gewesen und hat sich auch bei mir entschuldigt.** Und also ich weiss es nicht genau auf jeden Fall wir verstehen uns heute gut und das auch ehm da haben sie eigentlich ehrlich gesagt dass sie nicht mehr weitermacht.

Ch: OK. Und dann hast **du dich deiner einstigen Lehrerin anvertraut und deinem Bruder** auch noch. Oder deiner Mutter.

L: **Ja meiner ganzen Familie eigentlich auch meinen besten Freundinnen.** Die haben dann auch gesagt so: Hei wehr dich doch mal das ist ja eher so ehm ich nichts gesagt hab oder dann mal wie ich dann dagegen gewettert habe und es hat eigentlich alles nichts gebracht hat. **Weil soweit ich etwas gesagt habe und ich mich gewehrt habe sie noch etwas wieder miteinander und das bringt auch nichts mehr.**

Ch: Dieser Teufelskreis

L: Ja genau. Ehm dann hab ich auch gedacht sie liessen sich dann nicht mehr an. Und dann hab ich die Idee gehabt dass dann einfach die war so etwas **nett online und da so einfach freundlich war.** (lacht)

Ch: Was war deiner Meinung nach so überflüssig so die Hilfestellung von Leuten die geschrieben haben oder gabs neuen Klasse vvv locker drauf Was sind die Interventionen deines Lehrers.

L: Mhm (lacht)

Ch: Überflüssig was war deiner Meinung was hat dir besonders geholfen hat dir dann deine Familie, deine Freunde und was war dann so ja...

L: Ehm

Ch: Das sind Leute, die es mit dir nett meinen aber...

L: Ah genau. Da war wo ich es gesagt habe **was der Lehrer ja auch mit den Schülern geredet hatte. Und ehm also ich find das hat überhaupt nichts gebracht er hat es alles nur verschlimmert. Und er hat auch einmal mit denen geredet wo ich überhaupt nicht da war.** Und da hat er, hat er sich so alle Kommentare angehört. Und ich war auch nicht da. Und das war dann auch ganz fies, also wo so Sachen geredet wo ich nicht da bin. Weil eigentlich müsste ich dann dabei sein.

Ch: Absolut. Und was für eine Situation ist heute?

L: Als heute ist eigentlich also natürlich **manche Jungs sind da noch dumm drauf wo dann manchmal nen dummen Spruch ablassen.** Aber ich nehm das überhaupt nicht mehr ernst ich hör nicht und als ich seit ich eigentlich so die Freundin aus der Parallelklasse gefunden hab und so mehrere Freundinnen auch von der **Schule, bin ich eigentlich sehr gestärkt gewesen und hab mir dann nichts mehr anmerken lassen, war denn auch nicht mehr traurig und hab mich dann auch wirklich gewehrt und hab dann auch wieder so einen Spass** (lacht) ehm soweit gehen lassen. Und ehm, zum Beispiel der **Björn, der hat ehm gar nichts mehr gemacht und der macht überhaupt nichts mehr und der kommt heute nur noch nett** und ehm der hat zum Beispiel ein anders Mal im Unterricht, ehm ich glaub vorgestern oder gestern war das ehm da hat er auf Englisch ein Text gesagt weil die Lehrerin hat ehm irgendwas über Mobbing gesagt und da hat die **Klasse das Gespräch drüber, also auf Englisch und dann hat ehm der Björn, der hat so nen Film angekuckt über Mobbing, über der den Junge wo wo da sich umgebracht da hat er sich auch die andern Sachen so angehört. Und dann hat er so den ganzen Tag na also das kann man schon Präsentation nennen also hat er über das Thema auf Englisch ehm geredet. Und hat dann über den ganzen Film erzählt.** Aber was ich da erstaunlich fand eh, war dass der überhaupt nicht gelacht hat so wie er sonst meist also dann sagst du „Hoi du Opfer ha ha ha (lacht hämisch) und er, er hat es eigentlich so richtig ernst genommen diesmal wo er den Film gesehen hat. Und die hinter den Jungs die haben dann noch gelacht, aber er nicht mehr. War eigentlich so der Anführer als sonst. Auch der Kohl den kann man so sagen, mh,ja

Ch: Ehm was waren das eigentlich genau noch für Attacken wo im facebook bei dir eingechattet oder hier aufgestellt oder ihnen wo was gesagt hast dann oder...

L: Ehm nee die haben ich habe selbst rein gemacht und darauf haben wir eingechattet also. Bei denen kamen die ganzen Kommentare und ehm dann ehm kam dann auch noch hat dann auch mein Bruder gesagt noch was für en Typ sein. Hat er auch geschrieben was soll das und so. Und ehm dann am Schluss **waren wirklich 80 Kommentare drauf. Und dann kamen von denen die Freundinnen von denen haben alle drauf so gechattet so ganz plötzlich und auch die eine wo ich so gemocht hat, hat mich dann ganz plötzlich nicht mehr gemocht. Der dann voll gegen mich und ja**

Ch: Und die hast du dann alle gelöscht oder hast du da? Oder hast du ...

L: **Ja ich ha sie dann gelöscht**

Ch: OK solche Sachen hast du anders bewertet als noch vor also sagen wir noch vor zwei Jahren oder das wo du jetzt

L: **Also ehm ich hab damals eher drauf ehm so eher drauf geachtet und habe dann wenigstens dazugehört.** Aber da also bin ich heute so am Überlegen und brauch mir überhaupt nichts und.. Ehm **ich werde auch nicht mehr so wie früher mit der ganzen Klasse befreundet sein, ich wollt immer mit jedem befreundet sein und jedem klar kommen** immer und ich bemerkt habe das habe nicht geklappt. Ehm heute ist es halt anders dass ich da eher dazu die haben ihre Freundinnen, ich geh in die Klasse rein. Hab jetzt zwei aber nicht die grössten Freundschaften. Aber bin normal mit ihnen. Ehm ha auch eine Partnerin mit der ich mal etwas gemeinsam mach. Und ehm und in der Pause bin ich dann meistens bei der Parallelklasse, bin bei denen ja

Ch: Ehm du **kennst ja die Täter.** Ehm was kommen dir jetzt für Gefühle hoch? Wenn du so an die Täter denkst.

L: Und dann **keine traurige Gefühle. ich denke eher so ehm da kommt jetzt sogar eher Freude heraus weil ich denk dann eher so es ist schön dass ich mich heute mit ihnen eher versteh also nicht mehr so wie früher wo ich dann wirklich ehm richtig an ehm so wie ich angegriffen wurde.**

Ch: Und eigentlich beruhigt dass nichts mehr da ist. ...

L: Ja also es hört dann nicht so wie ich dann irgendwie traurig werden würde, weil ich hab mich ja ich verstünd mich mit denen gut und von demher.

Ch: Ehm wenn jetzt du daran denkst was hätte man mit den Tätern machen sollen? Also war da nie so ne ne Sache die müssten eigentliche bestraft werden oder nicht?

L: Also wo ich da so wos da gewesen war

Ch: Ja

L: Ehm **hab ich dann schon manchmal gedacht. so oh die haben was verdient dass so einer mal. also der Björn. der da hab ich dann immer gedacht. der hat wirklich mal verdient. dass alle mal auf dem rum hacken. dass er weiss wie das ist.** Und ehm. Also heute denk ich ist das nicht mehr so, weil er hats glaub ich kapiert, ich weiss nicht wie er das geblickt hat dass es eigentlich nicht korrekt ist. Ehm

ich glaub das dass hat schon was mit dem Jungen zu tun, wo da sich umgebracht hatte. Ehm also der eine, **der hats überhaupt nicht geblickt**, der hat mal so nen Spass gemacht und hat er so gesagt zu mir „Ehm ja Lisa ich hab gehört du warst ehm du bist ehm auf der Brück gewesen wolltest hinunter springen warum bist du heute noch da?“ und dann haben sie gelacht. Und ich fand es wirklich nicht lustig hat dann gelacht ha ha wie lustig. **Ehm ich fand es überhaupt nicht lustig wie man auf der Brücke steht und sich gerade umbringen will.**

Ch: Also hattest du denn auch Gedanken Suizid zu machen?

L: Nee **nicht wirklich. Ich hab eher immer so gedacht ich würd wegziehen aber es waren so Gedanken aber Umbringen das bringt ja überhaupt nichts.** Ich meine nur wegen ein paar Kindern. Ich hab ja Freunde, Tiere von mir wo ich lieb habe, also würd ich die auch niemals verlassen wollen.

Ch: Immer hat aber bei euch mit den Tätern Opfern spräche also du hast den Björn über den Chat

L: Ja

Ch: Eigentlich nur das. Ehm wenn du jetzt nochmals in derselben Situation wärst wie damals was würdest du heute anders machen?

L: **Ich würds heut nicht mehr so ernst nehmen. Also aber ich würd es einfach auch nicht mehr ehm so still dasitzen und nichts machen also auch mal mein Mund öffnen** und ehm was sagen dazu oder wenn zum Beispiel Elia hatte vorgestern auch gemeint, er muss mich jetzt wieder mit etwas abwerfen. Dann hab das wirklich genommen und ihm so auf den Bauch drauf gehauen ehm (lacht) Und ja und dann hab ich gelacht

Ch: OK

L: Also ich **hab dann einfach eh reagiert und dann mir einfach nichts mehr gefallen lassen**, weil das ist war eigentlich das Schlimmste. Weil ehm ich bin glücklich, dass es nicht so lang angehalten hat. Weil der Junge immer weiter und dann wollen sie wieder den ehm mal wieder den nerven dann wieder den und kann auch mal wieder sein, dass zu mir so was kommt. Also ich weiss jetzt schon, wie ich mit dieser Situation umgehe.

Ch: Also **nicht mehr diese Passivität**, also wo du gar nichts machen willst

L: Ja.

Ch. Ja

L: Eingeschränkt ja.

Ch: Glaubst du dass die Prävention also die Massnahmen immer mehr Klassenkreis gemacht hätte und mehr miteinander gesprochen hätte und Gruppenspiele das etwas gebracht hätte

L: **Glaube ich selber nicht so, weil wir machen es ja heute auch. Also ich glaub es nicht so ganz und hätt vielleicht schon en bisschen was gebracht bei den Mädels**, dass ich mich da ein bisschen mehr

anfreundet. Weil heute macht es zum Beispiel der Lehrer gut. **Der sagt zum Beispiel wir machen es heute ehm grad wie heisst das ein BVR Projekt.**

Ch: Ob dus

L: (lacht) Also das macht wir in der Klasse in der achten und ehm ja muss man selber Geld verdienen. Da sucht man sich dann eine Sache zum Beispiel wir verkaufen Kugelschreiber oder wir verkaufen Kuchen oder so was. Oder wir machen ne Disco. Und dann sollte man sich erst nen Partner aussuchen und da hat er **gesagt nein man sucht sich kein Partner aus. So er hat so von Hand aus einfach so selber entschieden, er kannte ja noch niemand so richtig.** Ja dann haben sie gesagt: **Du gehst mit dem zusammen, du mit dem und wir haben sogar manche zusammen gebracht, wo wirklich gegenseitige Feinde waren.** Und da haben sie oft zusammen gearbeitet. Zum Beispiel Laura, die hat sich mit Nina zum Beispiel gar nicht vertragen. Wir haben auch voll oft Stress gehabt. Und dann hat er genau die zwei ehm in eine Gruppe getan (lacht). Also ich war glücklich, dass ich mit Sofia zusammen war, weil wir haben uns eigentlich recht gut verstanden.

Ch: Würdest du es begrüßen **wenn Lehrer eigentlich mehr die Gruppen bestimmen und die Gruppen eigentlich auch durchmischen würden**

L: Ja also man kommt sich dabei auch näher. Und er sagt dann auch mal: „Ja wir treffen uns und machen zum Beispiel nen Projekt zusammen. Ja dann macht man mal was auf und dann ist man günstiger drauf, ist dann auch anders drauf, wie wenn man daheim ist als in der Schule.

Ch: Also dann ist eigentlich so **projektartiger Unterricht also, fördert eigentlich auch den Klassenzusammenhalt**

L: Ja

Ch: OK. Und wenn nur Frontalunterricht also der Lehrer doziert und macht und du schreibst mit. Dann bringt es mehr Probleme mit sich weil man sich in der Klasse weniger kennt oder

L: Ja, auf jeden Fall

Ch: OK. Ehm was hast du eigentlich für Erwartungen an Lehrpersonen. Deine Noten sind ja runter hat dich da nicht nie jemand angesprochen oder

L: Die haben sich dafür gar nicht so interessiert. Die haben dann nur gesagt ich soll besser werden. Und also was ich auf jeden Fall glücklich war ich war die nicht die schlechteste und es gab noch jemand, wo noch schlechter war. **Weil der wurde auch in der gleichen Zeit dann auch gemobbt.**

Ch: Also da waren **zwei Fälle eigentlich**

L: Ja

Ch: zur selben Zeit.

L: Ja. Und der war dann noch schlechter der hat ne Note tiefer gehabt. Also es war ja ein Junge der hat dann natürlich noch mehr ausgerastet. Das ist ein Ausländer und einmal haben ihn seine Mutter und seinen Vater beschimpft. Und dann ist der halt ausgerastet und der hat halt irgendwie auch so eine kleine Macke, der hat dann andere verflucht, der hat dann so irgendwie der kommt ehm aus Arabien glaub ich und auf Arabisch hat er irgendetwas so geflucht und so hat dann den andern gesagt: „Du wirst morgen vom Auto überfahren oder so. Und dann haben die Kinder schon Angst vor dem bekommen und der hat halt schon einen kleinen Fehler gemacht. Dass er ja den Kindern so Angst gemacht hat weisst du. Das gefällt dem aber. Ja das war halt ein so ein Doofer.

Ch: Die Attacken aber mittlerweile bei ihm auch aufgehört oder ist es immer noch?

L: Ja bei ihm ist auch alles wieder in Ordnung. Also die prügeln sich auch nicht ständig wieder, also die waren wirklich schon ausgenommen ehm. Wo dann auch wirklich einer verletzt wurde und einer ist dann mal ins Krankenhaus gekommen, weil er mit dem Nacken auf den Boden gekracht geflogen ist. Also grad im Moment haben wir alles ruhig. Also es flucht keiner mehr, es gibt kein Zickenalarm mehr, ehm ich bin da eigentlich sehr glücklich drüber.

Ch: Was meinst du was jetzt anders ist so als damals in der achten Klasse man kennt sich schon oder auf was würdest du das jetzt zurückführen?

L: Einmal dass man sich offenbar kennt, dass man weiss so wie wer gar drauf ist. Wie man auf jemand reagieren sollte und ehm ja (lacht).

So. Ging jetzt aber schnell

Ch: Ja danke schön

Ergebnisse

Umfrage 67889

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	48
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	48
Anteil in Prozent:	100.00%

Feld-Zusammenfassung für LP1

Ich unterrichte an der Oberstufe?

Antwort	Anzahl	Prozent
0-5 Jahre (LP1a)	11	22.92%
6- 10 Jahre (LP1b)	13	27.08%
11-20 Jahre (LP1c)	15	31.25%
mehr als 20 Jahre (LP1d)	8	16.67%
Keine Antwort	1	2.08%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP1

Ich unterrichte an der Oberstufe?

Feld-Zusammenfassung für LP2

Ich bin Klassenlehrer/in an einer Sekundarschule

Antwort	Anzahl	Prozent
A (LP2a)	13	27.08%
B (LP2b)	18	37.50%
C (LP2c)	12	25.00%
Sonstiges	3	6.25%
Keine Antwort	1	2.08%
Nicht beendet	1	2.08%

Feld-Zusammenfassung für LP2

Ich bin Klassenlehrer/in an einer Sekundarschule

Feld-Zusammenfassung für LP3

Hast du ein Profil in einem sozialen Netzwerk? (Facebook, Netloc etc.)

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	23	47.92%
Nein (N)	23	47.92%
Keine Antwort	2	4.17%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP3

Hast du ein Profil in einem sozialen Netzwerk? (Facebook, Netloc etc.)

Feld-Zusammenfassung für LP4

Welche Regelung gilt in deiner Schule betreffend den Mobiltelefonen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Wird vor dem Unterricht der LP abgegeben (LP4a)	13	27.08%
Benützung erlaubt in den Pausen (LP4b)	3	6.25%
Benützung erlaubt über die Mittagspause (LP4c)	30	62.50%
Wird in den Unterricht integriert (LP4d)	1	2.08%
Handy muss in der Schule abgestellt sein (LP4e)	29	60.42%
wird eingezogen, wenn es klingelt (LP4f)	27	56.25%
Sonstiges	1	2.08%

Feld-Zusammenfassung für LP4

Welche Regelung gilt in deiner Schule betreffend den Mobiltelefonen?

Feld-Zusammenfassung für LP5

Sind an deiner Schule die sozialen Netzwerke (Facebook, MSN, Netlog usw.) für die Schüler/innen gesperrt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	31	64.58%
Nein (N)	15	31.25%
Keine Antwort	2	4.17%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP5

Sind an deiner Schule die sozialen Netzwerke (Facebook, MSN, Netlog usw.) für die Schüler/innen gesperrt?

Feld-Zusammenfassung für LP6

Wie beurteilst du den Klassengeist in deiner Klasse? (1= nicht so gut, 6= sehr gut)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP6a)	0	0.00%
2 (LP6b)	2	4.17%
3 (LP6c)	9	18.75%
4 (LP6d)	16	33.33%
5 (LP6e)	11	22.92%
6 (LP6f)	1	2.08%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP6

Wie beurteilst du den Klassengeist in deiner Klasse? (1= nicht so gut, 6= sehr gut)

Feld-Zusammenfassung für LP7

Findest du es wichtig ber Cybermobbing mit den Jugendlichen zu sprechen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	38	79.17%
Nein (N)	1	2.08%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP7

Findest du es wichtig ber Cybermobbing mit den Jugendlichen zu sprechen?

Feld-Zusammenfassung für LP8

Hast du brauchbare Unterlagen um die Thematik mit deinen Schlern zu bearbeiten? (1=berhaupt nichts, 6=habe genug)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP6a)	11	22.92%
2 (LP6b)	19	39.58%
3 (LP6c)	6	12.50%
4 (LP6d)	0	0.00%
5 (LP6e)	1	2.08%
6 (LP6f)	2	4.17%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP8

Hast du brauchbare Unterlagen um die Thematik mit deinen Schlern zu bearbeiten? (1=berhaupt nichts, 6=habe genug)

Feld-Zusammenfassung für LP9

Wie schzt du die Problematik von Cybermobbing an deiner Schule ein?(1=kein Problem, 6=grosses Problem)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP6a)	0	0.00%
2 (LP6b)	4	8.33%
3 (LP6c)	6	12.50%
4 (LP6d)	18	37.50%
5 (LP6e)	11	22.92%
6 (LP6f)	0	0.00%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP9

Wie schzt du die Problematik von Cybermobbing an deiner Schule ein?(1=kein Problem, 6=grosses Problem)

Feld-Zusammenfassung für LP10

Wird im Kollegium offen ber Cybermobbing diskutiert?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	26	54.17%
Nein (N)	13	27.08%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP10

Wird im Kollegium offen ber Cybermobbing diskutiert?

Feld-Zusammenfassung für LP11

Gibt es eine Schulsozialarbeit an deiner Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	33	68.75%
Nein (N)	6	12.50%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP11

Gibt es eine Schulsozialarbeit an deiner Schule?

Feld-Zusammenfassung für LP12

Htst du regelmäsig einen Klassenrat ab?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	19	39.58%
Nein (N)	20	41.67%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP12

Htst du regelmäsig einen Klassenrat ab?

Feld-Zusammenfassung für LP13

Im Klassenrat sprechen die Jugendlichen offen ber Probleme und Schwierigkeiten untereinander?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	19	39.58%
Nein (N)	20	41.67%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP13

Im Klassenrat sprechen die Jugendlichen offen über Probleme und Schwierigkeiten untereinander?

Feld-Zusammenfassung für LP14

Pflegst du einen offenen und guten Kontakt zu den Jugendlichen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	39	81.25%
Nein (N)	0	0.00%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP14

Pflegst du einen offenen und guten Kontakt zu den Jugendlichen?

Feld-Zusammenfassung für LP15

Sprichst du mit den Jugendlichen ber ihre Probleme und nimmst diese ernst?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	36	75.00%
Nein (N)	3	6.25%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP15

Sprichst du mit den Jugendlichen über ihre Probleme und nimmst diese ernst?

Feld-Zusammenfassung für LP16

Verweist du Jugendliche mit Problemen an die Schulsozialarbeit (=SSA)?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	31	64.58%
Nein (N)	8	16.67%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP16

Verweist du Jugendliche mit Problemen an die Schulsozialarbeit (=SSA)?

Feld-Zusammenfassung für LP17

Fhlst du dich fig Cybermobbing unter Schlerinnen und Schlern zu erkennen? (1=berhaupt nicht, 6=ist fr mich kein Problem)

Antwort	Anzahl	Prozent
1 (LP17a)	13	27.08%
2 (LP17b)	19	39.58%
3 (LP17c)	1	2.08%
4 (LP17d)	5	10.42%
5 (LP17e)	1	2.08%
6 (LP17f)	0	0.00%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP17

Fhlst du dich fig Cybermobbing unter Schlerinnen und Schlern zu erkennen? (1=berhaupt nicht, 6=ist fr mich kein Problem)

Feld-Zusammenfassung für LP18

Wurdest du schon von Jugendlichen ber das Internet, Handy beltigt, beleidigt oder sogar bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	6	12.50%
Nein (N)	33	68.75%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP18

Wurdest du schon von Jugendlichen ber das Internet, Handy beltigt, beleidigt oder sogar bedroht?

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	35	72.92%
Aggressives Verhalten (LP19b)	4	8.33%
Abfallende Noten (LP19c)	17	35.42%
Passivität (LP19d)	29	60.42%
Mitläufer (LP19e)	7	14.58%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	2	4.17%
Tagträumerei (LP19g)	15	31.25%
Essstörungen (LP19h)	16	33.33%
Schwänzen der Schule (LP19i)	11	22.92%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	12	25.00%
Konsum von Drogen (LP19k)	3	6.25%
Einzelgänger (LP19l)	32	66.67%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	6	12.50%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	3	6.25%
Überangepasstheit (LP19o)	25	52.08%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	28	58.33%
Sonstiges	3	6.25%

Feld-Zusammenfassung für LP19

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingopfern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	1	2.08%
Aggressives Verhalten (LP19b)	36	75.00%
Abfallende Noten (LP19c)	4	8.33%
Passivität (LP19d)	2	4.17%
Mitläufer (LP19e)	9	18.75%
Konsum von extremen Gewaltvideos (LP19f)	31	64.58%
Tagträumerei (LP19g)	1	2.08%
Essstörungen (LP19h)	1	2.08%
Schwänzen der Schule (LP19i)	25	52.08%
Extreme Müdigkeit (LP19j)	12	25.00%
Konsum von Drogen (LP19k)	12	25.00%
Einzelgänger (LP19l)	4	8.33%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	2	4.17%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	25	52.08%
Überangepasstheit (LP19o)	2	4.17%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	1	2.08%
Sonstiges	4	8.33%

Feld-Zusammenfassung für LP20

Welche der folgenden Punkte setzt du in Verbindung mit Cybermobbingern.
Kreuze alle für dich passenden Antworten an.

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	20	41.67%
Nein (N)	19	39.58%
Keine Antwort	9	18.75%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP21

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing an deiner Schule?

Feld-Zusammenfassung für LP22

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing in deiner Klasse?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	8	16.67%
Nein (N)	12	25.00%
Keine Antwort	28	58.33%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP22

Gab es schon einen Fall von Cybermobbing in deiner Klasse?

Feld-Zusammenfassung für LP23

Wie wurde das Cybermobbing erkannt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Meldung der Eltern (LP23a)	3	6.25%
Meldung durch Jugendliche (LP23b)	3	6.25%
Meldung durch die Schulsozialarbeit (LP23c)	4	8.33%
Meldung durch das Opfer (LP23d)	1	2.08%
Keine Ahnung (LP23e)	7	14.58%
Sonstiges	2	4.17%
Keine Antwort	28	58.33%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP23

Wie wurde das Cybermobbing erkannt?

Feld-Zusammenfassung für LP24

Welche Massnahmen wurden getroffen? Falls du keine Angaben machen kannst, berspringe die Frage.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	11	22.92%
Keine Antwort	37	77.08%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP24

Welche Massnahmen wurden getroffen? Falls du keine Angaben machen kannst, berspringe die Frage.

Feld-Zusammenfassung für LP25

Haben die Massnahmen etwas bewirkt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	10	20.83%
Nein (N)	1	2.08%
Keine Antwort	37	77.08%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP25

Haben die Massnahmen etwas bewirkt?

Feld-Zusammenfassung für LP26

Der Ter war:

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	2	4.17%
Männlich (M)	15	31.25%
Keine Antwort	31	64.58%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP26

Der Ter war:

Feld-Zusammenfassung für LP27

Das Opfer war:

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	13	27.08%
Männlich (M)	4	8.33%
Keine Antwort	31	64.58%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP27

Das Opfer war:

Feld-Zusammenfassung für LP28

Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Ter in Verbindung? Bitte alle zutreffenden ankreuzen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	0	0.00%
Aggressives Verhalten (LP19b)	14	29.17%
Abfallende Noten (LP19c)	2	4.17%
Passivität (LP19d)	3	6.25%
Mitläufer (LP19e)	2	4.17%
Konsum von extremen Gewaltvideo (LP19f)	11	22.92%
Tagträumerei (LP19g)	0	0.00%
Essstörungen (LP19h)	0	0.00%
Schwänzen der Schule (LP19i)	13	27.08%
extreme Müdigkeit (LP19j)	10	20.83%
Konsum von Drogen (LP19k)	6	12.50%
Einzelgänger (LP19l)	0	0.00%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	0	0.00%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	11	22.92%
Überangepasstheit (LP19o)	0	0.00%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	0	0.00%
Sonstiges	9	18.75%

Feld-Zusammenfassung für LP28

Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Ter in Verbindung? Bitte alle zutreffenden ankreuzen.

Feld-Zusammenfassung für LP29

Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Opfer in Verbindung? Bitte alle zutreffenden ankreuzen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Oft krank sein (LP19a)	14	29.17%
Aggressives Verhalten (LP19b)	0	0.00%
Abfallende Noten (LP19c)	5	10.42%
Passivität (LP19d)	10	20.83%
Mitläufer (LP19e)	2	4.17%
Konsum von extremen Gewaltvideo (LP19f)	0	0.00%
Tagträumerei (LP19g)	4	8.33%
Essstörungen (LP19h)	3	6.25%
Schwänzen der Schule (LP19i)	3	6.25%
extreme Müdigkeit (LP19j)	3	6.25%
Konsum von Drogen (LP19k)	0	0.00%
Einzelgänger (LP19l)	10	20.83%
Material eines Jugendlichen verschwindet (LP19m)	0	0.00%
Spielen von Egoshooter (LP19n)	0	0.00%
Überangepasstheit (LP19o)	6	12.50%
Niedergeschlagenheit (LP19p)	7	14.58%
Sonstiges	6	12.50%

Feld-Zusammenfassung für LP29

Welche der folgenden Punkte setzt du mit dem Opfer in Verbindung? Bitte alle zutreffenden ankreuzen.

Feld-Zusammenfassung für LP30

Hast du Vermutungen ber Grnde oder Hintergrnde bezglich des Verhaltens der beteiligten Schler? Wenn ja welche?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	4	8.33%
Keine Antwort	44	91.67%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP30

Hast du Vermutungen ber Grnde oder Hintergrnde bezglich des Verhaltens der beteiligten Schler? Wenn ja welche?

Feld-Zusammenfassung für LP31

Wo hast du dir Unterstützung geholt um das Cybermobbing zu beenden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	9	18.75%
Keine Antwort	39	81.25%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP31

Wo hast du dir Unterstützung geholt um das Cybermobbing zu beenden?

Feld-Zusammenfassung für LP32

Was hat dir in dieser Situation gefehlt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	9	18.75%
Keine Antwort	39	81.25%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für LP32

Was hat dir in dieser Situation gefehlt?

Ergebnisse

Umfrage 53738

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	218
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	218
Anteil in Prozent:	100.00%

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (F)	104	47.71%
Männlich (M)	113	51.83%
Keine Antwort	1	0.46%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0001

Du bist

Feld-Zusammenfassung für 0002

Ich besuche die Sekundarschule

Antwort	Anzahl	Prozent
A (2a)	99	45.41%
B (2b)	92	42.20%
C (2c)	26	11.93%
Keine Antwort	1	0.46%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0002

Ich besuche die Sekundarschule

Feld-Zusammenfassung für 0003(2)

Ich fühle mich wohl in der Schule

[]

Antwort	Anzahl	Prozent
1 trifft überhaupt nicht zu (1)	3	1.38%
2 (2)	5	2.29%
3 (3)	18	8.26%
4 (4)	36	16.51%
5 (5)	90	41.28%
6 trifft vollkommen zu (6)	64	29.36%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0003(2)

Ich fühle mich wohl in der Schule

[]

Feld-Zusammenfassung für 0004(4)

Ich bin eine gute Schlerin / ein guter Schler?

[]

Antwort	Anzahl	Prozent
trifft voll und ganz zu (4)	45	20.64%
trifft eher zu (3)	137	62.84%
trifft eher nicht zu (2)	31	14.22%
trifft überhaupt nicht zu (1)	3	1.38%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0004(4)

Ich bin eine gute Schlerin / ein guter Schler?

[]

Feld-Zusammenfassung für 0005(5)

Ich bin bei meinen Mitschlerinnen und Mitschlern beliebt?

[]

Antwort	Anzahl	Prozent
trifft voll und ganz zu (4)	40	18.35%
trifft eher zu (3)	137	62.84%
trifft eher nicht zu (2)	35	16.06%
trifft überhaupt nicht zu (1)	4	1.83%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0005(5)

Ich bin bei meinen Mitschlerinnen und Mitschlern beliebt?

[]

Feld-Zusammenfassung für 0006

Ich habe in der Schule viele Kolleginnen und Kollegen

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	189	86.70%
Nein (N)	27	12.39%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0006

Ich habe in der Schule viele Kolleginnen und Kollegen

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hatst du?

Antwort	Anzahl	Prozent
Keine (7a)	4	1.83%
1-3 (7b)	45	20.64%
4-6 (7c)	58	26.61%
mehr als 6 (7d)	109	50.00%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0007

Wie viele gute Freunde / Freundinnen hast du?

Feld-Zusammenfassung für 0008

Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	191	87.61%
Nein (N)	25	11.47%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0008

Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter?

Feld-Zusammenfassung für 0009

Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	175	80.28%
Nein (N)	41	18.81%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0009

Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater?

Feld-Zusammenfassung für 0010

Ich kann mit meinen Problemen zu meiner Mutter gehen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	180	82.57%
Nein (N)	36	16.51%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0010

Ich kann mit meinen Problemen zu meiner Mutter gehen?

Feld-Zusammenfassung für 0011

Ich kann mit meinen Problemen zu meinem Vater gehen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	150	68.81%
Nein (N)	66	30.28%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0011

Ich kann mit meinen Problemen zu meinem Vater gehen?

Feld-Zusammenfassung für 0012

Gibt es Schler/innen vor denen du Angst hast?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	56	25.69%
Nein (N)	160	73.39%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0012

Gibt es Schler/innen vor denen du Angst hast?

Feld-Zusammenfassung für 0013

Wurdest du schon mal bei lgere Zeit ausgelacht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	66	30.28%
Nein (N)	150	68.81%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0013

Wurdest du schon mal bei Igere Zeit ausgelacht?

Feld-Zusammenfassung für 0014

Wurdest du schon mal in der Schule über einen längeren Zeitraum belästigt,
bedroht oder beleidigt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	75	34.40%
Nein (N)	141	64.68%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0014

Wurdest du schon mal in der Schule bei einem längeren Zeitraum belittigt, bedroht oder beleidigt?

Feld-Zusammenfassung für 0015

Wurdest du schon mal bei das Handy bei eine lgere Zeit beltigt,
bedroht oder beleidigt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	13	5.96%
Nein (N)	203	93.12%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0015

Wurdest du schon mal bei dem Handy bei einer freien Zeit belästigt,
bedroht oder beleidigt?

Feld-Zusammenfassung für 0016

Wurdest du schon mal ber das Internet (Facebook, Netlog, MSN, etc.) ber
einen lgeren Zeitraum beltigt, bedroht oder beleidigt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	29	13.30%
Nein (N)	187	85.78%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0016

Wurdest du schon mal über das Internet (Facebook, Netlog, MSN, etc.) über einen längeren Zeitraum belittigt, bedroht oder beleidigt?

Feld-Zusammenfassung für 0017

Was verstehst du unter Cybermobbing? Kreuze alle passenden Umschreibungen an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Kontakt zu Freunden über das Internet halten (17a)	9	4.13%
Leute über das Internet über eine längere Zeit belästigen, plagen und quälen (17b)	97	89.91%
Im Chat über Leute lästern (17c)	90	41.28
Jemand verprügeln, Dinge verstecken, auslachen, wie Luft behandeln (17d)	52	23.85%

Feld-Zusammenfassung für 0017

Was verstehst du unter Cybermobbing? Kreuze alle passenden Umschreibungen an.

Feld-Zusammenfassung für 0018(18a)

Findest du es wichtig ber Cybermobbing in der Schule zu sprechen?

[]

Antwort	Anzahl	Prozent
1 unwichtig (1)	23	10.55%
2 (2)	17	7.80%
3 (3)	32	14.68%
4 (4)	48	22.02%
5 (5)	54	24.77%
6 sehr wichtig (6)	42	19.27%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0018(18a)

Findest du es wichtig ber Cybermobbing in der Schule zu sprechen?

[]

Feld-Zusammenfassung für 0019

Hast du schon jemals eine Kollegen/in in der Schule mehrere Tage lang belittigt,
beleidigt oder bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	36	16.51%
Nein (N)	180	82.57%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0019

Hast du schon jemals eine Kollegen/in in der Schule mehrere Tage lang belittigt, beleidigt oder bedroht?

Feld-Zusammenfassung für 0020

Hast du schon jemals ein/e Kollegin/en ber das Handy mehrere Tage lang beltigt, beleidigt oder bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	5	2.29%
Nein (N)	211	96.79%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0020

Hast du schon jemals ein/e Kollegin/en ber das Handy mehrere Tage lang beltigt, beleidigt oder bedroht?

Feld-Zusammenfassung für 0021

Hast du schon jemals eine/n Kollegin/en ber das Internet mehrere Tage lang beltigt, beleidigt oder bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	12	5.50%
Nein (N)	204	93.58%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0021

Hast du schon jemals eine/n Kollegin/en ber das Internet mehrere Tage lang beltigt, beleidigt oder bedroht?

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ich ignoriere es (22a)	114	52.2%
Ich beleidige zurück (22b)	61	27.98%
Ich drohe der Person am nächsten Tag (22c)	21	9.63%
Ich informiere eine erwachsene Person (Eltern, Lehrperson, Trainer, Schulsozialarbeiter, etc.) (22d)	10	4.52%
Sonstiges	32	14.63%

Feld-Zusammenfassung für 0022

Was machst du, wenn jemand dich ber das Internet bedroht?

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	36	16.51%
selten (23b)	130	59.63%
manchmal (23c)	48	22.02%
mehrmals pro Woche (23d)	2	0.92%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0023

Bist du oft krank?

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	181	83.03%
selten (23b)	22	10.09%
manchmal (23c)	11	5.05%
mehrmals pro Woche (23d)	2	0.92%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 24

Schwzt du die Schule?

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	16	7.34%
selten (23b)	95	43.58%
manchmal (23c)	83	38.07%
mehrmals pro Woche (23d)	22	10.09%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 25 neu

Bist du oft gestresst und gereizt?

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (23a)	111	50.92%
selten (23b)	61	27.98%
manchmal (23c)	30	13.76%
mehrmals pro Woche (23d)	14	6.42%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 26

Leidest du unter Schlafstungen?

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	78	35.78%
Nein (N)	138	63.30%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0027

Sind deine Schulleistungen in den letzten Monaten gesunken?

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (28a)	137	62.84%
selten (28b)	53	24.31%
am Wochenende (28c)	20	9.17%
mehrmals pro Woche (28d)	4	1.83%
jeden Tag (28e)	2	0.92%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0028

Trinkst du Alkohol?

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nie (29a)	191	87.61%
Selten (29b)	17	7.80%
Am Wochenende (29c)	4	1.83%
mehrmals pro Woche (29d)	1	0.46%
jeden Tag (29e)	3	1.38%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0029

Nimmst du Drogen?

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	16	7.34%
Nein (N)	200	91.74%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0030

Leidest du an Essstungen?

Feld-Zusammenfassung für 0031

Leidest du unter Angst?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	17	7.80%
Nein (N)	199	91.28%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0031

Leidest du unter Angst?

Feld-Zusammenfassung für 0032

Ich kenne Freunde, die ber das Internet beltigt wurden oder werden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	76	34.86%
Nein (N)	140	64.22%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0032

Ich kenne Freunde, die ber das Internet beltigt wurden oder werden?

Feld-Zusammenfassung für 0033

Wie reagierst du darauf, wenn ein Freund / eine Freundin bei dem Internet geplatzt wird?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ich schaue weg, da es mich nicht betrifft (33a)	34	15.60%
Ich habe Angst selbst bedroht zu werden, wenn ich helfe (33b)	51	23.39%
Ich informiere meine Eltern, Lehrerin, Trainer, Schulsozialarbeiterin (33c)	114	52.29%
Das ist doch nicht so schlimm, passiert sowieso (33d)	37	16.97%
Ich mache mit (33e)	12	5.50%

Feld-Zusammenfassung für 0033

Wie reagierst du darauf, wenn ein Freund / eine Freundin bei dem Internet geplatzt wird?

Feld-Zusammenfassung für 0034

Mchtest du manchmal am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben und mit niemandem reden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	91	41.74%
Nein (N)	125	57.34%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0034

Mchtest du manchmal am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben und mit niemandem reden?

Feld-Zusammenfassung für 0035

Wie viele Stunden verbringst du am Tag in deiner Freizeit vor dem Computer?

Antwort	Anzahl	Prozent
0- 1h (35a)	90	41.28%
1- 2h (35b)	64	29.36%
2 bis 4h (35c)	44	20.18%
mehr als 4h (35d)	18	8.26%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0035

Wie viele Stunden verbringst du am Tag in deiner Freizeit vor dem Computer?

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	72	33.03%
Nein (N)	144	66.06%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0036

Schaust du Filme mit extremen Gewaltdarstellungen an?

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	74	33.94%
Nein (N)	142	65.14%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0037

Spielst du gerne Egoshooter (z.B. Call of Duty, etc.) auf dem Computer oder auf der Spielkonsole?

Feld-Zusammenfassung für 0038

Hast du ein Profil in einem sozialen Netzwerk? Kreuze alle an, in denen du vertreten bist.

Antwort	Anzahl	Prozent
Facebook (38a)	156	71.56%
Netlog (38b)	49	22.48%
MSN (38c)	138	63.30%
MYSPEACE (38d)	9	4.13%
Nein (38e)	33	15.14%
Sonstiges	53	24.31%

Feld-Zusammenfassung für 0038

Hast du ein Profil in einem sozialen Netzwerk? Kreuze alle an, in denen du vertreten bist.

Feld-Zusammenfassung für 0039

Wie viele Stunden verbringst du am Tag in den sozialen Netzwerken?

Antwort	Anzahl	Prozent
0- 1h (35a)	136	62.39%
1- 2h (35b)	43	19.72%
2 bis 4h (35c)	29	13.30%
mehr als 4h (35d)	8	3.67%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0039

Wie viele Stunden verbringst du am Tag in den sozialen Netzwerken?

Feld-Zusammenfassung für 0040

Welche der folgenden Massnahmen ergreifst du bei deinen eigenen Internetprofilen? Kreuze alle zutreffenden Antworten an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Regelmässiger Passwortwechsel (40a)	55	25.23%
Profile nur für Freunde sichtbar (40b)	169	77.52%
Persönliche Daten stelle ich auf mein Profil (40c)	13	5.96%
Ich kann einen Printscreen erstellen (40d)	15	6.88%
Ich kann einen Website-Betreiber kontaktieren (40e)	17	7.80%
Meine Handynummer ist für alle sichtbar (40f)	7	3.21%
Kommentare nur für Freunde sichtbar (40g)	139	63.76%
Fotos nur für Freunde sichtbar (40h)	151	69.27%
Ich chatte mit Unbekannten (40i)	19	8.72%

Feld-Zusammenfassung für 0040

Welche der folgenden Massnahmen ergreifst du bei deinen eigenen Internetprofilen? Kreuze alle zutreffenden Antworten an.

Feld-Zusammenfassung für 0041

In der Schule flt es mir leicht dem Unterricht zu folgen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	172	78.90%
Nein (N)	44	20.18%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0041

In der Schule fällt es mir leicht dem Unterricht zu folgen?

Feld-Zusammenfassung für 0042

Mir kreisen stdig Gedanken im Kopf herum?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	104	47.71%
Nein (N)	112	51.38%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0042

Mir kreisen stdig Gedanken im Kopf herum?

Feld-Zusammenfassung für 0043

Warst du schon mal Opfer von Cybermobbing?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein (43a)	180	82.57%
Ja 1x (43b)	23	10.55%
Ja 2x (43c)	7	3.21%
Ja 3x (43d)	1	0.46%
Ja mehr als 3x (43e)	5	2.29%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0043

Warst du schon mal Opfer von Cybermobbing?

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Ter von Cybermobbing?

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein (43a)	190	87.16%
Ja 1x (43b)	18	8.26%
Ja 2x (43c)	4	1.83%
Ja 3x (43d)	0	0.00%
Ja mehr als 3x (43e)	4	1.83%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0044

Warst du schon mal Ter von Cybermobbing?

Feld-Zusammenfassung für 0045

Gibt es Gerchte ber dich, die nicht stimmen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	82	37.61%
Nein (N)	134	61.47%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0045

Gibt es Gerchte ber dich, die nicht stimmen?

Feld-Zusammenfassung für 0046

Haben Kollegen /Kolleginnen von dir den Kontakt zu dir wrend den letzten Monaten abgebrochen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	18	8.26%
Nein (N)	198	90.83%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0046

Haben Kollegen /Kolleginnen von dir den Kontakt zu dir wrend den letzten Monaten abgebrochen?

Feld-Zusammenfassung für 0047

Im Internet kann ich tun und lassen was ich will?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	71	32.57%
Nein (N)	145	66.51%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0047

Im Internet kann ich tun und lassen was ich will?

Feld-Zusammenfassung für 0048

Im Internet benutze ich mehrere Niknames?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	84	38.53%
Nein (N)	132	60.55%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0048

Im Internet benutze ich mehrere Nicknames?

Feld-Zusammenfassung für 0050

Im Klassenrat werden Probleme und Schwierigkeiten unter den Schler/innen
offen diskutiert?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	78	35.78%
Nein (N)	138	63.30%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0050

Im Klassenrat werden Probleme und Schwierigkeiten unter den Schler/innen
offen diskutiert?

Feld-Zusammenfassung für 0049

In unserer Klasse findet regelmäsig ein Klassenrat statt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	36	16.51%
Nein (N)	180	82.57%
Keine Antwort	2	0.92%
Nicht beendet	0	0.00%

Feld-Zusammenfassung für 0049

In unserer Klasse findet regelmäÙig ein Klassenrat statt?

